

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Der Weg von der Diagnose Asperger-
Syndrom zu einer gelingenden schulischen
Förderung**
Rahmenbedingungen
und Ressourcengenerierung

Eingereicht von: Kathrin Wegmann / Sara Krähenbühl
Begleitung: Christin Zöllner
Datum der Abgabe: 20.6.2020

Abstract

Antrieb für die vorliegende Arbeit war die Erfahrung, dass bei Kindern mit Asperger-Syndrom eine adäquate Unterstützung in der Schule nicht immer gegeben ist.

In einem ersten Teil befasst sich diese Forschung mit der Relevanz der Unterstützung von SuS mit einem Asperger-Syndrom. Die Relevanz wird mittels einer Literaturrecherche und mit der Methode des Leitfadeninterviews unter verschiedenen Aspekten untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass eine rechtzeitige autismusspezifische Förderung sowohl aus der Sicht der Betroffenen als auch aus der Sicht des Systems und der Gesellschaft in verschiedener Hinsicht sinnvoll ist.

Danach wird ermittelt, wie die Rahmenbedingungen der Unterstützung von SuS mit einem Asperger-Syndrom in der integrativen Primarschule der Stadt Zürich sind. Die Autorinnen gehen der Frage nach, wie weit die Unterstützung geregelt ist und wie entsprechende Ressourcen generiert werden können. Ebenso wird anhand von Leitfadeninterviews erforscht, wie SuS mit Asperger-Syndrom in der Stadt Zürich beschult werden, wie die Situation von den verschiedenen beteiligten Akteuren in der Praxis wahrgenommen wird und wo ihrer Meinung nach Entwicklungspotenzial liegt.

Mittels Kategorienbildung und einer qualitativen Inhaltsanalyse zeigte sich, dass einerseits schon einige Angebote bestehen und umfangreiches Fachwissen vorhanden ist, andererseits aber das Wissen um die Möglichkeiten der Ressourcen und das autismusspezifische Fachwissen in der Praxis nur schwer zugänglich sind.

Am Schluss wird ein kurzer Handlungsvorschlag skizziert, welcher Personen, die in der schulischen Praxis mit dem Thema konfrontiert sind, Unterstützung bieten soll. Er soll aufzeigen, wie vorgegangen werden kann und welche Möglichkeiten es in der Stadt Zürich gibt, wenn bei einem Kind Verdacht auf ein Asperger-Syndrom besteht.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
AS	Autismus-Spektrum
DSM-5	Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen (USA)
FM-Anlage	Drahtlose Signalübertragungen
HA	Hausaufgaben
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HPS	Heilpädagogische Schule
ICD10/ICD11	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
IdT	Interdisziplinäres Team
IF	Integrierte Förderung
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
KIS	Koordination Integrierte Massnahmen und Sonderschulungen
Kispi	Kinderspital Zürich
KJPP	Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
KSB	Kreisschulbehörde
LP	Lehrperson
MAB	Mitarbeiterbeurteilung
MAG	Mitarbeitergespräch
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
PMT	Psychomotorik-Therapie
PUK	Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
QUIMS	Qualität in multikulturellen Schulen
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SfS	Schule für Sehbehinderte
SHP	Schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge
SIS	Stärkung der Integrationskraft der Stadt Zürich
SKB	Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper und Mehrfachbehinderung
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSG	Schulisches Standortgespräch
SU	Situative Unterstützung
SuS	Schüler und Schülerinnen
VSA	Volksschulamt des Kantons Zürich
VSM	Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen
VZE	Vollzeiteinheiten
ZSP	Zürcher Schulpflege

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
2. FACHLICHE EINORDNUNG	7
2.1 AKTUALITÄT DES THEMAS	7
2.1.1 FALLBEISPIEL	7
2.1.2 PRESSEARTIKEL	8
2.1.3 BUNDESRATSBERICHT	9
2.2 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ DES THEMAS	12
3. FRAGESTELLUNG	14
3.1 ZIELSETZUNG UND EINGRENZUNG	14
3.2 FRAGESTELLUNG	15
4. THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN UND FORSCHUNGSSTAND	17
4.1 BEGRIFFLICHE AUSEINANDERSETZUNG	17
4.1.1 DEFINITION UND BEGRIFFSERKLÄRUNG	17
4.1.2 TYPISCHES VERHALTEN VON KINDERN MIT ASPERGER-SYNDROM	18
4.2 RELEVANZ DER SCHULISCHEN FÖRDERUNG VON SuS MIT ASPERGER-SYNDROM	20
4.2.1 PSYCHOLOGISCHER ASPEKT	21
4.2.2 ASPEKT DER AUTONOMIE	23
4.2.3 FINANZIELLER ASPEKT	24
4.2.4 ASPEKT DER WIRKSAMKEIT	26
4.2.5 ASPEKT DER INTEGRATION	28
4.3 EINE ÜBERSICHT DER PÄDAGOGISCHEN FÖRDERMASSNAHMEN	30
4.3.1. GRUNDLAGENBÜCHER ZU PÄDAGOGISCHEN FÖRDERMASSNAHMEN	30
4.3.2. RAHMENMODELL DER GELINGENSBEDINGUNGEN VON ECKERT UND SEMPERT	31
4.4 THEORETISCHE MÖGLICHKEITEN AUF DER STRUKTURELLEN EBENE	35
4.4.1 KONZEPTE AUF DER KANTONALEN EBENE	35
4.4.2 ZUWEISUNGSVERFAHREN	39
4.4.3 ABKLÄRUNGSVERFAHREN FÜR ASS	41
4.4.4. MONITORING	41
4.4.5. SITUATION IN DER STADT ZÜRICH	42
5. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	48
5.1. BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSSTRATEGIE	48
5.2. EINGRENZUNG DER ZIELGRUPPE	48
6. EMPIRISCHE DATENERHEBUNG	50
6.1 LEITFADEN-INTERVIEW	50
6.2 WAHL DER INTERVIEWPARTNER UND -PARTNERINNEN	52
7. AUFARBEITUNG UND EVALUATION	56
7.1 QUALITATIVE INHALTSANALYSE	56
7.2 TRANSKRIPTION	57
7.3 DOKUMENTATIONSBÖGEN	58
7.4 GÜTEKRITERIEN QUALITATIVER FORSCHUNG	58
8. AUSWERTUNG UND DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER INTERVIEWS	60
8.1 KATEGORIENBILDUNG	60
8.2 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	62

8. 2.1 AUSWERTUNG DER DOKUMENTATIONSBOGEN	62
8. 2. 2 AUSWERTUNG DER INTERVIEWS	62
8.3 METHODENKRITIK	67
9. BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	69
9.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 1	69
9.1.1 ANTWORTEN AUS DER LITERATURRECHERCHE	70
9.1.2 ANTWORTEN AUS DEN INTERVIEWS	72
9.2 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 2	75
9.2.1 WELCHE MÖGLICHKEITEN BESTEHEN AUF DER STRUKTURELLEN EBENE?	75
9.2.2 WIE SIEHT DIE SITUATION DER PRAXIS AUS?	82
9.3 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 3	90
9.3.1. Wo ZEIGEN SICH PROBLEME IN DER PRAXIS?	90
9.3.2. Wo ZEIGEN SICH PROBLEME IN BEZUG AUF DIE STRUKTURELLEN BEDINGUNGEN?	98
9.4 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 4	101
9.5 FAZIT ZU DEN FRAGEN 2-4	110
10. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN	111
10.1 VERGLEICH FORSCHUNGSSTAND UND THEORETISCHE ASPEKTE	111
10.1.1 ERKENNTNIS WECHSELWIRKUNGEN UND ZUSAMMENHÄNGE	117
10.2 HANDLUNGSVORSCHLAG	119
10.3 GRÜNDE FÜR DIE ERHALTENEN ERGEBNISSE	122
10.4 AUSBLICK BEZÜGLICH BERUFSPRAXIS UND WEITERER FORSCHUNG	122
10.5 KRITISCHE WÜRDIGUNG	123
11. DANKSAGUNG	125
11. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	126
12. TABELLENVERZEICHNIS	126
13. LITERATURVERZEICHNIS	127
14. ANHANG	132
ANHANG 1: PRESSEARTIKEL NZZ «ZÜRICH KAPPT FÖRDERUNG VON AUTISTEN»	132
ANHANG 2: PRESSEARTIKEL TA «ZÜRICH SPART BEI FÖRDERUNG VON AUTISTEN»	133
ANHANG 3: LISTE MIT MÖGLICHKEITEN FÜR NACHTEILSAUSGLEICHE	134
ANHANG 4: CHECKLISTE ZUR SCHULISCHEN FÖRDERUNG	136
ANHANG 5: INTERVIEWLEITFADEN	139
ANHANG 6: AUSWERTUNGSBOGEN KATEGORIEN	141
ANHANG 7: ZUTEILUNG DER INTERVIEW-AUSSAGEN ZU DEN FRAGEN 2, 3 UND 4	171
ANHANG 8: TABELLEN ZUR AUSWERTUNG: FAZIT DER FRAGEN 2,3 UND 4	187

1. Einleitung

Mit dem Thema Autismus beschäftigen sich die beiden Autorinnen schon seit einiger Zeit. Beide haben mit Kindern mit Asperger-Syndrom Erfahrungen sammeln können. Die eine Autorin hat 15 Jahre Erfahrung durch den engen Kontakt zu einer Freundin, bei deren zwei Kindern im Primarschulalter ein Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. Selber hat sie 3-jährige Erfahrung in der Beschulung von Primarschulkindern mit Asperger-Syndrom. Die andere Autorin hat insgesamt 9 Jahre Erfahrung in der Begleitung von Primarschulkindern mit Asperger-Syndrom, einerseits als Lehrperson mit einem integrierten Kind aus der Sonderschulung und andererseits selber in der Rolle als schulische Heilpädagogin der HPS (Heilpädagogische Schule Zürich) in der Integration.

Etwa im Jahr 2017 wurde bekannt, dass die Kinder mit Asperger-Syndrom nicht mehr durch die HPS begleitet werden dürfen.

Die Autorinnen bekamen mit, wie Lehrpersonen an ihre Grenzen stiessen und es unklar war, welche Leitungsstellen für diese Kinder nun zuständig waren. Berichte über die Problematik wurden in namhaften Zeitungen veröffentlicht.

Immer häufiger hörten die Autorinnen von ähnlichen Fällen in anderen Schulkreisen in Bezug auf Kinder mit dem Asperger-Syndrom, bei denen sehr unklar war, wie eine Unterstützung verlaufen soll.

Die Autorinnen stellten eine grosse Diskrepanz zwischen dem Bedarf an geregelten Unterstützungsangeboten für Menschen mit Asperger-Syndrom und dem Umsetzungs-Know-how in Bezug auf Ressourcengenerierung und Fachwissenvermittlung.

Das Angebot an Fachliteratur zu pädagogischen Unterstützungsangeboten für Kinder mit Asperger-Syndrom schätzen die Autorinnen als sehr umfangreich ein, doch fehlt es ihrer Meinung nach am Zugang zu den personellen Ressourcen, die dieses Fachwissen vermitteln oder umsetzen können. Zudem erfuhren die Autorinnen vom Bundesratsbericht (2018), in dem es um die Verbesserung der Situation von Menschen im Autismus-Spektrum geht.

Dies sind die grob geschilderten Grundlagen, welche die Autorinnen dazu bewogen haben, im Rahmen dieser Arbeit die Koordination und möglichen Stolpersteine auf dem Weg zur adäquaten schulischen Unterstützung zu erforschen. Dabei gehen die Autorinnen in der vorliegenden Forschungsarbeit folgendermassen vor:

1. In einem ersten Schritt möchten sie aufzeigen, warum es gerade bei Kindern mit Asperger-Syndrom Sinn macht, sie rechtzeitig, genügend und adäquat in der Schule zu unterstützen.
2. Zweitens wird aufgezeigt, welche strukturellen Rahmenbedingungen im Kanton und in der Stadt Zürich vorhanden sind.
3. In der Folge geht es darum herauszufinden, wie die Förderung von SuS (Schülerinnen und Schüler) mit Asperger-Syndrom in den Schulen der Stadt Zürich aktuell aussieht und was fehlt.

Im folgenden Kapitel wird zuerst die Ausgangslage beschrieben.

2. Fachliche Einordnung

2.1 Aktualität des Themas

Die Aktualität des Themas wird anhand der Grundlagen eines Falles dargestellt, welcher den Ausschlag für die Presseartikel gab und exemplarisch eine Situation veranschaulichen soll. Weiter wird auf die Presseartikel aus dem Jahr 2019 zum Thema eingegangen. Danach wird der Bundesratsbericht vom Oktober 2018, welcher über Massnahmen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung berichtet, zusammenfassend dargelegt.

2.1.1 Fallbeispiel

Die Schilderung dieses Falls soll exemplarisch aufzeigen, was die Autorinnen in ähnlicher Form auch aus anderen Erzählungen von Lehrpersonen in anderen Schulkreisen erfahren. Auf die Problematik wurde in verschiedenen namhaften Zeitungen hingewiesen.

Es handelt sich um den Fall, welcher der Auslöser für die in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Presseartikel wurde. Die Fallbeschreibung haben die Autorinnen einem persönlichen Interview mit der Klassenlehrperson (1. Klasse) entnommen. Die Erzählung wird im Folgenden nicht wörtlich, aber sinngemäss wiedergegeben.

LP: Schon im Kindergarten hätten die Lehrperson und die IF-Lehrperson bei H. einen Verdacht auf ASS gehabt. Er sei damals nicht abgeklärt worden. In der ersten Klasse manifestierten sich dann deutlichere Anzeichen. Die Lehrerinnen nahmen Kontakt zu den Eltern auf, welche kooperativ und froh um Unterstützung seitens der Schule gewesen seien. Unter Bezug des SPDs und nach mehreren Elterngesprächen sei H. dann zur Abklärung an der KJPP (Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie) angemeldet worden. Es habe sehr lange gedauert, bis die Abklärung dann wirklich durchgeführt worden sei. Das KJPP habe eine leichte ASS (Autismus-Spektrums-Störung) diagnostiziert.

Die Diagnose habe jedoch nicht gereicht, um zusätzliche Unterstützung in der Schule zu erhalten. Nachdem die Eltern über die Diagnose informiert worden sind, sei unklar gewesen, wie es weitergehen soll, und die Eltern hätten sich alleine gelassen gefühlt. Eine Unterstützung oder Beratung für die Eltern und die Schule wurde keine gewährt.

Die Klassenzusammensetzung sei ungünstig gewesen. Sie habe aus 26 Kindern bestanden, davon hätten zwei ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung), eines habe ein Hörgerät mit FM-Anlage gebraucht und es seien noch andere IF-Kinder (Integrierte Förderung) dazugekommen. Für diese 1. Klasse seien drei IF-Lektionen pro Woche eingeteilt gewesen. Damit sei versucht worden, alles abzudecken. Aber es habe natürlich bei Weitem nicht gereicht. Die Situation sei für die Klasse und für sie als LP (Lehrperson) fast nicht auszuhalten gewesen. Die Schulleitung habe schliesslich eine Klassenassistentin für vier Lektionen pro Woche angestellt. Diese habe keinerlei Fachwissen betreffend ASS gehabt und habe auch kein Coaching oder eine Weiterbildung zum Thema ASS oder ADHS erhalten. Es sei zu wenig Zeit und zu wenig Fachwissen vorhanden gewesen, welches dringend nötig

gewesen wäre, um diese Kinder, sie als LP und die Klasse adäquat zu unterstützen. Auch hätten die Assistenzen mehrmals gewechselt, was für Kinder mit ASS oder ADHS überhaupt nicht ideal sei. Der Einsatz von Klassenassistenzen habe schon ein wenig Beruhigung gebracht, aber es habe einfach nirgends hingereicht. Es sei unhaltbar für viele Kinder gewesen. Die Situation habe sich erst beruhigt, als zwei von den Kindern an eine Privatschule gewechselt haben und H. in die Parallelklasse versetzt wurde. Die zuständige IF-LP habe danach eine Weiterbildung zu ASS besucht.

Auch wenn sie als LP aus früherer Erfahrung gewusst habe, was ein Kind mit ASS ungefähr brauche, hätte sie dringend jemanden gebraucht, der fundiertes Fachwissen mitbringe und Zeit für dieses Kind zur Verfügung habe. Ohne Hilfe sei das nicht machbar. Es sei für sie unverständlich gewesen, dass sie nicht mehr Unterstützung erhielt.

2.1.2 Presseartikel

Dieser eben beschriebene Fall gelang durch einen pensionierten Primarlehrer an die Presse. Er selber hatte jahrelang Kinder mit Asperger-Syndrom in der Klasse integriert, welche von der HPS Zürich begleitet wurden.

Am 9.3.2019 erscheint in der NZZ am Sonntag (NZZaS) ein Artikel (Anhang 1) mit dem Titel «Zürich kappt Förderung von Autisten» (Donzé, 2019).

In diesem Artikel wird die Empörung spürbar, dass «Zürich ausgerechnet hier Angebote abbaut» (Donzé, 9.3.2019). «Diese Kinder schwimmen nun völlig orientierungslos die ganze Woche in der Regelklasse mit – ohne je die Chance zu haben, ihr in vieler Hinsicht vorhandenes Potenzial zu entwickeln», wird der pensionierte Primarlehrer zitiert. Auch Ronnie Gundelfinger, Leiter der Autismus-Stelle an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wird zitiert: «Die Gefahr besteht, dass autistische Kinder zwischen Stuhl und Bank fallen ... Je nach Schweregrad des Autismus braucht das Kind eine enge Begleitung, damit es sein Potenzial entfalten kann.» (Donzé, 2019).

Es wird eine Situation der integrativen Förderung eines Knaben mit ASS beschrieben, die als positiv und wirkungsvoll erlebt wurde, aber als eine der letzten in der Stadt Zürich gelten solle. Grund dafür sei: «Die HPS ist ausgelastet und kann das Angebot für nichtbehinderte Schüler mit Diagnose ASS nicht mehr leisten», wird Reto Zubler vom Volksschulamt im Artikel zitiert. Förderung durch die Fachkräfte der HPS würden fortan nur noch Kinder mit ASS erhalten, bei denen auch eine geistige Behinderung bestehe.

Eine Fachfrau sage, die Schulen würden nun versuchen, aus ihrem Budget für Fördermassnahmen Hilfe zu finanzieren. Die Unterstützung müsse richtiggehend zusammengestückelt werden. Auch Ronnie Gundelfinger wird im Bericht zitiert: «Die Situation ist unübersichtlich», und jede Schule treffe ihre eigenen Lösungen.

Weiter schreibt Donzé im Artikel, das Zürcher Schulamt wehre sich gegen die Vorwürfe, es kenne das Problem und sei daran, Lösungen zu erarbeiten. Zudem würde im Auftrag der Stadt die HPS ein Konzept erstellen, wie die Schulen im Umgang mit nichtbehinderten Kindern, die ASS haben, unterstützt werden können. Allfällige Mehrkosten würden ins Budget der Stadt aufgenommen (vgl. Donzé, 9.3.2019).

Auch der Tages-Anzeiger berichtete zwei Tage später darüber mit dem Titel «Zürich spart bei Förderung von Autisten» (Anhang 2). Der Subtitel lautete: «Autismus: Die Stadt baut die Begleitung von Schulkindern ab». In diesem Artikel wird der Text aus der NZZaS nochmals aufgenommen, und ergänzend dazu kommt der Bericht vom Bundesrat über Autismus zur Sprache, worin festgelegt werde, dass der Staat durch Therapien enorme Kosten sparen könne, doch die meisten Kantone nicht bereit seien, die Therapien mitzutragen. Es wird von einem «Schwarzpeterspiel» zwischen Bund und Kantonen gesprochen (vgl. rba, 11.3.2019).

Aus diesem Artikel steht für die Autorinnen dieser Masterarbeit einerseits die Frage im Raum, wer nun für die Unterstützung von Kindern mit Asperger-Syndrom in der Stadt Zürich zuständig ist. Sind es die einzelnen Schulen? Ist es die HPS? Ist es das Schulamt? Ist es der Kanton?

Im Tages-Anzeiger wird der Bundesratsbericht von 2018 kurz erwähnt. Im nächsten Kapitel werden die wichtigsten Punkte aus dem Bundesratsbericht in Bezug auf das Thema der vorliegenden Masterarbeit aufgezeigt.

2.1.3 Bundesratsbericht

Im September 2012 wurde beim Bundesrat ein Postulat eingereicht, mit dem Ziel, die Lage der Personen mit schweren Entwicklungsstörungen (zu welchen ASS gezählt wird) und diejenige ihres Umfeldes zu untersuchen. Aufgrund des daraus folgenden Forschungsberichtes (Eckert & Liesen, 2015) hat der Bundesrat einen Handlungsbedarf erkannt und im Oktober 2018 Massnahmen formuliert. Das ausgewiesene Ziel ist es, «die Situation von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus-Spektrums-Störungen (zu) verbessern» (Bundesrat, 2018, S. 6). Die Massnahmen sollen «Zugang zu qualitativ hochstehenden und anhaltenden Angeboten in der Diagnostik, Behandlung, Therapie, Beratung, Begleitung und Betreuung gewährleisten und somit für die Menschen mit ASS im Sinne eines inklusiven Zugangs die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben verbessern» (ebd.). Der Bericht bezieht sich auf die Empfehlung Nr. 55 des UNO-Kinderrechtsausschusses, welche sagt, dass die Kinder «in allen sozialen Bereichen vollständig integriert» werden sollen.

Im Bezug auf die Kostenübernahme und das schweizerische Gesundheitssystem wird erwähnt, dass die Herausforderung darin besteht, dass in der Schweiz die Zuständigkeiten auf Bund, Kantone und Gemeinden verteilt sind. Eine weitere Schwierigkeit sei, dass es viele verschiedene Akteure gebe und keine koordinierte Zusammenarbeit bestehe. Es brauche auch mehr Fachkräfte hinsichtlich des Autismus-Spektrums und einen einfacheren Zugang zu Abklärung und Diagnose.

Nachfolgend werden die prioritären Handlungsfelder des Bundesratsberichts «Früherkennung und Diagnostik» sowie «Koordination und Beratung» beschrieben.

Weiter werden die Empfehlungen des Bundesrates zum zusätzlichen Handlungsfeld Schule beschrieben. In einem kurzen Abschnitt wird zusammenfassend dargestellt, was der Bundesrat zur Relevanz der Förderung schreibt.

Prioritäre Handlungsfelder des Bundesratsberichts

Der Bundesrat hat in Anlehnung an den Forschungsbericht von Eckert und Liesen (2015) drei prioritäre Handlungsfelder festgesetzt, welche in einem Zusammenspiel stehen:

- Früherkennung und Diagnostik
- Koordination und Beratung
- Frühintervention

Im Folgenden werden die Handlungsfelder «Früherkennung und Diagnostik» sowie «Beratung und Koordination» beschrieben.

Im Handlungsfeld «Frühintervention» wird nur ein Aspekt im Bezug auf die Finanzen kurz erläutert, der für die vorliegende Masterarbeit von Bedeutung ist. Die Frühintervention bezieht sich auf Kinder mit frühkindlichem Autismus, eine Form von Autismus, die im Kapitel 4.1.1 in Abgrenzung zum Asperger-Syndrom beschrieben wird. Da sich diese Masterarbeit auf den Bereich der Primarschule und das Asperger-Syndrom bezieht, verzichten die Autorinnen auf die weitere Erläuterung der Frühintervention.

Früherkennung und Diagnostik

Das Ziel in diesem Bereich ist folgendermassen formuliert:

In den Kantonen soll sichergestellt werden, dass ausreichende Kapazitäten vorhanden sind, damit alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit einem Verdacht auf ASS innerhalb einer nützlichen Frist von erfahrenen Fachpersonen untersucht werden können. Alle involvierten Akteure (wie Kinderärzte und andere Fachpersonen, die Kinder im Vorschulalter betreuen) sollten einerseits wissen, welche Verhaltensweisen auf eine ASS hinweisen können, und andererseits, an wen sie sich wenden sollen oder an wen sie Familien verweisen können. (Bundesrat, 2018, S. 16)

Für die vorliegende Masterarbeit ist relevant, dass zur Umsetzung des oben formulierten Ziels eine umfassende Ausbildung der Fachpersonen und das Errichten von Kompetenzzentren empfohlen wird. Die Kompetenzzentren sollen für Fachleute und Betroffene einen leichten Zugang zu Informationen betreffend Symptome, Diagnostik etc. sicherstellen. Beides steht in der Verantwortung der Kantone und der Gemeinden.

Die Kosten können noch nicht genau berechnet werden, es seien jedoch gemäss Bundesrat keine Mehrkosten zu erwarten, da eine frühzeitige Diagnose und eine fachgerechte Unterstützung die Spätkosten vermindern würden.

Koordination und Beratung

Das Ziel für diesen Bereich ist folgendermassen formuliert:

«Eltern, Angehörige, Selbstbetroffene (und Institutionen) finden eine ausreichende, koordinierte und kontinuierliche Beratung, Unterstützung und Begleitung für Therapien und

Probleme in der Familie, Freizeit, Schule, Ausbildung, Arbeit und Wohnen durch Fachpersonen vor» (Bundesrat, 2018, S. 20).

Gemäss Bundesratsbericht seien sowohl in der Schule als auch später in Beruf und Wohnsituation und auch im Umgang mit herausforderndem Verhalten die Eltern und Betroffenen auf professionelle Hilfe angewiesen. Diese werde heute von verschiedenen unabhängigen Akteuren angeboten, welche nicht immer über das nötige Fachwissen im Umgang mit ASS und über umfassende Kenntnisse über entsprechende Förder- und Unterstützungsangebote verfügen. Insbesondere bei den Übergängen sei es gerade für Menschen mit Asperger-Syndrom wichtig, dass sie eine Beratung mit Fachwissen und eine kontinuierliche Begleitung haben und die Koordination zwischen den Stellen professionalisiert werde.

Deswegen empfiehlt der Bundesrat dringend eine umfassende Ausbildung für das Fachpersonal und das Errichten von regionalen oder kantonalen Kompetenzzentren. Die verbesserte Koordination vermeide nicht nur Doppelspurigkeiten oder Lücken, sie schaffe auch Synergien.

Der Aufbau von Kompetenzzentren sei mit zusätzlichen Kosten verbunden. Jedoch können durch Synergien und die Zentralisierung langfristig Einsparungen gemacht werden.

Weiter formuliert der Bericht, es seien mehrere Akteure im Bereich ASS tätig. Zum Beispiel die IV, das BAG (Bundesamt für Gesundheit) und verschiedene andere regionale und kantonale Akteure wie z.B. Autismusfachstellen und Sonderschulen. Auf kantonaler und regionaler Ebene seien mehrere Projekte im Bereich ASS in Arbeit. Die Koordination zwischen den vielen verschiedenen Akteuren erachtet auch der Bundesrat als prioritär, da durch das föderalistische System der Schweiz die Zuständigkeiten auch im Bereich Autismus breit verteilt seien und in verschiedenen Bereichen «aktuell eine Koordination und deshalb häufig eine eindeutige Zuweisung der Kompetenzen und Verantwortungen fehlen» (Bundesrat, 2018, S. 12).

Die Koordination innerhalb und auch zwischen den Kantonen ist, gemäss Bundesrat, in der Verantwortung der Kantone.

Frühintervention

Die Frühintervention ist für die vorliegende Masterarbeit kein zentrales Thema. Jedoch ist ein Hinweis bezüglich des finanziellen Aspekts von Bedeutung. Über die Kosten und Kosteneinsparungen bei Frühinterventionen bei frühkindlichem Autismus gibt es nämlich umfassende Untersuchungen, welche alle zum Schluss kommen, dass eine gute Frühintervention langfristig Kosten spart. Für die rechtzeitige Intervention bei Kindern mit Asperger-Autismus sind keine entsprechenden Schweizer Studien vorhanden.

Weiterer Handlungsbereich Schule

Als weiteres Handlungsfeld erörtert der Bundesratsbericht den Bereich Schule.

Im Bundesratsbericht erscheint der Aspekt der Schulischen Integration als eines von weiteren Handlungsfeldern.

In diesem Bereich formuliert der Bundesrat folgende für die vorliegende Masterarbeit relevante Massnahmen:

- Adäquate und ausreichende schulische Unterstützung der Kinder durch Fachpersonen, die für autismusspezifische Besonderheiten geschult sind.
 - Weiterbildung und Unterstützung (Coaching) für Fachpersonen (LP, SHP) und Schulen.
 - Autismusspezifische Methoden bei Bedarf auch in Regelschulen einsetzen (TEACCH, PECS, ABA).
 - Ausreichende Information und Sensibilisierung aller betroffenen Parteien (Schulklasse, Tagesschule, Hausaufgabenaufsicht usw.).
 - Koordination zwischen allen Beteiligten verbessern (Kompetenzzentren)
 - Zurverfügungstellung von geeigneten Abklärungsmassnahmen, Brückenangeboten und Integrationsmassnahmen.
 - Zusammenarbeit zwischen IV und Schulen verbessern und institutionalisieren.
 - Möglichkeiten für Schulen, Support/Coaching zu erhalten.
 - Möglichkeiten für Schulen, durch Intervention/Supervision ihr Handeln zu reflektieren.
- (Bundesratsbericht, 2018, S. 31 und S. 37)

Alle diese Massnahmen im Schulbereich liegen gemäss Bundesrat im Kompetenzbereich der Kantone.

Relevanz der Förderung

Zur Thematik der Relevanz und des Sinnes der rechtzeitigen adäquaten Förderung von Menschen mit Asperger-Syndrom fasst der Bundesratsbericht abschliessend zusammen, dass dank einer gezielten Förderung und geeigneter Massnahmen ein grosser Teil der Menschen mit ASS in der Gesellschaft nicht nur integriert werden, sondern für diese einen wertvollen Beitrag leisten könnte. Ebenso würden vermutlich durch eine frühzeitige Erkennung und rechtzeitige Förderung vor allem von Menschen mit Asperger-Syndrom die öffentlichen Kosten deutlich gesenkt werden können.

Wie die Autorinnen aus den Presseberichten gelesen und aus der Praxis erfahren haben, ist auch auf Bundesebene formuliert, dass in verschiedenen Bereichen ein grosser Bedarf besteht.

Dass die Förderung aus verschiedenen Perspektiven vom Bundesrat als relevant eingeschätzt wird, wurde im oben zusammengefassten Bundesratsbericht erläutert. Welche Relevanz das Thema dieser Masterarbeit aus heilpädagogischer Sicht hat, wird im nächsten Kapitel beschrieben.

2.2 Heilpädagogische Relevanz des Themas

Die heilpädagogische Relevanz der Förderung für Kinder mit Asperger-Syndrom schätzen die Autorinnen aus eigenen Erfahrungen als sehr gross ein. Einerseits sehen sie Zusammenhänge, wie auch andere Kinder mit Auffälligkeiten im Verhalten durch das spezifische Fachwissen aufgefangen werden können. Andererseits sehen sie die Relevanz bezüglich der psychischen Verfassung der

betroffenen Kinder und deren Umfeld. Konkrete Daten dazu fehlen ihnen aber noch. Deswegen wird in dieser Masterarbeit im Kapitel 4.2 in der Literatur recherchiert und aufgezeigt, warum es gerade bei Kindern mit Asperger-Syndrom Sinn macht, sie rechtzeitig, genügend und adäquat in der Schule zu unterstützen. In einem zweiten Schritt wird die Relevanz anhand der Aussagen aus den Interviews ergänzt.

Damit eine Unterstützung an Relevanz bekommt, gibt es aber bestimmte Gelingensbedingungen. Einerseits braucht es autismusspezifisches Fachwissen und andererseits den Zugang dazu. Diese Themen werden im Kapitel 4.3 und 4.4 in der theoretischen Auseinandersetzung beschrieben und in der späteren Auswertung durch die Interviews ergänzt.

Die heilpädagogische Relevanz wird auch durch das Zitat bestärkt, welches Dr. Ronnie Gundelfinger, Leitender Arzt Autismus-Stelle Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich, im Vorwort zum Buch «Autismus-Spektrum-Störung in der Schweiz» von Eckert (2015, S. 17) schreibt:

«Die Autismus-Diagnostik hat in den letzten 15 Jahren grosse Fortschritte gemacht. An vielen Stellen arbeiten spezialisierte Fachpersonen mit den internationalen üblichen Verfahren. Bei der Frühintervention, bei schulischer Integration und Begleitung, bei der Beratung von Eltern und bei der beruflichen Eingliederung ist viel erreicht worden. Hier bleibt das grosse Problem, dass die erarbeiteten Lösungen nicht allen Kindern zugänglich sind.»

Heilpädagogisch relevant ist das Fachwissen über ASS auch deswegen, weil laut dem Bundesratsbericht in den letzten 10 Jahren in der Schweiz eine Zunahme an Diagnosen von Asperger-Syndrom und High-functioning-Autism festzustellen ist, sodass nun 0.8 bis 1% der CH-Bevölkerung von ASS betroffen ist (Vgl. Bundesrat, 2018, 11). Dies bedeutet, dass in einem Schulhaus von 100 Kindern etwa ein Kind betroffen wäre.

Eine weitere heilpädagogische Relevanz sehen die Autorinnen im Integrationsgedanken, der eine grosse Bedeutung bekommt, wenn SuS mit ASS integrativ beschult werden sollen.

3. Fragestellung

Im Kapitel 2 wurden die Grundlagen beschrieben, welche die Autorinnen zur Fragestellung geführt haben. Um die Fragestellung zu präzisieren, muss zuerst das Ziel dieser Arbeit definiert werden. Die Autorinnen haben die präzise Fragestellung an dieser Stelle vor die theoretische Auseinandersetzung genommen, da die Fragen teilweise durch das Erforschen theoretischer Grundlagen beantwortet werden sollen. Sowohl die Literaturrecherche als auch die empirische Forschung tragen beide zur Beantwortung der Fragen bei.

3.1 Zielsetzung und Eingrenzung

Zielsetzung

Ziel und Antrieb der Autorinnen für diese Arbeit ist, mögliche Vorgehensweisen aufzuzeigen, die zu einer gelungenen Unterstützung der schulischen Förderung von Kindern mit Asperger-Syndrom führen. Im Idealfall hilft diese Arbeit anderen Personen im schulischen Praxisfeld, leichter und schneller zu einer sinnvollen Lösung von ähnlichen Fällen zu kommen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Eingrenzungen vorgenommen werden.

Eingrenzungen

Aufgrund der Ausgangslage wie in Kapitel 2 beschrieben wäre es eine Möglichkeit gewesen, das Thema auf der politischen Ebene anzugehen. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass diese Herangehensweise den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Eine weitere Möglichkeit, sich der Zielsetzung zu nähern, ist es, von der Praxis der Schulen aus zu forschen.

Doch auch der Kontext muss eingegrenzt werden, damit er in den Rahmen der Masterarbeit passt und zur Zielsetzung beitragen kann. So beschränkt sich diese Forschung bezüglich der geografischen Reichweite auf die Gemeinde Stadt Zürich und, was den schulischen Bereich anbelangt, auf die Integration in der Regelschule auf der Primarschulstufe.

Im Bereich des Autismus-Spektrums bezieht sich diese Arbeit auf die Form Asperger-Syndrom, welche eine mildere Form von ASS ist, bei der keine geistige Behinderung vorliegt (zur detaillierteren Eingrenzung der Zielgruppe vgl. Kapitel 5).

3.2 Fragestellung

Aufgrund der Zielsetzung und der Eingrenzung des Forschungsgebiets entstehen folgende Hauptfragen und Unterfragen.

Fragestellung 1:

Wie relevant ist die Unterstützung der Kinder mit Asperger-Syndrom in der Schule?

Fragestellung 2:

Welche Möglichkeiten bestehen in Bezug auf die Rahmenbedingungen und die Ressourcengenerierung?

Unterfrage 2.1: Welche Möglichkeiten bestehen auf der strukturellen Ebene?

Unterfrage 2.2: Wie sieht die Situation in der Praxis aus?

Fragestellung 3:

Wo zeigen sich Problematiken in der aktuellen Situation?

Unterfrage 3.1: Wo zeigen sich Probleme in Bezug auf die strukturelle Ebene?

Unterfrage 3.2: Wo zeigen sich Probleme in der Praxis?

Fragestellung 4:

Was ist eine ideale Vorgehensweise auf struktureller Ebene und in der Praxis?

Die Fragen 2,3 und 4 beziehen sich jeweils auf die Rahmenbedingungen und die Ressourcengenerierung in Bezug auf eine gelingende Beschulung von SuS mit Asperger-Syndrom in der integrativen Primarschule der Stadt Zürich.

Unter Rahmenbedingungen verstehen die Autorinnen die vorgegebenen Bedingungen, der Rahmen, in dem sich die Beschulung abspielt.

Abbildung 1: Rahmenbedingungen

Unter Ressourcengenerierung verstehen die Autorinnen, wie es zu unterstützenden Massnahmen in den bestehenden Rahmen kommt.

Abbildung 2: Ressourcengenerierung

Die Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierungen werden einerseits gemäss der Unterfrage auf der strukturellen, schulpolitischen Ebene und andererseits gemäss der Unterfrage auf der Ebene der Praxis erforscht.

Abbildung 3: Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung strukturell und in der Praxis

Welche Forschungsmethoden die Autorinnen anwenden, um diesen Fragen nachzugehen, wird im Kapitel 5, 6 und 7 beschrieben.

In der Zielsetzung, welche die Grundlage zu den Fragestellungen ist, wird der Begriff «gelungene Unterstützung» verwendet. Um zu definieren, was unter gelungener Unterstützung gemeint ist, wird im folgenden Kapitel 4 der Forschungsstand auf theoretischer Ebene dargestellt.

Es wird erörtert, was eine «gelungene Unterstützung» für das Kind bedeutet, welche pädagogischen Fördermassnahmen als gelungen betrachtet werden und welche Möglichkeiten bestehen, um diese Gelingensbedingungen zu erfüllen. Dazu wird aufgezeigt, wie die Strukturen auf kommunaler Ebene, Gemeindeebene und schulhausinterner Ebene aussehen.

4. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Das erste Unterkapitel soll den Lesenden dieser Masterarbeit Informationen darüber vermitteln, wie sich Autismus auf das menschliche Verhalten auswirkt und welche Begriffe vorherrschen.

4.1 Begriffliche Auseinandersetzung

Bei der begrifflichen Auseinandersetzung wurden einerseits Quellen aus der Literatur verwendet, und andererseits wurden Websites beigezogen. Da sich die Begriffe je nach Regionen unterscheiden und sich seit Jahren weltweit stark im Wandel befinden, benutzten die Autorinnen Informationen aus Websites von Autismusfachstellen, die am besten auf die Stadt Zürich abgestimmt sind.

Im Folgenden wird dargelegt, wie der Begriff Autismus in der aktuellen Forschung definiert und angewandt wird. Danach werden konkrete Verhaltensmerkmale von Menschen mit Ausprägungen des Asperger-Syndroms aufgezeigt, sodass ersichtlich wird, um welche Zielgruppe es sich in dieser Arbeit handelt.

4.1.1 Definition und Begriffserklärung

Kategorien im Autismus-Spektrum

Auf der aktuellen Website der psychiatrischen Universitätsklinik der Stadt Zürich werden die Begriffe der Kategorien folgendermassen beschrieben:

«Frühkindlicher Autismus

Wenn bei einem Kind gravierende Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion, der verbalen und nonverbalen Kommunikation sowie eingeschränktes, repetitives Spielverhalten vorliegen und die Probleme vor dem dritten Lebensjahr erkennbar waren, stellt man die Diagnose eines frühkindlichen Autismus. Frühkindliche autistische Störungen können von unserer Fachstelle bereits im Alter von zwei bis drei Jahren zuverlässig diagnostiziert werden. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung kann die Prognose verbessern.

Atypischer Autismus

Sind die Beeinträchtigungen weniger gravierend, nicht in allen drei Teilbereichen vorhanden oder erst nach dem dritten Geburtstag aufgetreten, sprechen wir von atypischem Autismus.

Asperger-Syndrom

Kinder mit Asperger-Syndrom zeigen in den ersten drei Lebensjahren keine gravierenden Auffälligkeiten in der sprachlichen und allgemeinen Entwicklung. Daher wird die Störung oft erst später erkannt. Die sozialen Probleme zeigen sich am stärksten im Kontakt mit anderen Kindern und Jugendlichen. Dazu kommen oft ausgeprägte Spezialinteressen, eine detailorientierte Wahrnehmung, Mühe mit dem Perspektivenwechsel und sensorische Überempfindlichkeiten, z.B. auf Geräusche oder Gerüche.»

Diese Unterteilungen in Kategorien werden künftig jedoch weltweit aufgelöst:

«Seit Erscheinen des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen DSM-5 ... gibt es offiziell ein Umdenken in der Beschreibung dessen, was Autismus ist. Dies zeigt sich bereits in der Begrifflichkeit Der Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» ersetzt darin die zuvor verwendeten Diagnosen «Frühkindlicher Autismus», ... «Atypischer Autismus», ... «Asperger Syndrom». In Untersuchungen war festgestellt worden, dass Erwachsene mit Frühkindlichem Autismus in ihrer Symptomatik nicht eindeutig von denen mit Asperger-Syndrom unterschieden werden können ... die Idee von klar definierbaren Formen des Autismus war somit nicht länger haltbar» (Schirmer, 2019, S. 15f).

Auf der Website von Autismus Deutsche Schweiz werden die Diagnosekriterien der Autismus-Spektrum-Störung mit der neuen Einteilung ohne Kategorien folgendermassen beschrieben:

«Um die betroffenen Personen noch genauer zu beschreiben, wird festgehalten, ob eine Autismus-Spektrum-Störung mit oder ohne Sprachstörung, geistige Behinderung oder zum Beispiel Epilepsie vorliegt. Der Schweregrad der autistischen Störung wird über den Unterstützungsbedarf des Betroffenen beschrieben (tief, mittel oder hoch). Das von der WHO und der Schweiz verwendete Diagnose-System ICD-10 wird zurzeit überarbeitet. Es ist noch nicht klar, ob in ICD-11 alle Neuerungen in Bezug auf ASS von DSM-5 übernommen werden.»

Ursache

Laut DSM-5 zählt die Autismus-Spektrum-Störung zur Gruppe der «Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung ... womit auf die biologischen Ursachen hingewiesen und gleichzeitig Erziehungsfehler als Ursache ausgeschlossen werden. Ihr Gehirn ist in einer spezifischen Weise strukturiert und lässt sie die Welt auf besondere Art erleben» (Vgl. Schirmer, 2019, S. 17).

Bevorzugte Begriffsverwendung

Betroffene Personen bevorzugen den Begriff «Autismus-Spektrum» (AS), wobei die Störung weggelassen wird. Der Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» bezieht sich auf die medizinische Diagnose (vgl. Schirmer, 2019, S. 21).

In dieser Masterarbeit wird Literatur verwendet, die zu unterschiedlichen Zeiten erschienen ist und daher noch die Kategorien verwendet. In der Umgangssprache werden auch heute noch meist diese nun veralteten Begriffe der Kategorien verwendet. Damit in dieser Masterarbeit mit einheitlichen Begriffen agiert werden kann, werden der Lesbarkeit halber noch diese eingesetzt, wie zum Beispiel SuS mit Asperger-Syndrom.

4.1.2 Typisches Verhalten von Kindern mit Asperger-Syndrom

In diesem Kapitel wird das typische Verhalten von Menschen mit dem Asperger-Syndrom aufgezeigt.

Die folgende Auflistung wurde der Website «Asperger-Kids.ch» entnommen. Es ist eine Auflistung möglicher Verhaltensweisen, die auftreten können und keineswegs alle vorhanden sein müssen. Sie dient dazu, eine bessere Vorstellung vom Verhalten der betroffenen Kinder zu bekommen.

Im Folgenden werden sie zusammenfassend dargestellt:

Sozialverhalten

- Kind scheint die ungeschriebenen Regeln der sozialen Interaktion nicht zu kennen
- Kind zeigt kein Interesse am Spiel mit anderen Kindern
- Kind kann sich schwer in andere hineinversetzen. Es fehlt das intuitive Gespür dafür, was andere denken oder fühlen könnten
- restriktives Verhalten
- ausgeprägter Gerechtigkeitssinn
- Direktheit und Ehrlichkeit

Kommunikation und Sprache

- wenig Blickkontakt
- seltsam wirkende Aussprache
- Gesprächspartner wird gerne unterbrochen
- «Zutexten» des Gesprächspartners
- Redewendungen werden häufig wörtlich genommen

Detailorientiertheit

- starker Hang zum Detail
- Situation oder Bild wird häufig nicht als Ganzes erfasst
- Sinneseindrücke werden intensiv wahrgenommen und können zu Überempfindlichkeit führen

Einseitige Interessen

- intensives Auseinandersetzen mit Spezialinteressen
- Sammeln und Horten von gewissen Gegenständen
- Festhalten von gewissen Routinen und Ritualen gibt ihm Sicherheit
- repetitives Verhalten

Exekutive Funktionen (Problemlösungsfähigkeiten)

- impulsive Reaktionen (nicht nachdenken, bevor es eine Arbeit beginnt)
- Mühe, seine Arbeit sinnvoll zu planen, und probiert keine neuen Lösungen aus, wenn eine Strategie nicht funktioniert
- hat Mühe, sich auf neue Situationen einzulassen
- die Ursache lässt sich nicht durch eine intellektuelle Beeinträchtigung oder eine globale Entwicklungsstörung erklären

Motorische Fähigkeiten

- krakelige Handschrift
- Ungeschicklichkeit beim Ballspiel

Um herauszufinden, ob ein Kind eine ASS aufweist, müssen unbedingt Abklärungen von Autismus-Fachstellen vorgenommen werden. Eine Auflistung von Diagnose- und Beratungsstellen wird auf der Website «Autismus Deutsche Schweiz» für jeden Kanton separat angegeben. Ein offizielles und städtisch anerkanntes Abklärungsverfahren wird im Kapitel 4.4. beschrieben.

Die dargestellten Verhaltensmerkmale können nun in den Kontext der Schulsituation gestellt und deren Auswirkungen auf Lehrperson, Klasse und das Kind selbst beschrieben werden.

Folgendes Kapitel widmet sich deshalb der Relevanz der schulischen Förderung dieser Kinder unter Berücksichtigung von verschiedenen Aspekten.

4.2 Relevanz der schulischen Förderung von SuS mit Asperger-Syndrom

In diesem Kapitel wird dargestellt, warum es gerade bei Kindern mit einem Asperger-Syndrom sinnvoll ist, sie rechtzeitig, genügend und adäquat zu fördern. Es gibt kaum Studien diesbezüglich, welche sich nur auf Kinder mit Asperger-Autismus beziehen. In der Literatur findet man aber von Fachpersonen und Betroffenen viele Aussagen, welche die Relevanz der Förderung bekräftigen. Die Frage nach der Relevanz der Förderung wird im empirischen Teil dieser Forschungsarbeit noch einmal aus der Sicht der Interviewpartner und -partnerinnen aufgenommen.

Zu Beginn wird kurz erörtert, wieso es Sinn macht, Asperger-Autismus zu diagnostizieren. Danach wird die Relevanz der Förderung diskutiert.

Die schulischen Defizite von Kindern mit Asperger liegen nicht, oder nur selten, im mathematischen Verständnis oder im Bereich Lesen und Schreiben (Attwood, 2019, S. 1618). Vielmehr ist der Bereich der Organisation, der exekutiven Funktionen, der Aufmerksamkeit und der sozialen Interaktion beeinträchtigt (vgl. dazu Kapitel 4.4). Die Förderung zielt demnach nicht in erster Linie auf fachlich-inhaltliches Verständnis, sondern setzt den Fokus auf überfachliche Bereiche.

«Dass eine gute Begleitung Gold wert ist, zeigt das Beispiel Michael: Er geht jetzt in eine private Sekundarschule, will eine Lehre als Bäcker oder Koch machen. In der Freizeit trifft er sich manchmal mit seinen ehemaligen Primarschulfreunden im Jugendtreff. Ohne die integrative Schulung und Förderung hätte er wohl keine Freunde im Quartier, sagt der Vater» (Donzé, 2019).

Warum eine Diagnose?

Die ersten Symptome des Asperger-Autismus können schon mit 3 Jahren auftauchen. Meistens fällt

dann den Eltern auf, dass ihr Kind irgendwie anders ist. Jedoch sind die Symptome meist nicht auffällig oder beeinträchtigend genug, dass für die Eltern eine Abklärung als Reaktion angemessen erscheint. Mit 6 bis 8 Jahren beginnt das Kind in der Regel selber zu erkennen, dass es anders ist (vgl. dazu Attwood, 2019 und Eckert, 2015). Tony Attwood (2019), klinischer Psychologe und seit 1971 auf das Asperger-Syndrom spezialisiert, formuliert: «Das Kind kann daraufhin Denkweisen und Ansichten entwickeln, mit dem es das Gefühl, ausgegrenzt, sozial isoliert und unverstanden zu sein, kompensiert» (S. 138).

Mehr zu diesen Kompensationsstrategien wird im Kapitel 4.2.1 geschrieben. Attwood fügt an, dass manche Kompensations- und Anpassungsstrategien vermieden oder reduziert werden können, wenn eine Diagnose gestellt ist. Erst mit dem Wissen um die Diagnose kann auch richtig gefördert und unterstützt werden. Für Menschen mit Asperger-Syndrom sei die Diagnose auch insofern entlastend, als «die Sorgen über mögliche andere Störungen, etwa dass man verrückt sei, zerstreut werden» (2019, S. 184). Auch für die Angehörigen ist eine Diagnose entlastend, weil sie gewisse Verhaltensweisen der Betroffenen erklärt, welche sonst als böse Absichten oder Gemeinheiten verstanden werden können.

Im Folgenden wird die Relevanz der Förderung unter verschiedenen Aspekten erörtert. Teilweise überlappen sich die Aspekte bzw. stehen in Wechselwirkung zueinander. Das Ziel war, möglichst verschiedene Aspekte der Lebenssituation von Menschen mit Asperger-Autismus in die Argumentation miteinzubeziehen.

4.2.1 Psychologischer Aspekt

Depression

In der Literatur wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen mit Asperger-Autismus anfällig sind für Depressionen, bis hin zu Suizidgedanken. Es ist daher sehr wichtig, schon jüngere Menschen im Autismus-Spektrum diesbezüglich zu unterstützen und auch Aussagen von Primarschulkindern über Suizidgedanken ernst zu nehmen. Die einschlägige Literatur weist dem Thema der Depression eine grosse Bedeutung zu. Deswegen wird dieses Thema an dieser Stelle ausführlich behandelt.

Attwood spricht davon, dass Kinder mit Asperger-Syndrom mit verschiedenen Kompensationsstrategien auf die sozialen Defizite reagieren können. «Es ist leicht zu verstehen, warum das Kind solche Kompensations- und Anpassungsstrategien entwickelt. Leider können die langfristigen Auswirkungen einen schwerwiegenden Einfluss auf Freundschaften und auf die Aussichten auf Beziehungen und Beschäftigungen als Erwachsener haben» (2019, S. 169). Eine mögliche Kompensation ist gemäss Attwood die reaktive Depression. Ein Kind kann «als Reaktion auf die Erkenntnis, dass es anders ist, und wenn es sich selbst als sozial minderwertig begreift, eine Depression entwickeln. Intellektuell hat das Kind die Fähigkeit, seine soziale Isolation zu erkennen, doch es fehlt ihm an sozialen Fähigkeiten und an der Intuition, was es tun muss, um Erfolg zu haben» (2019, S. 149).

Gemäss Schuster sind nach neuerer Forschung die Ursachen einer Depression neurobiologischer Art. Zusammen mit dieser Disposition können äussere Faktoren eine Depression auslösen.

«Begünstigend auf die Entstehung einer Depression wirkt sich soziale Isolation aus» (2011, S. 80). Auch das Erfahren der Diagnose kann eine Depression auslösen. Weil sie erfahren, nie «irgendwann normal und wie die anderen werden zu können» (2011, S. 99). Schuster erwähnt Beispiele von sozialem Rückzug und Suizid-Äusserungen im Primarschulalter.

Sowohl Schuster wie auch Attwood betonen, dass Lehrpersonen zur Gesundung des Kindes beitragen können, indem sie Verständnis haben, den Schulalltag angenehm gestalten und die Klasse mobilisieren, das Kind zu integrieren und mit der Behinderung zu akzeptieren. Sie finden es relevant, dass Lehrpersonen, Eltern, Psychologen und Autismus-Fachpersonen sich überlegen sollen, wie das Problemfeld Schule besser zu gestalten ist, und das Kind in der Schule unterstützen.

Christine Preissmann ist Asperger-Autistin und arbeitet als Psychologin in ihrer Praxis mit Menschen im Autismus-Spektrum. Sie erläutert die Schwierigkeit von autistischen Menschen, soziale Beziehungen geschweige denn Freundschaften zu knüpfen. Aus ihrer therapeutischen Arbeit weiss sie, wie zentral Freundschaften auch für Menschen im Autismus-Spektrum sind, und um die Anfälligkeit ihres Klientels auf Depressionen. «Insbesondere Betroffene mit höherer Intelligenz sind meist in der Lage, zu erkennen, dass sie oftmals ein ganz erstaunliches und aussergewöhnliches Wissen auf unterschiedlichen Gebieten besitzen, es jedoch nicht schaffen, eine freundschaftliche Beziehung zu haben. Sie sind dann besonders anfällig für eine depressive Entwicklung» (2019, S. 67). Preissmann betont, dass die Unterstützung in diesem Bereich für Menschen mit Asperger-Autismus von Bedeutung ist. «Sie werden Ihre Hilfe und Unterstützung dabei brauchen, ihre Andersartigkeit immerhin ein Stück weit zu akzeptieren, und sie wünschen sich sehr, dass diese Eigenheiten auch von anderen Menschen akzeptiert werden und bis zu einem gewissen Grad auch in unserer Gesellschaft ihren Platz haben dürfen» (2019, S. 170).

Weitere Kompensationsstrategien

Als weitere Kompensationsstrategien nennt Attwood die *Flucht in die Fantasiewelt*, die *Nachahmung* sowie *Leugnen und Überheblichkeit*.

Eine Form der *Flucht in die Fantasiewelt* ist die Beschäftigung mit Spezialinteressen. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass dies eine positive Kompensationsstrategie darstellt, da sich die Betroffenen in dieser Welt wohl fühlen (2019, S. 160). Erst in der sozialen Interaktion kann das ausgeprägte Festhalten an den eigenen Interessen zu Schwierigkeiten führen.

Menschen mit Asperger-Syndrom können soziale Normen lernen durch *Nachahmen* oder *Auswendiglernen* (Huber, 2019). Mittels dieser Strategie können sie am sozialen Leben teilnehmen und soziale Beziehungen zu «neuronormalen» (Huber, 2019) Menschen pflegen. Für Kinder kann das unterstützte Lernen der sozialen Normen sehr hilfreich sein, auch wenn die Anwendung des Gelernten im sozialen Kontext anstrengend bleibt. Es ist zentral, dass Kinder diese Kompetenz bewusst erwerben und nicht ihre eigene Identität infrage stellen oder verleugnen, im Bestreben, jemand anders zu sein. Als Extrembeispiel kann hier die *Gegengeschlechtliche Nachahmung* genannt werden, weil man sich nicht mag oder weil man z.B. als Mädchen sieht, wie der Bruder sozial akzeptiert ist. Denn «der Wechsel des sozialen Geschlechts wird nicht automatisch zu sozialer Akzeptanz und zur Akzeptanz seiner selbst führen» (2019, S. 182). «Es gibt mehrere Fallberichte und auch ich selbst habe mehrere männliche und weibliche Betroffene mit Asperger-Syndrom erlebt, die eine problematische

geschlechtliche Identität hatten» (2019, S. 181).

Die Anpassungsstrategie *des Leugnens und der Überheblichkeit* zeigt sich gemäss Attwood unter anderem dort, wo als Alternative zur Depression die soziale Inkompetenz geleugnet wird. Das Kind kann sich dann in der Gesellschaft bewegen, «indem es leugnet, dass ein Problem existiert und in gewisser Weise überheblich wird, sodass die <Schuld> oder das Problem bei den anderen liegt. Das Kind kann sich dann als <über den Regeln stehend> erleben, die so schwer für es zu verstehen sind» (2019, S. 161). In der Schule kann sich daraus ein unflexibles und überhebliches Verhalten der Dominanz und Kontrolle entwickeln, welches für alle Beteiligten äusserst herausfordernd ist.

Ängste

Ein weiteres Problemfeld, bei dem Menschen mit Asperger-Syndrom oft Unterstützung benötigen, sind Angststörungen. Gemäss Attwood können Ängste Reaktionen sein auf «die Anstrengung, sich ständig mit anderen Menschen und mit unvorhersehbaren und sensorischen Erlebnissen auseinandersetzen zu müssen» (2019, S. 949). Auch Preissmann erwähnt die Angststörungen als ein typisches Thema bei der Behandlung und Beratung von Menschen im Autismus-Spektrum (vgl. 2019, S. 149f). Schuster weist darauf hin, dass Lehrpersonen um die Angstproblematik der betroffenen Kinder wissen müssen und ihnen mit Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen sollen. Als professionelle Unterstützung seien Fachpersonen beizuziehen (vgl. 2011, S. 81).

Freundschaft

Kinder mit Asperger-Autismus brauchen viel Zeit für sich alleine, um sich zu erholen. Das Aufbauen und Erhalten von Freundschaften stellt eine Schwierigkeit dar. Diese Ausgangslage bedeutet aber nicht, dass sie keine Freundschaften wollen (vgl. Huber, 2017; Preissmann 2019, S. 170). Bei den vielfältigen sozialen Schwierigkeiten können Freunde gerade für Menschen mit Asperger-Syndrom eine wichtige Unterstützung im Bewältigen des Alltags und in der Auseinandersetzung mit den eigenen Minderwertigkeitsgefühlen sein. «Freunde können einen effektiven emotionalen Beobachtungs- und Trostmechanismus bieten, insbesondere für solche Gefühle wie Angst, Wut und Depression» (Attwood, 2019, S. 434). Attwood betont, dass es zentral sei, den Kindern Freundschaften zu ermöglichen. Denn «Freundschaft ist die beste Therapie bei einem geringen Selbstwertgefühl. Das gilt besonders in der Zeit als Jugendlicher» (2019, S. 435).

Auch Preissmann betont, dass der Beziehungsdimension und dem Bedürfnis nach Partnerschaft und Familie gerade bei der Arbeit mit autistischen Menschen eine grosse Bedeutung zukommt, da der Aufbau und die Gestaltung von Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen im Zentrum ihrer Schwierigkeiten stehen (vgl. 2019, S. 30).

4.2.2 Aspekt der Autonomie

Im Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 in der Behindertenrechtskonvention der UNO-Menschenrechte sind «das Recht auf ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben, das Recht auf Beschäftigung» festgehalten.

Der Aspekt der Autonomie wird im Folgenden in erster Linie im Hinblick auf das Berufsleben untersucht. Kinder mit Asperger-Autismus müssen gezielt lernen, sich in der Gesellschaft selbständig bewegen zu können, um später ein autonomes, selbstbestimmtes Leben führen zu können. Gemäss Autismus Deutschland e.V. (2013, S. 6) liegt es bei Menschen mit dieser leichteren Form von Autismus und ohne kognitive Beeinträchtigung durchaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ein selbständiges und unabhängiges Leben im ersten Arbeitsmarkt zu führen.

Ein Ziel bei verschiedenen Fördermethoden für Kinder im Autismus-Spektrum ist die Erhöhung des selbständigen Handelns. Es geht darum, in der Schule möglichst autonom am Unterricht teilnehmen zu können und die eigenen Lernziele zu verfolgen. Theunissen und Sagrauske bekräftigen, dass spezifische Methoden zum Erlernen des Selbstmanagements unbedingt angewendet werden sollen, da sie «Möglichkeiten der Gewinnung von mehr Selbständigkeit und Autonomie bieten» (2019, S. 136). In der Mittelstufe wird genau dieser Aspekt zu einem grösseren Bestandteil des Schulalltags. Gemäss Preissmann ist in dieser Lebensphase eine Unterstützung bezüglich Organisation und Autonomie sehr wichtig. Spätestens dann sollten Kinder mit Asperger-Syndrom diesbezüglich eine professionelle Förderung erhalten. Es ist zentral für ihre Autonomie im Hinblick auf das Berufs- und Erwachsenenleben, dass sie Strategien und Methoden kennen und genügend Zeit haben, diese zu erlernen. Eine professionelle Förderung erlaubt den Kindern, einen ihren kognitiven Möglichkeiten entsprechenden Schulabschluss zu erlangen. Dies ist eine wichtige Grundlage für die spätere Berufstätigkeit (vgl. Preissmann, 2019, S. 104 f). Dass Menschen mit Asperger- Autismus autonom leben und in ihrem Beruf Erfolg haben können, gerade weil sie eine spezielle Art des Denkens haben, erklärt auch Matthias Huber (2017).

Damit diese kognitive Leistungsfähigkeit zum Tragen kommen kann, ein Studium möglich ist und in ein selbständiges Erwachsenenleben münden kann, ist es gemäss Attwood nötig, in der Primarschule mit dem Erlernen der sozialen Fähigkeiten zu beginnen. «Wenn ein Kind mit Asperger-Syndrom diagnostiziert wird, dient die frühe Intervention dazu, soziale Fähigkeiten in der Grundschule zu verbessern. Und wenn die Interventionen falls nötig bis hin zur Universität fortgeführt werden, können sie zu bemerkenswerten Erfolgen führen» (Attwood, 2019, S. 630). «Die geistige Leistungsfähigkeit kann zu einer lukrativen Karriere bei der Entwicklung von Technologien oder zu einer glänzenden Karriere in der Forschung führen» (Attwood, 2019, S. 1995).

Die Autorinnen möchten hier anmerken, dass die Integration berechtigt, in der Regelschule integriert zu sein. Es ist nicht das Ziel, ein Gymnasium zu besuchen oder zu studieren. Die obigen Ausführungen zeigen jedoch auf, dass im Sinne der Gleichberechtigung eine höhere Schulbildung ebenfalls ein möglicher Weg sein müsste.

4.2.3 Finanzieller Aspekt

Im folgenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss eine rechtzeitige adäquate Förderung der Kinder mit Asperger-Syndrom auf die Kosten über ihr gesamtes Leben hinweg hat und ob durch eine rechtzeitige adäquate Förderung Kosten gespart werden können.

Die Datenlage in der Schweiz bezüglich Menschen mit ASS ist nicht ausgearbeitet. Die Autorinnen

haben keine Erhebungen gefunden, die darüber Auskunft geben, wie viele Menschen mit ASS in der Schweiz leben, welche Leistungen sie beziehen und inwieweit diese ihrem Handicap angepasst sind oder nicht (vgl. Bundesrat, 2018, S. 42). Auch zu Menschen mit Asperger-Syndrom insbesondere oder zur Lage in der Stadt Zürich, was für die vorliegende Arbeit relevant wäre, konnten von den Autorinnen keine Daten gefunden werden. Daher ist es nicht möglich, genaue Zahlen zu nennen, um den finanziellen Aspekt der Förderung zu erläutern. Es gibt jedoch verschiedene Fachpersonen, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben. Ihre Überlegungen und Erfahrungen werden im Folgenden dargestellt.

Im Bundesratsbericht (2018) wird die Kostenfrage bezüglich der einzelnen Massnahmen, der Mehrkosten oder der Kosteneinsparung erörtert. Der Bundesratsbericht handelt nur zu einem kleinen Teil von Menschen mit Asperger-Autismus im Spezifischen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass je früher und fachgerechter eine Intervention oder Förderung stattfindet, umso grösser die Kosteneinsparung ist. Eine umfassendere Diagnostik, die Ausbildung von Fachleuten und die Zusprache von mehr Unterstützung in der Regelschule bedingen kurzfristig finanzielle Aufwendungen. Allerdings «kann eine frühzeitige Diagnose die ASS-bedingten Kosten reduzieren, da auf die Diagnose eine frühere Intervention folgt, wodurch bessere Ergebnisse und eine Verbesserung des Sozialverhaltens erzielt werden» (Bundesrat, 2018, S. 18). Mittels Kompetenzzentren, einer vorgeschlagenen Massnahme des Bundesrats (Kapitel 2.1.3), um autismspezifisches Fachwissen an einem zentralen Ort für die schulischen Fachpersonen zugänglich zu machen, können durch Synergien und adäquate Unterstützung Kosten eingespart werden (Bundesrat, 2018, S. 22).

Im Bezug auf Menschen mit Asperger Syndrom bezieht sich der Bundesrat auf eine britische Studie: «Die britische National Autistic Society geht ... davon aus, dass langfristig eine Kostenneutralität für die öffentliche Hand gewährleistet werden kann, wenn die nationalen Gesundheitsdienste (National Health Services) in der Lage sind, 4 Prozent der Erwachsenen mit High-Functioning-Autismus oder Asperger Syndrom, die bisher nicht diagnostiziert wurden, zu erkennen und danach zu unterstützen. Bei einer Quote von 8 Prozent wären sogar Einsparungen von 67 Millionen Pfund Sterling pro Jahr möglich» (Bundesrat, 2018, S. 34). Eine frühere Diagnose hätte also dank früherer und gezielter Förderung Kosteneinsparungen zur Folge. «Betrachtet man die durchschnittlichen Betreuungskosten für einen Menschen mit ASS in einem Heim, welche sich auf rund 15 Millionen Schweizer Franken für eine lebenslange Begleitung belaufen, dürften sich schon dann Einsparungen ergeben, wenn nur 2% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Frühintervention pro Jahrgang später komplett selbständig leben können» (ebd.). Gemäss Bundesratsbericht ist also sowohl eine frühere Diagnose als auch eine fachgerechtere Unterstützung von Kindern mit Asperger-Syndrom kostensparend. Die Erarbeitung von neuen Konzepten und Angeboten in der Schule sei mit Entwicklungs- und Anfangskosten verbunden. Jedoch werden diese langfristig durch geringere Sozialleistungskosten längst wieder wettgemacht.

Gail Hawkins ist Berufsberaterin, spezialisiert auf die Beratung von Menschen mit Asperger-Syndrom, in Amerika. Gemäss Hawkins zeigen die Erfahrungen, dass es sich für einen Arbeitgeber lohnt, Menschen mit Asperger-Syndrom zu beschäftigen. Sie können einen Mehrwert für das

Unternehmen bringen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Es braucht vom Arbeitgeber gewisse Anpassungen, z.B. eine längere Einarbeitungszeit. Danach kann es jedoch sehr lukrativ sein, da ein grosses kognitives Potenzial vorhanden ist und Menschen mit Asperger oft in bestimmten Bereichen (z.B. Informatik) ausserordentlich gut sind. Des Weiteren lassen sie sich, wenn es ihnen wohl ist, auf eine langfristige Perspektive anstellen, da sie allgemein mit Wechseln und Abweichungen der Routine Schwierigkeiten haben (2016, S. 4). Diese Langfristigkeit und Zuverlässigkeit bedeuten für ein Unternehmen Kosteneinsparungen (2016, S. 10 f). Gemäss Hawkins ist bei den Unternehmen ein Umdenken nötig, die Menschen mit Asperger-Syndrom nicht als Belastung für den Betrieb, sondern als Potenzial zu erkennen.

Die Integration von Menschen mit AS in die Arbeitswelt ist wirtschaftlich sinnvoll, weil sie einen Beitrag leisten können und die Familien, Ärzte, Lehrer und sozialen Einrichtungen entlastet werden. Für viele Arbeitgeber würde es sich lohnen, die Stellen der «Babyboomer», die in Rente gehen, durch Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit AS zu besetzen. Aber sie kennen die versteckten Talente in der Asperger-Bevölkerung noch nicht. Ausgebildete Menschen mit AS leisten an der passenden Stelle und beim richtigen Arbeitgeber gute, oft sogar hervorragende Arbeit (Hawkins, 2016, S. 7).

Dr. Thomas Girsberger ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und führt eine auf Autismus spezialisierte Praxis in Liestal (BL). Er setzt sich dafür ein, dass Menschen im Autismus-Spektrum in die Gesellschaft integriert werden, und ist überzeugt, dass es sich finanziell lohnen würde, Menschen mit Asperger in die Berufswelt zu integrieren. «Die Gesellschaft muss anerkennen, dass sich durch die Integration von Menschen mit Autismus ins «normale» Leben langfristig auch Kosten sparen lassen» (Girsberger, 2019).

4.2.4 Aspekt der Wirksamkeit

Um Kinder im Autismus-Spektrum richtig zu unterstützen, ist zahlreiches pädagogisches Material vorhanden. Die Wirksamkeit verschiedener Interventionsmöglichkeiten ist getestet und liegt vor. Einige dieser bewährten pädagogischen Methoden werden im Kapitel 4.3 genauer erläutert. Eine kurze und prägnante Übersicht über die Wirksamkeit dieser Förderangebote gibt Andreas Eckert, Leiter der Autismusfachstelle an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, im Artikel «Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit ASS im Schulalter» (2019). Bänziger und Bättig (2019) legen in ihrer Masterarbeit der HfH dar, dass es verschiedenen Studien gibt, welche Hinweise darauf geben, dass eine integrative Förderung der SuS mit Verhaltensauffälligkeiten, also auch Kinder im Autismus-Spektrum, erfolgsversprechend ist (Bänziger & Bättig, 2019, S. 24). Auf den Aspekt, dass auch andere Kinder von den entsprechenden pädagogischen Massnahmen profitieren können, wird im Kapitel 4.2.5 genauer eingegangen.

In einem Forschungsprojekt der HfH wurden die Gelingensbedingungen für eine gute schulische Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum im Allgemeinen untersucht. Auch wenn die Studie einen Handlungsbedarf konstatiert, wird doch deutlich, dass dort, wo die herausgearbeiteten

Gelingensbedingungen angewendet wurden, «für das Schulsystem zahlreiche positive Ergebnisse» (Eckert et al., 2013, S. 10) erzielt wurden.

Im Folgenden wird Literatur zitiert, die Aussagen über die Wirksamkeit der Förderung in verschiedenen Bereichen von Menschen mit Asperger-Syndrom macht.

Sozialtraining

Gemäss Schuster (2011) können Kinder mit Asperger-Syndrom das soziale Verständnis durch Üben mit Sozialtrainings verbessern. Sie erwähnt dazu u.a. Techniken von Carol Gray wie zum Beispiel die in der TEACCH-Methode integrierten «social stories» oder «comic strips» (vgl. dazu Kapitel 4.3). «Ein erfolgreiches Sozialtraining kann dazu führen, dass Verhaltensauffälligkeiten ... abnehmen, da das Kind die Welt um es herum besser versteht und Wege gelernt hat, sich auszudrücken» (S. 75). Hans Asperger, der Namensgeber der Diagnose, beschrieb einige Interventionsmöglichkeiten und ihre Wirkung, als er sich Gedanken über die Prognose von sozialen Interaktionsfähigkeiten machte: «Diese Kinder können sachlich gegebene <Verhaltensmassregeln> zur Kenntnis nehmen und – etwa wie eine Rechenaufgabe – erfüllen. Auf diese Weise also, nicht über von selbst sich einstellende, unbewusste, instinktive Gewöhnung, sondern über bewusstes, <intellektuelles> Training gelingt es ... die bestmögliche Anpassung an die Gemeinschaft zu erzielen» (Asperger; zitiert nach Attwood, 2019, S. 651). Ebenso stellte Asperger fest, dass die Haltung, die Persönlichkeit und fundiertes Fachwissen zur Wirksamkeit der Förderung beiträgt. Wenn Regeln klar kommuniziert und schriftlich festgehalten sind, kann, gemäss Asperger, «ein Kind mit Asperger diese oftmals befolgen» (Asperger; zitiert nach Attwood, 2019, S. 1673).

Früherkennung und Begleitung

Attwood (2019) nennt als zwei zentrale Punkte für den Erfolg der Förderung die frühe Erkennung und die Begleitung und Unterstützung einer (oder mehrerer) Personen mit Fachwissen, was dann zu sozialer und beruflicher Integration und Zufriedenheit führen kann (S. 2203).

Psychotherapie

In ihrer Praxis als Therapeutin von Menschen mit Asperger-Syndrom hat Preissmann (2019) vermehrt die Wirksamkeit der Unterstützung erfahren können. Sie plädiert klar für die Wirksamkeit einer autismusspezifischen Unterstützung. «... dass jeder Betroffene ganz individuelle Fähigkeiten hat, die gefördert, aber auch spezifische Probleme, die therapeutisch angegangen werden können» (S. 170). «Man darf dann auch die Erfahrung machen, dass sich mit etwas Unterstützung ... die Kenntnisse und Fertigkeiten deutlich verbessern lassen, wenn man die Betroffenen in den wichtigen Fragen der Lebensgestaltung nicht einfach sich selbst überlässt» (S. 171).

Haltung der Schule

Dass die Haltung der Schule und des Systems zur Wirksamkeit der Förderung beiträgt, zeigt folgendes Zitat von Preissmann (2019):

Ob ein Schüler mit einer autistischen Behinderung in einer Regelschule zurechtkommt, hängt vor allem von den Einstellungen des Schulleiters und des Lehrerkollegiums ihm gegenüber ab. Engagierte, geduldige und verständnisvolle Lehrer können einem Menschen mit Autismus zu einer recht erfolgreichen Schulzeit verhelfen, und diese Möglichkeit muss unter allen Umständen genutzt werden, bildet ein erfolgreicher qualifizierter Schulabschluss doch eine wichtige Grundlage für eine den Betroffenen befriedigende und seinen Möglichkeiten und Interessen gerecht werdende spätere Berufstätigkeit. Wichtig ist daher die Vermittlung von Kenntnissen über Autismus-Spektrum-Störungen an alle Pädagogen sowohl im Rahmen der Aus- als auch der Weiterbildung (S. 107).

Wirksame Fördermassnahmen

In der Fachliteratur werden mehrere Gelingensbedingungen erwähnt, welche für die Wirksamkeit der Förderung von Kindern mit Asperger-Syndrom relevant sind (vgl. dazu Kapitel 4.3).

4.2.5 Aspekt der Integration

In diesem Kapitel wird zuerst der Aspekt der integrativen Schulung für Kinder mit Asperger-Syndrom betrachtet. Danach wird dargestellt, dass eine fachgerechte Unterstützung auch für andere Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und für die ganze Klasse gewinnbringend sein kann.

SuS mit Asperger-Syndrom

In der Einleitung zum Kapitel 4.2 wurde ein Vater zitiert, der aus seiner subjektiven Perspektive formuliert, wie gewinnbringend er die integrative Beschulung seines Sohnes empfunden hat. Die Bundesverfassung enthält keine Aussagen zur Integration. Sie hält aber in Artikel 19 fest, dass «der Grundschulunterricht ausreichend sein muss und allen Kindern offen stehen soll». Das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG (2004) hält im Artikel 20 die Kantone dazu an, behinderten Kindern und Jugendlichen eine Grundschulung anzubieten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist. Mit «entsprechenden Schulungsformen» sollen sie «die Integration in die Regelschule fördern» (ebd).

Im Hinblick auf das angestrebte selbstbestimmte Leben und das Erlernen der sozialen Interaktionen ist es für Kinder mit Asperger-Syndrom, wie in den vorhergehenden Unterkapiteln dargelegt wurde, sinnvoll und realistisch, integrativ in einer Regelschule unterrichtet zu werden. Bei der Integration ist Fachwissen der Begleitpersonen (SHP, Assistenz) von Kindern mit Asperger-Syndrom zentral.

Schüler im Autismusspektrum werden fälschlicherweise oft als bockig, desinteressiert oder sich verweigernd beschrieben. Dabei liegen die Gründe für ihr Verhalten nicht in einer mangelnden Anstrengungsbereitschaft. Ihr Gehirn ist in einer spezifischen Weise strukturiert und lässt sie die Welt auf eine besondere Welt erleben. Ist Lehrern, Erziehern und Schulbegleitern dies bekannt, wird das ansonsten ungewöhnlich erscheinende Verhalten dann i.d.R. logisch. Es ist nur keine Logik, die den bekannten sozialen Regeln folgt (Schirmer, 2019, S. 17).

Klasse und LP

Aber auch die anderen Kinder in der Klasse benötigen Erklärungen und Hilfestellungen, um die Fähigkeiten des Kindes in Bezug auf Freundschaften zu verstehen und um diese Fähigkeiten zu fördern. Begleitpersonen mit dem entsprechenden Fachwissen können als «Dolmetscher zwischen der Welt und der Sprache des autistischen Kindes und der Welt seines schulischen Umfeldes fungieren» (Schuster, 2011, S. 83). Die Fachperson ist sowohl Unterstützung und Entlastung der Lehrperson als auch eine Ansprechperson für die anderen Kinder.

SuS mit anderen Verhaltensauffälligkeiten

Die Defizite von Kindern mit Asperger-Autismus und somit auch die Schwierigkeit in der Integration liegen im Bereich der exekutiven Funktionen und der sozialen Interaktion, im Verhalten. Zu dieser Schlussfolgerung kommt auch eine Studie der Universität Bern zum Thema «Schulische Integration von Kindern mit einer milden ASS» (Universität Bern, 2015). Ängste, Nervosität, leichtes Verlieren des Selbstvertrauens, Wutausbrüche, ein eingeschränktes soziales Verständnis, reduzierte Kommunikationsmöglichkeiten, leichte Ablenkbarkeit, Unkonzentriertheit, Probleme in der Handlungsplanung sind einige typische Verhaltensauffälligkeiten von Kindern mit Asperger-Autismus, welche das schulische und soziale Umfeld herausfordern. Kinder mit Asperger-Autismus sind als Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten einzustufen (vgl. Frei, 2015; Autismus Deutschland, 2012). Diese Beschreibung der Verhaltensauffälligkeiten trifft nicht nur auf Kinder im Autismus-Spektrum zu. Der Begriff «Verhaltensauffälligkeit» soll so verstanden werden, dass nicht nur unterrichtsstörende Verhalten gemeint sind, sondern auch solche Verhaltensmuster, welche das Kind am Lernen und am Aufbau sozialer Beziehungen hindern.

Dieselben Methoden, mit denen Kinder mit Asperger-Syndrom unterstützt werden, können auch für Kinder mit anderen Verhaltensproblematiken hilfreich sein, wie eine Studie der Universität Bern (2015) belegt. Schirmer begründet das so, dass Kinder im Autismus-Spektrum «eine Gruppierung von Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten sind, zu denen gute Förderkonzepte bestehen, welche auch anderen Kindern helfen können» (2019, S. 23). Sie sieht in der integrativen Beschulung von Kindern im Autismus-Spektrum eine Entwicklungsmöglichkeit für die Volksschule. «Der Unterricht von Schülern im Autismusspektrum bietet für die Entwicklung der Pädagogik eine besondere Chance. Diese Gruppe von Heranwachsenden veranlasst nämlich durch ihr Verhalten dazu, die bisherige pädagogische Praxis infrage zu stellen. Es werden andere Vorgehensweisen, unausgetretene pädagogische Wege, neue Antworten auf alte Fragen nötig. Auf diese Weise werden Einsichten möglich, die für den gesamten schulischen Inklusionsprozess hilfreich sind» (2019, S. 29).

Gemäss Benz brauchen autistische Kinder räumliche und zeitliche Strukturierung und eine klare Kommunikation, was für alle Kinder wichtig ist und sie unterstützt (2015, S. 5).

Auch Frei erläutert, dass von autismusspezifischen Entwicklungsansätzen und Fördermethoden wie Strukturierung, Visualisierung und Individualisierung auch andere Kinder, welche auf Unterstützung angewiesen sind, profitieren können (2015, S. 2). Gerade Strategien, welche die Aufmerksamkeit für die Schule und die Hausaufgaben fördern und erhalten, sind auch für Kinder mit AD(H)S bedeutsam

(vgl. Attwood, 2019, S. 1588). «Die Auseinandersetzung mit ASS und autismusspezifischen Lernkonzepten liefert wertvolle Impulse – auch für die allgemeine Pädagogik. Hiervon können letztlich alle Schüler nur profitieren» (Autismus Deutschland e.V., 2013, S. 7).

Grenzen der Integration

Wenn Integration oder Inklusion jedoch nicht sorgfältig durchgeführt wird, besteht gemäss Schirmer (2019) die Gefahr der «Inklusionsverlierer» (S. 26). Das können nicht nur die Kinder sein, sondern auch Lehrpersonen, wenn diese «aufgegeben werden in einem System, von dem sie zu wenig Unterstützung bekommen oder das zu wenig Ressourcen bereitstellt» (ebd.). Wenn ein Kind die Klasse und die Lehrperson zu stark herausfordert und den Unterricht stört, kann es sinnvoller sein, das Kind aus der Gruppe herauszulösen.

In diesem Kapitel wurden das Definitionsspektrum des Autismus aufgezeigt und mögliche Verhaltensmerkmale der SuS mit Asperger-Syndrom beschrieben, um verständlich zu machen, wie sich dieses auf das menschliche Verhalten auswirken kann. Anschliessend wurde die Relevanz der schulischen Förderung anhand der Literatur beschrieben. Das folgende Kapitel stellt einen Überblick über die autismusspezifischen Fördermassnahmen des schulischen Bereichs dar.

4.3 Eine Übersicht der pädagogischen Fördermassnahmen

In diesem Kapitel wird ersichtlich, dass sehr gezielte und wirkungsvolle Konzepte für den Bereich der schulischen Förderung vorhanden sind.

Im folgenden Kapitel 4.3.1 werden Literaturangaben gemacht, und es wird kurz auf die Inhalte eingegangen. Diese Literatur eignet sich als Einstieg und Übersicht, wenn erstmals ein Kind mit ASS beschult werden soll.

Im Kapitel 4.3.2 wird das Rahmenmodell der Gelingensbedingungen von Eckert und Sempert beschrieben. Es enthält die in der Literatur angegebenen Massnahmen, gibt eine klar strukturierte Übersicht und beruht auf wissenschaftlich fundierten Studien über deren Wirksamkeit.

4.3.1. Grundlagenbücher zu pädagogischen Fördermassnahmen

In dieser Masterarbeit wird auf Erläuterungen der Methode ABA (applied behavior analysis) verzichtet, da dies eine Methode ist, die hauptsächlich im Vorschulalter angewendet wird.

«Klar ist aber auch, dass es nicht ein einzelnes, besonders erfolgversprechendes Programm gibt, das bei allen betroffenen Kindern und Jugendlichen gleichermassen angewendet werden kann. Eine ideale schulische Förderung nutzt vielmehr eine Kombination unterschiedlicher, auf die individuellen Besonderheiten eines Kindes oder Jugendlichen abgestützter Strategien und Elemente» (Eckert & Sempert, 2012, S. 226).

Das Buch «Nur dabei zu sein reicht nicht, Lernen im inklusiven Schulsetting» von Brita Schirmer (2019) verleiht einen Überblick über konkrete Unterstützungsmassnahmen für den Unterricht, und

es wird beschrieben, wie ein System begleitet werden kann, damit Inklusion gelingt. Zahlreiche weiterführende Literaturangaben sowie Vorschläge für Filme und Checklisten werden angegeben und ermöglichen dadurch einer LP, SHP, SL etc., der eigenen Situation angepasst zusätzliche Informationen zu beschaffen.

Nicole Schuster schrieb das Buch «Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen: Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern» (2009). Darin beschreibt sie, was Autismus ist, welche Rahmenbedingungen es für eine gelingende Inklusion braucht, und sie geht auf allgemeine und unterrichtsspezifische Probleme eines Kindes mit ASS ein. Auf diese Weise gewährt sie einen Einblick in die Besonderheiten des Verhaltens betroffener Kinder und fördert das Verständnis dafür.

Im Buch «Schulratgeber Autismus-Spektrum: Ein Leitfaden für LehrerInnen» erklärt Brita Schirmer (2016), was Autismus ist, klärt über die rechtlichen Grundlagen für die Bildung und Erziehung von SuS im AS auf, geht sehr übersichtlich auf eventuellen Förderbedarf im Unterricht ein und gibt konkrete Vorschläge für mögliche Massnahmen.

4.3.2. Rahmenmodell der Gelingensbedingungen von Eckert und Sempert

Zu den verschiedenen Förderbereichen von SuS mit ASS, wie sie in obengenannten Büchern und den vorangegangenen Kapiteln erwähnt sind, bestehen wissenschaftliche Erhebungen über deren Qualität und Wirksamkeit (vgl. Eckert, 2019, S. 28–32).

Um einen Überblick über die Qualitätsmerkmale zu erhalten, haben Eckert und Sempert aus den erhobenen Erkenntnissen ein Rahmenmodell entwickelt, welches die Qualitätsmerkmale in acht Kernbereiche gliedert (vgl. Eckert & Sempert, 2012). Zusätzlich habe sie eine Checkliste basierend auf dem Rahmenmodell erstellt, welches die Qualitätsmerkmale des Modells mit konkreteren Anhaltspunkten erläutert.

Im Folgenden wird das Rahmenmodell vorgestellt und bei ausgewählten Kernbereichen nochmals ein Fenster aufgetan, um zu zeigen, welche Fachliteratur wiederum in den einzelnen Bereichen existiert.

Abbildung 4: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung (Eckert & Sempert, 2012)

Systematische Förderplanung

Unter diesem Kernbereich ist eine Förderplanung gemeint, die in der Regel durch eine schulische Heilpädagogin vorgenommen wird, auf den diagnostischen Erkenntnissen beruht, autismusspezifische Förderziele beschreibt und die in Kooperation mit der Lehrperson durchgeführt wird (vgl. Eckert & Gruber, 2016, S. 238).

Individualisierte Unterstützungsangebote

Bestandteil dieses Kernbereichs ist die eventuelle Bereitstellung von einer Assistenz, die bewusste Auswahl der Lehrperson und der Klassenzusammensetzung, das Vorbereiten des Kindes auf Übergänge wie z.B. Klassenwechsel (ebd.).

Hier wird aber auch der Nachteilsausgleich miteinbezogen. Der Nachteilsausgleich ist ein Thema, welches im Kapitel 4.4.1 nochmals aufgegriffen und hier kurz erläutert wird.

Nachteilsausgleich

Die autistische Wahrnehmung und die Denkweise sowie die erschwerte Verarbeitung von Reizen führen zu Benachteiligungen in Prüfungssituationen gegenüber den anderen Kindern. Dieser Nachteil kann mittels «Nachteilsausgleich» ausgeglichen werden (vgl. Bellofatto, Girsberger, Ulrich-Neidhardt, Vogt-Hörler, 2013).

Aus Studien zum Thema Nachteilsausgleich bei SuS mit ASS wird empfohlen, bei

komplexen Aufgaben mit hohen Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis, Hilfe anzubieten, indem ablenkbare Reize abgeschirmt werden. Auch das Einräumen von zusätzlicher Zeit bei Prüfungen wird anhand der Studie als sinnvoll erachtet sowie das Aufteilen von komplexen Aufgaben in einfache Teilschritte. Auch hier gilt, dass jedes Kind mit ASS anders ist und eine individuelle Lösung gefunden werden muss (vgl. Röthlisberger, 2015, S.6).

In einigen Fachbüchern werden Möglichkeiten für Nachteilsausgleiche für SuS mit ASS aufgezeigt. Auch in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik wurde eine Liste mit Möglichkeiten für Nachteilsausgleiche (Anhang 3) veröffentlicht (vgl. Bellofatto, Girsberger, Ulrich-Neidhardt, Vogt-Hörler, 2013).

Strukturierte Lernumgebung

Dieser Kernbereich greift das Bedürfnis der SuS mit ASS nach klaren Regeln und verstehbarer Ordnung auf. Besonders im lebendigen und abwechslungsreichen Schulalltag können Strukturierungs- und Visualisierungsmethoden zu Sicherheit und Selbständigkeit führen. In diesen Kernbereich gehört der Förderansatz nach TEACCH, der sich der Thematik der strukturierten Lernumgebung widmet (vgl. Eckert & Gruber, 2016, S. 238).

Dieser Förderansatz birgt ein umfangreiches autismusspezifisches Fachwissen, zu welchem verschiedenste Literatur existiert. Deshalb soll er hier kurz erläutert werden:

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren)

TEACCH ist eine pädagogische Strategie, die ursprünglich insbesondere für SuS im Autismus-Spektrum angewendet wurde. Sie hilft die Lernumgebung eines Kindes zu strukturieren und hat zum Ziel, das selbständige Arbeiten zu erhöhen. Die Strukturierungshilfe bezieht sich auf zeitliche oder räumliche Orientierung, Eindeutigkeit in der Sprache oder Visualisierung bestimmter Handlungsabläufe. Eines von etlichen Lehrmitteln über den TEACCH-Ansatz ist das Buch «Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule» von Tuckermann, Häussler und Lausmann (2012).

Spezifische Lehrplananteile

Dieser Kernbereich widmet sich den besonderen Bedürfnissen in der sozialen Interaktion und der Kommunikation sowie dem Einbezug der Spezialinteressen der Kinder in den Unterricht.

Unterstützungsmöglichkeiten beim Sozialverhalten ist ebenfalls ein Thema, zu dem ein Spektrum an Fachliteratur und die Möglichkeiten an Therapien existiert, die hier kurz aufgezeigt werden.

Sozialverhalten

Zur Förderung des Sozialverhaltens bei SuS mit ASS werden in der Stadt Zürich Trainings in Gruppen angeboten. Eines davon heisst «Kompass-Training».

Für kleinere Kinder existiert ein videobasiertes Sozialtraining, um das Erkennen von Emotionen zu verbessern. Es wurde speziell für autistische Kinder entwickelt, heisst «The transporters» und ist auf DVD bei autismus-shop.ch erhältlich.

Eine weitere Möglichkeit, das Sozialverhalten zu verbessern, ist die Methode der Comic-

Strip-Gespräche, in welcher mittels Comic-Zeichnungen unsichtbar Anteile der Kommunikation bildlich dargestellt werden. Es kann auch bei der Vermittlung von Regeln hilfreich sein. Eine detaillierte Anleitung findet man bei Carol Grey (2011).

Eine weitere Möglichkeit ist das Kommunikationssystem PECS oder UK (Unterstützte Kommunikation). Durch das Verwenden von Piktogrammen und Symbolkarten können Bedürfnisse und Wünsche auch ohne Sprache ausgedrückt werden und es erleichtert den Aufbau von Beziehung (Schütterle, 2002).

Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten

In diesem Bereich geht es um den Umgang mit herausforderndem Verhalten. Im Vordergrund im Umgang mit Verhaltensbesonderheiten stehen das Verständnis und die daraus resultierenden Handlungsmaßnahmen. Es geht um die Absprache in Team und Klasse auch bei Aktivitäten ausserhalb des Klassenzimmers, das Erstellen eines Krisenkonzepts und das Bereithalten von Rückzugsmöglichkeiten für das Kind im Bedarfsfall (vgl. Eckert & Gruber, 2016, S. 239).

Kooperation mit den Eltern

Dieser Bereich weist darauf hin, dass die Elternzusammenarbeit als selbstverständlich vorausgesetzt und von Eltern, Lehrpersonen und der Schule gleichermaßen erwartet werden soll. Es soll ein Austausch von Wissen im Umgang mit dem Kind bestehen. Zusätzlich bekommen in der Integration auch die Erwartungen und Haltungen der Eltern der anderen Kinder eine besondere Bedeutung (vgl. Eckert & Gruber, 2016, S. 239).

Berücksichtigung der Peerbeziehungen

Im Fokus dieses Bereichs stehen die Aufklärung der Klasse über die Besonderheiten des betroffenen Kindes und der Umgang mit Verschiedenheiten im Klassenverband. Im Kontext der Inklusion wird dieser Bereich als besonders relevant erachtet (ebd.).

Professionalität der Fachkräfte

Unter Professionalität der Fachkräfte wird die fachliche Vorbereitung und Koordination der schulischen Förderangebote beschrieben. Diese soll auf der Ebene der Sonderpädagoginnen, der Lehrkräfte und der ganzen Schule erfolgen.

Es wird darauf hingedeutet, dass die Bereitschaft und Offenheit des Schulteams für die Aufnahme und Umsetzung dieses Fachwissens eine zentrale Rolle spielt.

Checkliste von Eckert und Sempert

Eckert und Sempert (2013) haben die Inhalte der acht Kernthemen dieses Modells in Form einer Checkliste mit konkretisierend formulierten Items ergänzt (Anhang 4). Diese Liste bietet in der schulischen Praxis einen benutzerfreundlichen Überblick, um einerseits bereits erfolgte Umsetzungen bewusst zu machen und zugleich mögliche Handlungsbedarfe aufzudecken.

Eckert und Sempert weisen deutlich darauf hin, dass immer der Arbeitskontext und die Besonderheiten des Kindes berücksichtigt werden müssen und daher nicht alle Kernbereiche gleich relevant

sind.

Wie aus der obengenannten Kurzbeschreibung des Inhalts der Bücher und dem Rahmenmodell von Eckert und Sempert (2012) ersichtlich wird, beziehen sich die Unterstützungsangebote einerseits auf die Unterrichtssituation, andererseits aber auch auf die Rahmenbedingungen, unter welchen ein Kind beschult wird.

Folgendes Kapitel widmet sich den Rahmenbedingungen, die strukturell auf Ebene Kanton und Gemeinde bestehen.

4.4 Theoretische Möglichkeiten auf der strukturellen Ebene

Bei der Recherche, welche Unterstützungsangebote für Kinder mit einem Asperger-Syndrom auf der Ebene des Kantons und der Gemeinde vorgesehen sind, stösst man auf mannigfaltige Möglichkeiten, Konzepte und Regelungen.

Um das Angebot zu gliedern, wird vorerst die Regelung der sonderpädagogischen Massnahmen erklärt. Dabei wird auf die zusätzlichen Unterstützungsangebote auf kantonaler und auf Gemeindeebene eingegangen.

Anschliessend wird das Zuweisungs- und das Abklärungsverfahren zusammenfassend dargestellt. Durch das Erläutern des Monitorings wird ein Kontrollsystem aufgezeigt, welches die Zuteilung der Ressourcen steuert.

4.4.1 Konzepte auf der kantonalen Ebene

Die Konzepte auf der kantonalen Ebene werden in diesem Kapitel so dargestellt, dass zuerst auf die sonderpädagogischen Massnahmen der IF genauer eingegangen wird. In einem zweiten Teil werden dann die sonderpädagogischen Massnahmen der IS erklärt.

Sonderpädagogische Massnahmen

Der Regierungsrat des Kantons Zürich bestimmt in der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) 2007 Folgendes:

«§2: Schülerinnen und Schüler haben ein besonderes pädagogisches Bedürfnis, wenn ihre schulische Förderung in der Regelklasse alleine nicht erbracht werden kann. Besondere pädagogische Bedürfnisse entstehen vor allem aufgrund ausgeprägter Begabung, von Leistungsschwächen, des Erlernens von Deutsch als Zweitsprache, auffälliger Verhaltensweisen oder von Behinderung» (VSM, 2007, S. 1).

Als Massnahmen zur Unterstützung von Kindern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen in der Regelschule werden unter anderen die «Integrative Förderung» (IF) und die «Integrierte Sonderschulung» (IS) aufgelistet.

Diese Unterstützungsangebote werden nachfolgend genauer beschrieben und unter dem Aspekt der Lektionenzuteilung angeschaut.

IF (Integrative Förderung)

VSM § 6: «Integrative Förderung ist die zusätzliche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern durch eine Förderlehrperson» (Volksschulamt, 2011, S. 3).

«Die IF ist ein sonderpädagogisches Angebot, das auf allen Schulstufen verpflichtend angeboten werden muss. Sie unterstützt die Lehrpersonen, wenn besondere pädagogische Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eine den Unterricht in der Regelklasse ergänzende integrative Förderung erfordern» (Volksschulamt, 2011, S. 2).

IF-Lektionen werden von speziell ausgebildeten Schulischen Heilpädagoginnen (SHP) erteilt. Diese arbeiten eng mit den Klassenlehrpersonen zusammen, arbeiten im Teamteaching, stehen ihnen beratend bei, arbeiten mit Fördergruppen und erstellen Förderpläne für die betreffenden Kinder.

Ressourcenverteilung

Gemäss §8 der VSM teilen die Gemeinden ein Mindestangebot für Förderlehrpersonen zu. In der Primarstufe sind dies pro 100 SuS 0.5 Vollzeiteinheiten (VZE).

Dies bedeutet, dass an einer Schule von 200 Kindern eine Förderlehrperson mit einem Pensum von 100% angestellt werden kann. Bei einer durchschnittlichen Klassengrösse von 25 SuS sind das knapp vier Lektionen pro Klasse. Diese vier Lektionen werden für alle Kinder der Klasse mit besonderen Bedürfnissen sowie für DaZ (Deutsch als Zweitsprache) und für Kinder mit besonderen Begabungen eingesetzt.

Ressourcenumlagerungen

Eine ähnliche Zuteilung der Ressourcen hat die Gemeinde auch für Therapien. Werden in der Schule für die IF-Lektionen mehr Ressourcen benötigt, besteht gemäss VSM §8 folgende Möglichkeit:

«Soweit eine Gemeinde das Höchstangebot an Therapiestunden ... nicht ausschöpft, kann sie die ihr zugeteilten Vollzeiteinheiten im Umfang dieser Differenz auf eigene Kosten erhöhen. Die Erhöhung bedarf der Bewilligung durch die Bildungsdirektion.»

«Daneben besteht auch die Möglichkeit, von den durch die Bildungsdirektion ... zusätzlich zugeteilten VZE (Gesamtpool) für die IF einzusetzen» (Volksschulamt, 2011, S. 7).

Jede Gemeinde, und somit auch die Stadt Zürich, steht vor der Aufgabe, diese VZE möglichst sinnvoll einzusetzen und auf die einzelnen Schulkreise und Schulhäuser je Bedarf aufzuteilen. Die Verantwortung für diese Aufteilung liegt bei der Schulpflege (vgl. Volksschulamt, 2011, S. 7).

Somit hat jede Schule «im Rahmen des von der Schulpflege beschlossenen Gesamtmodells bestimmte Ressourcen für IF zur Verfügung. Die Verantwortung für den Einsatz dieser Ressourcen ist Sache der Schule und liegt im Verantwortungsbereich der Schulleitung. Sie entscheidet letztlich unter Einbezug der SHP und des Schulteams über das in der Schule realisierte Modell der IF ... und koordiniert die dazu notwendigen Kommunikationsgefässe» (Volksschulamt, 2011, S. 8).

IS (Integrierte Sonderschulung)

Der Grundsatz der integrierten Sonderschulung liegt im Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderung (Behindertenrechtskonvention BRK). Dieses zielt konkret darauf ab,

Menschen mit Behinderung das Recht auf ein inklusives gesellschaftliches Leben allgemein und besonders im schulischen Bildungssystem ... zu garantieren» (Stöppler, 2017, S. 79). 2006 unterzeichnete auch die Schweiz die Behindertenrechtskonvention.

«Zudem hat der Bildungsrat des Kantons Zürich im Juli 2006 Leitsätze verabschiedet, welche die integrativen Schulungsformen favorisieren und die Erhöhung der Tragfähigkeit der Regelschule als Zielsetzung definieren» (Volksschulamt, 2018, S. 4).

Laut VSM gibt es drei unterschiedliche Formen von Sonderschulung.

VSM §20: «Sonderschulung findet in Sonderschulen, als integrierte Sonderschulung oder als Einzelförderung statt» (VSM, 2007, S. 5).

Die vorliegende Masterarbeit beschränkt sich auf die Beschulung in der Integration. Daher wird insbesondere diese genauer erklärt.

VSM §22: «Die integrierte Sonderschulung findet zumindest teilweise in der Regelklasse statt» (ebd.).

Die integrierte Sonderschulung ist also eine von drei Möglichkeiten an Sonderbeschulung, die, gleich wie die IF, in der Regelklasse stattfindet.

Zielgruppe

Zur Zielgruppe der integrierten Sonderschulung gehören Schülerinnen und Schüler mit einem «hohen besonderen Bildungsbedarf. ... Dieser steht in Zusammenhang mit einer Behinderung beziehungsweise Funktionseinschränkung (Lern- oder Verhaltensstörung, eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (z. B. Autismus), Sprach- oder geistige Behinderung, Sinnes-, Körper- oder Mehrfachbehinderung). Für das Erreichen angemessener Entwicklungs- und Bildungsziele ist eine Mass/nahme der Sonderschulung notwendig» (Volksschulamt, 2018, S. 4).

Zwei Formen von IS

Bei der integrierten Sonderschulung gibt es zwei Formen: ISS (Integration in der Verantwortung der Sonderschule) und ISR (Integration in der Verantwortung der Regelschule). Es bestehen keine Unterschiede zwischen ISS und ISR bezüglich Zielgruppe, Zielsetzungen, Abklärungsverfahren und Entscheid der Schulpflege. «Auf der anderen Seite bestehen bezüglich Planung, Zuständigkeiten und Organisation bestimmte Unterschiede» (Volksschulamt, 2018, S. 12).

Jede Schule entscheidet selber, welche Form der integrierten Sonderschulung sie wählt. Diese hängt von der Art der Beeinträchtigung des Kindes ab, aber auch von den personellen Ressourcen einer Schule.

ISS

Fachpersonen, die ISS unterrichten, unterscheiden sich von ISR-Fachpersonen darin, dass sie von der Sonderschule angestellt sind und entsprechend die Anstellungsbedingungen der Sonderschule gelten. Die Hauptverantwortung für die Förderung des Kindes trägt die

Sonderschule. Ist die Beeinträchtigung eines Kindes sehr komplex und benötigt in hohem Mass spezialisiertes Fachwissen, entscheidet sich eine Schule eher für die Form der ISS (Volksschulamt, 2018, S. 12–14).

An der Gesamtversammlung der HPS Zürich im Februar 2020 wurde bekannt gegeben, dass die Stadt Zürich im Jahr 2022 in der ganzen Gemeinde einheitlich auf das Angebot ISR wechseln wird und somit kein ISS mehr angeboten wird.

ISR

Für ISR-Lektionen werden in der Regel schulische Heilpädagoginnen der Regelschule eingesetzt, die auch IF unterrichten oder in einer anderen Form für die sonderpädagogische Betreuung des Kindes geeignet sind.

Fehlt den Förderlehrpersonen das Fachwissen zur spezifischen Beeinträchtigung des Kindes, kann eine Beratung und Unterstützung (B&U) seitens einer spezialisierten Sonderschule beigezogen werden (vgl. Volksschulamt, 2018, S. 12–15).

Zusätzliches Unterstützungsangebot des Kantons

B&U (Beratung und Unterstützung)

«B&U bei ISR ist Teil des Integrationssettings und damit des Beschlusses der zuweisenden Schulpflege über Art und Umfang der Sonderschulung» (Volksschulamt, 2018, S. 20).

Auf der Website des Volksschulamtes wird auf die Website der HfH verlinkt, unter dem Titel: «Vom Volksschulamt finanzierte Beratungsangebote der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH)» (VSA.zh.ch, 2020).

Auf der Website der HfH werden verschiedene Beratungsangebote für integrative Settings angeboten. Darauf ist auch eine Liste mit behinderungsspezifischen Fachstellen und deren zuständigen Personen angegeben, z.B. für Autismus.

Nachteilsausgleich

Wenn SuS das Potenzial haben, die Ziele der Klasse zu erreichen, soll der Nachteilsausgleich dafür sorgen, dass sie durch ihre diagnostizierte Behinderung nicht benachteiligt sind. Der Nachteilsausgleich wird hauptsächlich bei Prüfungen und im Zusammenhang mit Beurteilungen eingesetzt und betrifft die Form und die Rahmenbedingungen bei der Durchführung einer Prüfung, nicht aber den Inhalt oder den Beurteilungsmassstab.

Mögliche Formen von Nachteilsausgleich in Prüfungssituationen können in der Anpassung der Zeit, der Form der Prüfung, des Raumes, der Verhaltensregeln, des Hörens, der Motorik, der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit... erfolgen.

Notwendig für den Nachteilsausgleich ist ein Gutachten einer fachkundigen Person. Dies können je nach Beeinträchtigung Fachpersonen aus der Logopädie, der schulischen Heilpädagogik oder des schulpsychologischen Dienstes sein.

Vorgesehen ist der Nachteilsausgleich für Kinder «mit einer voraussichtlich dauernden körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung¹ und mit einer Funktionsbeeinträchtigung, die sich auf schulische Aktivitäten im Schulalltag auswirkt. Dies können insbesondere Schülerinnen und Schüler mit Sprach-, Körper-, Hör- und Sehbehinderungen sein. Für Funktionsstörungen, z.B. aufgrund von ASS, ADHS oder Lese-/Rechtschreib-Störung (LRS), sollten insbesondere in der Primarschule zuerst pädagogische und didaktische Massnahmen geprüft werden» (Volksschulamt, n.d., S. 5).

Der Nachteilsausgleich wird an einem SSG mit den Eltern und allenfalls mit dem Kind und Fachpersonen besprochen und schriftlich festgelegt. Die Schulleitung und andere beteiligte Fachpersonen müssen zudem informiert werden (vgl. Volksschulamt, o.A.).

Zusätzliche Unterstützungsangebote der Stadt Zürich

Die zusätzlichen Unterstützungsangebote der Stadt Zürich sind SIS (Stärkung der Integrationskraft der Stadt Zürich) und SU (Situative Unterstützung). Diese zwei zusätzlichen Angebote werden im Kapitel 4.4.5 beschrieben, da dort auf die unmittelbare und in Entwicklung befindliche Situation der Stadt Zürich eingegangen wird.

4.4.2 Zuweisungsverfahren

Für die Beschulung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen, IF oder IS besteht ein geregelter Abklärungsverfahren, das für den ganzen Kanton gilt. Meist tritt zuerst die Massnahme der IF in Kraft.

Bei IF

Werden besondere pädagogische Bedürfnisse beobachtet oder vermutet, lädt die Klassenlehrperson die Eltern, evtl. eine SHP oder Therapeutin zu einem Schulischen Standortgespräch (SSG) ein. Daraus resultieren mögliche Massnahmenvorschläge, wie sie weiter oben im Kapitel der IF dargestellt sind. Braucht es weitere Abklärungen oder wird zwischen den Parteien keine Einigung erzielt, wird der Schulpsychologische Dienst (SPD) beigezogen.

Weichen die individuellen Ziele massiv von den Klassenlernzielen ab, werden – in der Regel nach einer schulpsychologischen Abklärung – im Rahmen des schulischen Standortgesprächs individuelle Lernziele vereinbart. Dann kann auf eine Benotung im Zeugnis in einem oder mehreren Fächern verzichtet und stattdessen ein Lernbericht ausgestellt werden (Volksschulamt, 2016, S. 2).

Bei IS

Sobald im SSG die Frage nach einer Sonderschulung für das Kind gestellt wird, ist das Zuweisungsverfahren der Sonderschulung einzuhalten.

1. Der SPD führt eine Abklärung durch, die durch eine Zürcher Version des Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) geregelt ist. Dabei erteilt in der Regel die Schulpflege dem SPD den Abklärungsauftrag zur Abklärung.

¹ «Behinderung bedeutet gemäss der einheitlichen Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK: Schädigung von (physiologischen oder psychischen) Körperfunktionen und/oder Beeinträchtigung einer Aktivität und/oder Beeinträchtigung der Partizipation als Ergebnis der Interaktion zwischen Gesundheitsmerkmalen und Kontextfaktoren (personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren). Sie ist im Bereich der Sonderpädagogik relevant, wenn sich daraus ein besonderer Bildungsbedarf ableitet» (Volksschulamt, n.d.S.3).

2. Nach der Abklärung erfolgt ein Abklärungsgespräch mit allen Beteiligten, in dem ein Konsens für die definitive Empfehlung des Hauptförderorts und der Massnahmen angestrebt wird. Der SPD bietet fachliche Unterstützung bei der Planung des Settings. Der SPD verfasst einen standardisierten Bericht. Ebenso kann er bei der jährlichen Überprüfung der integrierten Sonderschulung beratend beigezogen werden.
3. Der Einbezug der Erziehungsberechtigten muss gewährleistet werden. Danach entscheidet die Schulpflege über die Sonderschulung des Kindes.
4. Die Einzelheiten der Sonderschulung werden vertraglich zwischen den Schulbehörden geregelt.
5. Der Verlauf der Sonderschulung wird jährlich durch ein SSG überprüft, und die zuständige Schulpflege entscheidet über die Fortführung oder Aufhebung der Sonderschulung.

Werden von der abklärenden Stelle Unterstützungsmassnahmen im Bereich der Sonderschulung empfohlen, unterliegt die Durchführung dem kantonalen Reglement des Volksschulamtes Zürich (VSA).

Im Hinblick auf die Finanzierung hat die Sonderschule eine bewilligte maximale Platzzahl. Diese wird in drei Schultypen A, B, und C unterteilt.

Tabelle 1: Einteilung in Typus A, B, C (Volksschulamts, 2019, S.18)

Typus A	Typus B	Typus C
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Strukturbedürfnissen (Lern- und Verhaltensbehinderung, Sprachbehinderung)	Schülerinnen und Schüler mit intensiven Förder- und Pflegebedürfnissen (Körper und Mehrfachbehinderung, Sinnesbehinderung, frühkindlicher Autismus)	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Förderbedürfnissen (geistige Behinderung)

Für jedes Kind stehen vorgesehene Lektionenzahlen für Unterricht, Betreuung und pädagogische Therapien pro Kind und pro Woche zur Verfügung (vgl. Volksschulamts, 2018, S. 18).

Tabelle 2: Finanzierung ISS (Volksschulamts, 2018, S.18)

Schultyp	Total Lektion Je Kind ohne Mittagsbetreuung	Total Lektion Je Kind mit Mittagsbetreuung
Typus A (Schülerinnen und Schüler mit besonderen Strukturbedürfnissen (Lern- und Verhaltensbehinderung, Sprachbehinderung)	6.68 Lektionen	7.28 Lektionen
Typus B (Schülerinnen und Schüler mit intensiven Förder- und Pflegebedürfnissen (Körper- und Mehrfachbehinderung, Sinnesbehinderung, Frühkindlicher Autismus)	12.16 Lektionen	14.96 Lektionen
Typus C (Schülerinnen und Schüler mit besonderen Förderbedürfnissen)	9 Lektionen	10.4 Lektionen

Diese Pensen können innerhalb der Sonderschulung gemäss dem Bedarf eines Settings unterschiedlich zugeteilt werden, sofern die verfügbaren Gesamtpensen nicht überschritten werden (vgl. Volksschulamt, 2018, S. 19).

Autismus kann je nach Unterstützungsbedarf in allen 3 Typen vorkommen oder bei einer mildereren Ausprägung in keinem davon.

4.4.3 Abklärungsverfahren für ASS

Meistens werden Abklärungen von SuS vom Schulpsychologischen Dienst (SPD) vorgenommen. Da aber die meisten schulpsychologischen Fachpersonen keine spezifische Diagnose im autistischen Spektrum stellen können, muss das Kind bei einer anderen entsprechenden Stelle abgeklärt werden. Solche Stellen sind auf der Website autismus.ch für die jeweiligen Kantone aufgelistet, oder der SPD verweist auf eine zuständige Stelle der Gemeinde. In der Stadt Zürich sind das Kinderspital (KiSpi) und die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendpsychologie (KJPP) der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) die bekanntesten Fachstellen, die eine Diagnose im autistischen Spektrum abklären.

Dies bedeutet, dass bei Auffälligkeiten eines Kindes schon der Verdacht einer Autismus-Spektrum-Störung vorliegen muss. Bei der ersten Erkennung dieser Anzeichen ist also das Wissen über ASS von Fachpersonen wie Kinderarzt, Lehrpersonen, SHPs, SPDs, allenfalls Schulsozialpersonal und Schulleitungen entscheidend (vgl. Eckert, 2015, S. 41).

Ergebnisse der Studie «Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz» (Eckert, 2015, S. 96) haben ergeben, «dass eine mehrjährige Zeitspanne zwischen der ersten Kontaktaufnahme mit Fachpersonen und der autismusspezifischen Diagnosestellung vergeht».

Diagnosestellung

Bei der in dieser Arbeit relevanten Form von Autismus, dem Asperger-Syndrom, liegt der Diagnosezeitpunkt eines Kindes durchschnittlich im Alter von etwas mehr als 10 Jahren. Dies ergab die Studie «Autismus-Spektrum-Störung in der Schweiz» (Vgl. Eckert, 2015, S. 29).

4.4.4. Monitoring

Auf der Website der kantonalen Plattform vsa.zh.ch findet sich eine Information zum Monitoring in Form eines Briefes vom 23.1.2020 des Volksschulamtes an die Schulpflegepräsidentinnen und -präsidenten des Kantons Zürich.

Das VSA schreibt als Zielsetzung des Monitorings:

«Im Rahmen des Monitorings unterstützt das Volksschulamt (VSA) die Schulgemeinden bei Bedarf bei der Steuerung des sonderpädagogischen Angebots, um wenn notwendig die Sonderschulungsquote stabilisieren oder reduzieren zu können.»

Darin wird das Vorgehen des Monitorings beschrieben. Es beinhaltet ein zweistufiges Verfahren:

«1. Stufe: Das VSA spiegelt den Gemeinden jährlich steuerrelevante Daten.

2. Stufe: Liegt die Gesamt-Sonderschulungsquote einer Schulgemeinde über 3.5%, bietet das VSA Unterstützung für die Analyse und Stabilisierung oder Reduktion der Sonderschulungsquote. Es erfolgt eine detaillierte quantitative und qualitative Analyse, die auch andere Kennzahlen (z.B. Finanzen) und Qualitätsmerkmale umfasst sowie die Definition der Zielsetzungen und Massnahmen» (Volksschulamt 2020).

4.4.5. Situation in der Stadt Zürich

Nachdem die Situation auf kantonaler Ebene beschrieben wurde, werden im Folgenden zusätzliche Unterstützungsangebote aufgezeigt, die sich auf die Stadt Zürich beziehen. Es wird erläutert, wie die Angebote durch die KIS-Sitzung koordiniert werden.

Danach wird anhand einer Motion und der Antwort des Stadtrats die spezifische Situation in Bezug auf die Beschulung von SuS mit ASS ohne geistige Behinderung aufgezeigt.

Zusätzliche Unterstützungsangebote in der Stadt Zürich

SIS (Stärkung der Integrationskraft der Stadt Zürich)

Laut einem Auszug des Schulpflegeprotokolls vom 14.1.2020 wird die Möglichkeit von SIS-Settings ab Schuljahr 20/21 definitiv in der Stadt Zürich eingeführt. Die Information an die Schulleitungen zum Konzept erfolgte am 5.3.2020 anlässlich der Schulleitungstagung.

SIS ist ein Unterstützungsangebot, das nicht primär ein einzelnes Kind im Fokus hat, sondern das ganze Setting miteinbezieht.

Das Unterstützungsangebot SIS ist 2015 mit einem Projekt gestartet, an welchem Fachkräfte aus der Schulleitung, dem Lehrpersonal, der Heilpädagogik, der Betreuung (Hort) und der Logopädie gearbeitet haben (vgl. Giger, 2015).

Ausgangslage war

- Klärung der Zuständigkeit bei der Sonderschulung
- Einführung eines Fachwissen-Managements
- Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten
- Optimierung der Anstellungsbedingungen
- Förderung einer Kultur des integrativen Denkens und Handelns

(vgl. Giger, 2015)

Das SIS soll einem bisherigen Problem entgegenwirken: Bisher gingen bei der Auflösung einer integrierten Sonderschulung die damit verbundenen Ressourcen für eine Regelschule verloren. «Dies kann dazu führen, dass Sonderschulungen weitergeführt oder zugewiesen werden, um bestehende oder zusätzliche Ressourcen zu erhalten» (Giger, 2020, S. 3).

Die Sonderschulungsquote von 3.5% müsse jedoch eingehalten werden (vgl. Kapitel 4.4.4).

Ziel

Die SIS-Ressourcen sollen eine Möglichkeit sein, das Ziel der Stabilisierung der Sonderschulquote zu erreichen.

Ein wichtiges Ziel beim Einsatz von SIS-Ressourcen besteht darin, die bestehenden sonderpädagogischen Angebote im Bereich von Verhaltensauffälligkeit bei Normalbegabung, Sprachbehinderung und Lernbehinderung zu ergänzen, zur Vorbeugung der Sonderschulzuweisung. Es wird auf die schwierigen Schul- und Betreuungssituationen und den Unterstützungsbedarf hingewiesen, die entstehen, wenn insbesondere Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit ADHS oder ASS auftauchen (vgl. Giger, 2020, S. 5).

Vorgehen

Besteht eine schwierige Situation mit einem Kind, welche insbesondere durch das Verhalten bedingt ist, muss

1. Das bestehende Fachwissen eines Teams geprüft werden. Dafür soll die kollegiale Beratung und die Fachberatung durch ausgebildete und/oder erfahrene Lehrpersonen im Team in Anspruch genommen werden.
2. Vielleicht wird dann festgestellt, dass eine Unterstützung in diesem Rahmen nicht genügt und «die geforderte Qualität der Förderprozesse ... ohne den beratenden Beizug einer schulischen Heilpädagogin bzw. eines schulischen Heilpädagogen nicht erreicht werden [kann]. Oder der beratende Beizug einer spezialisierten Fachperson (z.B. für den Umgang und die Förderung von Kindern mit Autismus oder Sinnesbehinderung) ist notwendig» (Schulamt, 2020, S. 9).

Kann dieses Fachwissen an der Schule nicht abgeholt werden, kann das Beratungsangebot B&U (siehe Kapitel 4.4.1) in Anspruch genommen werden.

3. Danach können allenfalls SIS-Ressourcen angefordert werden. Dabei gelten drei Gelingensbedingungen für ein SIS-Setting als zentral:

A. Systemische Bedarfsabklärung

Eine systemische Bedarfsabklärung fokussiert nicht auf das Kind, sondern auf die Einflussfaktoren vonseiten der Schule, die Situation der Klasse/Gruppe und die Situation der involvierten Lehr- und Betreuungspersonen und der Schulleitung. Die Situation und der Förderbedarf des Kindes sind zwar Bestandteil der systemischen Bedarfsabklärung, die Tragbarkeit des Kindes ist jedoch abhängig von der Tragfähigkeit der Schule. Systemstärkende Massnahmen werden aus dieser Perspektive bevorzugt, können aber in Kombination von schülerbezogenen Massnahmen erfolgen.

Eine systemische Abklärung kann andererseits eine solide Grundlage für eine Sonderschulzuweisung bilden.

B. Bedarfsabklärung Settingplanung

Die häufigste Variante für eine systemstärkende Massnahme wird eine Klassenassistenz sein, die sich auf die ganze Klasse bezieht und zur Unterstützung von Lehr- und Betreuungspersonen eingesetzt wird.

Die häufigste Variante für eine schülerbezogene Massnahme wird der Einsatz einer Klassenassistenz kombiniert mit einer schulischen Heilpädagogin bzw. einem schulischen Heilpädagogen in beratender Funktion sein. Der Umfang der Massnahmen ergibt sich aus den Bedarfsabklärungen, kann aber auch im Verlauf des Schuljahres bei Bedarf geändert werden.

C. Professionelle Zusammenarbeit der Beteiligten

In schwierigen Schulsituationen und bei besonderen pädagogischen Herausforderungen ist die gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten von grosser Bedeutung, und Schwächen in verschiedenen Kooperationsbereichen werden am deutlichsten sichtbar. Das Wort professionell meint hier: «fachlich kompetent, bewusst sachlich, kollegial unterstützend, lösungsorientiert und kompromissbereit, dies im Rahmen von geklärten Rollen, Aufgaben und Kompetenzen» (Schulamt, 2020, S. 9).

4. Qualitätssicherung

Bei schülerbezogenen Massnahmen, d.h. einer intensiven Förderung eines einzelnen Kindes zur Vorbeugung einer Sonderschulung, müssen Qualitätsanforderungen an die Planung, Durchführung und Dokumentation der Förderprozesse erfüllt sein (vgl. Schulamt, 2020, S. 9).

Im Konzept vom 14.1.2020 wird im Hinblick auf die Tagesschulen, welche ganzstädtisch im Jahr 2025 realisiert werden sollen, der bereichsübergreifende Einsatz von SIS-Settings als wichtiger Bedeutungsträger eingeschätzt.

Es werden im Konzept auch Risikofaktoren von SIS aufgezeigt, Entwicklungsfelder erläutert, und es wird auf eine noch zu erstellende Handreichung hingewiesen.

Bei der SIS geht es hauptsächlich um die Unterstützung und Beruhigung eines Systems und weniger eines einzelnen Kindes. Die Fördermassnahmen zielen auf Settings ab, die Unterstützung brauchen in Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten.

Die im Folgenden beschriebene situative Unterstützung kann auch kindbezogen eingesetzt werden.

SU (Situative Unterstützung)

Die situative Unterstützung ist ein Angebot für die Regelschule, das zur Ergänzung des bestehenden Förderangebots beantragt werden kann, wenn die schulinternen Fördermassnahmen bereits ausgeschöpft sind. Sie kann zur Unterstützung des Systems oder eines einzelnen SuS eingesetzt werden.

Sie wird durch eine Lehrperson oder eine SHP erteilt und muss mittels Formular über die Schulleitung bei der KSB beantragt werden (vgl. Kreisschulbehörde Zürichberg, 2019, S. 1).

SU-Ressourcen werden jedoch in den einzelnen Schulkreisen unterschiedlich geregelt.

Um die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten in der Stadt Zürich zu koordinieren, existieren die KIS-Sitzungen, die im Folgenden beschrieben werden.

KIS (Koordination Integrierte Massnahmen und Sonderschulungen)

Die Planung der integrierten Massnahmen und Schulungen in den einzelnen Schulkreisen verlangt ein hohes Mass an Koordination zwischen den Kreisschulpflegern, den Sonderschulen, den Schulleitungen, der Leitung Betreuung und den Schulpsychologischen Diensten.

An KIS-Sitzungen nehmen jeweils pro Schulkreis Vertretungen der fünf Instanzen teil. An diesen Sitzungen wird Folgendes geregelt und koordiniert:

- Zuweisungen von Sonderschulplätzen (integrativ und separativ)
- Diskussion über den Bedarf bestehender Settings
- Zuteilung von Ressourcen wie z.B. für B&U
- Besprechung der Möglichkeiten zu Synergiennutzung
- Planung der Zuteilungen in die Klassen

Eine grosse Planungssitzung findet im März statt, allfällige zweite Sitzungen werden im Mai/Juni durchgeführt. Es können aber auch ausserhalb dieser KIS-Sitzungen mit den erwähnten Instanzen Absprachen erfolgen (vgl. Giger, 2016).

Während der Recherche auf der Website des Schulamtes stiessen die Autorinnen auf folgende Motion an den Stadtrat, die zeitlich zu den anfänglich beschriebenen Presseartikeln passt. Sie bezieht sich im Speziellen auf SuS mit Asperger-Syndrom.

Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich

Motion

Am 13. März 2019 schreiben ein Gemeinderat und eine Gemeinderätin folgende Motion² an den Stadtrat:

Der Stadtrat wird beauftragt, dem Gemeinderat eine kreditschaffende Weisung vorzulegen, damit Schülerinnen und Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung, die in einer Regelklasse unterrichtet werden, optimal gefördert und betreut werden.

Begründung:

Seit eineinhalb Jahren erhalten Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS), die kognitiv nicht beeinträchtigt sind und in einer Regelklasse unterrichtet werden, keine

² Mit einer Motion verlangt ein Parlamentsmitglied von der Regierung, dass diese eine Gesetzesänderung, einen Beschluss nach eidgenössischem, kantonalem oder kommunalem Recht ausarbeite oder eine bestimmte Massnahmen ergreife.

Unterstützung mehr vor Ort durch Lehrpersonen der Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS). Dies führt zu unhaltbaren Situationen in gewissen Klassen: Die autistischen Kinder erreichen die Lehrziele am Ende des Schuljahres nicht, und die Lehrpersonen sind stark belastet. Darunter leiden alle Schülerinnen und Schüler der Klasse, die Lernatmosphäre ist beeinträchtigt.

Kinder mit ASS, die kognitiv nicht beeinträchtigt sind, weisen einen unterschiedlichen Unterstützungsbedarf aus. Für die einen genügt das übliche Angebot an Integrierter Förderung (IF), für die andern reichen die einer Klasse zugesprochen IF-Lektionen bei weitem nicht aus: Solche Kinder mit ASS brauchen eine intensive Begleitung im Schulalltag, damit sie im Unterricht mithalten und ihr Potenzial entfalten können.

Es besteht dringender Handlungsbedarf. Für die betreffenden Klassen sind zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Gemäss Fachleuten müssen das nicht zwingend Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen sein, in gewissen Fällen können auch Klassenassistenten die erforderliche Unterstützung leisten.

Die so eingesetzten Mittel sind gut investiert. Dank einer solchen Förderung in der Volksschule können auch autistische Kinder, die kognitiv nicht beeinträchtigt sind, später erfolgreich eine Berufslehre oder eine Mittelschule absolvieren. (Stadtrat, 2019)

Antwort des Stadtrats

Aus dem Auszug aus dem Protokoll des Zürcher Stadtrats vom 11.9.2019 geht hervor, dass der Stadtrat die Entgegennahme der Motion ablehnt und die Umwandlung in ein Postulat³ beantragt.

Es wird das Zuweisungs- und Abklärungsverfahren beschrieben, nämlich dass die HPS für die Ausprägung des «frühkindlichen Autismus» zuständig sei, welche eine Form der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen ist. Die HPS sei aber nicht für die Kinder mit Asperger-Syndrom zuständig, da diese Kinder weder eine Entwicklungsverzögerung noch einen Entwicklungsrückstand der Sprache oder eine kognitive Beeinträchtigung haben. Die HPS Zürich habe dementsprechend für diese Kinder keinen Versorgungsauftrag. Jedoch habe sich in der Vergangenheit in seltenen Fällen gezeigt, dass Kinder mit der Diagnose «Frühkindlicher Autismus» dank gezielter Förderung durch die HPS eine positive kognitive Entwicklung gemacht hätten und sich somit herausstellte, dass es sich um ein Kind mit «Asperger-Syndrom» handelte. Diese Kinder wurden von der HPS ohne gesetzlichen Auftrag nach Möglichkeit weiter begleitet und gefördert. Später seien sie aus der Sonderschulung entlassen worden. In den Schulen sei dadurch der Eindruck entstanden, die HPS sei auch für Kinder mit «Asperger-Syndrom» zuständig. Aus obengenannten Gründen und weil dazu die Ressourcen fehlen würden, lehnte die HPS Anfragen diesbezüglich ab.

In der Stadt fehle bisher ein Angebot für Beratung und Unterstützung (B&U) für die Kinder mit ASS und Normalbegabung. Diese Angebotslücke sei erkannt. Die HPS habe den Auftrag, ein entsprechendes Konzept zu erstellen und der Zürcher Schulpflege zur Bewilligung vorzulegen. Das Konzept soll Antworten auf folgende Fragen geben:

³ Postulat: Etwas, was von einem bestimmten Standpunkt aus oder aufgrund bestimmter Umstände erforderlich, unabdingbar erscheint; Forderung.

- Unterstützung von Schulteams: Was muss die Schule wissen und unternehmen, damit Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom erfolgreich integriert werden können?
- Unterstützung in der konkreten Situation: Was müssen die Fachpersonen in der konkreten Situation wissen und können, und welche Unterstützung ist nötig?
- Wie können Angebote für Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom gestaltet sein, damit sie ihren Alltag besser meistern können? (Stadtrat 2019)

Das Konzept solle 2019 verabschiedet und 2020 umgesetzt werden. In der Zwischenzeit biete die HPS Weiterbildungen für das Schulpersonal an. Auch hätten die Schulkreise die Möglichkeit, Ressourcenumlagerungen zu tätigen und so spezifische Settings zusammenzustellen. Beispielsweise könnten Sozialpädagoginnen und -pädagogen oder Klassenassistenten eingesetzt, Weiterbildungen oder Coachings durchgeführt und spezielles Unterrichtsmaterial angeschafft werden.

Aus Sicht des Stadtrats und der ZSP (Zürcher Schulpflege) sei es nicht sinnvoll, «weitere Ressourcen explizit für Schülerinnen und Schüler mit der Diagnose Asperger-Syndrom zu sprechen. Diese können zweifelsohne eine Herausforderung für eine Schule und/oder eine Klasse darstellen. Dies gilt aber auch für Schülerinnen und Schüler mit anderer Verhaltensauffälligkeit oder Lernbeeinträchtigung, die keine Sonderschulbedürftigkeit haben. Es ist deshalb sinnvoll, im Zusammenhang mit der Ressourcenumlagerung zu prüfen, wie die Mittel für die Schulen mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern ohne Sonderschulbedürftigkeit noch sinnvoller und effektiver eingesetzt werden können, und dann zu beurteilen, ob es aufgrund dieser Prüfung weitere Ressourcen für anspruchsvolle Schulsituationen in den Regelschulen braucht» (Stadtrat, 2019, S. 3).

Bisher wurde in dieser Masterarbeit die Ausgangslage, die Fragestellung und die theoretische Recherche beschrieben. In den folgenden Kapiteln 5 bis 8 wird das forschungsmethodische Vorgehen, die Methoden der Datenerhebung, der Aufarbeitung und der Evaluierung beschrieben.

5. Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel werden zuerst die Überlegungen zum Vorgehen zur Beantwortung der Forschungsfragen dargestellt. Danach werden die Zielgruppe und deren Einschränkungen beschrieben und begründet.

5.1. Beschreibung und Begründung der Forschungsstrategie

Durch eine exemplarische Schilderung aus der Praxis, mittels Zusammenstellen relevanter Zeitungsartikel und Darstellen des Bundesratsberichts vom Oktober 2018 über Empfehlungen und Massnahmen im Zusammenhang mit Menschen im Autismus-Spektrum wurde die Relevanz der Forschungsfrage dargestellt.

Zur Beantwortung wurde zunächst nach Ergebnissen von Forschungen recherchiert, die sich der Relevanz der schulischen Förderung von Kindern mit Asperger-Syndrom angenommen haben. Da in diesem Bereich nur wenig konkrete Literatur vorhanden ist, haben sich die Autorinnen entschieden, die Beantwortung dieser Frage durch eine empirische Erhebung mittels Interviews zu ergänzen.

Indem die pädagogischen Möglichkeiten kurz dargestellt wurden, wurde aufgezeigt, dass gewisse Fördermassnahmen zwar bereits bekannt sind, diese aber ohne den nötigen Zugang und die nötigen fachlichen Kompetenzen in der Praxis nicht greifen können.

In einem weiteren theoretischen Teil wurde aufgezeigt, wie die vorgesehenen Konzepte der Sonderschulung auf verschiedenen politischen Ebenen aussehen, insbesondere bezüglich der aktuellen strukturellen Situation in der Stadt Zürich.

In der empirischen Datenerhebung anhand von Leitfadeninterviews geht es darum, herauszufinden, wie die theoretischen Konzepte in der Praxis aussehen, ob die oben beschriebenen strukturellen und inhaltlichen Möglichkeiten zur Unterstützung von Kindern mit Asperger-Syndrom bekannt sind und wie sie umgesetzt werden. Des Weiteren möchten die Autorinnen erfragen, inwiefern die Interviewpartner und -partnerinnen auf das Asperger-Syndrom sensibilisiert sind und als wie relevant sie eine spezifische Förderung erachten.

Aufgrund der theoretischen und empirischen Ergebnisse wird ein Handlungsablauf vorgeschlagen, wie die verschiedenen Akteure vorgehen können, um eine bessere Unterstützung für Kinder mit Asperger-Syndrom in der Primarschule zu ermöglichen.

5.2. Eingrenzung der Zielgruppe

Im qualitativen Forschungsprozess stellt sich an verschiedenen Stellen die Frage nach der Auswahl. Gemäss Flick (2019) bewegen sich die Auswahlentscheidungen zwischen den zwei Zielen, ein Feld möglichst breit zu erfassen oder möglichst in die Tiefe zu gehen. Bei der Einschränkung der Zielgruppe haben wir uns für zwei unterschiedliche Optionen entschieden.

Bei der Frage betreffend die Relevanz der Förderung geht es darum, «das Feld in seiner Vielschichtigkeit ... abzubilden» (Flick, 2019, S. 167).

Die weiteren Fragen drehen sich, auch angesichts begrenzter Ressourcen, darum, in einem «bestimmten Ausschnitt des Feldes tiefer in dessen Strukturen vorzudringen» (ebd.). Nachfolgend werden diese beschrieben.

Grundsätzlich fokussiert vorliegende Masterarbeit zum Thema Autismus-Spektrum auf Menschen mit Asperger-Syndrom.

Zielgruppe zur Frage 1

In der Frage nach der Relevanz der Förderung beschäftigt sich die Recherche der Autorinnen mit Menschen mit Asperger-Syndrom im Allgemeinen. Es geht darum, unter Berücksichtigung möglichst verschiedener und relevanter Aspekte bezüglich der Lebenssituation von Menschen mit Asperger-Syndrom im Allgemeinen die Relevanz der Förderung zu begründen.

Zielgruppe zu den Fragen 2, 3 und 4

Bezüglich der Forschungsfrage der strukturellen Bedingungen ist es sinnvoll, den Forschungskontext einzugrenzen, da die Organisation der Schulen innerhalb der Schweiz unterschiedlich geregelt ist und die Umsetzung der Beschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen grösstenteils in der Verantwortung der Gemeinden liegt. In der Recherche nach den strukturellen Bedingungen und der Umsetzung der Möglichkeiten bezüglich der adäquaten Unterstützung von Kindern mit Asperger-Syndrom geht es den Autorinnen darum, die theoretische und die praktische Situation in der Stadt Zürich im Kontext mit Kanton und Bund aufzuzeigen. So beschränkt sich diese Forschung, was die geografische Reichweite anbelangt, auf die Gemeinde Stadt Zürich.

Die Zielgruppe sind SuS mit Asperger-Syndrom in der Integration der Primarschule. Da sich diese Form des Autismus-Spektrums oft erst im Laufe des Kindergartens deutlich zu zeigen beginnt und ihre Ausprägungen erst in der Primarschule zu einer Diagnose führen (Eckert, 2015, S. 31–40), wird die Kindergartenstufe nicht mit einbezogen. Ebenso wird aus Ressourcengründen die Oberstufe aus dieser Forschung ausgeschlossen, bzw. es werden Auswirkungen auf die Oberstufe nur im Zusammenhang mit der schulischen Förderung in der Primarstufe erwähnt. Idealerweise sollten das Erkennen, die Diagnose und das Einsetzen der adäquaten Förderung spätestens in der Primarstufe beginnen.

6. Empirische Datenerhebung

In diesem Kapitel wird zuerst das gewählte Verfahren für die Datenerhebung und danach die Wahl der Interviewpartner dargestellt und begründet. Für die Datenerhebung wurden Leitfadeninterviews gewählt, mit offenen und geschlossenen Fragen. Mit dieser Methode war es möglich, einerseits einzelne quantitative Fragen zu klären und andererseits auf die qualitativen Themen der Forschungsfragen einzugehen – im Sinne der Grounded Theory nach Mey & Mruck: «Theory should fit the data, not data should fit the theory» (Mey & Mruck, 2011, S. 22).

6.1 Leitfaden-Interview

In der qualitativen Forschung werden Leitfaden-Interviews oft angewendet. Der Vorteil ist, so Flick, dass im Gegensatz zu den standardisierten Interviews oder zu Fragebögen in der relativ offenen Art des Leitfadeninterviews «die Sichtweise des befragten Subjekts eher zur Geltung kommt» (Flick, 2019, S. 194). Neben der Klärung einiger quantitativer Fragen war die Sichtweise der Befragten zentral in der vorliegenden Forschung. Aus diesen Gründen wurde von den Autorinnen als Datenerhebungsinstrument das Leitfadeninterview gewählt.

Aus den verschiedenen Arten der Leitfadeninterviews wurde für die vorliegende Forschung eine Mischung aus problemzentriertem Interview und Experten-Interview verwendet, welche im Folgenden beschrieben werden. Im Anschluss daran werden die 4 Phasen der Durchführung eines Leitfaden-Interviews beschrieben.

Problemzentriertes Interview

Das problemzentrierte Interview ist, gemäss Flick, durch drei zentrale Kriterien gekennzeichnet:

1. Die *Problemzentrierung*; d.h. «die Orientierung des Forschers an einer relevanten gesellschaftlichen Problemstellung» (Flick, 2019, S. 210). Die gesellschaftlich relevante Problemstellung wurde in Kapitel 2 und 4 dargestellt.

2. Die *Gegenstandsorientierung*; d.h., «dass die Methoden am Gegenstand entwickelt bzw. modifiziert werden sollen» (ebd.). Die Autorinnen haben anhand des Leitfadens und des Gesprächsverlaufs in den Interviews entschieden, wann sie «zur Ausdifferenzierung der Thematik ihr problemzentriertes Interesse mit bestimmten Fragen einbringen sollen» (ebd.).

3. Die *Prozessorientierung*; d.h. die Fragestellungen entwickeln sich auch über das neu gewonnene Wissen. Die Auswahl der Interviewpartner und -partnerinnen soll dabei im Prozess schrittweise erfolgen (vgl. dazu Kapitel 6.2).

Ein Element des problemzentrierten Interviews kann ein Kurzfragebogen sein, der zu Beginn an die Interviewten abgegeben wird, um die quantitativen und/oder demografischen Fragen schnell zu klären, um so mehr Zeit für die wesentlichen Themen zu haben (Flick, 2019, S. 212). In der vorliegenden Forschung wurden solche quantitativen Fragen des Kurzfragebogens in das Interview jeweils am

Anfang eines Themenblockes passend eingebaut.

Experten-Interview

Im Experten-Interview interessiert der Befragte «weniger als ... Person, denn in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld» (Flick, 2019, S. 214). Es gelte jedoch zu klären, wer als Experte zu betrachten ist. Gemäss Mayring können Experten «Spezialisten für eine bestimmte Konstellation» (2015, S. 33) sein. Für die vorliegende Forschung gelten Personen, welche in ihrem Alltag mit Kindern mit Asperger-Autismus zu tun haben, als Experten. Dies kann sich sowohl auf den professionellen Alltag beziehen (Lehrpersonen, Heilpädagoginnen u.a.) als auch auf den privaten (Eltern). Eine andere Expertengruppe zeigt sich im Bezug auf die strukturellen Bedingungen im Schulsystem der Stadt Zürich (SPD, Leiter der HPS, KJPP). Einige Personen sind Experten in mehreren Bereichen (Bsp. KJPP, Mutter).

Ziele der Experten-Interviews können gemäss Flick unterschiedlich gesetzt werden:

- Als *Exploration*, um neue Handlungsfelder oder Hypothesen zu generieren. Dies hat sich bei den Interviews dieser Forschung als weiterführend erwiesen. Durch die Antworten der Experten wurden neue Handlungsfelder ersichtlich.
- Als *Systematisierung*, um Kontextinformation zu erhalten. Auch dieser Punkt war für die Untersuchung der Strukturen der Stadt Zürich relevant.
- Das *theoriegenerierende* Experten-Interview kann helfen, eine Theorie zum untersuchten Gegenstand zu entwickeln, «etwa zu Inhalten und Lücken im Wissen von Institutionsvertretern über den Versorgungsbedarf einer bestimmten Zielgruppe» (Flick, 2019, S. 216). Da es in der Forschungsfrage darum ging, allfällige Lücken im Informationsfluss zwischen den verschiedenen Institutionen, Stellen und Professionen aufzudecken, entsprach dieses Ziel der Absicht der Autorinnen.

Gemäss Flick braucht es ein genügendes Mass an Expertise, um ein Experten-Interview durchführen zu können (vgl. Flick, 2019, S. 218).

Eine von Flick formulierte Problematik bei der Anwendung von Experten-Interviews ist der schwierige Zugang zu den Experten. Durch die eigene Profession im Untersuchungsfeld hatten die Interviewerinnen auch guten Zugang zu verschiedenen Experten und Expertinnen.

4 Phasen des Leitfaden-Interviews

Die Durchführung eines Leitfadeninterviews geschieht gemäss Misoch (2015, S. 71) in 4 Phasen.

1. Die Informationsphase. Hier werden die Befragten informiert über die Studie sowie über den Datenschutz, und eine Einverständniserklärung wird formuliert.
2. Der Einstieg. Als Gewöhnung an die Situation und als Einstieg in den Themenbereich eignen sich ein bis zwei offene Fragen.
3. Der Hauptteil. Hier werden bestimmte vorab festgelegte Themenbereiche besprochen. Dies kann durch strukturierte, halboffene und offene Fragen geschehen. Gemäss Mayring (2002) lässt man bei einer offenen, halbstrukturierten Befragung die Befragten möglichst frei zu Wort kommen. Vorgängig wird dafür ein Interviewleitfaden zusammengestellt. Die Fragen im Leitfaden orientieren sich soweit als möglich an den Aspekten der ausformulierten Fragestellungen. Der Interviewleitfaden ist kein

starrer Fragenkatalog. Er soll so gestaltet sein, dass Fragen und Themen je nach Interviewsituation frei gewählt werden können (Mayring, 2002, S. 67–69). Modifikationen sind möglich und, wenn inhaltlich sinnvoll, sogar gewünscht.

4. Der Ausklang. Es soll eine Abschlussfrage gestellt werden, bzw. die Befragten sollen aufgefordert werden, sich zu äussern, wenn sie noch etwas bisher nicht Angesprochenes anbringen möchten. Hier ist der Platz für eine Reflexion oder für Ergänzungen.

Der Interviewleitfaden befindet sich im Anhang 5.

6.2 Wahl der Interviewpartner und -partnerinnen

Im qualitativen Forschungsprozess stellt sich an verschiedenen Stellen die Frage nach der Auswahl, «in der Interviewstudie ... etwa bei der Entscheidung, welche Personen interviewt werden (Fallauswahl) und welchen Gruppen sie entstammen (Fallgruppenauswahl)» (Flick, 2019, S. 154).

Gemäss Flick (2019, S. 154f) eignet sich theoretisches Sampling, also schrittweise Auswahl der Gesprächspartner, besser für qualitative Studien als die Samplingstrategie der vorab festgelegten Gesprächspartner durch das klassische deduktive Stichprobeverfahren (vgl. auch Walter-Klose, 2015, S. 286f). Die Autorinnen haben für ihre Datenerhebung eine Mischform gewählt. Aufgrund des Vorwissens, der Theorie und der Fragestellung waren einige Kriterien bei der Bestimmung der Gesprächspartner- und partnerinnen gegeben, und die Wahl fiel deduktiv aus. Es sollen einerseits Personen befragt werden, welche im Alltag und in der Arbeitspraxis in direktem Kontakt mit der Zielgruppe stehen. Dazu zählen Eltern, Assistenzpersonal, Lehrpersonen, schulische Heilpädagogen und Schulleiterinnen. Andererseits zeigte sich im Laufe der Recherchen und der Interviews im Sinne einer induktiven Stichprobenziehung (vgl. Walter-Klose, 2015) die Relevanz und die Möglichkeit, eine Vertretung des schulpsychologischen Dienstes und eine Vertretung der Kreisschulpflege für ein Interview zu gewinnen. Da beide für einen ganzen Schulkreis zuständig sind, konnten die Autorinnen so Einblick in eine übergeordnete Sicht erhalten. Auch der Leiter der Heilpädagogischen Schule und eine Vertreterin des KJPP zeigten sich im Laufe der Recherchen als unverzichtbare Interviewpartner/-partnerin. Sie sind beide für alle Schulkreise zuständig und waren sofort für ein Interview bereit.

Auswahl verschiedener Aktionsfelder

Die Auswahl der Interviewpartner und -partnerinnen zielte auf eine maximale Variation im Sample ab, «zwar wenige, aber möglichst unterschiedliche Fälle einzubeziehen, um darüber die Variationsbreite und Unterschiedlichkeit, die im Feld enthalten ist, zu erschliessen» (Flick, 2019, S. 165). Durch die Wahl der Interviewpartner- und partnerinnen beabsichtigten die Autorinnen, Einblick in möglichst unterschiedliche Sichtweisen und Problematiken im Zusammenhang mit den Forschungsfragen zu erhalten.

Im folgenden Kreismodell soll eine Übersicht der Aktionsfelder gegeben werden, die Einfluss auf die Zielgruppe haben.

Die Aktionsfelder, in denen die Interviews durchgeführt wurden, sind blau gekennzeichnet. Grün sind diejenigen Aktionsfelder gekennzeichnet, aus welchen in dieser Arbeit Theorie und Literatur

verwendet wurde. Diejenigen Aktionsfelder, die bei dieser Arbeit weniger oder gar nicht berücksichtigt wurden, werden im Modell gestrichelt gekennzeichnet.

Abbildung 5: Kreismodell der Aktionsfelder mit Einfluss auf die Zielgruppe

Auswahl nach demografischen Kriterien

Da sich die Autorinnen nicht auf einen Schulkreis der Stadt Zürich beschränken, sollten die Gesprächspartner und -partnerinnen exemplarisch an verschiedenen Schulen in unterschiedlichen Schuleinheiten der Stadt Zürich tätig sein.

Ergaben sich mehrere Möglichkeiten von Gesprächspartnern/-partnerinnen im selben Aktionsfeld, entschieden sich die Autorinnen für die Personen, die zur Vielfalt im demografischen Bereich beitragen.

Folgende Darstellungen zeigen die demografischen Gebiete, welche durch die befragten Personen abgedeckt werden.

Die befragten Personen in den Aktionsfeldern der Eltern, Assistenz, SHP und SL stammen aus den Gemeinden Affoltern, Höngg, Unterstrass, Fluntern und Witikon.

Abbildung 6: Demografische Karte der Quartiere der befragten Personen

Die befragten Personen in den Aktionsfeldern SPD und der KSB stammen aus den Schulkreisen Letzi und Zürichberg.

Abbildung 7: Demografische Karte der Schulkreise der befragten Personen

Die befragten Personen in den Aktionsfeldern des KJPP und der HPS sind für die ganze Stadt Zürich zuständig.

Abbildung 8: Demografische Karte der befragten Personen mit Zuständigkeit für die ganze Stadt

Nach Flick (2019) ist es im theoretischen Sampling auch möglich, wenn im Laufe der Untersuchung neue Aspekte auftauchen, nochmals auf Befragte zurückzugreifen, welche früher schon interviewt worden sind. Dies wurde in der vorliegenden Masterarbeit in einigen Fällen so gemacht.

Im Hinblick auf die Forschungsfragen und das Forschungsziel diente die Befragung einerseits dazu, einen Blick in die Praxis zu werfen und diese mit den vorhandenen Konzepten zu vergleichen, andererseits sollte sie aber auch zur Sensibilisierung auf die Thematik beitragen und allenfalls das Wissen über bestehende Möglichkeiten verbreiten.

7. Aufarbeitung und Evaluation

In diesem Kapitel werden zuerst die ausgewählten Verfahren für Aufbereitung und Auswertung der Daten dargestellt und theoretisch begründet. Des Weiteren werden grundsätzliche Gütekriterien zur qualitativen Forschung aufgezeigt und in Zusammenhang mit der vorliegenden Forschung gebracht.

Aufbereitungsverfahren sind der Zwischenschritt zwischen Erhebung und Auswertung. Das gesammelte Material muss festgehalten, aufgezeichnet und geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann. Zur Aufbereitung und Auswertung der Interviews haben die Autorinnen die qualitative Inhaltsanalyse gewählt.

7.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist gemäss Mayring (2015) eine kommunikationswissenschaftliche Technik, bei der das Material schrittweise analysiert werden kann.

Mayring (2015, S. 67) spricht von drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse: die *Zusammenfassung*, die *Explikation* und die *Strukturierung*.

1. Zusammenfassung

In einem ersten Schritt wird das Material zusammengefasst, damit die Materialfülle auf überschaubare, wesentliche Inhalte reduziert werden kann. Dazu werden im Bezug auf die Fragestellungen wesentliche Textstellen herausgefiltert und transkribiert.

2. Explikation

In einem nächsten Schritt wird zusätzliches Material herangetragen, das darauf abzielt, das Verständnis zu erweitern oder eine Textstelle zu erklären. In der vorliegenden Arbeit waren das Erkenntnisse aus der theoretischen Recherche oder Vorwissen der Autorinnen.

3. Strukturierung

Drittens erfolgt dann die Strukturierung des Materials mit dem Ziel, bestimmte Aspekte herauszufiltern. Dies geschieht mittels vorher festgelegter Ordnungskriterien.

Am Anfang des dritten Schrittes der qualitativen Inhaltsanalyse steht die Begriffs- bzw. Kategorienfindung. Mittels klassifikatorischer (oder qualitativer) Begriffe lassen sich Gegenstände eines Bereiches in verschiedene Kategorien zerlegen. Klassifizierung in der qualitativen Inhaltsanalyse meint «die Ordnung eines Datenmaterials nach bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten, um so eine strukturiertere Beschreibung des erhobenen Materials zu ermöglichen» (Mayring, 2015, S. 24).

Die qualitative Wissenschaft ist, gemäss Mayring, eine verstehende. Es geht nicht um quantitative allgemeine Erkenntnisse, sondern um inhaltliche. Das Ziel ist es, «die volle Komplexität der Gegenstände zu erfassen» (Mayring, 2015, S. 19). Bei der Kategorienfindung gilt es also zu beachten, dass für möglichst viele und unterschiedliche Aussagen gemeinsame Nenner gefunden werden. Und dass

diejenigen Aspekte aus dem Material herausgefiltert werden können, die man stärker gewichten möchte. Kategorien können deduktiv oder induktiv gebildet werden. Deduktiv bedeutet, dass die Kategorien aus den Fragestellungen oder aus der Theorie abgeleitet werden. Werden die Kategorien direkt aus dem Material selbst abgeleitet, spricht man von induktiver Kategorienbildung (vgl. Mayring, 2015).

In der vorliegenden Forschung wählten die Autorinnen zuerst deduktive Kategorien, abgeleitet aus der Theorie und dem Vorwissen. Diese eignen sich für die qualitativen geschlossenen Fragen.

Die Gefahr der ausschliesslich deduktiven Forschung ist, dass die Offenheit für neue Erkenntnisse verloren geht. Deshalb wurden von den Autorinnen die deduktiven Kategorien durch induktive ergänzt, welche sich aus den offenen Fragen der Leitfadeninterviews ableiten lassen. Die offenen Fragen der Interviews wurden mit der inhaltsanalytischen Methode der Frequenzanalyse erforscht (vgl. Mayring, 2015, S.15) und kategorisiert. Die gewählten Kategorien werden im Kapitel 8.1 genauer erläutert.

Der Aufbau der durchgeführten Interviews unterstützt eine qualitative Auswertung im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse. Die Wahl der offenen und strukturierten Fragen wurde bei der Kategoriebildung berücksichtigt.

7.2 Transkription

Wenn Daten (Interviews) aufgenommen werden, ist die Verschriftung ein notwendiger Zwischenschritt zwischen Datenerhebung und Auswertung. Diese Verschriftung nennt man Transkription. Es gibt gemäss Flick (2019, S. 379f) verschiedene Transkriptionssysteme, bislang hat sich kein Standard durchgesetzt. Bei der Transkription von Interviews in der qualitativen Forschung sei darauf zu achten, dass sich nicht «durch die Hintertür Ideale naturwissenschaftlicher Messgenauigkeit in die interpretative Sozialwissenschaft einschleichen» (2019, S. 379). Das heisst, neben klaren Regeln zur Transkription von Äusserungen, Sprecherwechseln, Pausen, Satzabbrüchen etc. (s.u.) soll in der qualitativen Forschung darauf geachtet werden, «nur so viel und so genau zu transkribieren, wie die Fragestellung erfordert» (2019, S. 380). Einerseits weil die genaue und vollständige Transkription Zeit und Energie brauche, welche sinnvollerweise besser in die Auswertung und Interpretation gesteckt werde. Des Weiteren spricht Flick auch von der Gefahr, dass bei einer zu genauen Transkription die erstellten Protokolle unübersichtlich werden und so die Resultate eher verstellen als zugänglich machen.

Für die Auswertung der Interviews haben sich die Autorinnen aus den oben dargestellten theoretischen Überlegungen heraus für eine selektive oder zusammenfassende Transkription entschieden. Das Material wurde vorgängig vollständig gesichtet und danach systematisch bereits bei der Aufbereitung reduziert, indem von der Tonaufnahme aus eine auf die Fragestellung zugeschnittene Teiltranskription vorgenommen wurde (Mayring, 2002, S. 89–99). Der Stil wurde etwas angepasst, der Dialekt in Schriftsprache umgewandelt und, wenn von Bedeutung, genau transkribiert (Flick, 2019, S. 382). Diese Technik empfiehlt Mayring vor allem dann, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Fokus stehen soll (Mayring, 2002, S. 89–91). Äusserungen wie «ehm» oder «äh» wurden der Übersichtlichkeit halber weggelassen.

In Anlehnung an Mayring (2002, S. 92) wurde nach folgenden, einfachen Regeln transkribiert:

..	= kurze Pause
...	= mittlere Pause
(...)	= unverständliche Aussage
<u>nein</u>	= starke Betonung
(?)	= Frageintonation
(lachen)	= Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen

7.3 Dokumentationsbögen

Gemäss Flick ist die Verwendung von Dokumentationsbögen bei der Durchführung von Interviews sinnvoll (2019, S. 378). Dokumentationsbögen dokumentieren den Kontext und die Situation der Erhebung. Da in der vorliegenden Untersuchung verschiedene Kontextinformationen wie Funktion oder Dienstjahre der Interviewten von Bedeutung sind, die Fragen des Interviews dementsprechend angepasst werden sollten und die Interviewerin auf die verschiedenen Zusammenhänge eingehen musste, wurden die relevanten Kontextinformationen vorgängig auf einem Dokumentationsbogen festgehalten.

7.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität unterstehen bei der quantitativen Forschung harten Standards. Mayring spricht davon, dass sie in der neueren qualitativen Forschung weicher sind. Jedoch sei die Auseinandersetzung damit umso wichtiger. «Inhaltliche Argumente sollen in der qualitativen Inhaltsanalyse immer Vorrang vor Verfahrensargumenten haben; Validität geht vor Reliabilität» (2015, S. 53). Bei grösseren qualitativen Forschungen wird der Begriff der «Intercoderreliabilität» wichtig (vgl. Mayring, 2015, S. 53). Das heisst, verschiedene Personen analysieren das Material unabhängig voneinander. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Jedoch kann eine gewisse Reliabilität gewährleistet werden, indem die Interviews unabhängig voneinander nach den festgesetzten Kodierungen ausgewertet werden.

Flick (2019) und Mayring (2015) sprechen beide davon, dass für die qualitative Forschung heutzutage die «klassischen» Gütekriterien durch eigene, qualitative Gütekriterien ersetzt werden müssen:

- Die Verfahren sollen gut dokumentiert sein. Dazu wurden von den Autorinnen die relevanten Interviewabschnitte transkribiert.
- Interpretationen sollen argumentativ begründet werden.
- Qualitative Forschung soll zwar offen sein, aber sie soll sich auch an bestimmte Verfahrensregeln halten, damit das Material systematisch bearbeitet werden kann (vgl. dazu Kapitel 7.1).
- Es soll möglichst nahe an den Alltag des beforschten Subjekts angeknüpft werden. Die Interpretation kann überprüft werden, indem man den Betroffenen die Ergebnisse vorlegt, damit sie Stellung nehmen können. Dieses Qualitätsmerkmal war entscheidend bei der Wahl

der Interviewpartner und -partnerinnen. Es wurden ausnahmslos Personen gewählt, welche zu einem späteren Zeitpunkt allenfalls nochmals kontaktiert werden konnten.

- Durch Triangulation sollen verschiedene Quellen herbeigezogen werden. In der vorliegenden Forschung ging es nicht um ein beobachtbares Verhalten, sondern darum, den Wissensstand der Befragten, qualitative Aussagen und Einschätzungen der Befragten zu erfassen und diese mit der Theorie zu vergleichen. Daher wurden als Informationsquellen die theoretische Recherche und das Leitfadeninterview gewählt. Eine Triangulation fand nur begrenzt statt, da weitere Informationsquellen für die vorliegenden Forschungsfragen nicht unbedingt einen Mehrwert darstellen würden.

8. Auswertung und Darstellung der Interviewergebnisse

Um die Interviews auszuwerten, wurden die Interviews, wie in Kapitel 7.1 beschrieben, zuerst gesichtet und zusammengefasst. Danach wurde das Material gemäss dem Schritt der Explikation analysiert und erste Schlüsse gezogen. In einem dritten Schritt, der Strukturierung, wurde das Material für die Auswertung gemäss einem Kategoriensystem geordnet und ausgewertet. Die Leitfadenterviews wurden anhand der Fragen der Masterarbeit erstellt und die Kategorien schliesslich anhand der Inhalte neu gebündelt, mit dem Ziel, so die Essenz der Antworten besser herauskristallisieren zu können.

Als Möglichkeit, die Daten der Interviews grafisch darzustellen, eignet sich die Tabelle. Dazu müssen vorgängig theorie- und regelgeleitet die Einheiten festgelegt werden (vgl. Mayring, 2015, S. 61). Jedoch lassen sich, gemäss Flick, in der qualitativen Forschung die Ergebnisse nicht auf Tabellen reduzieren, dafür sind der Text und die Beschreibung und Interpretation der in Tabellen dargestellten Ergebnisse von zentraler Bedeutung (vgl. Flick, 2019, S. 536). Aussagen von Interviews können auch in Form von Zitaten dokumentiert werden (vgl. Flick, 2015, S. 533). Gemäss Mayring (2002) eignen sich Zitate vor allem zur Darstellung von komplizierten Zusammenhängen.

Die Daten und die dazugehörigen Interpretationen werden im Bezug auf die Fragestellung und im Hinblick auf die Theorie beschrieben und diskutiert.

8.1 Kategorienbildung

In Anlehnung an die Vorgaben von Mayring (2015) haben die Autorinnen für die Auswertung der Interviews ein Kategoriensystem gebildet (vgl. Mayring, S. 65–93). Für die Kategorienbildung wurde eine Mischform aus induktiv und deduktiv gebildeten Kategorien gewählt. Aufgrund der Fragestellungen und der Theorie war es sinnvoll, im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung im Sinne einer inhaltlichen Strukturierung zuerst deduktive Kategorien zu bilden. In der qualitativen Forschung ist die induktive Kategorienbildung von grosser Bedeutung. In der «Grounded Theory» wird dies «Offene Kategorisierung» genannt (vgl. Mayring, 2015, S. 86). Einige Unterkategorien wurden induktiv anhand der Aussagen der Befragten gebildet.

Da in der vorliegenden Masterarbeit Interviews mit Personen aus sehr unterschiedlichen Kontexten durchgeführt wurden, war diese offene Kategorisierung bei der Auswertung zentral, um möglichst viele, nicht vorhersehbare Aspekte miteinbeziehen zu können.

Bei der Entwicklung der Zusammenfassung und der induktiven Kategorien wurde das gesamte Interview-Material durchgesehen und durch Paraphrasierung, Selektion und Bündelung reduziert. Zusätzliche Kategorien wurden herausgearbeitet, welche dem Abstraktionsniveau der deduktiv gebildeten Kategorien entsprechen (vgl. Mayring, 2015, S. 72, 85–89). Hier stellte sich heraus, dass es aufschlussreich ist für die Beantwortung der Fragestellung, die induktiven Kategorien teilweise auf einem differenzierteren Abstraktionsniveau, also als Unterkategorie, zu formulieren.

Bei einigen Textstellen wurde der Prozess der Explikation angewendet. Aus dem sprachlichen, soziokulturellen Hintergrund der Befragten und dem theoretischen Vorverständnis der Autorinnen konnte eine Explikation abgeleitet werden (vgl. Mayring, 2015, S. 90–93).

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Kategoriensystem und die dazugehörigen Interpretationen fließen in die Ergebnisse in Kapitel 10 ein.

Kategorienbildung deduktiv und induktiv

Tabelle 3: Kategorienbildung deduktiv und induktiv

HAUPTKATEGORIE	deduktiv	induktiv	UNTERKATEGORIE	deduktiv	induktiv
A Relevanz der Förderung	X		A.1 Aus der Sicht für das Kind		X
			A. 2 Chance im weiteren Sinne		X
B Fachwissen	X		B. 1 Sensibilisierung, Ursachen des Verhaltens kennen		X
			B. 2 Persönlichkeit der Betreuungspersonen		X
			B. 3 Autismusspezifisches Fachwissen	X	
			B. 4 Wichtigkeit des Fachwissens	X	
C Koordination	X		C.1 Zuständigkeit		
			C.1.1. Rolle der Assistenz		X
			C.2. Ablauf	X	
			C.3 Informationsfluss	X	
			C.4 Kompetenzzentrum	X	
D Ressourcen	X		D.1 Quantitative Ressourcen	X	
			D. 2 Qualitative Ressourcen		X

8.2 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Leitfaden-Interviews mittels der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und zusammengefasst.

8.2.1 Auswertung der Dokumentationsbögen

Die Angaben über die Interviewpartner und -partnerinnen aus den Dokumentationsbögen der Leitfadeninterviews werden an dieser Stelle zusammengestellt. Sie sollen helfen, die Antworten der verschiedenen Personen einzuordnen. Denn die Sichtweise der Interviewpartner beeinflusst immer auch den Inhalt (Flick, 2019, S. 534).

Das Wissen um die unterschiedlichen Kontexte der befragten Personen fließt in die Interpretation der Daten ein.

Es macht zum Beispiel einen Unterschied für das Verständnis, ob jemand Erfahrung hat in der Beschulung von SuS mit Asperger-Syndrom oder nicht. Oder ob jemand die Perspektive der Lehrerin hat, welche täglich mit dem Kind arbeitet, oder die Perspektive der Kreisschulbehörde, welche den Alltag mit dem Kind so nicht kennt, jedoch mit der politischen Situation der Stadt und des Kantons vertraut ist.

Da aufgrund der beschriebenen Positionen einige der interviewten Personen identifiziert werden können, ist die Liste im Anhang 9 ersichtlich und wird für die elektronische Form nicht publiziert.

8.2.2 Auswertung der Interviews

Die Interviews wurden entlang den aufgestellten Kategorien ausgewertet. Im Folgenden wird exemplarisch der Auswertungsbogen einer Unterkategorie gezeigt. Die vollständige Auswertung aller Kategorien und Unterkategorien befindet sich im Anhang 6. Sie bilden die Grundlage zur Beantwortung der Fragestellungen mittels der empirischen Daten. Die Auswertungsbögen dienen als Arbeitsinstrument, und der Inhalt wurde in der Beantwortung der Fragestellungen fast vollständig verwertet. Die Auswertungsbögen und Tabellen in den Anhängen 6 bis 8 enthalten praktisch keine zusätzlichen Informationen. Sie dienen der Forschungsdokumentation.

Die Auswertungsbögen sind wie folgt aufgebaut:

Aufbau der Auswertungsbögen

1. Im Titel werden jeweils die Kategorie und die Unterkategorie genannt und nummeriert.
2. An erster Stelle steht eine Tabelle, aus der ersichtlich wird, welche Person an welcher zeitlichen Stelle der Interviews etwas zu diesem Thema gesagt hat.
3. Danach folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse durch die Autorinnen. Die Interpretationen sind, gemäss Flick (2019, S. 534), nicht die subjektive Sichtweise der Autorinnen, sondern theoriegeleitet und im untersuchten Gegenstand begründet. «Das Ergebnis ist eine Mischung aus Beschreibung und der dabei gewonnenen Erfahrung» (ebd.). Gemäss Mayring (2015, S. 92) kann auch die Explikation schon eine Inhaltsanalyse sein. Die angewendeten Interpretationsformen sind nach Mayring (2015, S. 65) die Häufigkeitsanalyse, die Klassifizierung und die Vertiefung.
4. Die wichtigsten Punkte im Bezug auf die Beantwortung der Fragestellungen werden danach stichwortartig aufgelistet.
5. Schliesslich folgen die ausführlichen Antworten der einzelnen Interviewpartner und -partnerinnen, mit erklärenden und erläuternden Zitaten.

Zur Ansicht wird folgend die Auswertung einer Unterkategorie gezeigt.

Auswertungsbogen A1

Kategorie A1 Relevanz der Förderung

Aus der Sicht für das Kind

Tabelle 4: Beispiel Auswertungsbogen: Kategorie A1

Kategorie A	Unterkategorie 1	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Relevanz der Förderung	Für Kind	16.00	38.39	07.15	20.01	20.10	22.25	54.02	09.14	06.42	16.47
		20.45	40.15	08.45			49.00	55.30			20.17
		21.27	41.05	11.20							34.26
		22.20									1.02.50
		24.30									1.07.37
		25.30									1.16.00
		33.15									1.17.23
		36.20									1.24.17
		37.10									

Allgemein

Von allen befragten Personen wurde die Relevanz der Förderung für das betroffene Kind grundsätzlich als hoch eingeschätzt.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Psychologischer Aspekt
- Soziale Kontakte
- Frühe und fachgerechte Unterstützung
- Fachliche Inhalte / kognitive Fähigkeit
- Haltung des Umfelds

Mutter

Die Mutter habe bei ihren zwei Kindern mit Asperger-Syndrom unterschiedliche Unterstützungssituationen erlebt. Der ältere Sohn wurde kaum unterstützt, die jüngere Tochter schon. Sie betont mehrfach, wie gross der Unterschied in der persönlichen Entwicklung und der beruflichen Laufbahn sei, ob ein Kind richtig und rechtzeitig gefördert werde oder nicht. Für sie seien der Aspekt der Psychologie und die Möglichkeit, eine Persönlichkeit zu entwickeln, zentral. Der ältere Sohn habe durch die Schwierigkeiten und die Nicht-Akzeptanz seiner Person Depressionen und zeitweise eine Narcolepsie entwickelt.

«Die geben sich ja dann richtig auf . . oder . . und ... du hast das Gefühl, sie sind zu nichts mehr fähig.» (Interview 20.45)

Sie erlebte auch, wie die Autonomie der Kinder durch spezifische Unterstützung gestärkt werde. Durch wenig, aber gezielte Förderung könne die psychische und die finanzielle Autonomie erheblich vergrössert werden.

LP und Assistenz

Für die Lehrperson und die Klassenassistenz ist aus dem Blickwinkel des Kindes zentral, dass ohne Unterstützung eine Beschulung gar nicht möglich sei. Die Kinder könnten ohne Unterstützung ihre kognitiven Fähigkeiten nicht ausschöpfen, obwohl sie dazu fähig wären, fachlich dem Unterricht zu folgen. Je nach Persönlichkeit gingen diese Kinder entweder unter, oder sie verunmöglichten den Unterricht für die anderen Kinder der Klasse.

Um spätere psychische Probleme zu verhindern, sei es wichtig, das Selbstvertrauen aufzubauen. Auch für die Lehrperson sei es eine «riesige Herausforderung» und kaum machbar ohne Unterstützung.

«Man kann den nicht alleine lassen damit, der kann gar kein Selbstvertrauen aufbauen ... (räuspern) denkt, ich bin einfach anders . . . keiner versteht mich.» (Interview Assistenz 38.39)

SHP 1 und SL

Eine SHP und die SL haben keine Erfahrung in der Beschulung von SuS mit Asperger-Syndrom, schätzen es jedoch trotzdem aufgrund ihrer Erfahrung in der Förderung von Kindern mit anderen Diagnosen als sehr wichtig ein, die Kinder frühzeitig und mit dem entsprechenden Fachwissen zu fördern.

SHP 2

Die erfahrene SHP sagt, dass Kinder mit Asperger-Syndrom am Anfang eine fachgerechte Unterstützung bräuchten und nachher dafür selbständiger leben könnten.

«Die Anfänge sind wichtig.» (Interview SHP2 20.01)

SPD

Die Psychologin des SPD sagt, dass Autismus noch nicht so bekannt sei wie ADHS. Eine Offenheit, die Haltung, der inklusive Grundgedanke seien wichtig für diese Kinder.

«Ich wünschte mir, dass solche Settings, wo LP und SHP zusammenarbeiten . . . wo viele Kinder profitieren, das wäre super . . . egal ob IS oder nicht . . . auch für die hochsensitiven und die autistischen Kinder.» (Interview 55.30)

KSB

Gemäss KSB sei bei autistischen Kindern im Bezug auf die Förderung die Koordination sehr wichtig. Die Kinder lernten in der Schule, sich zu organisieren und sich an Regeln zu halten. Das helfe ihnen.

Es sei schwierig, wenn dann zu Hause andere Regeln gelten. Es brauche Fachwissen und die «richtige» Persönlichkeit und Koordination, damit die Förderung gelinge.

HPS

Die Vertretung der HPS sagt, dass es wichtig sei, früh zu fördern. Wenn man früh fachgerecht fördere, brauche es später wenig bis keine spezielle Förderung mehr.

«Ich fände es sehr relevant, dass diese Unterstützung früh da wäre, und dann könnte man . . die Chance haben, dass man es nämlich später gar nicht mehr braucht.» (Interview HPS 6.42)

KJPP

Auch die Vertreterin des KJPP betont den psychologischen und den sozialen Aspekt. Man dürfe nicht nur auf die Lernziele fokussieren, denn kognitiv seien diese Kinder oft in der Lage, gute Noten zu schreiben. Wenn jedoch der soziale und der persönlichkeitsbildende Aspekt weggelassen würden, entwickelten sie oft im Jugendalter Depressionen durch soziale Isolation.

Es sei wichtig, dass man diese Kinder schon in der Primarschule fördere.

«Häufig heisst es: <Aber der hat doch gute Noten in der Schule!> ... dadurch, dass sie gute Noten kriegen . . und im besten Fall hast du noch ein introvertiertes Kind, das stört nicht, das sind schön brave . . meistens sind sie gut bis sehr gut intelligent . . haben gute Noten, das war's . . dass diese dann aber spätestens in der Oberstufe sozial isoliert sind und keine Ahnung haben, wie sie mit sozialen Interaktionen umgehen sollen (holt Luft) . . das das das . . geht vergessen.» (Interview KJPP 1.16.00)

8.3 Methodenkritik

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, ob die gewählten Methoden für die Beantwortung der Fragestellungen geeignet waren. Im Wesentlichen wurden folgende Methoden angewandt:

- Literaturrecherche
- Leitfadeninterview
- Qualitative Inhaltsanalyse/Kategorisierung

Literaturrecherche

Gemäss Flick (2019) ist es in der qualitativen Forschung wichtig, die Publikationen zum Forschungsfeld zu kennen (S. 74). Und zwar geht es um «das Wissen, was über die Lebenssituation von Menschen in einer vergleichbaren Lage bekannt ist» (ebd.). In der theoretischen Auseinandersetzung zum Thema der Relevanz der Förderung (Forschungsfrage 1) suchten die Autorinnen einerseits Literatur, um sich dieses Kontextwissen anzueignen und «um die Aussagen und Beobachtungen im Feld besser einordnen zu können» (ebd.). Gleichzeitig war dieser Teil der Forschung Grundlage zur Begründung der Relevanz der weiteren Forschungsfragen. Die Herausforderung diesbezüglich war, dass den Autorinnen relativ wenige Studien, jedoch viele «Erfahrungsberichte» vorlagen.

Um der Zielsetzung dieser Forschungsarbeit näherzukommen und die daraus entstandenen Fragen 2,3 und 4 zu beantworten, war es Teil der vorliegenden Forschung, mögliche Vorgehensweisen auf der strukturellen Ebene aufzuzeigen. Die detaillierte Recherche der Möglichkeiten in der Schullandschaft der Stadt Zürich erlaubte die Beantwortung der Fragen aus einer theoretischen Sicht. Ebenso bilden die vorhandenen theoretischen Modelle einer gelingenden Förderung eine wichtige Grundlage, um die Problematiken der Umsetzung in die Praxis zu eruieren und zu verstehen (vgl. auch Flick, 2019, S. 75).

Die theoretische Auseinandersetzung war zielgerichtet und erwies sich als wichtige und passende Grundlage für die Beantwortung der Fragen aus theoretischer Sicht und für die verschiedenen Gespräche.

Leitfadeninterview

Eine Problematik beim Leitfadeninterview ist gemäss Flick (2019), dass sich die Ziele nicht immer vereinbaren lassen (Tiefgründigkeit versus breites Spektrum). Diese Schwierigkeit lasse sich nicht im Voraus bei der Gestaltung des Leitfadens beheben. Auf welches Ziel eingegangen wird, hängt zu einem grossen Teil von der aktuellen Situation im Interview ab (vgl. Flick, 2019, S. 200). Die Interviewerinnen mussten auch in der vorliegenden Forschungsarbeit während den Interviews entscheiden, welches Ziel sie im Verlauf des Interviews bei einer bestimmten Frage weiterverfolgen. Durch detaillierte, auf die jeweiligen Interviewpartner und -partnerinnen zugeschnittene Unterfragen konnten die Autorinnen sich jeweils darauf vorbereiten, ob sie zu einer bestimmten Thematik jeweils zu einer eher tiefgründig oder eher breiteren Information gelangen wollten. Somit konnte der Problematik ein wenig vorgebeugt werden. Dennoch mussten sie immer wieder ad hoc entscheiden, die Vorüberlegungen beiseitezulassen, wenn z.B. von einer befragten Person unerwartete oder interessante Aussagen gemacht wurden. Damit wurde dem Gütekriterium Rechnung getragen «dem

Interviewten einen möglichst grossen Spielraum zur Einbringung der eigenen Sichtweisen einzuräumen» (Flick, 2019, S. 201). Die Durchsicht und Auswertung der zehn Interviews, welche grösstenteils über eine Stunde dauerten, zeigt, dass durch diese Methode ein sowohl breites als auch tiefes Informationsspektrum bezüglich der Fragestellungen gewonnen werden konnte.

Die Autorinnen stellten fest, dass die Informationsphase des Leitfadeninterviews gemäss Miosch (2015, S. 71) eine entscheidende Voraussetzung war, um effizient an die Kerninhalte zu kommen. Einige Befragte wollten vorrangig genaue Informationen über den Inhalt der Masterarbeit. Andere liessen sich offen auf die Fragen ein. War diese Informationsphase zu wenig deutlich, stellte sich in der Auswertung heraus, dass noch mehr Informationen hätten zustande kommen können.

Qualitative Inhaltsanalyse/Kategorisierung

Gemäss Mayring (2015) ist die Inhaltsanalyse nur dann sinnvoll, wenn sie kombiniert wird mit Techniken der Datenerhebung und Datenaufbereitung (S. 130). Sie sei des Weiteren dann geeignet, wenn grosse Materialmengen an Daten vorhanden sind.

Für die vorliegende Masterarbeit wurden die Leitfadeninterviews zur Datenerhebung von Anfang an so konzipiert, dass sie mit der Inhaltsanalyse ausgewertet werden können. Mittels deduktiver und induktiver Kategorisierung war es den Autorinnen möglich, die grosse Datenmenge systematisch und theoriegeleitet auszuwerten (vgl. Mayring, 2015, S. 131).

Eine Problematik der Kategorisierung liegt darin, dass die Gefahr besteht, durch die Zusammenfassung und Vereinfachung wichtige Informationen zur Beantwortung der Fragestellung zu verlieren. Durch das Erstellen von induktiven Kategorien während der Sichtung des Datenmaterials konnte dem entgegengewirkt werden. Dennoch bleibt dies ein Schwachpunkt, da auch so nicht alle Detailinformationen den Kategorien zugeteilt werden können. Die Autorinnen sind jedoch der Meinung, dass sie durch theoriegeleitetes Interpretieren (vgl. Kapitel 8) die relevanten Punkte für die Beantwortung der Fragestellungen erfasst haben.

«Letztlich muss die Gegenstandsangemessenheit wichtiger genommen werden als die Systematik. ... Wenn die Fallstricke beachtet werden, ist der Weg frei für sinnvolle, aussagekräftige und methodisch abgesicherte qualitativ orientierte Forschung» (Mayring, 2015, S. 131).

Nach einer gründlichen Durchsicht der Interviews und der Einteilung der Aussagen in das Kategoriensystem können nun mittels der Auswertungsbögen die Fragen beantwortet werden.

9. Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Literaturrecherche und die Auswertung der Interviews separat dargestellt. Im Kapitel 10 werden die Erkenntnisse miteinander verglichen und diskutiert.

Die Beantwortung der Frage 1 zeigt, wie relevant die schulische Förderung der SuS mit Asperger-Syndrom aus der Sicht der Befragten ist.

Danach fokussiert die Beantwortung der Frage 2 auf die Möglichkeiten, welche in der schulischen Förderung in Theorie und Praxis bestehen.

Die Fragestellung 3 bezieht sich auf die Probleme in Theorie und Praxis.

Die Beantwortung der Frage 4 geht den Vorstellungen der idealen Vorgehensweisen nach.

9.1 Beantwortung der Fragestellung 1

Die Fragestellung 1 bezieht sich auf die Zielgruppe Menschen mit Asperger-Syndrom im Allgemeinen und nicht spezifisch auf die Situation in der Stadt Zürich (vgl. Kapitel 5.2).

Fragestellung 1:

Wie relevant ist die Unterstützung der Kinder mit Asperger-Syndrom in der Primarschule?

Im Folgenden wird die Beantwortung der ersten Forschungsfrage zuerst auf die Literaturrecherche gestützt. Es wird auf den Bezug der Quellenangaben verzichtet, da es eine Zusammenfassung der im Kapitel 4. 2 erarbeiteten Recherche darstellt.

Danach werden die Ergebnisse aus der Datenerhebung genommen, um die Frage zu beantworten.

Die Antworten aus den Interviews lassen sich nicht immer eindeutig den Aspekten aus der Literaturrecherche zuteilen. Hingegen wurde im Zuge der Datenerhebung deutlich, dass es die Perspektiven aus der Sicht der Betroffenen gibt und aus der Sicht des Systems. Daher wird zur Beantwortung der Frage die Unterscheidung hauptsächlich aus diesen zwei Perspektiven gemacht.

Fazit:

Grundsätzlich wird der Relevanz der Förderung eine grosse Bedeutung beigemessen.

9.1.1 Antworten aus der Literaturrecherche

Aus der Sicht der Betroffenen

Psychologischer Aspekt

Aus der Sicht der Betroffenen ist dieser Aspekt zentral. Er beinhaltet die Problematik der sozialen Interaktion und der Persönlichkeitsentwicklung. Aus den Defiziten in der sozialen Interaktion entwickeln sich sonst oftmals psychische Probleme wie zum Beispiel Depressionen und Ängste, wenn diese Defizite nicht früh genug angegangen werden. Menschen mit Asperger-Syndrom leiden, wenn sie keine Freundschaften und Beziehungen entwickeln können, auch wenn sich diese nicht gleich zeigen wie bei neurotypischen Menschen. Spezifische Sozialtrainings und Psychotherapien ermöglichen ihnen mit ihren Defiziten durch die Gestaltung von Kommunikations- und Beziehungsstrukturen einen Umgang zu finden und ihre Persönlichkeit trotz Behinderung zu entfalten.

Aspekt der Autonomie

Im Hinblick auf weiterführende Bildung und das Erwerbsleben ist es relevant, dass Kinder mit einem Asperger-Syndrom nicht erst in der Phase der Berufsfindung lernen können, sich autonom in der Gesellschaft zu bewegen. Verschiedene Methoden zum Thema Selbstmanagement und Organisation helfen ihnen, dies in der Schule in ihrer Klasse zu lernen und zu üben. Autonomie zu lernen ist auch wichtig, damit SuS mit Asperger-Syndrom nicht wegen ungenügender Selbständigkeit in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden.

Insbesondere in der Mittelstufe und danach in der Oberstufe wird dieser Aspekt ein grösserer Bestandteil des Schulalltags und gewinnt an Relevanz.

Aspekt der Wirksamkeit

In der Literaturrecherche dieser Masterarbeit werden zwei Betroffene zitiert, welche in ihrem Berufsalltag nun selber mit Menschen mit Asperger-Syndrom arbeiten. Beide halten fest, dass die autismspezifische Unterstützung für sie in ihrer Entwicklung relevant und zielführend war.

Aspekt der Integration

Mit der richtigen Unterstützung ist es für Kinder mit Asperger-Syndrom grundsätzlich gut, wenn sie integriert beschult werden können. Sie können durch Abschauen von sozialen Interaktionen bei den anderen Kindern lernen und im Idealfall mit den Nachbarskindern zur Schule gehen. Die Primarschule ist wichtig auch als Übungsfeld für die spätere Integration in die Gesellschaft.

Im weiteren Sinne

Psychologischer Aspekt

Wenn die Defizite in der sozialen Interaktion und in der Kommunikation stark sind und wenn nicht gelernt werden kann, damit auf konstruktive Weise umzugehen, entwickeln Menschen mit Asperger-Syndrom Kompensationsstrategien. Diese können sich in Wutanfällen zeigen oder Leugnen der Defizite und Überheblichkeit. Dieses Verhalten ist in der Beschulung eine grosse Herausforderung für die Lehrpersonen und die Klasse.

Aspekt der Autonomie

Im Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 in der Behindertenrechtskonvention der UNO-Menschenrechte sind «das Recht auf ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben, das Recht auf Beschäftigung» festgehalten.

Eine professionelle Förderung erlaubt den Kindern einen ihren kognitiven Möglichkeiten entsprechenden Schulabschluss. Menschen mit Asperger-Syndrom sind kognitiv in der Lage, gerade wegen ihres speziellen Denkvermögens autonom zu leben und in ihrem Beruf Erfolg zu haben. Sie können je nach Stärke der Ausprägung im Autismus-Spektrum auf dem ersten Arbeitsmarkt mehr oder weniger selbständig bestehen.

Finanzieller Aspekt

Im Bundesratsbericht (2018) wird die Kostenfrage bezüglich der einzelnen Massnahmen, der Mehrkosten oder der Kosteneinsparung erörtert. Gemäss Bundesratsbericht ist sowohl eine frühere Diagnose als auch eine fachgerechtere Unterstützung von Kindern mit Asperger-Syndrom kostensparend.

Für Firmen, welche Menschen mit Asperger-Syndrom im ersten Arbeitsmarkt anstellen, kann sich dies aufgrund der Konstanz und der kognitiven Fähigkeiten dieser Personen finanziell lohnen.

Aspekt der Wirksamkeit

Zu den Gelingensbedingungen der pädagogischen Fördermassnahmen, wie sie in Kapitel 4.3 erwähnt sind, bestehen wissenschaftliche Erhebungen über deren Qualität und Wirksamkeit (vgl. Eckert, 2019, S. 28–32).

In den Erfahrungsberichten von Menschen, welche mit Betroffenen arbeiten, wird die Wirksamkeit einer guten Unterstützung bestätigt.

Aspekt der Integration

Für die Lehrpersonen von Kindern mit Asperger-Syndrom und die Klasse ist eine fachlich fundierte Unterstützung relevant, da diese Kinder mit ihren Verhaltensauffälligkeiten herausfordernd sein können, wenn sie nicht kompetent gefördert werden und somit den Unterricht erheblich stören.

Die pädagogische Praxis für Kinder mit ASS kann auch Kinder mit anderen Verhaltensproblematiken unterstützen und bildet somit eine gute Voraussetzung, den Inklusionsgedanken umzusetzen.

Allerdings müssen für eine gelingende Integration die Gemeinden dazu bereit und hinsichtlich quantitativer und qualitativer Ressourcen eingerichtet sein. Auch gibt es Kinder, für die keine integrative Passung gefunden werden kann.

9.1.2 Antworten aus den Interviews

Von allen befragten Personen wurde die Relevanz der Förderung für das betroffene Kind als Chance in einem weiteren Sinne grundsätzlich als hoch eingeschätzt.

Perspektive der Betroffenen

Aspekte der Psychologie und der Autonomie

Für die Betroffenen ist eine rechtzeitige und fachlich fundierte Unterstützung wichtig für die Entwicklung der Persönlichkeit und das Bestehen in der Gesellschaft. Dazu gehören sowohl Freundschaften und Partnerschaften als auch die berufliche Positionierung.

«Dass die Jugendlichen zufrieden sein können und erfolgreich sein für sich selber, ich glaube, auf das muss man zielen.» (Interview KJPP 1.24.00)

Für die Entwicklung der Persönlichkeit und das Bilden und Erhalten von Beziehungen sind die Haltung des Umfeldes, die Passung der Betreuungspersonen und das Erlernen von sozialem Handeln zentral. ASS ist ein Spektrum von Syndromen, deswegen sind die Menschen mit Asperger-Syndrom sehr unterschiedlich. Es ist daher wichtig, ein individuelles Förderkonzept zu erstellen. Von dem Moment an, in dem die Kinder ihre Andersartigkeit wahrnehmen, werden sie stark damit konfrontiert, sich in ihrer Andersartigkeit zu akzeptieren. Dazu brauchen sie ein Umfeld, das ihnen die Möglichkeit und «den Raum gibt, der zu sein, der sie sind» (Interview Mutter 18.30). Menschen mit Asperger-Syndrom sind, wenn sie in diesem Bereich nicht unterstützt werden, sehr anfällig für Depressionen, Zwänge und Ängste, welche wiederum die berufliche Positionierung negativ beeinflussen.

«Die geben sich ja dann richtig auf . . oder . . und ... du hast das Gefühl, sie sind zu nichts mehr fähig.» (Interview Mutter 20.45)

«Man kann den nicht alleine lassen damit, der kann gar kein Selbstvertrauen aufbauen ... (räuspern) denkt: <Ich bin einfach anders . . keiner versteht mich.>» (Interview Assistenz 38.39)

Es ist relevant, dass diese Unterstützung schon im Primarschulalter gegeben wird, sodass sie als Jugendliche, wenn sich in der Entwicklung das Bedürfnis nach Unabhängigkeit zeigt, auf ein Repertoire an sozialen Interaktionen und Instrumenten für das Selbstmanagement zurückgreifen können.

«Ein Kind will in der Oberstufe autonom sein, nicht dass jemand neben ihm steht . . das kann es sich leisten, wenn es gut begleitet worden ist.» (Interview KJPP 26.00)

«Häufig heisst es, aber der hat doch gute Noten in der Schule ... durch das, dass sie gute Noten kriegen . . und im besten Fall hast du noch ein introvertiertes Kind, das stört nicht, das sind schön brave . . meistens sind sie gut bis sehr gut intelligent . . haben gute Noten, das war's . . dass diese dann aber spätestens in der Oberstufe sozial isoliert sind und keine

Ahnung haben, wie sie mit sozialen Interaktionen umgehen sollen (holt Luft) . . das das das . . geht vergessen.» (Interview KJPP 1.16.00)

SuS mit Asperger-Syndrom sind durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent. Sie sind auf fachgerechte Unterstützung in der Schule angewiesen, um ihre kognitiven Fähigkeiten einbringen zu können.

«Ich fände es sehr relevant, dass diese Unterstützung früh da wäre und dann könnte man . . die Chance haben, dass man es nämlich später gar nicht mehr braucht.» (Interview HPS 6.42)

Da sich Kinder mit Asperger-Syndrom an Regelmässigkeiten und Regeln orientieren können und mit unvorhergesehenen Situationen schnell überfordert sind, ist eine Koordination und Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen wichtig. Aus der Perspektive der Betroffenen wird im Speziellen die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus genannt.

Perspektive im weiteren Sinne

Aus der Perspektive der verschiedenen Akteure des Systems gesehen, ist für die befragten Personen der Aspekt der Integration und der finanzielle Aspekt relevant. Im Zusammenhang mit dem Inklusionsgedanken wird die Förderung von Kindern mit Asperger-Syndrom auch als Bereicherung wahrgenommen.

Aspekte der Integration und der Wirksamkeit

Die Pädagogik bei ASS und das autismspezifische Fachwissen um Organisation und Struktur können auch den anderen Kindern helfen, vor allem denjenigen mit Verhaltensproblematiken. Die inklusive Haltung bei der Integration von SuS mit Asperger-Syndrom ist grundsätzlich unterstützend für das ganze Schulsystem. Mit Unterstützung kann eine Integration gut gelingen, ohne sind diese Kinder oftmals eine Belastung für die Klasse und die Lehrpersonen.

«Weil der Arbeitsalltag kommt irgendwann . . das kannst du nicht als LP alleine in einer Klasse von 20 Kindern.» (Interview Assistenz 40.15)

«Wir haben . .ja wir haben ein paar Kinder, die in verschiedensten Bereichen . . Mühe haben oder anders sind . . und ich finde . . wir haben vom Autismus her gute Skills, um diese Kinder abzuholen . . und wir sagen den Kindern, das ist einfach so . . am besten ist es, wenn man es akzeptiert . . und das ist glaubt . . einfach eine gute Haltung den Kindern gegenüber . . diese inklusive Haltung lässt jedem eine Türe offen.» (Interview Assistenz 8.30)

«Das krieg ich auch zurückgemeldet, dass die Lehrpersonen, wenn sie sich drauf einlassen, autismugerecht eher einen Tagesablauf zu gestalten, dass sie dann tatsächlich . . merken, dass das (...) auch Auswirkungen hat auf andere Kinder.» (Interview KSB 31.01)

Die Wirksamkeit der Unterstützung hängt neben der Qualität (Fachwissen) auch von der Passung der Klasse und der LP und vom Zeitpunkt der Förderung ab, spätestens im Primarschulalter sollte die Förderung gezielt beginnen.

Menschen mit Asperger-Syndrom haben eine andere Wahrnehmung, verfügen in ihren Spezialinteressen oftmals über ein grosses Wissen und können aufgrund ihrer Unabhängigkeit von sozialen Normen Dinge benennen, die zu interessanten Diskussionen führen können. Daher kann die Integration dieser Kinder eine Bereicherung sein.

«Sinnvoll ist es . . weil . . diese Kinder haben, dadurch dass sie einen ganz anderen approach haben . . haben sie manchmal ganz andere Einsichten . . sie sind . . manchmal viel klarer . . sie sind nicht so erpressbar wie andere über soziale Situationen . . und können . . auch sehr viel schöne Inputs geben in eine Klasse.» (Interview Mutter 45.20)

«Es profitieren auch andere Kinder . . es geht schlussendlich um eine Behinderung . . dass man es nicht nur als Manko sieht . . (räuspern) sondern dass man es als . . als Bereicherung sieht ... der Grundgedanke der Inklusion, dass es nicht normal und nicht-normal gibt, sondern dass eben auf dem Spektrum alles möglich ist.» (Interview SPD 1.00.52)

Finanzieller Aspekt

Eine rechtzeitige und adäquate Unterstützung ist für das System langfristig billiger als keine Förderung. Menschen mit Asperger-Syndrom können langfristig selbständig und unabhängig leben und einen Beruf ausüben, wenn sie früh genug lernen können, mit ihren Defiziten umzugehen.

«Falls eine Integration gelingt, ist es sicher billiger als ein Sonderschulplatz (lacht).» (Interview SHP 1 13.07)

«Gerade Asperger kannst du unter Umständen so trainieren, dass sie . . relativ gut mitkommen ... vielleicht ist es immer dann, wenn Übergänge kommen, wieder besonders . . wichtig.» (Interview HPS 58.2)

«Ich bin sicher, wenn man da genug Ressourcen und Zeit investiert [im Primarschulalter, Anmerk. der Autorinnen], dann hat man wirklich gewonnen (holt Luft) das nehmen sie dann nachher mit . . und dann kann man tatsächlich danach sparen.» (Interview KJPP 1.23.10)

In der Beantwortung der Frage 1 wurde die Relevanz der Förderung von Kindern mit Asperger-Syndrom deutlich aufgezeigt.

Die folgenden Kapitel untersuchen nun, wie die Umsetzung dieser Förderung aussieht.

Die Beantwortung der Fragen 2 bis 4 entstand aus der Zielsetzung, die im Kapitel 3.1 beschrieben wurde.

Die folgenden zwei Kapitel gehen den Fragen nach, welche Möglichkeiten und Probleme in der schulischen Förderung bestehen. Diese Fragestellungen wurden jeweils unterteilt in die strukturelle Ebene und die Situation in der Praxis.

9.2 Beantwortung der Fragestellung 2

Welche Möglichkeiten bestehen in Bezug auf die Rahmenbedingungen und die Ressourcengenerierung?

Unterfrage 2.1: Welche Möglichkeiten bestehen auf der strukturellen Ebene?

Unterfrage 2.2: Wie sieht die Situation in der Praxis aus?

Im Folgenden wird zuerst die Unterfrage betreffend die Möglichkeiten auf der strukturellen Ebene beantwortet.

9.2.1 Welche Möglichkeiten bestehen auf der strukturellen Ebene?

Die Möglichkeiten auf der strukturellen Ebene werden im Folgenden einerseits in Bezug auf die Rahmenbedingungen und andererseits in Bezug auf die Ressourcengenerierung beantwortet. Die Beantwortung basiert auf den Informationen, welche durch die Bearbeitung der Kapitel 4.3 und 4.4 beschafft wurden.

Fazit 1

Rahmenbedingungen:

Die Beantwortung der Frage nach den Rahmenbedingungen zeigt auf, dass ein grosses Netz von Ressourcenmöglichkeiten auf verschiedensten Ebenen besteht. Es besteht hinsichtlich der personellen Ressourcen auf schulpolitischer Ebene wie auch im Hinblick auf fachliche Ressourcen, da ein vielfältiges und wissenschaftlich nach Wirksamkeit erforschtes pädagogisches Fachwissen vorhanden ist, das Gelingensbedingungen im Rahmen des Schulsettings darstellt.

Ressourcengenerierung:

Auch die Auswertung der Ressourcengenerierung zeigt auf, dass zu fast jedem Bereich der Rahmenbedingungen klare Vorgehensweisen bestehen, um an die Ressourcen zu gelangen.

Folgend wird dieses Fazit genauer begründet.

Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen werden wiederum aufgegliedert in diejenigen, welche durch die schulpolitischen Strukturen vorgegeben sind, und diejenige, die im Schulsetting von Belang sind. Beides sind Gelingensbedingungen, die strukturell in Form von Rahmenbedingungen auf das Kind einwirken.

Rahmenbedingungen auf struktureller, schulpolitischer Ebene

Wie aus Kapitel 4.4 ersichtlich wird, bestehen viele Möglichkeiten an Ressourcen, wie Kinder mit dem Asperger-Syndrom in der Integration beschult werden können, falls sie Unterstützung brauchen. Folgend werden die Möglichkeiten an bestehenden, von den Autorinnen in Erfahrung gebrachten Unterstützungsangeboten auf struktureller Ebene dargestellt.

Die Auflistung reicht von niederschweligen Möglichkeiten und leichterem Betroffenheit im Autismusspektrum bis hin zu schwererer Betroffenheit (aber immer mit IQ über 70, also ohne geistige Behinderung).

Die Auflistung ist kein chronologischer Aufbau der Möglichkeiten. Diese können auch gemischt und in anderer Reihenfolge zum Einsatz kommen.

Glück

Das Kind hat Glück, dass die Lehrperson und das Setting zu ihm passen. Die Unterrichtsformen entsprechen dem Kind, der Unterricht ist individualisiert, das Kind fühlt sich in der Klasse akzeptiert und integriert. Allfällige Verhaltensauffälligkeiten werden vom Team mit einer inklusiven Haltung aufgefangen.

Früherkennung durch Kinderarzt

In den regelmässigen Routineuntersuchungen wurden durch einen informierten Kinderarzt die Anzeichen auf Autismus erkannt und den Eltern mitgeteilt.

Klassenzuteilung

Sind die speziellen Bedürfnisse eines Kindes bekannt, kann die Zuteilung in eine neue Klasse den Vorteil haben, dass die LP durch ihre Persönlichkeit und ihren pädagogischen Stil besser zum Kind passt oder ein breiteres Spektrum an positiven Erfahrungen in der Beschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen besteht. Es besteht auch die Möglichkeit, dass in einer anderen Klasse bereits ein integratives Setting mit zusätzlichen personellen Ressourcen besteht, mit der ein zusätzliches Kind aufgefangen werden kann.

Lösung durch Beratung im Schulhaus

Die herausfordernde Situation und die Problematik des Kindes werden mit Fachkräften des Schulhauses und im pädagogischen Team besprochen. Es ergeben sich wirksame Methoden zum Umgang mit der Problematik anhand der Beratung.

Assistenz

Es besteht die Möglichkeit, die Situation mit einer Assistenzperson zu beruhigen.

IF-Verteilung

Wird ein Bedarf des Kindes sichtbar, der nicht mehr durch die Lehrperson zu bewältigen ist, können für das Kind IF-Lektionen eingesetzt werden.

IF-Umverteilung

Reichen die bestehenden IF-Lektionen nicht aus, kann die Schulleitung durch Umverteilung der IF-Lektionen aus anderen Klassen zu mehr Unterstützung in der Klasse beitragen.

Nachteilsausgleich

Es besteht die Möglichkeit, einen Nachteilsausgleich bei Prüfungssituationen zu machen.

Notenverzicht oder Dispensation

Werden die Lernziele über längere Zeitspanne nicht erreicht, besteht die Möglichkeit auf Notenverzicht oder Dispensation in einzelnen Fächern.

SIS

Wird der Schulunterricht durch das Kind erheblich gestört, besteht die Möglichkeit, durch SIS-Ressourcen eine B&U-Beratung für das Schulsetting oder den Einsatz einer Assistenz zu installieren. Normalerweise geschieht dies für die ganze Klasse, in Ausnahmefällen für ein einzelnes Kind. So kann eine Beruhigung der Situation erreicht werden. «Die häufigste systemstärkende Massnahme wird eine Klassenassistenz sein» (Schulamt, 2020, S. 9).

SU

Braucht es neben den IF-Massnahmen zusätzliche Unterstützung für das einzelne Kind, gibt es die Möglichkeit, SU-Lektionen zu erhalten.

Beispiele von Informationsquellen über Autismus im Internet

Möchte sich jemand über das Autismus-Spektrum ohne grossen Aufwand informieren, können folgende Websites besucht werden: Autismus.ch, asperger-kids.ch, Kind-Autismus.ch, diverse Autismus-Foren, Autismusfachstelle bei pukzh.ch

Abklärung

Können sich Lehrpersonen und Eltern in der Beschulung nicht einigen oder besteht das Bedürfnis nach genaueren Ursachen der Auffälligkeiten, bestehen abklärende Stellen, die Diagnosen zu Autismus erstellen können.

Literatur, Filme, pädagogische Konzepte

Ist eine Diagnose über Asperger-Autismus gestellt (heute wird dieser Begriff, wie in der Theorie beschrieben, nicht mehr verwendet), existieren gute Filme, Literatur und pädagogische Konzepte, die zur autismusspezifischen Unterstützung beitragen (siehe Kapitel 4.3.).

B&U

Reicht die Literatur nicht oder bedarf es einer Information für das Team oder das Schulhaus, kann Beratung und Unterstützung (B&U) beigezogen werden. Dies bieten die HfH und die HPS an und wird in Form von Vorträgen, Coachings, Begutachtung der aktuellen Situation, Beratung für SHP, LP

oder das ganze Team angeboten. (vgl. Kapitel 4.4.1).

Weiterbildung

Wird eine Weiterbildung als sinnvoll erachtet, existieren autismusspezifische Weiterbildungskurse an der HfH.

IS

Ist die Ausprägung im Autismusbereich sehr stark und ein IQ unter 70 wird diagnostiziert, bekommt das Kind Ressourcen der Sonderschulung.

Weitere Möglichkeiten ausserhalb der Regelschule

Weitere Möglichkeiten bestehen in Form einer Privatschulung, einer Sonderschulung in der Separation, Einzelförderung oder Homeschooling. In der vorliegenden Masterarbeit geht es jedoch um die Möglichkeiten der Integration in der Regelschule auf der Primarschulstufe.

Rahmenbedingungen des Schulsettings

Die Möglichkeiten an Rahmenbedingungen des Schulsettings können unterteilt werden in personelle Ressourcen und fachliche Ressourcen.

Personelle Ressourcen:

Unter personellen Ressourcen verstehen die Autorinnen Unterstützung des Schulsettings durch Assistenz, SHP in Form von IF oder IS, zusätzliche LP durch situative Unterstützung (SU). Diese können je nach Bedarf in quantitativer als auch in qualitativer Form eingesetzt werden.

Fachlichen Ressourcen (qualitative Ressourcen):

Unter fachlichen Ressourcen verstehen die Autorinnen das Fachwissen eines Teams oder einer einzelnen Person über die Hintergründe eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen und das Umsetzen der Gelingensbedingungen in dessen Beschulung. Diese werden als qualitative Ressourcen betrachtet.

Welche Forschungsergebnisse zu einer gelungenen Unterstützung im pädagogischen Bereich existieren, wurde im Kapitel 4.3 durch das Rahmenmodell von Eckert und Sempert beschrieben und durch die Items der Checkliste ergänzt (vgl. Kap 4.3.2).

Die fachlichen Ressourcen der Gelingensbedingungen in der Pädagogik können nochmals aufgeteilt werden in ein «didaktisches Fachwissen» und ein Fachwissen auf der «Metaebene und der Kooperation». Diese Unterteilung soll helfen, die Situation in der Praxis genauer zu durchleuchten und zu erkennen, welche Gelingensbedingungen bei einer Beschulung bereits erfüllt sind.

Zur Erinnerung wird das Rahmenmodell hier nochmals gezeigt.

Abbildung 9: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung (Eckert & Sempert, 2012)

Folgend werden die Gelingensbedingungen zusammenfassend nochmals dargestellt:

- Strukturierte Lernumgebung (z.B. TEACCH)
- Spezifische Lehrplananteile
(z.B. soziale Kommunikation verbessern durch «The transporters», Comic-Strips, PECS oder UK, «Kompass-Training»)
- Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten
(z.B. Absprache im Team auch ausserhalb des Klassenzimmers sowie das Erstellen eines Krisenkonzepts und das Bereithalten von Rückzugsmöglichkeiten)
- Kooperation mit den Eltern
(z.B. Austausch von Fachwissen)
- Berücksichtigung der Peerbeziehung
(z.B. Einbezug der Klasse über den Umgang mit Verhaltensunterschieden)
- Professionalität der Fachkräfte
(z.B. fachliche Vorbereitung und Koordination der Förderangebote sowie die Offenheit des Schulteams)
- Systematische Förderplanung
(über Förderziele nachdenken, diagnostisches Material einbeziehen, konkrete Ziele in unterschiedlichsten Bereichen verbindlich setzen und kommunizieren, Wechselwirkungen zwischen dem Kind und dem Umfeld anschauen und überprüfen)
- Individualisierte Unterstützungsangebote
(z.B. Passung des Settings, auf Übergänge und bevorstehende Ereignisse mental vorbereiten, Nachteilsausgleich bei Bedarf definieren)

Im Folgenden wird die Frage beantwortet, welche Möglichkeiten bestehen, damit diese vorhandenen Ressourcen den Weg in die Schule finden. Dies wird tabellarisch dargestellt, um übersichtlich aufzuzeigen, welche Generierung nötig ist, um die einzelnen eben erwähnten Rahmenbedingungen zu erhalten.

Ressourcengenerierung

Hier werden nur diejenigen Felder ausgefüllt, welche den Autorinnen aus der Informationsbeschaffung der Kapitel 4.3 und 4.4 Ergebnisse lieferten.

Tabelle 5: Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung auf struktureller Ebene

<u>Auf struktureller, schulpolitischer Ebene</u>	
Rahmenbedingungen	Ressourcengenerierung
Glück	Keine Angaben
Früherkennung durch Kinderarzt	Keine Angaben
Klassenzuteilung	Keine Angaben
Lösung durch Beratung im Schulhaus	Regelmässig stattfindende Sitzungen für den Fachaustausch wie z.B. das pädagogische Team ⁴ sind in den Schulhäusern Pflicht und können zu Lösungen führen.
Assistenz	Kann durch SIS-Ressourcen oder IS-Ressourcen entstehen.
IF-Verteilung	Die Schulhäuser bekommen nach demografischem Verteilungsschlüssel und nach Anzahl der Kinder eine gewisse Anzahl IF-Lektionen.
IF-Umverteilung	Diesen Pool an IF-Lektionen kann die SL nach unterschiedlichen Kriterien auf die Klassen aufteilen.
Nachteilsausgleich	Für den Nachteilsausgleich wird ein Gutachten einer fachkundigen Person benötigt wie z.B. einer Logopädin, SHP oder SPD. Er wird an einem SSG mit den Eltern besprochen, schriftlich festgelegt und den beteiligten Fachpersonen sowie der SL mitgeteilt.
SIS	Stand Februar 2020: 1. Bestehendes Fachwissen im Team prüfen 2. Ist «der beratende Beizug einer spezialisierten Fachperson (z.B. für den Umgang und die Förderung von Kindern mit Autismus oder Sinnesbehinderung) notwendig ... kann das Beratungsangebot B&U in Anspruch genommen werden» (Schulamts, 2020, S. 9). 3. Wenn notwendig, können danach SIS-Ressourcen durch die SL bei der KSB angefordert werden, welche meist in Form einer Assistenz für die Klasse erfolgt.
SU	SU-Ressourcen werden mittels Formular durch die SL bei der KSB beantragt.

⁴ Das pädagogische Team setzt sich aus LP und Fachkräften aus derselben Stufe oder denselben Fachgebieten zusammen.

Literatur, Filme, pädagogische Konzepte	Fachwissen zu Literatur, Filmen und pädagogischen Konzepten wird durch erfahrene SHPs, LPs, durch Aus- und Weiterbildungen oder durch B&U vermittelt.
B&U	Kann durch das Verfahren der städtischen SIS-Ressourcen angefordert werden. Laut VSA übernimmt der Kanton die Kosten für B&U bei der HfH und ist Teil eines ISR-Settings. Auch die HPS bietet B&U an.
Weiterbildung	Kann von der SL aufgrund eines MAGs ⁵ oder MABs ⁶ mit der LP oder der SHP empfohlen werden. Kann in Form von B&U erfolgen. Kann eigenständig bei der HfH besucht werden.
IS	Um Ressourcen zu einer Sonderschulzuweisung anzufordern, braucht es Besprechungen im pädagogischen Team und dem IdT, ein SSG mit den Eltern, eine Abklärung durch eine befugte Abklärungsstelle, eine Empfehlung des SPD und Erstellen eines SAV, einen Entscheid der KSB über die Anzahl Lektionen nach der KIS-Sitzung. Der SPD muss im SAV-Bericht die Empfehlung zur Sonderschulung mit Typus A, B oder C begründen. ISS werden durch SHPs der Sonderschule gestellt. ISR werden durch SHPs der Regelschule erteilt. Ab Schuljahr 2020 werden alle IS-Lektionen durch ISR zusammengefasst.
<u>Rahmenbedingungen des Schulsettings</u>	
Quantitative Ressourcen	<i>Personelle Ressourcen:</i> Da es noch immer zu wenig ausgebildete SHPs hat, werden für 3 Jahre LP zugelassen, SHP-Lektionen zu übernehmen. Diese müssen aber nach 3 Jahren wieder als LP arbeiten oder das Masterstudium der HfH absolvieren. Assistenzen können ohne Ausbildung befristet angestellt werden oder gemäss Verfügung. Siehe auch Ressourcengenerierung bei IF und IS.
Qualitative Ressourcen	<i>Fachliche Ressourcen:</i> Didaktisches Fachwissen kann durch eine Aus-/Weiterbildung oder durch ein Coaching in die Schule gelangen. Auch die Literatur kann erste Überblicke geben und Verständnis bringen.

⁵ MAG=Mitarbeitergespräch, das jährlich von der Schulleitung durchgeführt wird.

⁶ MAB= Mitarbeiterbeurteilung, die alle 4 Jahre von der Schulpflege und der SL zur Qualitätssicherung durchgeführt wird.

Wie schon erwähnt, existieren auf allen Ebenen sehr viele Möglichkeiten. Auch der Weg, wie zu diesen Ressourcen zugegriffen werden kann, ist auf der strukturellen Ebene in den meisten Situationen geregelt.

Welche Möglichkeiten sich in der Praxis bieten, wird in der Beantwortung der nächsten Unterfrage gezeigt.

9.2.2 Wie sieht die Situation in der Praxis aus?

Zur Beantwortung der Frage nach den Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung in der Praxis dienen nun die Kategorien, die sich aus den Interviews ergeben haben. Da die Kategorien im Hinblick auf die Rahmenbedingungen und die Ressourcengenerierung gebildet wurden und sich bei der Auswertung gezeigt hat, dass diese oft in Wechselwirkung zueinanderstehen, werden sie in der Beantwortung der Situation in der Praxis nicht separat behandelt.

Die Aussagen der Interviewten wurden den Fragestellungen 2, 3 und 4 zugeteilt. Bezieht sich eine Antwort auf den neutralen Ist-Zustand, werden die Aussagen bei der Frage 2 eingeteilt.

Wird aus den Aussagen der Interviewten ein Problem sichtbar, so wird die Aussage bei der Beantwortung der Frage 3 eingeteilt.

Werden Wünsche und Bedürfnisse genannt, so werden die Aussagen in der Auswertung der Frage 4 zugeteilt.

Diese Vorgehensweise kann im Anhang 7 eingesehen werden. Die Tabellen dienen den Autorinnen als Arbeitsinstrument. So konnten sie gezielter eruieren, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht und in welchen Bereichen schon viele Möglichkeiten vorhanden sind. Die Bildung des Fazits ist dadurch entstanden, dass den einzelnen Kategorien Stärkegrade zugeteilt wurden in «stark vorhanden», «vorhanden» und «leicht vorhanden». Diese Auswertung ist im Anhang 8 einzusehen.

In diesem Kapitel wird die Unterfrage 2.2 beantwortet, indem aufgezeigt wird, was in der Praxis möglich ist, gelebt und gedacht wird. Ausserdem werden Zusatzinformationen der befragten Experten und Expertinnen den theoretischen Teil konkretisieren.

Fazit Beschulung

Die Vielfalt an Möglichkeiten der Rahmenbedingungen, die auf der strukturellen, schulpolitischen Ebene aufgezeigt wurde, wird auch in der Praxis gelebt.

Fazit 2

Sensibilisierung:

Aus der Praxis wird ersichtlich, dass das autismusspezifische Fachwissen und daher auch die Sensibilisierung auf die Früherkennung fast ausschliesslich bei diesen Personen vorhanden ist, die SuS mit ASS in der Klasse haben.

Fachwissen:

Das Fachwissen der Personen ohne Erfahrung beschränkt sich auf TEACCH. Die Personen mit Erfahrung erachten zusätzlich zu autismusspezifischem, didaktischem Fachwissen die Zusammenarbeit und die Zusammensetzung des Settings als zentral.

Koordination:

Die befragte Person des KSB zeigt auf, dass für ihren Schulkreis ein einheitlicher Ablaufplan für zusätzliche Ressourcen für die IF in Bearbeitung ist.

Der Leiter der HPS sagt ebenfalls, dass ein Konzept zur Beschulung von allen Kindern mit ASS auch ohne geistige Behinderung in Bearbeitung sei und für das kommende Schuljahr auch schon Ressourcen für SuS mit Asperger-Syndrom gesprochen worden seien.

Ressourcen:

Bei der Befragung der Ressourcen wurde klar ersichtlich, dass die Situationen sehr individuell sind und auf das Setting abgestimmt werden. Insbesondere kam hervor, dass die Haltung der Akteure eines Settings dazu beiträgt, dass weniger zusätzliche Ressourcen nötig sind.

Folgend werden die Grundlagen zu den Faziten aufgezeigt.

Zuerst werden die verschiedenen Beschulungen und Settings aufgezeigt, und danach wird die Frage 2.2 anhand der Kategorienbildung beantwortet.

Beschulungen

Beide Kinder der Mutter erhielten in der Primarschule keine spezielle Unterstützung. Beim Mädchen verliefen die ersten 3 Primarschuljahre gut, da die Passung LP-Kind stimmte. Nach dem Wechsel der LP sei die Situation schwierig geworden.

Im Setting der LP habe sich die Situation nach einem Jahr beruhigt, als das Kind die Klasse wechselte, weil die Zusammensetzung der Kinder in der Parallelklasse besser zu passen schien. Zusätzlich habe die SL IF-Lektionen für das Kind umlagern können und die SHP habe eine Weiterbildung der HfH über Autismus besucht.

Im Fall der befragten Assistentin war die Diagnose Asperger-Syndrom beim Kind in der 3. Klasse gestellt. Beim Übertritt in die 4. Klasse sei die Zuteilung zur neuen LP sorgfältig ausgewählt und bei der Klassenzusammensetzung geschaut worden, dass das Kind hineinpasst. Die Assistentin war 2.5 Tage pro Woche schon für zwei andere IS-Kinder der Klasse zugeteilt. Sie kannte das Kind mit dem Asperger-Syndrom schon aus der Unterstufe und habe eine gute Beziehung zu ihm gehabt. Die Assistentin habe durch die Lehrperson, welche an der HfH eine Autismus-Weiterbildung besucht hat, verschiedene Methoden kennengelernt. Sie selber sei in der Ausbildung zur Sozialpädagogin und bekam dort auch Informationen zu Autismus.

Die SHP1 erzählt von einem Fall eines Kindes mit Asperger-Syndrom in ihrem Bekanntenkreis, wo die Eltern das Kind von der Schule genommen hätten, und nun gehe es auf eine Privatschule.

Die SHP2 hat jahrelange Erfahrung in der Beschulung von SuS mit ASS, separativ und integrativ. Sie gibt Weiterbildungskurse über TEACCH und PECS. Aktuell macht sie Beratung und Unterstützung von SuS im Autismus-Spektrum in der Regelschule und berät die Lehrpersonen. Im Umfang von einem Tag pro Woche begleitet sie das Setting während etwa fünf Monaten.

Die Schulleitung arbeitet in einem Schulhaus von 300 SuS, und es ist ihr kein Kind im Schulhaus bekannt mit Asperger-Autismus.

Die befragte Person vom SPD erzählt von sechs bis acht Fällen in ihrem Schulkreis und ebenfalls von einer Dunkelziffer. Die bekannten Fälle werden unterschiedlich beschult. Für eine spezielle Unterstützung brauche es eine Diagnose. Die Art der Unterstützung resultiere aus der Diagnose und ist individuell. Sie kann sehr unterschiedlich sein (Nachteilsausgleich, SHP, Assistenz, Coaching der LP etc.) und sie hängt auch von der Haltung der Schule ab.

Die KSB erzählt, sie habe etwa vier Fälle in ihrem Schulkreis, es gebe aber eine Dunkelziffer. Die Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom laufe im Normalfall über die IF. Ihr Schulkreis habe aufgrund des Sozialindex wenig IF-Ressourcen, daher hänge das Setting davon ab, wie geschickt die SL diese Ressourcen verteile. Oftmals erhalte die Schule eine Beratung für die LP oder für das ganze Team. Für das Setting sei in erster Linie die SHP verantwortlich. Die SL suche eine passende LP und eine SHP, wenn möglich mit autismusspezifischem Fachwissen. Falls via SPD und KJPP eine Abklärung stattgefunden habe, gebe es gegebenenfalls einen ISR-Status.

Einige der Befragten haben erzählt, dass es auch Fälle gebe, bei denen bei der Abklärung der IQ gedrückt wurde, um an die IS-Ressourcen zu kommen.

Die weiteren Aussagen der Befragten werden in den folgenden Kategorien, welche sich aus den Leitfadeninterviews herauskristallisierten (vgl. Kapitel 8.1), zusammenfassend dargestellt und mit ausgewählten Zitaten konkretisiert. Die Kategorie A beantwortete die Frage 1 (vgl. Kapitel 9.1). Die Kategorien B bis D geben Antworten auf die restlichen Fragen.

Beantwortung der Frage gemäss den Kategorien

Kategorie B Fachwissen (Frage 2)

B1 Sensibilisierung

In der Auswertung der Kategorie Fachwissen wurde klar, dass die Sensibilisierung auf Kinder mit ASS auf diejenigen beschränkt bleibt, die im Alltag mit diesen Kindern zu tun haben.

B2 Persönlichkeit der Betreuung

Mutter, Assistenz, SPD, KSB, HPS, KJPP:

Es sei möglich, dass der pädagogische Stil, die Offenheit, die Empathie, die Konstanz, die Intuition, die integrative Haltung und die Beziehung einer LP oder Assistenz viel ermöglicht auch ohne spezifisches Fachwissen.

B3 Autismusspezifisches Fachwissen

Alle Personen, welche Erfahrung haben mit Kindern mit Asperger-Syndrom, betonen, dass es nur wenig brauche, aber das Richtige.

Befragte Personen ohne Erfahrung in der Beschulung von SuS mit Asperger-Syndrom erwähnen die Methode des TEACCH-Ansatzes und das Bedürfnis nach Strukturen als etwas Autismusspezifisches, wovon sie schon gehört haben.

Im Gegensatz zu den Befragten ohne Erfahrung bedeutet der Begriff «Fachwissen» nicht nur der Bezug auf didaktisches Fachwissen, sondern auch auf der Metaebene und der Kooperation. Es wird vor allem die Wichtigkeit des Settings und der Zusammenarbeit erwähnt (vgl. auch Kategorie C Koordination).

B4 Wichtigkeit des Fachwissens

Alle Befragten stufen das Fachwissen über ASS in Bezug auf Früherkennung und Beruhigung des Settings sowie für das Kind als sehr wichtig ein.

«Wir hatten einen Fall, der kam von L. (Ort ist den Autorinnen bekannt), und das klang ganz dramatisch. Dann hat es einfach Fachwissen gebraucht und eine Person, die das Ganze koordiniert.» (Interview KSB 05.38)

Kategorie C Koordination (Frage 2)

C1 Zuständigkeit

Die Informationen zur Klärung der Zuständigkeiten werden in der Frage 3 genauer beantwortet, weil sich in diesem Bereich viele Probleme zeigen.

Von allen Befragten wird jedoch der SPD als Angelpunkt wahrgenommen und als wichtige Kontaktstelle angesehen.

Die befragten Personen wissen, dass die HPS einmal für die SuS mit Asperger-Syndrom zuständig war und nun nicht mehr.

Laut der Aussage der befragten Person der HPS gebe es bei der HPS viele Möglichkeiten, wenn die HPS nach einer Diagnose beigezogen werde. Es sei ein Konzept zur Beschulung von Kindern mit ASS ohne geistige Behinderung erstellt und von der Stadt Ressourcen zugesprochen worden.

HPS: Ab August 2020 sei es offiziell ein Auftrag der HPS, die Regelschule zu beraten. Das Schulamt habe der HPS Ressourcen zugesprochen.

C2 Ablauf

Auch hier werden aus den Antworten mehr Probleme sichtbar, als Möglichkeiten in der Praxis bestehen.

Die Abläufe vom ersten Verdacht bis zur Unterstützung sind von Schulhaus zu Schulhaus verschieden. Jeder Fall läuft anders ab, meistens wurde schliesslich eine Lösung gefunden. Das Wissen über den Ablauf ist sehr klein. Die SHP1 kennt z.B. nur den offiziellen Ablauf bis zum Erhalt von IF-Lektionen.

Die KSB erklärt, dass das Vorgehen, wenn ein Kind aufgefallen ist, nicht einheitlich sei. Man sei aber dran, dies zu vereinheitlichen, um an zusätzliche Ressourcen zu kommen neben der IF. Sie informiert, dass die IdT-Sitzungen mit dem SPD obligatorisch werden. Der SPD mache dann bei entsprechender Einschätzung eine Anmeldung. Dann werde mit den Eltern das Gespräch gesucht und man entscheide gemeinsam, ob es eine Abklärung beim Kinderarzt, beim KJPP oder eine schulpsychologische Abklärung braucht. Danach werde mit dem SPD oder mit privaten Fachpersonen besprochen, welche Art von Unterstützung es brauche. So habe die Schule die Möglichkeit, entweder einen ISR-Status zu beantragen oder bei der KSB einen Antrag auf einen anderen Pool zu stellen. Wenn keine Abklärung via SPD und KJPP stattfindet, könne neben der IF für eine begrenzte Zeit eine SU oder eine Klassenassistenz beantragt werden. Dies werde aber nicht für das Kind gesprochen, sondern für die ganze Klasse. Neu werden diese Ressourcen über die SIS beantragt. Aber auch diese Ressourcen seien zeitlich und quantitativ begrenzt.

«Wir sind jetzt dabei, die ganzen Abläufe im Schulkreis zu vereinheitlichen.» (Interview KSB 13.00)

SPD: Es gebe keinen festen Ablauf. Meistens komme bei Auffälligkeiten die SL auf den SPD zu, es werden mit den Eltern, der LP und der SHP Gespräche geführt und der SPD empfehle je nachdem eine Abklärung beim KJPP oder Kispi.

C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss

Zusammenfassend werden der SPD und die SHP als koordinierende Akteure genannt. Das IdT wird als sinnvolles Gefäss für Informationsaustausch erwähnt, aber auch die Literatur, das Internet und

die HfH werden als Informationsquellen angegeben. In einem Schulkreis besteht eine «Fachstelle Förderung», die als wichtige Informationsquelle angeschaut wird.

Auf der Ebene der Schule (Eltern, LP, SHP, IF-LP) sei die Zusammenarbeit sehr abhängig von den involvierten Personen, ob diese sich dafür engagieren oder nicht. Auch hier wird öfter gesagt, dass die Informationen über ASS erst an eine Schule gelangen, wenn sie betroffen ist und sich die Information sucht.

Als Informationsverbreiterin wird die Assistentin erwähnt, die durch einen Schulhauswechsel auch Wissen mitnimmt.

Der KJPP empfindet aber, dass die jungen LPs schon besser informiert seien über ASS als noch vor 2 bis 3 Jahren.

Der Elternarbeit messen alle befragten Personen eine grosse Relevanz bei.

Mutter: Oftmals habe sie selber mehr gewusst als die Lehrpersonen oder Fachpersonen.

LP: Innerhalb der Schule finde sie das Gefäss des IdT als gelungen. Dort finde Zusammenarbeit statt, und Informationen der verschiedenen Fachpersonen werden weitergegeben.

SHP1: Würde sich bei Bedarf beim SPD, bei der HfH, bei den Eltern, über Literatur oder über das Internet informieren.

SPD: Der SPD mache auch bei den IdTs mit. In ihrem Schulkreis gebe es noch die Fachstelle Förderung, welche beteiligt sei.

«Klassenassistenzen, welche dann in andere Schulhäuser gehen, nehmen das Wissen mit . . oder, das ist . . eine Möglichkeit.» (Interview KJPP 52.20)

C4 Kompetenzzentrum

Für ein Kompetenzzentrum ist einiges schon vorhanden. Gemäss der Vertreterin des KJPP gibt es viele kompetente Leute, und die Vertretung der HPS sagt, die HPS sei ein Kompetenzzentrum für ASS. Die HPS biete Weiterbildungen an, Beratungen und Sozialtrainings für einzelne Kinder und für Gruppen. Die HPS schreibe zurzeit an einem Konzept zur Beschulung von allen Kindern mit ASS, auch ohne geistige Behinderung.

«Und mittlerweile hat es wirklich genug Leute, die Bescheid wissen . . wirklich sehr gute Leute.» (Interview KJPP 1.04.25)

HPS: Dass die HPS ja eine Art Kompetenzzentrum ist, müssten die Schulen wissen.

HPS: Wenn in Zukunft ISS abgeschafft werde und es nur noch ISR gibt, müsse dieses Zentrum ausgebaut werden, sodass die Regelschule Zugang dazu habe. Die HPS biete Weiterbildungen an, Beratungen und Sozialtraining für einzelne Kinder und für Gruppen.

Die HPS schreibe zurzeit an einem Konzept zur Beschulung von allen Kindern mit ASS, auch ohne geistige Behinderung.

Kategorie D Ressourcen (Frage 2)

Der Einsatz von Ressourcen wird auf unterschiedliche Weisen gehandhabt. Dies zeigte sich in der Beschreibung der Settings der befragten Personen.

SL: An ihrer Schule machen sie möglichst viel aus den gegebenen IF-Stunden. Aus Begabungsförderung und Hausaufgabenstunden machen sie einen Mix-Pool für Unvorhergesehenes. Die IF-Stunden werden nach Bedarf auch umgeteilt unter dem Jahr. Für eine SU spricht der SPD auch unter dem Jahr Ressourcen.

Mit Kreativität gebe es viele Möglichkeiten, sodass für kurzfristige Arrangements eigentlich immer schulhausintern Ressourcen vorhanden seien. Das können Betreuungspersonen vom Hort machen oder SHPs. Wenn das nicht reiche, ziehe man die PMT, Logopädin oder den SPD bei für eine Expertise.

SPD: Wie viel Ressourcen ein Kind mit Asperger-Syndrom quantitativ brauche, hänge auch von der Haltung der Lehrperson ab. Deshalb könne man den quantitativen Bedarf der Ressourcen nicht ganz von der Qualität trennen.

D1 Quantitativ

Die Quantität der gesprochenen Förderlektionen ist sehr unterschiedlich.

Im Fall der Assistentin wurden offiziell keine zusätzlichen Förderlektionen gesprochen, da die Ressourcen für IS-Kinder der HPS benutzt wurden, indem das Kind in ihre Klasse eingeteilt wurde und so die Ressourcen «gebündelt» werden konnten.

Im Fall der SHP2 wurden während 5 Monaten 6 autismusspezifische Förderlektionen eingesetzt, damit ein funktionierendes Setting aufgegleist werden kann und später weniger Bedarf besteht.

SPD: Die Qualität der Unterstützung muss gemäss Vertreterin des SPD individuell abgestimmt werden. Man müsse entscheiden, was es braucht: ein Coaching, einen Nachteil/ausgleich, eine Assistenz, eine SHP, eine Privat- oder Sonderschule etc. Auch ob es eine Separation gibt, ist ein individueller Entscheid.

Wenn das Fachwissen vorhanden ist und eine gute Zusammenarbeit im Sinne des Inklusionsgedankens stattfindet, brauche es gar nicht immer eine riesige Kostengutsprache.

«Es hängt vor allem fest auch ab, was uns entgegenkommt von den Fachpersonen, also dem Heilpädagogen, die Haltung der Schule, die Lehrer, alle, das ganze Team, das ist von dem abhängig.» (Interview SPD 7.20)

KSB: Man müsse genau hinschauen und dann entscheiden, welche Art von Ressourcen eingesetzt werden müssten. Das könne ein Coaching für das Team sein, eine Elternberatung oder anderes. Die Hauptperson dabei sei die SHP, sie habe das Fachwissen. Von der

Art der Ressourcen her werde von der KSB fast immer das umgesetzt, was der SPD empfohlen. Über die Quantität darf der SPD keine Empfehlung abgeben.

D2 Qualitativ

Eine wichtige qualitative Ressource, die von allen immer wieder erwähnt wird und keine zusätzlichen finanziellen Mittel verlangt, ist die Haltung der Schule und der Betreuungspersonen.

SPD: Eine sehr wichtige qualitative Ressource sei die Einstellung der SL und der LP. Wenn sie bereit sind, unkonventionelle Lösungen zu finden, ist ganz viel möglich. Wenn die Eltern und der SPD einverstanden sind, darf man als Schule fast alles entscheiden, auch zum Beispiel eine Dispensation vom Französisch.

Ebenso wird das Fachwissen als sehr wichtige Ressource erwähnt, die schliesslich zu einem Gelingen führe. So haben z.B. die Assistentin und die LP im selben Setting Fachwissen durch Ausbildung und Weiterbildung erlangt. Im Falle der LP des Fallbeispiels hat schliesslich die SHP ebenfalls eine autismusspezifische Weiterbildung gemacht. Und im Fall der SHP2 hilft viel Fachwissen und jahrelange Erfahrung.

SHP2: Eine Fachberatung direkt in der Schule könne viel helfen. Wenn sie einen Besuch mache, könne sie sehen, wo die Problematik sei, und durch Beratung und darauf basierende bedarfsorientierte Unterstützung die Situation verbessern.

Nachdem der Fokus auf die Möglichkeiten in der Praxis gelegt wurde, werden im Folgenden die Probleme in der Praxis aufgezeigt.

9.3 Beantwortung der Fragestellung 3

Wo zeigen sich Probleme in der aktuellen Situation?

Unterfrage 3.1: Wo zeigen sich Probleme in Bezug auf die strukturellen Bedingungen?

Unterfrage 3.2: Wo zeigen sich Probleme in der Praxis?

Anhand der Interviews zeigten sich deutliche Probleme bezüglich Zuständigkeiten, Klarheit, Ablauf des Ressourcenerhalts und Wissen um die Unterstützungsmöglichkeiten, die auf den verschiedenen Ebenen existieren. Anhand dieser Problemanalyse aus der Praxis werden später auf der strukturellen Ebene Hinweise auf mögliche Ursachen gesucht.

Deshalb wird in diesem Kapitel zuerst die Unterfrage der Praxis beantwortet und erst danach auf die Probleme auf der strukturellen Ebene eingegangen.

9.3.1. Wo zeigen sich Probleme in der Praxis?

Fazit 3

Sensibilisierung:

Es wird bemängelt, dass die passende Settingsplanung nicht stattfinden kann, wenn die Sensibilisierung auf ASS in der Früherkennung fehlt.

Koordination (Zuständigkeit, Ablauf, Informationsfluss):

Das grösste Problem zeigt sich in der Koordination. Alle sind sich einig, wie wichtig das Fachwissen ist, doch es ist für die Befragten nicht klar, wer Anlaufstelle für SuS mit Asperger-Syndrom ist. Ist es die HPS oder die HfH? Wer ist verantwortlich für die Ressourcen? Ist es die HPS, die SL, der SPD, die KSB, das VSA? Diese Unsicherheit ergibt ein Hin- und Herschieben.

Zur Sprache kam auch die Rolle der Assistentin, die für manche ungeklärt ist.

Ein weiteres Problem ist, dass die Abläufe für viele Akteure im Schulsetting nicht klar sind und sie nicht genau wissen, welche Ressourcen es überhaupt gibt. Das Angebot B&U war fast niemandem bekannt.

Fachwissen:

Eine Diskrepanz besteht darin, welche Bereiche des Fachwissens wichtig sind. Sind die Lernziele schwer zu erreichen, ist der Zugang zu den Ressourcen einfacher. Jedoch werden die sozialen Ziele und Ziele zur Autonomie von den Fachpersonen als wesentlich relevanter eingeschätzt. Der Zugang zu diesen Ressourcen ist erschwert und besteht vor allem dann, wenn das Kind sich sehr herausfordernd verhält.

Ressourcen:

Fehlt bei einer Unterstützung das Fachwissen, wird dies bemängelt. Die Quantität der Ressourcen wird als eher zu klein eingeschätzt.

Auch hier werden wieder die Auswertungen der Kategorien aus Kapitel 8.1 zur Beantwortung der Frage benutzt und unter dem Aspekt der Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung angeschaut.

Kategorie B Fachwissen (Frage 3)

B1 Sensibilisierung

Die Praxis zeigt, dass die Schulhäuser, die beteiligten Stellen und Personen unterschiedlich sensibilisiert sind auf ASS. Dies macht eine gelingende Förderung unberechenbar und in gewisser Weise zu einer Art «Glücksache».

Gemäss Vertretung der HPS sind die Anzeichen für ein Asperger-Syndrom sehr unterschiedlich. Grundsätzlich empfindet man einfach ein «komisches Verhalten» (Interview HPS 9.50).

«Im Moment ist es immer noch eine Glücksache, ob man die Fachperson erwischt, die sich auskennt, und wenn man die nicht erwischt, hat man Pech.» (Interview KJPP 53.20)

B2 Persönlichkeit der Betreuung

Wenn das Wissen um die Relevanz der Persönlichkeit der Betreuungsperson bei der Wahl der LP nicht bewusst ist, ist eine gelingende Integration ebenfalls unberechenbar und eine Art «Glücksache».

«Die Regelschule weist oft den Kindern irgendeine Lehrperson zu.» (Interview HPS 1.00.00)

B3 Autismusspezifisches Fachwissen

Es besteht die Gefahr, dass eine Klassenassistenz eingesetzt wird, um die Situation zu beruhigen, aber ohne Förderauftrag und fachliche Begleitung.

KSB: Wenn eine Klassenassistenz kein fachspezifisches Coaching hat und sie einfach «hütet», sei das nicht ideal.

KJPP: Es sei wichtig, dass der Fokus der Förderung im Sozialverhalten und in der Selbständigkeit liege.

B4 Wichtigkeit des Fachwissens

Alle befragten Personen erachten das Fachwissen als sehr wichtig auf verschiedenen Ebenen. Uneinigkeit herrscht darüber, wer das Fachwissen am dringendsten benötigt und wie es zugänglich sein soll (siehe auch C1 Zuständigkeit und C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss).

In diesem Abschnitt wird ersichtlich, dass sich die Aussagen jeweils auf verschiedene Kategorien beziehen und jeweils in Wechselwirkung stehen zu Rahmenbedingung und Ressourcengenerierung.

Tabelle 6: Beispiel Wechselwirkungen

<u>Rahmenbedingung</u>	<u>Ressourcengenerierung</u>
HPS: Das Fachwissen sei sehr wichtig. Er meint, der SPD müsste mehr Fachwissen haben, um ein Asperger-Syndrom erkennen zu können, damit schneller gehandelt werden kann. Und das Fachwissen müsste auch an die Lehrpersonen weitergegeben werden.	SPD: Es wäre wichtig, dass das Fachwissen einfach zugänglich sei für alle Personen, die es brauchen.
KJPP: Die Kinderärzte sollten alle autismusspezifisches Fachwissen haben, um eine ASS schon im Kindesalter zu erfassen.	

Kategorie C Koordination (Frage 3)

In dieser Kategorie der Koordination zeigen sich die grössten Probleme und Unklarheiten.

In Bezug auf die Rahmenbedingungen ist es die fehlende Klarheit der Zuständigkeiten. In der Ressourcengenerierung ist es nicht klar, wie der Ablauf, das Vorgehen ist, um an die Ressourcen zu kommen. Ein weiteres Problem in der Ressourcengenerierung ist überhaupt das Wissen um die möglichen Ressourcen, die bestehen.

C1 Zuständigkeit (Rahmenbedingungen)

Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind für alle befragten Personen nicht eindeutig geklärt. Dadurch werden die Fälle der Kinder mit Asperger-Syndrom oft zwischen den Stellen hin- und geschoben. Alle Beteiligten empfinden diesen Punkt als grosses Defizit.

«Jeder wollte den Ball dem anderen zuschieben.» (Interview Mutter 05.20)

SHP1: Da habe die SHP den SPD involviert, der SPD habe die SL beauftragt, die SL habe nichts unternommen, und am Schluss hätten die Eltern das Kind von der Schule genommen, und nun gehe es auf eine Privatschule.

Im Fallbeispiel der LP habe sich niemand zuständig gefühlt. Die beteiligten Betreuungspersonen (Eltern, LP, IF, Assistenz) hätten sich alleingelassen gefühlt, da keine Stelle etwas unternommen habe, obwohl die Situation unhaltbar war und der SPD und das KJPP informiert waren.

LP: Auch die Rolle der Klassenassistenz sei nicht immer klar. Ist sie einfach da, um ein Kind zu «hüten» oder erhält sie ein Fach-Coaching?

Die SL weiss im Falle eines Kindes mit Asperger-Syndrom nicht, wer wofür zuständig ist. Sie werde beim SPD anfragen.

«Bei starken Fällen brauchen wir eine SHP der HPS. Weil ich weiss einfach, wie wenig Ressourcen unserem Schulkreis zur Verfügung stehen für sonderpädagogische Massnahmen.» (Interview SL 07.45)

Die Vertreterinnen des SPD und des KJPP sehen die Problematik darin, dass die betroffenen Kinder keinen IQ unter 70 haben und die Zuständigkeiten der Ämter deshalb nicht klar seien.

SPD: Für sie sei auch bei der HfH und der HPS die Zuständigkeit nicht klar. Es sei ihr grundsätzlich nicht klar, wer wofür an welcher Stelle die Ansprechperson sei. Grund dafür könnte sein, dass die Kinder mit Asperger-Syndrom ja keine geistige Behinderung haben, also IQ unter 70. Nach einem SAV würden die SuS einem Typus A, B oder C zugeordnet. Zuteilung in Typus A bedeute immer eine Separation. Kinder mit Asperger-Syndrom seien eigentlich eine Mischform und fielen daher durch das Netz.

KJPP: Die Vertreterin des KJPP sagt, ab dem Moment der Diagnosestellung sei es unklar, wer zuständig sei für die Klärung bezüglich Unterstützung in der Schule. Es sei oft ein Hin und Her zwischen Arzt, SPD, Schule, KSB. Vor allem bei Kindern mit ASS mit Normalbegabung sei der Fall viel schwieriger als bei Kindern mit einer geistigen Behinderung.

«Es ist unklar, wer zuständig ist . . . von dem Moment, wenn das Kind eine Diagnose kriegt, kommt ein Riesen-Fragezeichen, wer ist zuständig zum Klären, was für eine Unterstützung soll das Kind kriegen.» (Interview KJPP 56.20)

Für die Befragten ist auch unklar, wer zuständig wäre, um einen Ablaufplan zu erstellen.

HPS: Wie bekanntgemacht werde, welche Funktionen die HPS für die Regelschule habe, wisse er nicht.

C2 Ablauf

Die schulhausinternen Abläufe vom ersten Verdacht bis zur Unterstützung eines Kindes mit Asperger-Syndrom waren ausser der befragten Person der KSB allen sehr unklar. Die Fälle der befragten Personen liefen unterschiedlich ab. Meist gelang es dann, zu einer befriedigenden Situation zu kommen, aber die Schwierigkeit, eine Lösung zu finden, wurde bei allen Fällen sichtbar.

Die Abläufe variieren je nach Schulhaus, und auch innerhalb eines Schulhauses sind die Abläufe oft nicht klar.

«ISS, das sind dann kompliziertere Fälle, da weiss ich gar nicht, wie das geht.» (Interview SHP1 7.00)

«Wenn es um Beratung und Unterstützung geht, das könnte viel schneller gehen ... im Prinzip wenn es klar ist, dass ein Kind mit Autismus in die Klasse kommt, werde ich beigezogen

... bis dahin, das weiss ich noch nicht. Das ist eben jetzt Sache, dass man das definiert.»
(Interview HPS 26.27)

«Wir sind jetzt dabei, die ganzen Abläufe im Schulkreis zu vereinheitlichen. Das war halt wirklich (lacht) in jedem Schulhaus ein Thema, wie das nun gemacht werden soll.» (Interview KSB 13.00)

HPS: Sobald die HPS nach einer Diagnose beigezogen werde, habe sie viele Möglichkeiten zur Unterstützung. Bis dahin sei der Weg aber nicht klar.

SHP2: Die Abläufe, wie ein Kind im Autismus-Spektrum ohne kognitive Beeinträchtigung unterstützt werden soll, sind nicht klar.

KJPP: Es fehle ein klarer Ablaufplan. Die Eltern sollten nicht kämpfen müssen, der Ablauf müsste klar sein, die Fachstellen müssten kommunizieren, ohne dass die Eltern recherchieren müssen.

«Das Recht war auf unserer Seite, Integration ist rechtlich festgesetzt. Aber recht haben und recht bekommen ist nicht das Gleiche.» (Interview Mutter 38.30)

Der SPD und das KJPP sagen beide, dass das Abklärungsverfahren sehr lange gehe. Das sei ein Problem für die Schulen, welche mit den Kindern täglich arbeiten.

KJPP: Ein grosses Problem nach der Anmeldung zur Abklärung sei die Dauer. Es geht 6 bis 7 Monate, bis eine Abklärung nach der Anmeldung starten kann, so lange sind die Wartezeiten. Die Abklärung selber geht dann nochmals etwa zwei Monate. Das wissen viele nicht.

Aus den Antworten wurde deutlich, dass eine Standardisierung des Ablaufs nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist, weil die Bedürfnisse individuell sind und das Spektrum bei ASS sehr breit ist.

«Abläufe kann man ein Stückweit schon standardisieren, . . . aber . . . Autismus ist ja eine Spektrumsstörung . . . genauso ist das Spektrum offen.» (Interview SPD 07.05)

C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss

Wie bereits in der Beantwortung der Frage 2 erwähnt, kommen die Informationen über ASS erst an eine Schule, wenn sie selber betroffen ist oder sich die Information sucht. Dabei ist laut der Auswertung der Interviews der SPD eine Art «inoffizielles Scharnier». Jedoch sei der oft überlastet.

KJPP: Der SPD sei ihrer Meinung nach gut informiert und eine wichtige Kontaktstelle für die Schule, aber leider überlastet.

Das Angebot B&U war in keinem Schulhaus bekannt. Auch der SPD wusste nichts davon. Die SHP2 erfuhr von dem Angebot B&U des VSA über ein persönliches Gespräch mit der zuständigen Person des Ressorts «Besondere Bedürfnisse» vom VSA. Auch wurde erwähnt, dass die Fachstellen (z.B. KJPP) wenig Wissen um die Beschulungsmöglichkeiten haben.

«Die Info muss auf beide Seiten gehen. Die Lehrer und die Fachleute sollten mehr Bescheid wissen, wie sieht Autismus aus, vom Medizinischen her ... und was ich dann aber auch merke, bei uns . . dass bei uns das Wissen fehlt . . was gibt es für Beschulungsmöglichkeiten ...» (Interview KJPP 53.00)

«Vermutlich liegt das Problem in der Kommunikation . . eventuell geht es einfach um eine Koordination der vielen Stellen.» (Interview SHP2 24.33)

«Bei einer Vermutung auf Asperger wünschte ich mir, dass der SPD und die HPS besser kooperieren würden.» (Interview SL 25.00)

C4 Kompetenzzentrum

Ein Problem ist, dass die Informationen verstükkelt zusammengesucht werden müssen. Es kommt an mehreren Stellen der Aussagen zum Ausdruck, dass verschiedene Akteure unterschiedliches, neutrales Fachwissen zum selben Thema benötigen, dieses aber nicht koordiniert wird und nicht neutral ist.

Mutter: Alles selber zusammensuchen sei für Eltern extrem anstrengend.

SHP2: Sie sehe die Problematik in der Koordination der verschiedenen Stellen.

KSB: Die KSB erwähnt, dass bei allen verhaltensauffälligen Kindern zum Beispiel die Schnittstelle zwischen der Schule und den Eltern schwierig sei.

HPS: Die Schule habe nicht den Auftrag, die Eltern zu beraten. Das müsse ein Kompetenzzentrum machen.

KJPP: «Ich wüsste nicht, wenn ich einer Familie sagen müsste, wohin sie sich jetzt wenden sollen, zu wissen, wie es weitergeht.» (Interview KJPP 1.04.25)

D Ressourcen (Frage 3)

Grundsätzlich finden die befragten Personen, es stünden zu wenige Ressourcen für die Unterstützung von SuS mit Asperger-Syndrom zur Verfügung. Die Regelung der Finanzen sei ein Problem, und der Schwerpunkt der Ressourcen wird unterschiedlich betrachtet.

HPS: Gemäss Vertretung der HPS sind die Finanzen bezüglich Ressourcen für Kinder mit Asperger-Syndrom nicht gelöst. Das sei eine Schwierigkeit.

«Je länger, je mehr ich bei dieser Arbeit bin . . . ich sprech immer es ist so ein Ressourcenwahn . . . und manchmal braucht's nicht zusätzliche Ressourcen. Ausschlaggebend ist nicht die Anzahl an zusätzlichen Stunden, sondern Qualität.» (Interview KSB 36.00)

D1 Quantitativ

Besondere Bedürfnisse

Die IF-Lektionen werden in den Stadtkreisen nach Sozialindex verteilt und von der SL eingesetzt. Insofern ist die Quantität der Ressourcen auch eine Art «Glücksache», je nachdem, wo das Kind wohnt.

Die befragten Personen sagen mehrheitlich, dass grundsätzlich zu wenig Ressourcen für Kinder mit Asperger-Syndrom vorhanden seien. Es herrscht eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität.

«Weil der Arbeitsalltag kommt irgendwann . . . das kannst du nicht als LP alleine in einer Klasse von 20 Kindern.» (Interview Assistenz 40.15)

«Aber wenn es nicht reicht, ist es halt meistens so, dass man einfach nicht mehr hat ... also oft ist es dann das Problem ...» (Interview SHP1 7.00)

SHP2: Sie sagt, dass 4 bis 6 IF-Lektionen zumindest am Anfang viel zu wenig sei. Man könne damit nicht tiefgreifend in Strukturen eingreifen.

«Dass es Situationen in der Schule gibt, die sehr schwierig sind und es keine Ressourcen mehr hat, ist der Alltag (lacht) . . . es ist natürlich ein Politikum . . . es ist eine Ressourcenfrage . . . wir sind natürlich angehalten, mit den Schulen zusammen . . . ja, dass es gerecht verteilt ist.» (Interview SPD 20.22)

«Es ist immer ein Seiltanz, zwischen dem einzelnen Kind gerecht zu werden und der Gruppe.» (Interview SPD 20.22)

«Die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, sind viel zu klein, um allen Anträgen der SL und des SPD nachzukommen. ... es ist ein Tropfen auf einen heissen Stein.» (Interview KSB 20.13)

Aussage zu SIS: «Man muss einfach wissen, die Ressourcen sind da sehr begrenzt ... damit können wir keine grossen Sprünge machen.» (Interview KSB 18.00)

Sonderschulung

In der Sonderschulung ist die Quantität der Ressourcen klarer geregelt. Diese Ressource wird vom Monitoring geregelt und ist abhängig von politischen Instanzen. Es bestehen allerdings verschiedene Wahrnehmungen, was die Sonderschulquote von 3.5% betrifft.

SPD: Es sei ein Problem, dass es für die Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom keinen offiziellen Weg gebe – anders als in der Sonderschulung. Das Problem sei, dass es immer zu wenig Ressourcen gebe und man ja nicht alle Ressourcen einem Kind geben könne. Es sei in jedem Fall ein Verhandeln mit den Behörden, jeder Fall sei individuell. Die Haltung der eingesetzten Leute habe einen Einfluss auf die Quantität der Ressourcen.

KJPP: Das KJPP beantrage darum bei der Diagnose Asperger-Autismus in der Oberstufe immer den Sonderschulstatus, weil sie gelernt hätten, dass so Unterstützung kommt und sonst nicht.

SPD: Für die Sonderschulung werde für das Controlling in einem Monitoring jährlich eine Statistik ausgefüllt mit den Fällen, welche durch den SAV getestet würden. Die Quote von 3.5% sei plafoniert, mehr Sonderschüler und -schülerinnen dürfe der SPD nicht «sprechen».

KSB: Das Monitoring spiele eine Rolle und hänge davon ab, wer politisch in der Führungsposition sei. In der Schweiz werde viel evaluiert, und Standortbestimmungen werden gemacht und den Bedürfnissen angepasst.

HPS: Die Sonderschulquote von 3.5% sei ein Richtwert, keine fixe Grenze. Wenn es nötig sei, werde mehr zugelassen. Die Einordnung von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Typen A, B oder C sei nicht klar. Das habe Auswirkungen auf die Quantität der Ressourcen.

D2 Qualitativ

Bei den qualitativen Ressourcen wird das Bedürfnis der fachlichen Unterstützung sichtbar, aber auch die Auswahl der Lernziele. Es wird als Problem angeschaut, dass der Fokus zu sehr auf das Erreichen von guten Noten abziele und weniger auf die psychischen und sozialen Aspekte geschaut wird.

LP: Die Lehrperson sagt, wie wichtig das vertiefte Fachwissen einer ausgebildeten SHP gewesen wäre für sie. Jemand, der sie gecoacht hätte und das Kind gezielt hätte unterstützen können.

«Wenn man sagt, ja, das Lernziel ist erreicht, das braucht keine Unterstützung, da sind so Sachen, wo man keine Ahnung hat von dem Problem . . wenn man sich mal auskennt, dann weiss man, dass die gute Note im Zeugnis, darum geht es nicht (...) dass die Jugendlichen zufrieden sein können und erfolgreich sein für sich selber, ich glaube auf das muss man zielen und das erreichst du nur mit menschlichen Ressourcen.» (Interview KJPP 1.24.00)

Nachdem auf die Probleme in der Praxis eingegangen wurde, werden im Folgenden die strukturellen Probleme dargestellt.

9.3.2. Wo zeigen sich Probleme in Bezug auf die strukturellen Bedingungen?

In der Fragestellung wird das Wort «Problem» benutzt. In diesem Kapitel, in dem es um die strukturelle Ebene geht, erhält das Wort «Problem» eher die Bedeutung von «möglichen Ursachen», die zu den Problemen in der Praxis führen.

Im Bereich der Rahmenbedingungen sowie im Bereich der Ressourcengenerierung wurden Hinweise auf mögliche Ursachen gefunden.

Sie werden hier zur Übersicht tabellarisch aufgezeigt.

Tabelle 7: Mögliche Ursachen auf struktureller Ebene

Rahmenbedingungen	Ressourcengenerierung
<p>- Thematik im Wandel</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Definition und grosses Spektrum bei ASS</u> • <u>Zwei Konzepte in Erarbeitung</u> <p>- Unterteilung der Zuständigkeit</p>	<p>- Grenzen der Definition Behinderung</p> <p>- Informationsbeschaffung</p>

Diese möglichen Ursachen werden im Folgenden genauer angeschaut.

Thematik im Wandel

Definition und grosses Spektrum bei ASS

Schon im Kapitel 4.1 wird bei der Begriffserklärung ersichtlich, dass diese im Wandel ist. Die Autorinnen standen an der Entscheidung, die alte Begrifflichkeit «Asperger-Syndrom» oder die neue «Autismus mit einer milden Ausprägung» zu verwenden. Ebenso wurde beschrieben, wie in den einen Bereichen der DSM5 als Diagnoseinstrument benutzt wird und an anderen der ICD10 oder der ICD11. Es wird auch beschrieben, wie die Behandlung dieses Themas regional unterschiedlich ist. Zudem ist das autistische Spektrum so gross, dass die Bedürfnisse auch sehr individuell sind. Allein diese Bereiche können zu leichten Verunsicherungen und Missverständnissen führen.

Zwei Konzepte in Erarbeitung

In der Recherche und durch Interviews erfuhren die Autorinnen, dass in der Stadt Zürich zwei Konzepte am Entstehen sind, die noch in Bearbeitung sind. Das eine ist das Konzept SIS des Schulamts / Bereich Pädagogik aus der «Gruppe Unterricht». Aus diesem Konzept können nach Bedarf auch SuS mit Asperger-Syndrom unterstützt werden. Das andere Konzept wurde von der HPS erstellt. Die HPS gehört im Bereich Pädagogik des Schulamts zur «Abteilung Sonderschulen und Therapien». Über den Auftrag dieses Konzepts wurde im Kapitel 4.4.5 im Protokoll des Stadtrates geschrieben. Die befragte Person der HPS bestätigte, dass dieses Konzept dem Schulamt eingereicht wurde. Wie diese Konzepte in der Umsetzung aufeinander abgestimmt werden, ist noch nicht klar.

Auch steht die Frage im Raum, wie im SIS-Konzept das Fachwissen an die Schulen gelangt. Da die Autorinnen in ihrer Recherche keine Antworten finden konnten, fragten sie eine Vertretung des Schulamts direkt per Mail an, was schliesslich in einem stündigen Telefonat mit ausführlichen Erläuterungen endete. Sie erklärt, dass der Aus- und Aufbau von Beratungsangeboten und die Weitergabe von Fachwissen im SIS-Konzept als Entwicklungsthema aufgeführt sei. Es sei ein Ziel, dass auch die HPS Beratungen an der Regelschule anbieten könnte, ohne dass diese gebunden seien an die Sonderschulung einzelner SuS. Das sei gegenwärtig nur sehr begrenzt möglich, weil dies nicht im Katalog der vom Kanton mitfinanzierten Leistungen enthalten ist und deshalb separat budgetiert sowie von der Stadt finanziert werden müsste. Wann und mit welchem Resultat das Thema angegangen werde, sei noch offen.

Unterteilung der Zuständigkeit

Bei der Recherche bezüglich Aufbau der politischen Gremien fiel den Autorinnen auf, dass jeweils auf kantonaler Ebene und auch auf der Ebene der Stadt zwei Abteilungen bestehen, die für die Beschulung von Primarschulkindern zuständig sind. Auf kantonaler Ebene sind es die Abteilung der «besonderen Bedürfnisse» und die Abteilung der «Sonderpädagogik». Auf der kommunalen Ebene der Stadt Zürich sind es im Schulamt/Bereich Pädagogik die «Gruppe Unterricht» und die «Abteilung Sonderschulen und Therapien». Es besteht die Möglichkeit, dass diese Struktur für die Thematik ASS ungünstig ist, weil ASS jeweils in beiden Abteilungen vorkommen kann. Aber gerade das Asperger-Syndrom ohne geistige Behinderung passt in keine davon, weil der Unterstützungsbedarf besonders am Anfang einer Sonderschulung entspräche, die Diagnose aber klar zu einer Zuteilung in die andere Abteilung führt.

Die Aussagen aus der Praxis und die Beantwortung der ersten Frage nach der Relevanz der gelungenen Beschulung zeigt klar, dass die meisten dieser Kinder vor allem am Anfang der Schulzeit viel Unterstützung benötigen, die einem ähnlichen Umfang entspricht wie bei einer Sonderschulung.

Grenzen in der Definition der Behinderung

Eine Einteilung in den Sonderschulstatus wird schwierig, weil der SPD mit den Typen A, B oder C begründen müsste. Typus A werde nie integrativ beschult, sagt die befragte Person des SPD, und für den Typus C brauche es eine geistige Behinderung, also einen IQ unter 70. Typus B seien SuS mit klaren körperlichen Beeinträchtigungen.

Laut DSM 5 ist ASS eine «Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung ... womit auf die biologische Ursachen hingewiesen und gleichzeitig Erziehungsfehler als Ursache ausgeschlossen werden. Ihr Gehirn ist in einer spezifischen Weise strukturiert und lässt sie die Welt auf besondere Art erleben» (vgl. Schirmer, 2019, S. 17).

Die Definition von Behinderung in die Typen A, B und C und die davon abhängige Verteilung der Ressourcen wirft Fragen auf und lässt Interpretationsspielraum offen. Schaut man die Beantwortung der Frage nach den Möglichkeiten in der Praxis an, so wird sichtbar, dass die Stärke der Beeinträchtigung auch davon abhängig ist, wie die Passung des Kindes mit dem Umfeld übereinstimmt oder eben nicht.

Die Thematik der Definition von Behinderung wird im Kapitel 10.4 nochmals aufgegriffen.

Informationsbeschaffung

Die Recherche nach Informationen, welche Ressourcen die SuS mit Asperger-Syndrom unterstützen können, erlebten die Autorinnen als Problem. Die Möglichkeiten für die Rahmenbedingungen im Schulsetting waren rasch gefunden. Auf der strukturellen Ebene zeigten sich hingegen grössere Hindernisse. Es wurden unterschiedliche Unterlagen zum gleichen Thema auf derselben Website gefunden, die aber mit unterschiedlichen Jahresangaben datiert waren. Es musste auch immer wieder auf einer neuen Plattform recherchiert werden, da die einen Ressourcen kantonal geregelt waren, die anderen kommunal, kreisbezogen oder schulhausintern.

Die städtische, schulinterne Plattform «Intranet», welche viele wichtige Informationen zu Regelungen der Abläufe und Arten der Ressourcen enthält, ist schwer zugänglich. Es benötigt den richtigen Computerzugang und das für diese Plattform freigeschaltete Passwort. Es sei eine bekannte Problematik, sagte die befragte Person des Schulamtes, dass der Zugang zum Intranet erschwert sei. Die Behörden hätten aber schon einen Zugang.

Im Anschluss an die Beantwortung der Frage 2 und 3, wo Möglichkeiten und Probleme aufgezeigt wurden, wird im Folgenden darauf eingegangen, wie die Idealvorstellung der Befragten aussieht.

9.4 Beantwortung der Fragestellung 4

Fragestellung 4:

Was sind ideale Vorgehensweisen auf struktureller Ebene und in der Praxis?

Die Auswertung dieser Frage 4 bezieht sich auf die Antworten der Befragten, die Wünsche und Idealvorstellungen enthalten.

Fazit 4

Sensibilisierung:

Sehr deutlich wird der Wunsch nach besserer Sensibilisierung auf Autismus. Sie soll zur Früherkennung beitragen und so eine herausfordernde Situation rasch beruhigen. Es wird als wichtig angesehen, das Kind möglichst rasch zu verstehen und es in ein passendes Setting einzuteilen.

Koordination (Kompetenzzentrum):

Der Wunsch nach einem Kompetenzzentrum als klarer Anlaufstelle wird sehr deutlich. Es soll eine Stelle sein, die auch Beratung für Eltern anbietet und als neutrale Beratungsstelle zwischen Schule und Eltern dienen kann. Wichtig wäre eine Stelle, die sowohl das autismusspezifische Fachwissen wie auch das Wissen über Beschulungsmöglichkeiten hat und diese koordinieren würde. So könne sie im Idealfall den Bedarf in den einzelnen Situationen besser erkennen und Empfehlungen abgeben.

Fachwissen:

Ein wichtiger Grund für die Errichtung eines Kompetenzzentrums liegt im oft geäußerten Bedürfnis nach einem einfachen Zugang zu Fachwissen. Das Fachwissen ist in verschiedener Hinsicht sehr gefragt. Die Förderung mit dem richtigen Fachwissen wird bei allen Befragten als unumgänglich und ausschlaggebend für die Effizienz angeschaut. Das Wissen um Beschulungsmöglichkeiten soll zudem auch an das KJPP und den Kinderarzt gelangen, damit sie passende Beratungen abgeben können.

Quantitative Ressourcen:

Idealerweise hat das Kind am Anfang so viel Unterstützung wie möglich, am besten täglich, so dass in der Adoleszenz abgebaut werden kann.

Qualitative Ressourcen:

Eine wichtige qualitative Ressource und Wunsch der Befragten ist die integrative Haltung in allen Gremien, die passende Auswahl der Betreuungspersonen und das gute Zusammenspiel des Settings.

Ein weiterer Wunsch und Gelingensfaktor wird mehrmals erwähnt: dass die betreuende Person das herausfordernde Verhalten des Kindes nicht persönlich nehmen darf und doch empathisch sein soll.

Auch hier werden wieder die Auswertungen der Kategorien aus Kapitel 8.1 zur Beantwortung der Frage benutzt und unter dem Aspekt der Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung angeschaut.

Kategorie B Fachwissen (Frage 4)

Der Wunsch nach Fachwissen wird sehr deutlich. Er zeigt sich bei der Auswertung der Aussagen besonders stark in der Unterkategorie «B1 Sensibilisierung», um die Kinder früher erkennen zu können, und in der Unterkategorie «B4 Wichtigkeit des Fachwissens», um die quantitativen Ressourcen zu mindern.

B1 Sensibilisierung

Alle befragten Personen, die sich zu diesem Thema äusserten, empfanden die Sensibilisierung auf ASS wichtig, noch bevor ein konkreter Fall vorhanden ist. So seien Ursachen zum Verhalten genauer eruiert und die Situation könne schneller beruhigt werden. Ein Kind mit Asperger-Syndrom könne so früher erkannt und verstanden werden. Ausserdem steigt die Häufigkeit von Kindern mit Asperger-Syndrom.

«Die Kinderärzte müssen bereits schon in den Vorsorgeuntersuchungen Bescheid wissen über Autismus.» (Interview KJPP 24.00)

«Wenn man nicht sensibilisiert ist auf den Umgang, ist das einfach auch ein armer Bub, weil alle immer auf ihm herumhacken, weil sie keine Ahnung haben.» (Interview SL 11.40).

«Während ich so mit euch rede, merke ich, dass es gut wäre, wenn zumindest die Lehrpersonen einige Kriterien kennen würden.» (Interview SL 18.55)

KSB: Da mehr Kinder im Autismus-Spektrum diagnostiziert werden, müsste die PH dies ins Curriculum aufnehmen.

SPD: Aufklärung und Sensibilisierung der Lehrpersonen finde die Schulpsychologin sehr wichtig, da die Integration eines Kindes mit Asperger-Autismus eine grosse Herausforderung sei.

HPS: Da man Autismus von aussen nicht ansehe, sei eine Sensibilisierung des Umfelds sehr wichtig. Der SPD müsste viel mehr sensibilisiert sein und viel mehr wissen. Er müsste fähig sein, ein Asperger-Syndrom zu erkennen, damit schneller gehandelt werden könne. Und das Fachwissen müsste auch an die Lehrpersonen weitergegeben werden.

Ist ein Kind mit ASS in der Klasse, müsse auch diese auf die Thematik sensibilisiert sein, um Mobbing zu verhindern.

«Es führt ja auch zu Mobbing, wenn man nicht der Norm entspricht, das haben beide erlebt, man könnte ganz viel entgegenwirken, wenn der Lehrer der Klasse sagt, schau, das ist Y. (Name der Tochter den Autorinnen bekannt), sie hat das Asperger-Syndrom, sie nimmt Sachen anders wahr etc.» (Interview Mutter 24.00)

B2 Persönlichkeit der Betreuung

Nur diejenigen befragten Personen, welche Erfahrung mit SuS mit Asperger-Syndrom haben, verfügten über das Wissen um die Relevanz der Persönlichkeit der Betreuungsperson. All diese Personen sagen, dass die Passung zu den Betreuungspersonen sehr wichtig sei. Wichtig sei auch, dass die betreuenden Personen das Verhalten des Kindes nicht persönlich nehmen.

KSB: Die Schulleitung muss die Lehrpersonen für Kinder mit Asperger-Syndrom bewusst einsetzen.

Folgende Aspekte wurden zusammenfassend für eine passende Betreuungsperson genannt.

- Beziehung aufbauen können
- Herausforderndes Verhalten nicht persönlich nehmen
- Empathie
- Konstanz
- klar, ruhig, feinfühlig, strukturiert
- wertschätzende, inklusive Haltung
- Kommunikationsfähigkeit

B3 Autismusspezifisches Fachwissen

Alle Personen, welche Erfahrung haben mit Kindern mit Asperger-Syndrom, betonen, dass es nur wenig brauche, wenn man das Richtige im richtigen Moment mache. Die Vertreterinnen der KJPP und der KSB erachten es vor allem als wichtig, dass die Lehrpersonen Methoden kennen, um die soziale Interaktion zu stärken. Die Unterstützung bei sozialen Interaktionen in den Pausen und beim Wissen um Abläufe gehöre ebenfalls zum Fachwissen. Es soll auch systemisch angeschaut werden, wie das Zusammenspiel bei der Unterstützung funktioniere.

Die befragten Personen wünschen sich, dass das Fachwissen verbreitet wird und besser zugänglich sei.

Mutter: Die Schule müsse Fachwissen haben, sonst haben die Kinder keine Chance.

HPS: Die Vertretung der HPS sagt mehrmals, dass es nicht viel brauche, aber das Richtige.

«Dass die Jugendlichen zufrieden sein können und erfolgreich sein für sich selber, ich glaube . . auf das muss man zielen . . und das erreichst du nur mit menschlichen Ressourcen.» (Interview KJPP 1.24.00)

B4 Wichtigkeit des Fachwissens

Wie wichtig die befragten Personen das Fachwissen in Bezug auf die Erkennung eines Kindes mit ASS empfinden, zeigte sich schon bei den Aussagen zur Sensibilisierung auf ASS.

Auch wurde die Wichtigkeit des Fachwissens in der Beantwortung der Frage 1 bezüglich der Relevanz des psychischen Aspekts und der Autonomie hervorgehoben.

Zudem wird die Bedeutung des Fachwissens immer wieder im Zusammenhang mit den Ressourcen erwähnt, und es wird deutlich, dass mit Fachwissen Effizienz geschaffen werden kann.

SHP2: Durch die langjährige Erfahrung und das Fachwissen erkenne sie bei Schulbesuchen rasch, wo die Problematik sei.

KSB: Es brauche nicht immer mehr Lektionen, mit Fachwissen und Erfahrung könne viel erreicht werden. Durch das Fachwissen können die vorhandenen quantitativen Ressourcen optimiert werden.

Das Fachwissen wird an verschiedenen Stellen und auf unterschiedliche Arten erwünscht. So soll z.B. der Kinderarzt, der SPD und die LP vor allem bezüglich Früherkennung sensibilisiert sein, um ein Kind mit Asperger-Syndrom besser zu erkennen oder zu verstehen.

Das Wissen um die verschiedenen Beschulungsmöglichkeiten wird beim Kinderarzt, beim KJPP und beim SPD gewünscht.

KJPP: Die Kinderärzte sollten alle autismusspezifisches Fachwissen haben, um eine ASS schon im Kindesalter zu erfassen. Es lohnt sich, wenn ASS früh erkannt wird, die Eltern eine Beratung erhalten und das Kind von Anfang an integrativ beschult und richtig unterstützt werden kann.

«Die Lehrer und die Fachleute sollten mehr Bescheid wissen, wie sieht Autismus aus, vom Medizinischen her ... und was ich dann aber auch merke, bei uns . . dass bei uns das Wissen fehlt . . was gibt es für Beschulungsmöglichkeiten.» (Interview KJPP 53.00)

Im Zusammenhang mit der Wichtigkeit des Fachwissens wird aber auch der Wunsch nach der einfachen Zugänglichkeit deutlich.

SPD: Es wäre wichtig, dass das Fachwissen einfach zugänglich ist für alle Personen, die es brauchen.

KSB: Sie findet, es bräuchte einen Prospekt für die verschiedenen Beteiligten (LP, SHP, SL, SPD, KJPP) mit kurzen, jeweils wichtigen Infos zum Thema.

KJPP: Auch muss ein Fachwissen über den Ablauf und die Zuständigkeiten vorhanden sein, wie man vorgehen muss bei einem Verdacht bis zu der Unterstützung in der Schule.

C Koordination (Frage 4)

Durch die Schilderung der Probleme in der Koordination in der Beantwortung der Frage 3 wird deutlich, dass ein grosses Bedürfnis nach Koordination im Informationsfluss besteht.

«Eventuell geht es einfach um eine Koordination der vielen Stellen.» (Interview SHP2 24.33)

Für eine Koordination müssen die Zuständigkeiten geklärt sein. Zudem besteht der Wunsch nach einem klaren Ablauf. Es ist zudem wichtig, zu wissen, welche Informationen für die Koordination relevant sind, um diese schliesslich in einer Zusammenarbeit zu kommunizieren.

Diese Idealvorstellungen und Wünsche werden in den nächsten Unterkapiteln anhand der Aussagen der Befragten gezeigt.

C1 Zuständigkeit

Der Wunsch nach klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten wird vielfach geäussert. Dies wird in der Beantwortung der Frage 3 deutlich, in der auf die Problematik eingegangen wird. Es scheint einen Bedarf nach Aufklärung über die Rolle der Assistenz zu geben und danach, ob die HPS oder die HfH für Beratungen in Bezug auf SuS mit Asperger-Syndrom zuständig ist. Um besser beraten zu können, wünschen sich SPD und KJPP zu wissen, welche Stelle nach einer Diagnose dafür verantwortlich ist, Empfehlungen bezüglich der Art der Unterstützung abzugeben.

Für die befragte Person der HPS ist jedoch klar, dass die HPS eine Art Kompetenzzentrum mit gebündeltem Fachwissen ist.

HPS: Dass die HPS ja eine Art Kompetenzzentrum sei, müssten die Schulen wissen.

Als zuständige Stelle für das Erstellen eines Ablaufplans wird der SPD, die KSB oder der VSA in Erwägung gezogen.

KJPP: Für die Vertreterin des KJPP müsste das VSA oder der SPD einen klaren Ablaufplan haben. Den gebe es nicht.

HPS: Das müsse seiner Meinung nach das VSA oder die KSB sagen, welches der Informationsweg sein müsste.

SPD: Ein Konzept für das Vorgehen bei Verdacht auf Asperger-Syndrom müsse in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stellen gemacht werden.

C2 Ablauf

Auch hier wird das Bedürfnis und der Wunsch nach einer klaren Regelung im Ablauf und nach einem einfachen Weg zum Gelingen einer Integration deutlich. Der Hort und die Eltern sollen von Anfang an beigezogen werden. Zur Regelung eines Ablaufs soll auch die Information dazukommen, dass das Abklärungsverfahren sehr lange dauert.

SPD: Sie wünscht sich bezüglich Quantität der Ressourcen, dass es für die Integration einfachere und klarere Wege gibt.

HPS: Er fände es wichtig, dass man die Eltern und den Hort von Anfang an beiziehe, wenn in der Schule ein Verdacht aufkomme. In einer offeneren Umgebung werde u.U. mehr sichtbar.

SPD: Es sei bezüglich des Ablaufs wichtig, dass die Beteiligten um die langen Abklärungswartezeiten wissen.

C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss

Während es in der Kategorie «B Fachwissen» um die Bedürfnisse verschiedener Aspekte des Inhalts ging, widmet sich diese Unterkategorie der Frage, wie das Wissen und die Informationen weitergegeben werden können und welchen Stellenwert die Zusammenarbeit hat.

Da die Zuteilung eines Kindes mit Asperger-Syndrom zu einer bestimmten Lehrperson oder in eine bestimmte Klassenzusammensetzung sehr relevant ist, ist das Zusammenspiel unter den verschiedenen Akteuren von grosser Bedeutung. In der Zusammenarbeit soll über Wissen, Erfahrung und Bedürfnisse kommuniziert werden.

«Die Info muss auf beide Seiten gehen ... Die Lehrer und die Fachleute.» (Interview KJPP 53.00)

SPD: Im Allgemeinen sei die Zusammenarbeit zentral, sodass es kein Hin- und herschieben gibt zwischen den verschiedenen Stellen.

«Die Gestaltung eines Settings ist fest abhängig von der Zusammenarbeit . . das finde ich noch gut bei uns.» (Interview SPD 48.00)

«Wenn ein Setting gelingen soll, ist es immer wichtig, dass das Zusammenspiel läuft, wenn man das mit dem systemischen Ansatz betrachtet.» (Interview KSB 09.05)

«Auch die Eltern müssen beraten werden und ihren Teil dazu beitragen.» (Interview KSB 1.09.04)

HPS: Eigentlich müsse es so sein, dass von Anfang an über die B&U die Eltern und die Schule zusammenarbeiten können.

C4 Kompetenzzentrum

Eine Lösung für das Problem der Koordination sehen viele Befragte in einem Kompetenzzentrum. In der Einschätzung der Befragten gibt es schon viele verschiedene Akteure mit einem breit abgestützten Fachwissen. Dieses soll nun gebündelt zugänglich sein und für Schule und Eltern als neutrale Beratung gelten.

Mutter: Ein Kompetenzzentrum wäre nach der Meinung der Mutter sehr wichtig. Sie hätte eine Stelle gebraucht, an die sie sich hätte wenden können, wo ein breites Fachwissen über Abläufe, über das Asperger-Syndrom, über Möglichkeiten vorhanden gewesen wäre.

SPD: «Also was ich mir fest wünschen würde, ist eine Klarheit im Bezug auf die Ansprechpersonen . . . dass es in der Stadt Zürich ein Kompetenzzentrum geben würde, wo wirklich . . . wo man weiss, dort erhält man Fachberatung.» (Interview SPD 37.15)

KJPP: Gemäss der Vertreterin des KJPP gibt es viele kompetente Leute. Aber sie seien an vielen verschiedenen Stellen. Es brauche die Verknüpfung des vorhandenen Fachwissens durch ein Kompetenzzentrum.

SHP2: Sie sehe die Problematik in der Koordination der verschiedenen Stellen. Die Eltern brauchen eine Beratung, ebenso brauchen die Lehrpersonen oder das ganze Team Wissen.

KSB: Die KSB erwähnt, dass bei allen verhaltensauffälligen Kindern zum Beispiel die Schnittstelle zwischen der Schule und den Eltern schwierig sei. Da brauche es jemand, der die Eltern neutral mit dem nötigen Fachwissen beraten könne.

«Es braucht wirklich ein Kompetenzzentrum, und mittlerweile hat es wirklich genug Leute, die Bescheid wissen . . . wirklich sehr gute Leute . . . aber es muss jetzt wie . . . eine Verknüpfung passieren.» (Interview KJPP 1.04.25)

Die SHP2 und die Vertretungen des KJPP und des SPD fänden sehr sinnvoll, dass durch ein Kompetenzzentrum Bedarfsabklärungen gemacht werden könnten. Jedes Kind brauche etwas anderes und damit auch unterschiedliche Qualität und Quantität an Ressourcen. Auch die KSB findet, man müsse genau hinschauen und dann entscheiden, welche Art von Ressourcen eingesetzt werden müssen. Das könne ein Coaching für das Team sein, eine Elternberatung oder anderes. Auch die Vertretung der HPS betont immer wieder, dass es je nachdem nicht viel brauche, aber das Richtige.

«Wo man weiss, dort erhält man Fachberatung, dort erhält man u.U. auch dass diese einmal vor Ort kommen, die Leute beraten (holt Luft), dass diese Wege einfach sind, dass es keine riesigen Kostengutsprache dafür braucht.» (Interview SPD 37.15)

SHP2: Es brauche eine Person, die den Einsatz der Ressourcen plant und Fachwissen hat über ASS.

Kategorie D Ressourcen (Frage 4)

Die Vertretungen der KSB und des SPD haben den Wunsch, dass nicht nur die Anzahl der Ressourcen, sondern auch die Haltung der Lehrpersonen und Schulleitungen angeschaut werden. Man müsse systemisch vorgehen. Auch die Haltung der Eltern habe einen grossen Einfluss auf das Gelingen der Förderung.

Deshalb könne man den quantitativen Bedarf der Ressourcen nicht ganz von der Qualität trennen.

SPD: Sie wünscht sich bezüglich Quantität der Ressourcen, dass es für die Integration einfachere und klarere Wege gibt. Sie betont diesbezüglich den Inklusionsgedanken, dass wenn LP und SHP zusammenarbeiten, das Fachwissen vorhanden und zugänglich ist, Wissen und Unterrichtsform zusammenfliessen und die Inklusion von allen Gremien gelebt wird, dass es dann gar keine riesigen Kostengutsprachen brauche.

D1 Quantitativ

Die Personen, welche Erfahrung haben in der Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom sagen, dass es am Anfang sehr viel personelle Unterstützung braucht und später wenig bis gar nichts. Danach komme der Wunsch nach Autonomie, die durch ein gutes frühzeitiges Coaching ermöglicht werde. Es soll klar sein, dass diese Kinder Unterstützung benötigen und dass ein Konzept bestehen soll, welches die Ressourcen dieser Kinder regelt. Es würde sich finanziell lohnen, früh viel Ressourcen zu sprechen. Die Unterstützung für Kinder mit Asperger-Syndrom sollte es einfach ohne Diskussion geben.

SHP 2: Kinder mit Asperger-Syndrom brauchen am Anfang viel Unterstützung von einer Fachperson. Nachher brauchen sie nicht mehr viel oder gar keine. Es können dann auch Assistenzen eingesetzt werden, die oft da sind, und eine SHP, um die Assistenz regelmässig zu coachen. Auch für ein Coaching der Lehrperson müsste es eine klare Deklaration geben, wie viel den Assistenzen/Lehrpersonen zusteht. Zum Beispiel 20 Lektionen pro Jahr und Infotage oder Weiterbildungen. Sie wünscht sich ein Konzept, das festhält, wie Kinder im Autismus-Spektrum ohne kognitive Beeinträchtigung unterstützt werden.

LP: Die Unterstützung in der Schule müsse von einer Person kommen mit Fachwissen und genügend Zeit. Konkret erachtet sie 10 bis 15 Lektionen Unterstützung für das Kind als sinnvoll. Später kann man die Quantität verkleinern.

«So ein Kind braucht viel Zeit, vor allem am Anfang.» (Interview LP 06.10)

«Also, ich denk, je jünger das Kind, desto mehr . . . tägliche Unterstützung, auch wenn nicht unbedingt 1:1, aber es ist jemand da . . . in meiner idealen Welt wäre täglich jemand hier, der auf Standby ist, der Zeit hat, dem Kind zu helfen . . . und . . . je älter das Kind wird, desto mehr kann es auch sein, dass es nicht täglich sein müsste . . . dass es selber kann, in Vorbereitung auf die Oberstufe.» (Interview KJPP 06.09)

«Anmeldung Kindergarten müsste bereits mit Wunsch nach integrativer Beschulung im Vorschulalter . . . und ab dann los und nicht loslassen . . . mit allem was es braucht, TEACCH, psychologische Betreuung und so weiter . . . und dann in der Oberstufe ablösen.» (Interview KJPP 26.00)

Aber auch hier wird sichtbar, dass es nicht immer gleich viel braucht, sondern das Richtige, auf das Bedürfnis des Kindes angepasst. Auch ist ausschlaggebend, in welchem Schulkreis wie viele Ressourcen überhaupt zur Verfügung stehen und was ein Setting bereits bietet.

Mutter: Zur Frage der Unterstützung sagt die Mutter, es brauche manchmal so wenig, und die Kinder können integriert sein und mit ihren Nachbarskindern und Freunden in die Schule gehen. Die Unterstützung kann gezielt eingesetzt werden, zum Beispiel bei den Übergängen.

«Nur 10 Minuten . . . nur 10 Minuten mehr Zeit hätte sie gebraucht.» (Interview Mutter 38.30)

«Je mehr man das Kind auf neue Situationen vorbereiten kann, umso weniger braucht es einen Schatten, der immer hinter ihm herläuft.» (Interview HPS 11.50)

KSB: Da ihrem Schulkreis vom demografischen Index (hoher Sozialindex) her nur wenig IF-Lektionen zur Verfügung gestellt werden, sind das nicht viele. Die Quantität und die Qualität der Ressourcen und deren Verteilung hängen daher von der SL ab.

SL: An ihrer Schule machen sie möglichst viel aus den gegebenen IF-Stunden. Aus Begabungsförderung und Hausaufgabenstunden machen sie einen Mix-Pool für Unvorhergesehenes. Die IF-Stunden werden nach Bedarf auch umgeteilt unter dem Jahr. Mit Kreativität gibt es viele Möglichkeiten, sodass für kurzfristige Arrangements eigentlich immer schulhausintern Ressourcen vorhanden sind.

Ansonsten können auch während des Jahrs Ressourcen der SU beantragt werden. Das sei aber meistens nur eine Lektion pro Woche.

«Wenn man nicht viel Ressourcen hat und diese durch Fachwissen bündeln kann, ist das sicher hilfreich . . . das wäre dann für die Lehrpersonen auch wichtig.» (Interview KJPP 52.00)

D2 Qualitativ

Eine wichtige qualitative Ressource, die auch hier wieder erwähnt wird, ist die Haltung der Schule, die Auswahl der Betreuungspersonen und das Zusammenspiel des Settings.

Aber auch das Fachwissen ist in diesem Zusammenhang zentral (siehe Kategorie B). Es gibt Instrumente wie B&U oder SIS, welche das System mit Fachwissen unterstützen.

«Es ist wichtig, dass man eine Beratung erhält, und nicht nur die betroffene LP... aber die Hauptperson ist da wirklich die Heilpädagogin im Schulhaus und da hängt es stark davon ab, was für ein Fachwissen die hat und was für eine Erfahrung sie hat.» (Interview KSB 02.40)

SHP2: Für das Setting in der Schule braucht es gemäss der erfahrenen SHP als Ressource unbedingt Fachwissen. Es brauche eine SHP mit autismusspezifischem Fachwissen, welche die Assistenz und die Lehrperson coacht und den Einsatz der qualitativen und quantitativen Ressourcen plant.

Es soll qualitativ aber nicht nur auf das Erreichen der Lernziele geachtet werden, sondern auch auf die sozialen Aspekte und das psychische Befinden des Kindes. Als weitere Ressourcenmöglichkeit wird von der Mutter ein Rückzugsort genannt.

Mutter: Die Mutter empfiehlt in der Schule eine Ruhezone, in der sich die Kinder regenerieren können, da das soziale Leben für sie anstrengend sei.

9.5 Fazit zu den Fragen 2–4

Fazit 2–4:

Vergleicht man alle Fragen miteinander, so wird sichtbar, dass in der Praxis zwar die verschiedensten Varianten vorkommen, wie sie auch in der Theorie als Konzepte bestehen. Auch deckt sich die Einschätzung über die hohe Relevanz der Förderung in der Theorie und der Praxis. Probleme zeigen sich darin, wie zu den Ressourcen gefunden wird und dass es immer eher zu wenig hat. Stimmen aus den Behörden betonen auch, dass es neben den Kindern mit dem Asperger-Syndrom noch etliche andere Kinder gebe, die ebenfalls Unterstützung benötigen.

In den Antworten der Befragten aus der Schulpraxis werden Emotionen gut spürbar. Diese weisen auf die nervliche Belastung hin, die entsteht, wenn sie in einer schwierigen Situation ausharren und warten müssen, bis Unterstützung kommt.

Durch die Missstände in den Bereichen der Koordination und durch das Hin- und Herschieben entstehen Pattsituationen, die zu Gefühlen der Resignation führen.

10. Diskussion und Schlussfolgerungen

Im folgenden Kapitel werden zentrale Erkenntnisse formuliert und mittels theoretischem Hintergrund und dem Forschungsstand der Autorinnen erörtert. Danach wird ein Handlungsvorschlag für SHPs erstellt. Der Handlungsvorschlag wird begründet. Anschliessend werden zentrale Punkte für die zukünftige Berufspraxis aufgezeigt und mögliche weiterführende Forschungsthemen vorgeschlagen.

10.1 Vergleich Forschungsstand und theoretische Aspekte

Aus der Literaturrecherche und den Interviews haben sich für die Autorinnen bezüglich der Forschungsfragen mehrere relevante Erkenntnisse herauskristallisiert. Im Folgenden werden diese formuliert und mittels theoretischem Hintergrund und dem Forschungsstand der Autorinnen erörtert. Die Erkenntnisse werden nach inhaltlichen Bereichen geordnet.

Sensibilisierung

Die frühe Erkennung eines Asperger-Syndroms ist in vielerlei Hinsicht entscheidend. Dies zeigt sich in der Theorie sowie auch in der Praxis.

Theorie

Früherkennung und Frühintervention wird als entscheidend beschrieben (vgl. Bundesratsbericht Kapitel 2.1.3 und Kapitel 4.2).

Zum Fachwissen gehört auch das Erkennen von Symptomen, die Sensibilisierung auf ASS (vgl. Kapitel 4.3).

Beim Thema Frühintervention wird in erster Linie auf den frühkindlichen Autismus fokussiert (vgl. Bundesratsbericht und Kapitel 2.1.3).

Bei einem Verdacht kann via SPD eine Abklärung eingeleitet werden (vgl. Kapitel 4.4).

Die frühzeitige Unterstützung des gesamten Systems fördert das Gelingen einer Integration (vgl. Kapitel 4.2).

Forschungsstand

Oftmals wird erst interveniert, wenn ein Kind auffällig ist oder die Situation in der Schule für LP, Klasse und Kind untragbar geworden ist.

Sensibilisierung auf das Thema wird für mehrere Akteure gewünscht: PHZH, Kinderärzte und -ärztinnen, Weiterbildungen an Schulen u.a.

Das Asperger-Syndrom zeigt sich erst deutlich im Kindergarten oder in der Primarschule.

Abklärungen haben lange Wartezeiten. Wenn spät reagiert wird, leiden das Kind und das Umfeld länger als nötig.

Wenn die Situation in der Schule für LP, Klasse und Kind einmal untragbar geworden ist, ist die Chance auf eine erfolgreiche

Integration gering und die betroffenen Kinder werden separiert.

Eine erfolgreiche Integration von SuS mit Asperger-Syndrom wird als Bereicherung empfunden.

Durch frühzeitiges Erlernen von sozialen Interaktionen gewinnen Menschen mit Asperger-Syndrom Selbständigkeit (vgl. Kapitel 4.2).

Kinder, welche früh autismusspezifisch unterstützt wurden, werden von Eltern und Lehrpersonen als selbständiger wahrgenommen im Jugendalter.

Koordination (Zuständigkeit, Ablauf, Zusammenarbeit/Informationsfluss, Kompetenzzentrum)

Zuständigkeit:

SuS mit Asperger-Syndrom fallen auf mehreren Ebenen durch die Netze. Dies zeigt sich in der Theorie sowie auch in der Praxis.

Theorie

Sowohl auf Kantons- wie auch auf Gemeindeebene ist die Zuständigkeit für Kinder mit ASS ohne geistige Behinderung verwirrend. Zwischen der Regelschule und der Sonderschule ist die Zuständigkeit unklar (vgl. Kapitel 4.4).

Für eine Sonderschulung muss eine Einteilung in Typus A, B oder C gemacht werden können (vgl. Kapitel 4.4.2).

Die Aussage im Presseartikel, dass die Stadt Ressourcen für Kinder mit Asperger-Syndrom kaputt ist, ist so nicht berechtigt. Die Ressourcen für Kinder mit Asperger-Syndrom sind gleich geblieben. Die beschriebenen Ressourcen

Forschungsstand

Wegen der Unklarheit bezüglich Zuständigkeit werden Kinder mit Asperger-Syndrom oft zwischen den Stellen hin- und hergeschoben.

Kinder mit Asperger-Syndrom haben einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen IQ, brauchen aber trotzdem zumindest anfänglich Ressourcen im Umfang einer Sonderschulung.

Für die Stellen, welche mit der Verteilung von Ressourcen involviert sind, stellt dies eine Problematik dar.

Durch die unklare Zuständigkeit werden die SuS mit Asperger-Syndrom von unterschiedlichen Akteuren unterstützt und die Ressourcenverteilung ist daher bis zu einem bestimmten Grad Glücksache.

waren Ausnahmen gewesen (vgl. Kapitel 2.1.2 und Kapitel 4.4).

Es gibt zurzeit vermehrt Forschungen und Konzepte zu ASS. Die meisten Studien beschäftigen sich jedoch mit frühkindlichem Autismus (Frühintervention) oder ASS mit geistiger Behinderung. Kinder mit Asperger-Syndrom laufen daher trotz Aktualität des Themas ASS Gefahr, vergessen zu gehen.

Es wird für die Praxis auf verschiedenen Ebenen an der Problematik gearbeitet

Ablauf:

Der Ablauf, was zu tun ist vom ersten Verdacht bis zum Einrichten des Settings, ist nicht klar, und es dauert sehr lange, bis ein Setting eingerichtet ist. Dies zeigt sich in der Theorie sowie auch in der Praxis.

Theorie

Bei Kindern mit einer geistigen Behinderung sind die Abläufe und die daraus resultierenden Ressourcen klarer geregelt und in dem Sinne verlässlich. Bei Kindern mit ASS ohne geistige Behinderung besteht kein klarer Ablauf (vgl. Kapitel 4.4).

Forschungsstand

Wenn ein Verdacht auf ein Asperger-Syndrom besteht, suchen die betroffenen Akteure (LP, Eltern, SL, SPD usw.) einen individuellen Weg, an das nötige Fachwissen und die nötigen Ressourcen zu kommen. Da der Ablauf nicht klar geregelt ist, ist ein gelingendes Setting bis zu einem gewissen Grad Glücksache.

Der Bedarf nach einem klaren Handlungsablauf ist erkannt (vgl. Bundesratsbericht Kapitel 2.1.3).

Zusammenarbeit/Informationsfluss:

Im Informationsfluss und in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren besteht ein Defizit. Dies zeigt sich in der Theorie sowie auch in der Praxis.

Theorie

Es ist bekannt, dass das Weitergeben von Fachwissen an die betroffenen Stellen und Personen ein entscheidender Gelingensfaktor ist (vgl. Kapitel Bundesratsbericht 2.1.3 und Kapitel 4.3.2).

Der Zusammenarbeit und dem Informationsfluss zwischen den verschiedenen Akteuren wird eine hohe Relevanz beigemessen. Die Koordination ist zentral für eine gelungene Unterstützung. Es ist bekannt, dass diese Koordination im Moment nicht organisiert und realisiert ist (vgl. Kapitel Bundesratsbericht 2.1.3).

Forschungsstand

Der Informationsfluss zwischen den verschiedenen Akteuren findet nur bedingt statt.

Auf allen Ebenen der Schulpraxis (Schulhaus, Schulkreis, Schulgemeinde) wird die mangelnde Koordination als grosses Defizit erlebt. Es ist nicht klar, auf welchen Kanälen die Informationen weitergelangen. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren (Eltern, LP, SHP, HPS, KJPP etc.) ist nicht geregelt und daher bis zu einem gewissen Grad willkürlich.

Kompetenzzentrum

Ein Kompetenzzentrum für Autismus wird in der Theorie empfohlen und in der Praxis sehr gewünscht.

Theorie

Eine sinnvolle mögliche Lösung für die unbefriedigende Situation auf verschiedenen Ebenen wäre ein Kompetenzzentrum für ASS (vgl. Bundesratsbericht Kapitel 2.1.3).

Forschungsstand

Der Wunsch nach einem Kompetenzzentrum als klarer Anlaufstelle wird sehr deutlich. Es soll eine Stelle sein, die auch Beratung für Eltern anbietet und als neutrale Beratungsstelle zwischen Schule und Eltern dienen kann. Wichtig wäre eine Stelle, die sowohl das autismusspezifische Fachwissen wie auch das Wissen über Beschulungsmöglichkeiten hat und

diese koordinieren würde. So könnte sie im Idealfall den Bedarf in den einzelnen Situationen besser erkennen und Empfehlungen abgeben.

Die Frage, ob das Kompetenzzentrum auf Kantons- oder Gemeindeebene errichtet werden soll und wer für die Gründung zuständig ist, ist offen und müsste geklärt werden.

Ressourcen und Fachwissen

Quantitative Ressourcen:

Es stehen verschiedene klassen- oder systembezogene Ressourcen zur Verfügung, jedoch eher zu wenig kindbezogene Ressourcen, und es ist schwierig, an kindbezogene Ressourcen zu kommen.

Theorie

SuS mit Asperger-Syndrom werden normalerweise nicht in die Sonderschulung eingestuft und erhalten daher keine kindbezogenen Ressourcen.

Es können zeitlich begrenzte klassen- oder systembezogene Ressourcen beantragt werden (Assistenz, SU, SIS, B&U) (vgl. Kapitel 4.4).

Ab Sommer 2020 sollen gemäss einem Konzept auch Kinder mit Asperger-Syndrom über die HPS Ressourcen erhalten können. Das Konzept war den Autorinnen nicht zugänglich, die Information stammt aus einem Interview.

Forschungsstand

Die Unterstützung wird grösstenteils durch die vorhandenen IF-Ressourcen (nicht spezifisch für das Kind) und durch schulhausinterne Umverteilung anderer Ressourcen abgedeckt.

Teilweise werden klassenbezogene (Assistenz, SU), selten systembezogene (SIS) Zusatzressourcen beigezogen.

Die Zusatzressourcen sind in der Praxis nicht bekannt oder werden als schwer zugänglich empfunden.

Kinder mit Asperger-Syndrom bräuchten anfangs oder bei einem Wechsel (KiGa, US, MS, OS) häufige Unterstützung, später weniger.

Qualitative Ressourcen / Fachwissen:

Qualitative Ressourcen wie z.B. Fachwissen, Gefässe für Beratungen, Wissen um Möglichkeiten der Ressourcengenerierung u.a. sind theoretisch vorhanden, jedoch in der Praxis nicht bekannt oder nur schwer zugänglich.

Theorie

Es bestehen Beratungsstellen und Gefässe, um Fachwissen einzuholen, von Kanton und Stadt (vgl. Kapitel 4.4).

Die Gelingensbedingungen für eine gelungene Förderung sind erforscht und formuliert (vgl. Kapitel 4.2, Kapitel 4.3 und Kapitel 4.4).

Informationen zu Ressourcen (welche vorhanden sind und wie man sie generieren kann) sind auf der VSA-Website und dem Intranet einsehbar.

Forschungsstand

Die Stellen und Gefässe für Beratungen (z.B. B&U, SIS) sind vielen Personen, welche in der Praxis arbeiten, nicht bekannt.

Die Personen, welche nicht über Erfahrung in der Beschulung von Kindern mit ASS verfügen, kennen praktisch nur TEACCH im Zusammenhang mit dem Thema.

Autismusspezifische pädagogische Massnahmen helfen auch anderen Kindern und sind unterstützend bezüglich inklusiver Schulung.

Beide Websites sind diesbezüglich unübersichtlich, führen verschiedene Versionen unter demselben Titel, und es gestaltet sich schwierig, die gewünschten Informationen in angemessener Zeit zu erhalten.

Verhältnis quantitative und qualitative Ressourcen:

Wenn ein einfacherer Zugang zum Fachwissen gewährleistet wäre, bräuchte es quantitativ weniger Ressourcen. Dies zeigt sich in der Theorie sowie auch in der Praxis.

Theorie

Die quantitativen Ressourcen sind begrenzt durch Auflagen von Stadt und Kanton.

Forschungsstand

Wenn das Kind und das System (Schulteam, Eltern) vor allem am Anfang mit autismusspezifischem Fachwissen unterstützt werden, kann später mit wenig Ressourcen gut ausgekommen werden.

Finanzielle Relevanz

Finanziell lohnt es sich, frühzeitig genug und autismusspezifisch zu investieren. Dies wird in der Theorie sowie auch in der Praxis deutlich.

Theorie

Wenn Menschen mit Asperger-Syndrom früh unterstützt werden, können sie Selbständigkeit erlangen, und spätere Sozialkosten fallen grösstenteils weg. Im Gesamten würde sich eine frühe Investition als kostensparend erweisen (vgl. Kapitel 2.1.3 und Kapitel 4.2.3).

Forschungsstand

Es erweist sich als gewinnbringend, SuS mit Asperger-Autismus anfangs mit viel Unterstützung und spezifischem Fachwissen zu begleiten. Kinder, die früh lernen konnten, mit ihren sozialen Defiziten umzugehen, brauchen später weniger Unterstützung.

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Bereiche der Erkenntnis zusammenhängen und in Wechselwirkung zueinanderstehen.

10.1.1 Erkenntnis Wechselwirkungen und Zusammenhänge

Die Beantwortung der Fragen führt zu der Erkenntnis, dass die Angebote zwar vorhanden wären, der Zugang dazu aber durch die beschriebenen Probleme im Bereich der Koordination erschwert ist. Da in diesem Bereich die Zuständigkeiten und Abläufe unklar sind, können die Informationen zu wenig fließen.

Klare Zuständigkeiten und klare Abläufe würden das Fachwissen vergrössern, weil dann die verschiedenen Akteure des Schulalltags wissen würden, wie und wo sie zu den Informationen kommen. Dies ist die Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Informationsfluss.

Der Informationsfluss fördert die Früherkennung, welche die Planung eines passenden Settings ermöglicht. Ein passendes Setting kann Ressourcen vermindern und leistet einen Beitrag zur Förderung. Es führt zur Beruhigung des Systems, und idealerweise ist die integrative Haltung schon vorhanden.

Ist der Informationsfluss des Fachwissens durch klare Zuständigkeiten und klare Abläufe gewährleistet, dient dies direkt der Relevanz der Förderung.

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass momentan auf der strukturellen Ebene solche Konzepte für Ressourcen vorhanden sind, wenn sie die Verfolgung von Lernzielen betreffen oder zur Beruhigung im System beitragen sollen. Die Problematik bei Kindern mit Asperger-Syndrom besteht jedoch darin, dass die Unterstützung auf die Autonomie, den psychischen Aspekt und die soziale Eingebundenheit des Kindes abzielen soll, wenn sich die Finanzierung längerfristig lohnen soll. Dieser Zusammenhang ist eine wichtige Begründung für den Fokus auf die Früherkennung und einen erhöhten Einsatz von autismusspezifischer Unterstützung (qualitative Ressourcen). Demnach sollte

die Unterstützung bei einem Kind mit Asperger-Autismus gewährleistet sein, auch wenn es ruhig ist und nicht durch ein Verhalten auffällt, das die Lehrperson oder die Klasse stört.

Zudem soll die Klärung der Zuständigkeiten und Abläufe die Wartezeiten auf Unterstützung verringern und so eine Entlastung im Schulalltag bringen und eine Resignation verringern. Ausserdem kann die Förderung beim Kind je früher, desto besser greifen.

Wie aus der Auseinandersetzung mit der Theorie und den Antworten der Befragten hervorgeht, ist das Bedürfnis nach einem Kompetenzzentrum gross. Damit könnten die Zuständigkeit und der einfache Zugriff auf das Fachwissen erleichtert werden.

Folgende Grafik soll die Wechselwirkungen und Zusammenhänge deutlich machen.

Abbildung 10: Wechselwirkung und Zusammenhänge

Anhand der Erkenntnisse aus Theorie, Praxis und Wechselwirkungen wird im Folgenden ein Handlungsvorschlag abgeleitet.

10.2 Handlungsvorschlag

Fokus des Handlungsvorschlags ist die Zielsetzung, welche in Kapitel 3.1 beschrieben wurde. Zur Erinnerung wird sie hier nochmals aufgezeigt.

Zielsetzung

Ziel und Antrieb der Autorinnen für diese Arbeit ist, mögliche Vorgehensweisen aufzuzeigen, die zu einer gelungenen Unterstützung der schulischen Förderung von Kindern mit Asperger-Syndrom führen. Im Idealfall hilft diese Arbeit anderen Personen im schulischen Praxisfeld, leichter und schneller zu einer sinnvollen Lösung von ähnlichen Fällen zu kommen.

Eine gelungene Unterstützung ist es gemäss den Erkenntnissen aus dieser Masterarbeit dann, wenn sie:

- zu Autonomie und sozialer Eingebundenheit des Kindes führt
- zum Integrationsgedanken beitragen kann
- das System beruhigt
- sich langfristig auch finanziell lohnt.

Da die Zielsetzung auf das schulische Praxisfeld fokussiert, werden zuerst die Vorschläge aufgezeigt, die sich auf dieses Feld beziehen. Danach werden Vorschläge beschrieben, die aus den Antworten der Befragten entstanden sind und ein weiteres Feld betreffen.

Es ist anzumerken, dass sich die Handlungsvorschläge auf die Stadt Zürich beziehen und auf die momentane Situation, wie sie sich ab dem Schuljahr 2020 abzeichnet.

Vorschlag für das schulische Praxisfeld

Wie aus dem Titel der Masterarbeit zu entnehmen ist, soll der Weg von der *Diagnose Asperger-Syndrom* zu einer gelingenden schulischen Förderung aufgezeigt werden.

Aus den Erkenntnissen dieser Masterarbeit hat sich gezeigt, dass bereits vor der Diagnosestellung eine entscheidende und nervenaufreibende Phase eintritt. Deshalb wird hier vorgängig aufgezeigt, was schon bei *Verdacht auf Autismus* beachtet werden sollte.

Bei Verdacht auf Autismus

1. Rasch handeln bei Verdacht auf Autismus

Da die Wartezeiten für eine Abklärung sehr lange dauern und auch die Zusage an zusätzlicher Unterstützung Zeit im Ablauf benötigt, sollte die LP oder SHP bei Verdacht auf Autismus bei einem Kind nicht zu lange zuwarten. Belastet das Kind durch sein Verhalten die LP oder die Klasse, können durch lange Wartezeiten viele Nerven beansprucht werden. Aber auch wenn das Kind ruhig ist und der Verdacht auf Autismus besteht, sollte mit einer Abklärung nicht zugewartet werden.

- Gespräche mit Team, Hort, SL, Eltern und Rücksprache mit dem SPD können weitere Hinweise liefern oder einen Verdacht auch entschärfen.

- Auch kann eine Liste mit typischen Verhaltensweisen, wie sie unter 2.1.2 beschrieben wurden, helfen, die Situation besser zu beurteilen.
- Zusammen mit dem SPD und den Eltern kann eine Abklärung eingeleitet werden.
- Um den Abklärungsvorgang zu verkürzen, können auch spezialisierte Fachkräfte direkt beigezogen werden. Das KJPP verweist ebenfalls auf andere Fachärzte. Eine Rücksprache mit dem KJPP bezüglich Adressen sollte vorab geklärt werden.
- Werden rasch personelle Unterstützungen benötigt, kann bei der SL angefragt werden, ob eine Umverteilung der IF-Ressourcen möglich sei (siehe Bsp. Interview SL).
- Es wird auf die Passung der Begleitperson geachtet.
- Begleitung der Pausen und Übergänge mit dem Kind besonders beachten.

2. Fachwissen beschaffen

Eine schnell zugängliche Informationsquelle für Fachwissen über ASS ist die Literatur. Sie wurde im Kapitel 4.3 beschrieben. Auch auf der Website Autismus.ch existieren Ratgeber zur Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom. An der HfH wurden bereits einige Masterarbeiten rund um dieses Thema eingereicht.

Wie aus der Theorie und den Interviews hervorging, können diese Methoden auch bei Kindern ohne Autismusdiagnose hilfreich sein und die pädagogische Sichtweise erweitern.

Auch Weiterbildungskurse an der HfH können jederzeit besucht werden.

3. Sich über Ressourcenmöglichkeiten informieren

Das Fachwissen über die verschiedenen Ressourcenmöglichkeiten im entsprechenden Schulhaus sollte sich eine SHP aneignen. Informationen bieten die Website des VSA, die schulinterne Plattform Intranet und schulhausinterne Regelungen. Mit diesen Informationen kann die SHP mit dem SPD nach passenden Lösungen suchen, die der SPD dann der KSB vorschlägt.

Bei der Diagnose Asperger-Syndrom

1. Fachwissen beschaffen

Auch hier gilt wieder, das Fachwissen über ASS aufzufrischen oder zu beschaffen.

Die HPS gilt laut den Aussagen im Interview ab Sommer 2020 auch als Anlaufstelle für SuS mit ASS ohne geistige Behinderung. Ausserdem besteht dort ein «Fachzentrum Autismus», welches Literatur und Filme bereitstellt.

Ebenso gibt es an der HFH eine Fachstelle für Autismus, welche weiterhelfen kann. SHP und SPD können sich also an die HPS oder an die HfH wenden.

Es ist zu empfehlen, dass eine erfahrene SHP im Bereich ASS den Bedarf eines Kindes und eines Settings abklärt und danach Empfehlungen für Ressourcen gibt.

Durch B&U besteht die Möglichkeit, ein Setting während einiger Monate mit spezifischem und auf das Kind angepasstem Fachwissen zu begleiten und zu beraten (siehe SHP2 in der Beantwortung der Frage 2).

Auch an der HfH können Coachings und Weiterbildungen besucht werden.

2. Gelingensbedingungen beachten

Die Gelingensbedingungen und die Checkliste von Eckert und Sempert (siehe Anhang 4) sollten immer wieder reflektiert werden.

Es soll darauf geachtet werden, dass der Fokus der Förderung weniger auf den Lernzielen ist, sondern auf den sozialen Interaktionen, dem psychischen Wohlbefinden und der Autonomie.

Der Informationsfluss sowie die Reflexion der Haltung der Betreuungspersonen sollen stetiger Bestandteil sein.

Besonders gilt dies bei Übergängen und in der Zuteilung zu neuen Settings.

Vorschläge für das weitere Feld

Früherkennung

Wie aus Kapitel 10 hervorgeht, bekommt die Früherkennung eine besondere Bedeutung.

Diese kann durch die PHZH an die LPs gelangen oder durch schulhausinterne Weiterbildungen.

Die Sensibilisierung bei Kinderärzten könnte anhand von Prospekten über typische Anzeichen aufgefrischt werden.

Fachwissen über Beschulungsmöglichkeiten

Wie aus den Interviews ersichtlich wird, besteht der Wunsch, dass Kinderärzte und das KJPP über die Beschulungsmöglichkeiten informiert sind. Dies soll helfen, sich mit dem SPD abzusprechen und Empfehlungen abgeben zu können. Auch dies könnte durch einen Prospekt geschehen.

Kompetenzzentrum

Die Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit legen nahe, dass ein Aufbau eines Kompetenzzentrums im Bereich Autismus als klare Anlaufstelle unumgänglich ist. Ideal wäre, wenn das Zentrum Folgendes anbieten könnte:

- einfacher Zugang zu autismusspezifischem Fachwissen
- Fachwissen über die Beschulungsmöglichkeiten
- Bedarfsabklärungen in einem konkreten Setting
- Beratung für die Eltern
- neutrale Beratung zwischen Eltern und Schule
- Koordination der Ressourcen (qualitativ und quantitativ und mit IV)
- Koordination mit dem Angebot der HfH
- Zusammenarbeit mit Autismusfachstelle, KJPP, KSB
- geschultes Personal

10.3 Gründe für die erhaltenen Ergebnisse

Die Begründung für die Missstände, wie sie in der Presse beschrieben wurden und aus den Interviews hervorkamen, sehen die Autorinnen in der mangelhaften Koordination. Die Wissensbeschaffung, Klärung der Zuständigkeiten und Zusammenarbeit sind diejenigen Aufgaben, die schliesslich verschiedene Formen von Ressourcen generieren. Nach Ansicht der Autorinnen führen diese vernachlässigten Aufgabenfelder auf der strukturellen Ebene und in der Praxis zu mühsamem Hin- und Herschieben und zu langen Wartezeiten.

Die Rahmenbedingungen wären zwar intakt, aber die Benutzerzugänglichkeit wurde vernachlässigt.

Eine weitere Begründung liegt im fehlenden Wissen um die Relevanz der Förderung bei den beteiligten Akteuren. Das Gehirn der SuS mit ASS ist in gewisser Weise strukturiert und es bedarf Hilfe, diese Kinder auf das Leben vorzubereiten. Ist die Relevanz der Förderung nicht klar, besteht wenig Antrieb, sich für diese Kinder einzusetzen.

Weiter muss eingeräumt werden, dass seit der Idee dieser Masterarbeit und dem jetzigen Zeitpunkt einiges passiert ist. Es laufen fortwährend Anpassungen und es entstehen neue Konzepte in der Umsetzung der Integration. Dies benötigt Zeit.

Vergleicht man die Situation in der Praxis und die Aussagen der Befragten mit den Empfehlungen des Bundesrates, sind diese praktisch deckungsgleich. Gründe dafür sehen die Autorinnen darin, dass grosser Handlungsbedarf besteht, der ernst zu nehmen ist.

10.4 Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung

Für die Autorinnen haben sich sowohl bezüglich der Berufspraxis als auch bezüglich der Forschung verschiedene weiterführende Themen gezeigt.

Berufspraxis

1. Die vorliegende Forschung hat gezeigt, dass ein beträchtlicher Teil der Arbeit einer/eines SHP, auch im Bereich SuS mit Asperger-Syndrom, die Koordination und die Wissensbeschaffung ist. Der Wissensbegriff ist breit: Fachwissen über Autismus; Wissen, welche Gefässe für Ressourcen es gibt in der eigenen Schulgemeinde; Wissen, wie die Wege dazu sind; Wissen über Inklusion/Integration etc.

Mit der Koordination ist die Koordination und die Zusammenarbeit von und mit allen beteiligten Akteuren gemeint: Eltern, LP, Assistenz, SL, SPD, KJPP, HPS, Autismus-Fachstellen, Kinderärzte und -ärztinnen, Abklärungsstellen etc. Diese Koordination und das Aneignen von spezifischem Wissen nimmt Zeit in Anspruch. Diese Haltung, dieses Bewusstsein muss im Berufsbild «SHP» implementiert sein; im Berufsauftrag, im Fremdbild und im Selbstbild von SHPs.

2. Viele Informationen zur genannten Wissensbeschaffung sind vorhanden auf der Website des VSA und im Intranet, dem stadtinternen Netz für Schulen. Beide Websites sind jedoch diesbezüglich

unübersichtlich, führen verschiedene Versionen des gleichen Dokuments, und es gestaltet sich schwierig, die gewünschten Informationen in angemessener Zeit zu erhalten. Es wäre also wichtig für die Berufspraxis von SHPs, dass die Plattformen und der Zugang dazu so gestaltet wären, dass sie als verlässliches und sinnvolles Arbeitsinstrument genutzt werden können.

3. Es besteht in vielerlei Hinsicht ein Bedarf an einem Kompetenzzentrum, welches vom ersten Verdacht auf ASS an konsultiert werden kann. Auch für die Berufspraxis von SHPs wäre es eine sehr gewinnbringende Institution.

Weitere Forschung

1. Als weiterführendes Forschungsthema zeigte sich, dass die ganze Thematik um den Begriff «Behinderung» Fragen birgt. Ist das System der Einteilung in die Typen A, B und C noch sinnvoll und zeitgemäss? Weshalb wird Kindern mit einer geistigen Behinderung mehr Unterstützung geboten als Kindern mit einer sozialen Behinderung? Wie fest behindert ein System die Kinder in ihrer Entwicklung?

2. Eine weiterführende Studie zum Thema Förderung von SuS mit Asperger-Syndrom könnte evaluieren, ob Menschen mit Asperger-Syndrom, welche eine frühzeitige adäquate Förderung erhalten haben, im Jugend- und Erwachsenenalter autonomer leben als Menschen mit Asperger-Syndrom, welche keine spezifische Förderung erhalten haben. Zu diesem Thema gibt es bis anhin zwar Erfahrungsberichte, aber keine Studie.

10.5 Kritische Würdigung

Die Literaturrecherche bezüglich Relevanz der Förderung von Menschen mit Asperger-Syndrom basiert in erster Linie auf Erfahrungsberichten und nur teilweise auf Studien. In diesem Bereich werden deshalb keine quantitativen Aussagen gemacht. Aus der vielfältigen Literatur zu Erfahrungsberichten und Studien in angrenzenden Bereichen (Gelingensbedingungen, Wirksamkeit von TEACCH etc.: vgl. Kapitel 4.3) können trotzdem aussagekräftige Schlüsse gezogen werden.

Die Erhebung im Praxisfeld wurde in einer vergleichsweise kleinen Gruppe durchgeführt. Es können also auch hier keine allgemeinen quantitativ messbaren Aussagen gemacht werden. Durch die Auswahl der Interviewpartner und -partnerinnen konnte jedoch eine grosse Variabilität erreicht werden. Sie wurden so gewählt, dass verschiedene Stadtkreise, verschiedene Berufsgattungen und verschiedene politische Ebenen berücksichtigt wurden. Die Aussagen und die qualitative Auswertung bezüglich Ist-Situation und Wünsche sind aussagekräftig.

Die Autorinnen sind auf sehr kooperative und engagierte Interviewpartner und -partnerinnen gestossen, darunter auch solche mit viel Erfahrung und Fachwissen. Die meisten nahmen sich in ihrer Freizeit über eine Stunde Zeit und haben uns angeboten, für Interviews weitere Kontakte zu namhaften Fachpersonen herzustellen. Für die vorliegende Forschung wären dies sehr interessante Informanten gewesen, jedoch mussten die Autorinnen aus forschungsökonomischen Gründen auf

diese Interviews verzichten. Das grosse Engagement der Befragten und die Bereitschaft zeigen jedoch auf, dass das Thema sehr aktuell ist und ein Bedürfnis nach Entwicklung besteht.

In der theoretischen Recherche wurde sichtbar, dass schon viel existiert an pädagogischen Förderkonzepten und Massnahmemöglichkeiten und die Rahmenbedingungen grundsätzlich nicht schlecht wären. In der Praxis wurde sichtbar, dass der Zugang dazu jedoch erkämpft werden muss. Es zeigte sich in den Interviews, dass die Personen im Alltag alle versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, und meistens zu Lösungen gefunden haben. Es zeigte sich uns ein grosses Engagement der Akteure.

Mit Blick auf die Theorie (Bundesratsbericht Kapitel 2.1.3) kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung den Ergebnissen der Forschungsstudien entsprechen.

In der vorliegenden Masterarbeit konnte der Bezug von SuS mit Asperger-Syndrom zu Kindern mit anderen Verhaltensauffälligkeiten gemacht werden, und es konnte aufgezeigt werden, dass eine Förderung der einen auch den anderen zugute kommt und somit ein wichtiges Tor zur Umsetzung des Inklusionsgedankens sein kann.

Last, but not least ist es den Autorinnen ein grosses Anliegen, eine inklusive Haltung gegenüber allen Kindern in der Schule einzunehmen, damit sich diese Haltung in der Gesellschaft etablieren kann.

11. Danksagung

Herzlich bedanken möchten wir uns bei allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern für ihre Zeit und ihre grosse Bereitschaft zum Interview.

Vielen Dank gilt den lieben Helferinnen für das Gegenlesen und für die Unterstützung bei den grafischen Ausarbeitungen.

Ebenfalls danken wir unserer Begleitperson für die hilfreiche Begleitung.

Und zuletzt möchten wir uns bei unseren Liebsten bedanken, die uns während der Corona-Zeit bei der Kinderbetreuung halfen und die seelische Unterstützung boten.

11. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Rahmenbedingungen</i>	15
<i>Abbildung 2: Ressourcengenerierung</i>	16
<i>Abbildung 3: Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung strukturell und in der Praxis</i>	16
<i>Abbildung 4: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung (Eckert & Sempert, 2012)</i>	32
<i>Abbildung 5: Kreismodell der Aktionsfelder mit Einfluss auf die Zielgruppe</i>	53
<i>Abbildung 6: Demografische Karte der Quartiere der befragten Personen</i>	54
<i>Abbildung 7: Demografische Karte der Schulkreise der befragten Personen</i>	54
<i>Abbildung 8: Demografische Karte der befragten Personen mit Zuständigkeit für die ganze Stadt</i> 55	
<i>Abbildung 9: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung (Eckert & Sempert, 2012)</i>	79
<i>Abbildung 10: Wechselwirkung und Zusammenhänge</i>	118

12. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Einteilung in Typus A, B, C (Volksschulamt, 2019, S. 18)</i>	40
<i>Tabelle 2: Finanzierung ISS (Volksschulamt, 2018, S. 18)</i>	40
<i>Tabelle 3: Kategorienbildung deduktiv und induktiv</i>	61
<i>Tabelle 4: Beispiel Auswertungsbogen: Kategorie A1</i>	64
<i>Tabelle 5: Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung auf struktureller Ebene</i>	80
<i>Tabelle 6: Beispiel Wechselwirkungen</i>	92
<i>Tabelle 7: Mögliche Ursachen auf struktureller Ebene</i>	98

13. Literaturverzeichnis

- Abteilung Besondere Förderung / Sektor Sonderpädagogik. (2018). Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich / Grundlagen, Regelungen und Finanzierungen. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Asperger Kids. (n.d.) Verfügbar unter <https://www.asperger-kids.ch/infos/>
- Attwood, T. (2019). Leben mit dem Asperger-Syndrom. (3. Aufl.). Stuttgart: Trias.
- Autismus deutsche Schweiz. (n.d.) Verfügbar unter <https://www.autismus.ch/informationsplattform/autismus.html>
- Autismus Deutschland e.V. (2013). Leitlinien zur inklusiven Beschulung von Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen. Hamburg. Verfügbar unter https://www.autismus.de/fileadmin/user_upload/Leitlinien_des_Bundesverbandes_autismus_Deutschland_e.V._zur_inkluisiven_Beschulung_Feb13.pdf
- Bänziger, M. & Bättig, K. (2019). Kooperation in multiprofessionellen Teams zur Stärkung der Tragfähigkeit einer Schule. Qualitative Forschung über wichtige Kooperationsfaktoren für die Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in Aargauer Schulen. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bellofatto, N., Girsberger, T., Ulrich-Neidhardt, N., Vogt-Hörler, N. (2013). Der Nachteilsausgleich bei Prüfungen für Schülerinnen und Schüler mit Autismus. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Hrsg. Autismus Forum Schweiz, Adliswil.
- Benz, E. (2015). Kinder brauchen Klarheit – autistische umso mehr. Heilpädagogik aktuell, 14, 4–5.
- Bundesamt für Sozialversicherungen BSV (2007). 5. IV-Revision – Eidgenössische Volksabstimmung vom 17. Juni 2007. Verfügbar unter <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/gesetzgebung/abstimmungen/5-iv-revision.html>
- Bundesrat (2018). Bericht Autismus-Spektrum-Störungen. Massnahmen für die Verbesserung der Diagnostik, Behandlung und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Bern.
- Donzé, R. (2019). Zürich kappt Förderung von Autisten. Verfügbar unter <https://nzzas.nzz.ch/schweiz/autisten-foerderung-zuerich-streicht-gelder-ld.1465979>
- Eckert, A. (2015). Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Bern: Edition SZH.

- Eckert, A. (2019). Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit ASS im Schulalter. Soziale Sicherheit-CHSS, 2, 28–32.
- Eckert, A. & Liesen, Ch. (2015). Bericht zur Beantwortung eines Postulats. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: Frühkindliche Entwicklungsstörungen und Invalidität. Forschungsbericht. Beiträge zur sozialen Sicherheit, 8/15. Eidgenössisches Departement des Inneren.
- Eckert, A. & Gruber, K. (2016). Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung: Herausforderung und Gelingensbedingungen im Kontext schulischer Inklusion. In T. Sturm, A. Köpfer & B. Wagner (Hrsg.). Bildungs- und Erziehungsorganisationen im Spannungsfeld von Inklusion und Ökonomisierung (S. 221–224). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Eckert, A., Sempert, W. & Störch Mehring, S. (2013). Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrums-Störungen: Grundlagen, Praxis und Forschung. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 19, 3, 5–12.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule – Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. 81 (3), 221–233.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2013). Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Autismus, 2, 27–30.
- Eidgenössisches Departement des Inneren EDI (2018). Bericht Finanzhilfen 2018. Verfügbar unter <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/finanzhilfen.html>
- Frei, R. (2015). Autismus – Chance und Herausforderung. Heilpädagogik aktuell, 14, 2.
- Flick, U. (2019). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. (9. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Giger, A. (2015). Projekt SIS Zusammenfassung Projektauftrag. Zürich: Schulamt Stadt Zürich.
- Giger, A. (2016). Organisation KIS, Koordination Integrierte Massnahmen und Sonderschulungen/Entwurf. Zürich: Schulamt Stadt Zürich.
- Giger, A. (2020). Settings zur Stärkung der Integrationskraft der Schulen der Stadt Zürich (SIS-Ressourcen), Konzept vom 14. Januar 2020. Zürich: Schulamt.
- Girsberger, T. (2019). Interview mit Dr. Girsberger – sein unermüdlicher Einsatz für Menschen mit Autismus | autismus deutsche schweiz. Verfügbar unter

<https://www.autismus.ch/informationsplattform/artikel-zum-thema-ass-2.html>

- Grey, C. (2011). Comic Strip Gespräche. Illustrierte Interaktionen – Wie man Schülern mit Autismus und ähnlichen Beeinträchtigungen Konversationsfähigkeiten vermitteln kann. Arlington: Future Horizons.
- Häussler, A., Lausmann, E. & Tuckermann, A. (2012), Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule, Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Hawkins, G. (2017). Fit für den Arbeitsmarkt. Ein Leitfaden für Menschen mit Asperger-Syndrom, ihre Familien und ihre Job Coaches. (2. Aufl.). Zürich: autismus deutsche schweiz.
- Huber, M. (2017). Interview M. Huber – Herr Huber, wie erleben autistische Kinder die Welt? | Fritz und Fränzi. Verfügbar unter <https://www.fritzundfraenzi.ch/gesundheitspsychologie/ich-wurde-als-kind-gemobbt?page=1>
- Huber, M. (2019). Interview mit M. Huber & H. Meyer | Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=RnksISS3qz0> (Zugriff vom 10.2.2020).
- Köppel, I. (2014). Alltägliche Irrungen und Verwirrungen aus dem Leben einer Autistin. St. Gallen: Autismus Verlag.
- Kreisschulbehörde Zürichberg (2019). Übersicht Förderangebote IF, ISR, ISS, SU, Klassenassistenz und EU in der Stadt Zürich. Zürich: Stadt Zürich.
- Luder, R. (2018). Praktische Umsetzung und Effekte integrativer Förderung in der Schweiz. Zusammenfassende Übersicht zu den Ergebnissen eines nationalen Forschungsprojekts. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 24, 2, 15–21.
- Mayring, P. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zum Denken. Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse. Weinheim: Beltz.
- Mey, G. & Mruck, K. (Hrsg.) (2011). Grounded Theory Reader. (2. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Misoch, S. (2015). Qualitative Interviews. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Preissmann, Ch. (2019). Psychotherapie und Beratung bei Menschen mit Asperger-Syndrom. Konzepte für eine erfolgreiche Behandlung aus Betroffenen- und Therapeutensicht.

(4., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Psychiatrische Universitätsklinik. (n.d.) Unsere Angebote. Verfügbar unter <https://www.pukzh.ch/unsere-angebote/kinder-und-jugendpsychiatrie/angebote/fachstellen-und-spezialangebote/fachstelle-autismus/> Zugriff 13.1.2020

rba. (2019). Zürich spart bei Autisten. Verfügbar unter <https://www.tagesanzeiger.ch /zuerich/stadt/zuerich-spart-bei-autisten/story/ 27930869>

Regierungsrat. (11. Juli 2007). Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen (VSM). Zürich: Regierungsrat.

Röthlisberger, M. (2015). Studie, Schulische Integration von Kindern mit einer milden Autismus-Spektrum-Störung. Institut für Psychologie, Universität Bern.

Schirmer, B. (2016). Schulratgeber Autismus-Spektrum: Ein Leitfaden für Lehrerinnen (4. Aufl.) München: Reinhardt.

Schuster, N. (2009). Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen: Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern. Stuttgart: Kohlhammer.

Schuster, N. (2011). Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussensicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern. (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Schütterle, P. (2002). «Gib mir eine Sprache!». Das Picture Exchange Communication System (PECS). Unterstützte Kommunikation, 02(2), 26–31. o.O.

Stadtrat (2019). Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates von Zürich, 0816. Zürich: Stadt Zürich. Verfügbar unter https://www.stadtzuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-stadtrates/stadtratsbeschluesse/2019/Sep/StZH_STRB_2019_0816.html

Stöppler, R. (2017). Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung. (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Theunissen, G. & Sagrauske, M. (2019). Pädagogik bei Autismus. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer.

Universität Bern (2015). Studie: Schulische Integration von Kindern mit einer milden ASS. Abteilung Entwicklungspsychologie, Bern. Verfügbar unter https://www.autismus-approach.ch/fileadmin/documents/aktuelles/schulische_integration_studie_knobel.pdf

(Zugriff vom 22.2.2020).

Volksschulamt. (o.A.). Nachteilsausgleich bei der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in der Volksschule. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Volksschulamt. (Überarbeitete Auflage Oktober 2011). Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, integrative Förderung (IF). Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Volksschulamt. (2016). Elterninformation Integrierte Sonderschulung (IF). Zürich: Bildungsdirektion. Volksschulamt.

Volksschulamt. (2020). Informationen zum Monitoring. Verfügbar unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html#title-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-sonderpaedagogisches0-sonderschulung-jcr-content-contentPar-textimage_2

Walter-Klose, C. (2015). Wie führe ich ein Interview. In: Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.), Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik (S. 280–288). Göttingen: Hogrefe.

14. Anhang

Anhang 1: Presseartikel NZZ «Zürich kappt Förderung von Autisten»

10.3.2019

NZZ am Sonntag 10. März 2019

Schweiz

Zürich kappt Förderung von Autisten

Autistische Kinder haben es schwer in der Schule. Nun streicht ihnen die Stadt Zürich die enge Begleitung durch Spezialisten.

René Donzé

Michael hatte Glück. Er durfte mit den Kindern aus dem Quartier in die Schule. Und das, obwohl er oft den Ausführungen des Lehrers nicht folgen kann, Anweisungen nicht auf Anhieb versteht, sich von anderen Kindern abgrenzt. Michael, der eigentlich anders heisst, hat die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung (ASS). «Er braucht Wiederholungen und ein überblickbares Umfeld», sagt sein Vater. Glück hatte Michael, weil er zusammen mit einem autistischen Mädchen in eine Klasse kam, wo sie von einer Fachperson der Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS) begleitet wurden. Sie kümmerte sich 20 Lektionen pro Woche um die beiden.

Sie waren unter den Letzten, die diese Förderung erhielten. «Die HPS ist ausgelastet und kann das Angebot für nichtbehinderte Schüler mit Diagnose ASS nicht mehr leisten», sagt Reto Zubler, vom Schulamt der Stadt Zürich. Förderung durch die Fachkräfte der HPS erhalten fortan nur noch Kinder mit ASS, bei denen auch eine geistige Behinderung besteht. Dazu muss man wissen,

dass die Bandbreite bei Autisten riesig ist: von solchen, die stark kognitiv eingeschränkt sind, bis hin zu hoch intelligenten, die in gewissen Gebieten Überdurchschnittliches leisten. Prominentes Beispiel ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Gemeinsam ist diesen Kindern, dass sie ihre Umwelt anders wahrnehmen, Mühe mit Veränderungen und im Umgang mit Mitmenschen haben. Die Forschung geht davon aus, dass 1 Prozent aller Menschen ASS hat. In den letzten Jahren haben die Diagnosen in der Schweiz zugenommen.

Dass Zürich ausgerechnet hier Angebote abbaut, sorgt für Kritik. «Diese Kinder schwimmen nun völlig orientierungslos die ganze Woche in der Regellasse mit – ohne je die Chance zu haben, ihr in vieler Hinsicht vorhandenes Potenzial zu entwickeln», sagt der pensionierte Primarlehrer Urs Egger, der einst Michael unterrichtet hatte. Die Schulen versuchen jetzt, aus ihrem Budget für Fördermassnahmen Hilfe zu finanzieren. «Die Unterstützung muss richtiggehend zusammengestückelt werden», sagt eine Fachfrau. «Wir kämpfen, dass wir die Kinder in den Klassen halten können.» Ronnie Gundelfinger, Leiter der Autismus-Stelle an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, warnt: «Die Gefahr besteht, dass autistische Kinder zwischen Stuhl und Bank fallen.»

Das Zürcher Schulamt wehrt sich gegen die Vorwürfe: «Das Problem ist uns bekannt, und wir sind daran, Lösungen zu erarbeiten», sagt Zubler. Als Sofortmassnahme biete die HPS Weiterbil-

dungen für Lehrer, Schulleiter und Heilpädagogen an. «Zudem erstellt die HPS im Auftrag der Stadt ein Konzept, wie Schulen im Umgang mit nichtbehinderten Kindern, die eine ASS haben, unterstützt werden können.» Dieses soll nächstes Jahr stehen, allfällige Mehrkosten werden ins Budget der Stadt aufgenommen.

Künftig wird die Heilpädagogische Schule den Stadtzürcher Regelschulen also nur noch beratend zur Seite stehen. Laut Gundelfinger reicht dies aber nicht in allen Fällen: «Je nach Schweregrad des Autismus braucht das Kind eine enge Begleitung, damit es sein Potenzial entfalten kann», sagt er. Das müsse nicht in jedem Fall eine Heilpädagogin sein. Manchmal genüge auch eine Klassenassistentin.

Auch anderenorts im Kanton sei die Betreuung nicht gewährleistet: «Die Situation ist unübersichtlich», kritisiert Gundelfinger. Jede Schule treffe ihre eigene Lösung. Dass eine gute Begleitung Gold wert ist, zeigt das Beispiel Michael: Er geht jetzt in eine private Sekundarschule, will eine Lehre als Bäcker oder Koch machen. In der Freizeit trifft er sich manchmal mit seinen ehemaligen Primarschulfreunden im Jugendtreff. «Ohne die integrative Schulung und Förderung hätte er wohl keine Freunde im Quartier», sagt der Vater.

Autistische Kinder brauchen erhöhte Betreuung in der Schule.

Anhang 2: Presseartikel TA «Zürich spart bei Förderung von Autisten»

11.3.2019

Zürich spart bei Förderung von Autisten

Autismus Die Stadt baut die Begleitung von Schulkindern ab.

Was Kinder mit Autismus-Spektrums-Störungen (ASS) leisten können, beweist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Doch die Stadt Zürich baut die Begleitung von Schulkindern mit ASS durch Fachpersonen der Heilpädagogischen Schule (HPS) ab. «Die HPS ist ausgelastet und kann das Angebot für nicht behinderte Schüler mit Diagnose ASS nicht mehr leisten», sagt Reto Zubler vom Schulamt der Stadt Zürich in der «NZZ am Sonntag». Förderung durch die Fachkräfte der HPS erhalten fortan nur noch Kinder mit ASS, bei denen auch eine geistige Behinderung besteht.

Die Bandbreite bei Autisten und Autistinnen ist riesig: von

solchen, die stark kognitiv eingeschränkt sind, bis hin zu hochintelligenten. Dass Zürich hier Angebote abbaut, sorgt für Kritik. «Diese Kinder schwimmen nun völlig orientierungslos in der Regelklasse mit – ohne je die Chance zu haben, ihr in vieler Hinsicht vorhandenes Potenzial zu entwickeln», sagt der pensionierte Primarlehrer Urs Egger in der «NZZ am Sonntag».

Ronnie Gundelfinger, Leiter der Autismus-Stelle an der Uniklini für Kinder- und Jugendpsychiatrie, warnt: «Die Gefahr besteht, dass autistische Kinder zwischen Stuhl und Bank fallen.» Das Zürcher Schulamt bietet als Abhilfe Weiterbildungen für Lehrerinnen und Heilpädagogen an.

«Zudem erstellt die HPS für die Stadt ein Konzept, wie Schulen im Umgang mit nicht behinderten Kindern, die eine ASS haben, unterstützt werden können», sagt Zubler. Auch in anderen Zürcher Gemeinden sei die Betreuung nicht gewährleistet.

Erst kürzlich hat der Bundesrat in einem Bericht über Autismus festgestellt, dass der Staat durch Therapien enorme Betreuungskosten einsparen könne. Doch die meisten Kantone sind nicht bereit, die Therapien mitzutragen. In ihrer Studie zum Thema schreibt die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) von einem «Schwarzpeterspiel» zwischen Bund und Kantonen. (rba)

Anhang 3: Liste mit Möglichkeiten für Nachteilsausgleiche

(vgl. Bellofatto, Girsberger, Ulrich-Neidhardt, Vogt-Hörler, 2013)

32

NACHTEILSAUSGLEICH

Nachteil	Kategorie	Möglicher Nachteilsausgleich
Wenig Flexibilität	Zeitpunkt Setting/ Durchführung Präsentation	<ul style="list-style-type: none"> Keine Überraschungstests Planung der Prüfung an einem Tag, an dem KEINE Veränderung des üblichen Ablaufes besteht) Bei mündlichen Prüfungen nur EINE fragende Person Kann eine Prüfungsfrage nicht gelöst werden, Hilfe beim Überspringen dieser Aufgabe Mathe: bei gemischt abgefragten Operationen, klare Kennzeichnung der Operationen durch Farbmuster (z. B. rot = Multiplikation, blau = Division usw.)
Aufmerksamkeitsproblematik	Zeitpunkt Dauer/ Segmentierung Setting/Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> Planung der Prüfung zu einem Zeitpunkt, an dem das Kind mit Autismus üblicherweise konzentriert ist (eher Vormittag als Nachmittag) Prüfung in kürzeren Etappen, mehr Pausen Mündliche Prüfungen Gehörschutz/Paravent Prüfung in separatem Raum
Schwierigkeit mit Graphomotorik	Dauer/ Segmentierung Setting/ Durchführung Antwortmöglichkeit	<ul style="list-style-type: none"> Zusätzliche Lösungszeit Mündliche anstelle schriftlicher Prüfung Keine Bewertung des Schriftbildes Bei Geometrie: grössere Exaktheitstoleranz Lösen der Prüfung am Computer Spezialisierte Schreibwerkzeuge
Überforderung bei Unvorhergesehenem, Sensorische Überempfindlichkeit	Setting/ Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> Vorher festgelegter Sitzplatz mit wenig Ablenkung (z. B. an der Wand, Gehörschutz, Paravent) Arbeitsplatz in separatem Raum Je nach sensorischer Übersensibilität darauf achten, dass Lichtverhältnisse, Gerüche, Geräusche minimiert sind
Verlieren in Details	Setting/ Durchführung Präsentation	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verfügung stellen von ausreichender Zeit zur Vorbereitung: Bereitlegen der Stifte etc. Deutlich sichtbar notierte Maximalzeit für die Lösung einer Aufgabe, evtl. Time Timer KEINE Comics/Illustrationen auf Prüfungsblättern Unterstreichen von Schlüsselwörtern
Wenig eigene Strukturierung Probleme mit Handlungsabläufen	Setting/ Durchführung Präsentation	<ul style="list-style-type: none"> Lösungsblätter nach zuvor gelerntem Muster gestalten: unterschiedliche Farben, Schreiblinien, ausreichend Platz für die Lösungen Einzelne Prüfungsblätter nacheinander austeilen und gelöste Blätter bereits einsammeln, zur Korrektur zurückgeben, sobald letzte Aufgabe gelöst ist Persönliche Begleitung durch Coach: Hilfe bei Übergängen von Aufgabe zu Aufgabe, beim «Verfall in Stereotypen» etc. (nicht direkt beim Lösen der Aufgaben) Übersichtliche Prüfungsblätter Aufgabenbeginn und -ende durch dicke Striche und genügend Abstand klar kennzeichnen Einzelne Arbeitsschritte durch Zusatzfragen verdeutlichen Grosse, gut leserliche Schriftart Wenig, gut strukturierter Text auf einem Blatt Genügend Zeilenabstand

NACHTEILSAUSGLEICH

33

Nachteil	Kategorie	Möglicher Nachteilsausgleich
Schwierigkeiten im Berichten und Bewerten (soziale und emotionale Themen)	Präsentation	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsatzthemen anpassen (z. B. Erstellen einer Bildbeschreibung anstelle Erlebnisbericht/Interpretationen) • Keine emotionalen/sozialen Fragen sondern nur Fact-Fragen bei Lernfächern (Naturkunde, Geographie, Geschichte)
Auditive Verständnisprobleme	Präsentation	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachverständnis in allen Sprachen schriftlich bewerten (keine Hörverständnis-Tests) • Visualisierung durch Bild oder Schrift von mündlich gestellten Fragen
Prüfungsangst	Präsentation	<ul style="list-style-type: none"> • Beginn mit einfacher Frage • Vorheriges Üben an Probeprüfungen
Wortwörtliches Verständnis, Semantische Verständnisprobleme	Präsentation	<p>Eindeutige Formulierung der Prüfungsfragen (z. B. «Nenne 4 Beispiele» anstelle von «Kannst du 4 Beispiele nennen?»)</p> <p>Einfache Formulierungen</p> <p>Verwenden von bereits aus Übungsbeispielen bekannten Formulierungen</p> <p>KEINE mehrgliedrigen Fragen</p> <p>Trennung von Information und Frage (z. B. «Metalle werden nicht gleich heiss. Warum?» anstelle von «Warum werden Metalle nicht gleich heiss?»)</p> <p>Prüfungsvorschau eine Woche vor Termin, um Missverständnisse zu bereinigen</p> <p>Anführen eines Lösungsbeispiels</p> <p>Assistenz-Person zur Klärung von Verständnisfragen</p>
Motorische Ungeschicklichkeit	Antwortmöglichkeit	Im Turnen keine Bewertung der motorischen Leistungen
Rechtschreib-Probleme	Antwortmöglichkeit	Keine Bewertung der Rechtschreibung Einsatz von Computer
Erschwerte Kommunikation	Antwortmöglichkeit	Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation (Symbole, Kommunikationscomputer etc.)

Autismus Forum Schweiz

Autismus Forum Schweiz setzt sich konsequent dafür ein, dass Menschen mit Autismus in allen Lebensbereichen, besonders bei der Schulung, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, beim Wohnen und in der Freizeit mehr Anteil an unserer Gesellschaft haben und dass Barrieren, die dies erschweren oder behindern, abgebaut werden.

Literatur

- BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie). (2007). *Leitfaden individuelle Begleitung von Lernenden in der beruflichen Grundbildung*. Bern. Internet: www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01550/index.html?lang=de [Stand 16.07.2013]
- SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation). (2013). *Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen bei Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen*. Bern. Internet: <http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01472/01474/index.html?lang=de> [Stand 16.07.2013]

Anhang 4: Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) (Eckert & Sempert 2013)

Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) (Eckert & Sempert 2013)

Die folgende Checkliste bietet eine Grundlage für die Analyse und Reflexion schulischer Praxis. Sie basiert auf dem „Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen“

(Eckert & Sempert 2012).

Im Vordergrund der Analyse und Reflexion steht, sich der bereits erfolgenden Umsetzung förderlicher Bedingungen bewusst zu werden und zugleich mögliche Handlungsbedarfe aufzudecken.

Eine Berücksichtigung des jeweiligen Arbeitskontextes und seiner Besonderheiten ist bei der Nutzung der Checkliste selbstverständlich im Blick zu behalten. Nicht jedes Item ist in diesem Sinne für jede Form der schulischen Förderung gleich relevant.

Im Falle der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten für die eigene schulische Praxis sollte zudem beachtet werden, dass Anpassungen stets in adäquaten Schritten erfolgen, z.B. durch die konkrete Fokussierung einzelner ausgewählter Bereiche. Die Zielsetzungen sollten dabei übersichtlich, angemessen und realisierbar sein.

Kategorie des Rahmenmodells / Item	Erfüllt	Aktueller Entwicklungsbedarf	(Aktuell) Nicht relevant
Systematische Förderplanung			
1. Beim Vorliegen einer Autismus-Diagnose werden diagnostische Erkenntnisse als Grundlage für die autismspezifische Förderplanung genutzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Beim Verdacht einer ASS ohne bislang vorliegende medizinische Diagnose wird eine diagnostische Abklärung durch Fachpersonen eingeleitet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. In unserer Schule wird eine autismspezifische Förderdiagnostik durchgeführt (z.B. anhand spezifischer Instrumente wie dem PEP-R).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Die Zuständigkeit für die Entwicklung einer Förderplanung, die auf den aktuellen Lernstand des Kindes zugeschnitten ist, ist geklärt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Förderpläne für Kinder mit ASS werden bei uns im Team der an der Förderung beteiligten Fachpersonen besprochen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Die Formulierung der Förderziele und -pläne erfolgt autismspezifisch.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Ausgehend vom Förderplan und den Förderzielen werden Entwicklungen des Kindes mit ASS regelmäßig überprüft und dokumentiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Individualisierte Unterstützungsangebote			
8. In unserer Schule sind Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Nachteilsausgleichen vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Kinder mit ASS erhalten im Bedarfsfall im Unterricht die Möglichkeit, Leistungen in individuell abgestimmter Form zu erbringen (z.B. schriftlich statt mündlich).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Klassen- bzw. Schulregeln werden im Bedarfsfall für Kinder mit ASS angepasst (z.B. Pausenaufenthalt im Klassenzimmer).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Fachpersonal (Lehrpersonen, Assistenz) wird gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Spezifische Fördermaßnahmen (z.B. sonderpädagogische Begleitung) werden in angemessenem Maß bereitgestellt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Ergänzende Unterstützungsangebote (z.B. Assistenzstunden, Schulbegleitung) werden in angemessenem Maß bereitgestellt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Kleinere Anpassungen im Schullauf (z.B. Anpassungen des Klassenzimmers, des Stundenplans), lassen sich unkompliziert umsetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Bei der Entscheidung für die Aufnahme eines Kindes mit ASS an unsere Schule wird auf eine gute Passung von den Bedürfnissen des Kindes und den Möglichkeiten der Schule geachtet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Übergänge (z.B. Klassenwechsel, Schulwechsel) werden individuell, gezielt und unter Einbeziehung des Kindes vorbereitet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kategorie des Rahmenmodells / Item	Erfüllt	Aktueller Entwicklungsbedarf	(Aktuell) Nicht relevant
Strukturierte Lernumgebungen			
17. Tagesstrukturen und andere zeitliche Abläufe werden visualisiert (z.B. sichtbarer Stundenplan, Tagesablauf, Time-Timer).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18. Für Lern- und Arbeitsaufträge werden den Kindern mit ASS Organisationshilfen angeboten (z.B. Task-Listen, Aktivitätspläne, Selbstkontrollen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19. Arbeitsanweisungen und -anleitungen erfolgen kleinschrittig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20. Es stehen reizreduzierte (lärm- und ablenkungsarme) Arbeitsplätze für die Kinder mit ASS zur Verfügung.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Auftretende Veränderungen des Tagesablaufs oder Arbeitsplans werden frühstmöglich kommuniziert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22. Klarheit und Eindeutigkeit bestimmen den sprachlichen Umgang der Fachpersonen mit den Kindern mit ASS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Wiederholungen und Rituale bilden einen wichtigen Bestandteil des Unterrichts.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Im Unterricht bzw. in der Gruppe geltende Regeln werden eindeutig und für das Kind mit ASS verständlich kommuniziert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spezifische Lehrplananteile			
25. Das Training sozialer Kompetenzen (u.a. Regelverständnis, Verstehen sozialer Situationen und Signale) bildet einen wichtigen Anteil der Förderung des Kindes mit ASS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26. Das Training sozialer Kompetenzen findet nicht ausschließlich in der Einzelsituation sondern auch in der Gruppe statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27. Die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen (z.B. Sprachförderung, Unterstützte Kommunikation, Gesprächsführungstraining) bildet einen wichtigen Anteil der Förderung des Kindes mit ASS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28. Die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen findet nicht ausschließlich in der Einzelsituation sondern auch in der Gruppe statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29. Vorhandene Spezialinteressen werden in das Unterrichtsgeschehen integriert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Strategien des Umgangs mit Veränderungen, Unvorsehenem und anderen möglichen Stressoren werden im Unterricht bzw. im Rahmen der individuellen Förderung erlernt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Anteile aus den autismspezifischen Fördermaßnahmen werden in den Lehrplan der Gesamtklasse, -gruppe integriert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang 5: Interviewleitfaden

X = Frage gestellt

Fragen	Befragte									
	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
1. Fallbeispiel										
1.a Wie sieht die Förderung aus bzw. welche Unterstützung erhalten die Kinder mit Asperger-Syndrom an deiner Schule / in deinem Schulkreis?	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.b Wie sieht der Ablauf aus, nachdem ein Kind aufgefallen ist bis zur Unterstützungsmaßnahme?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.c Wie viel SuS mit Asperger-Syndrom gibt es in der entsprechenden Schule / im entsprechenden Schulkreis?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.d Welche Settings funktionieren und welche nicht?				X			X	X	X	X
2. Fachwissen										
2.a Wie dringt das Fachwissen an die Schulen?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.b Welche Anzeichen kennst du, die auf Autismus hindeuten?		X	X	X	X	X				
2.c Wer müsste Initiant sein, damit das Fachwissen an die Schule gelangt?						X	X	X	X	X
2.d Nützt das Fachwissen über ASS auch anderen Kindern?		X		X	X		X	X	X	
3. Wünsche										
3.a Welche Informationen im Bezug auf Asperger-Syndrom für die Schulen findest du wichtig?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.b Welches Vorgehen wünschst du dir?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.c Welche Ressourcen wünschst du dir?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Unterstützungsangebote										
4.a Welche Unterstützungsangebote kennst du?	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4.b Wie kommt man zu den Unterstützungsangeboten?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4.c Kennst du das Angebot B&U?		X	X	X	X	X	X	X		X
5. Ressourcenverteilung										
5.a Was sagst du bezüglich Menge und Qualität der Ressourcen?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.b Welche Bedeutung hat die Zuteilung in die Typen A, B, C?							X	X	X	
5.c Welche Rolle spielt das Monitoring? (Regulierung der Sonderschulquote von 3.5%)							X	X	X	X
6. Relevanz der Unterstützung										
6.a Wie sinnvoll schätzt du die Unterstützung von Kindern mit Asperger-Syndrom ein?	X	X		X	X		X	X	X	X
6.b Wie wirksam ist deiner Meinung nach die Unterstützung von SuS mit Asperger-Syndrom?	X	X		X	X		X	X	X	X
7. Schlussfrage	X	X		X	X		X	X	X	X
Was ist für dich abschliessend das grosse Thema in der Beschulung von Asperger-Autisten?										

Anhang 6: Auswertungsbögen Kategorien

Anhang 6.1: Daten der Interviews

SHP1	28. 01. 20	20.00 Uhr
Mutter	30. 01. 20	14.00 Uhr
Schulleitung	31. 01. 20	11.00 Uhr
SHP2	14. 02. 20	11.00 Uhr
KSB	21. 02. 20	09.00 Uhr
SPD	06. 03. 20	11.00 Uhr
KJPP	10. 03. 20	18.30 Uhr
LP	13. 03. 20	12.00 Uhr
HPS	17. 03. 20	16.00 Uhr
Assistenz	02. 04. 20	09.00 Uhr

Anhang 6.2: Aufbau der Auswertungsbögen

1. Im Titel werden jeweils die Kategorie und die Unterkategorie genannt und nummeriert.
2. An erster Stelle steht eine Tabelle, aus der ersichtlich wird, wer an welcher zeitlichen Stelle der Interviews etwas zu diesem Thema gesagt hat.
3. Danach folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse durch die Autorinnen. Die Interpretationen sind, gemäss Flick (2019, S. 534), nicht die subjektive Sichtweise der Autorinnen, sondern theoriegeleitet und im untersuchten Gegenstand begründet. «Das Ergebnis ist eine Mischung aus Beschreibung und der dabei gewonnenen Erfahrung» (ebd.). Gemäss Mayring (2015, S. 92) kann auch die Explikation schon eine Inhaltsanalyse sein. Die angewendeten Interpretationsformen sind nach Mayring (2015, S. 65) die Häufigkeitsanalyse, die Klassifizierung und die Vertiefung.
4. Die wichtigsten Punkte im Bezug auf die Beantwortung der Fragestellungen werden danach stichwortartig aufgelistet.
5. Schliesslich folgen die ausführlichen Antworten der einzelnen Interviewpartner und -partnerinnen, mit erklärenden und erläuternden Zitaten.

Anhang 6.3: Auswertungsbögen

Kategorie A1 Relevanz der Förderung Aus der Sicht für das Kind

Kategorie A	Unterkategorie 1	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Relevanz der Förderung	Für Kind	16.00	38.39	07.15	20.01	20.10	22.25	54.02	09.14	06.42	34.26
		20.45	40.15	08.45			49.00	55.30			16.47
		22.20	41.05	11.20							20.17
		33.15									1.02.50
		24.30									1.07.37
		36.20									1.16.00
		37.10									1.17.23
		36.00									1.24.17
		25.30									
		21.27									

Allgemein
 Von allen befragten Personen wurde die Relevanz der Förderung für das betroffene Kind grundsätzlich als hoch eingeschätzt.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Psychologischer Aspekt
- Soziale Kontakte
- Frühe und fachgerechte Unterstützung
- Fachliche Inhalte / kognitive Fähigkeit
- Haltung des Umfelds

Mutter

Die Mutter habe bei ihren zwei Kindern mit Asperger-Syndrom unterschiedliche Unterstützungssituationen erlebt. Der ältere Sohn wurde kaum unterstützt, die jüngere Tochter schon. Sie betont mehrfach, wie gross der Unterschied in der persönlichen Entwicklung und der beruflichen Laufbahn sei, ob ein Kind richtig und rechtzeitig gefördert werde oder nicht. Für sie sei der Aspekt der Psychologie und der Möglichkeit, eine Persönlichkeit zu entwickeln, zentral. Der ältere Sohn habe durch die Schwierigkeiten und die Nicht-Akzeptanz seiner Person Depressionen und zeitweise eine Narkolepsie entwickelt.

«...die geben sich ja dann richtig auf . . oder . . und ... du hast das Gefühl, sie sind zu nichts mehr fähig...» (Interview 20.45)
 Sie erlebte auch, wie die Autonomie der Kinder durch spezifische Unterstützung gestärkt werde. Durch wenig aber gezielte Förderung könne die psychische und die finanzielle Autonomie erheblich vergrössert werden.

LP und Assistenz

Für die Lehrperson und die Klassenassistentin ist aus dem Blickwinkel des Kindes zentral, dass ohne Unterstützung eine Beschulung gar nicht möglich sei. Die Kinder könnten ohne Unterstützung ihre kognitiven Fähigkeiten nicht ausschöpfen, obwohl sie dazu fähig wären, fachlich dem Unterricht zu folgen. Je nach Persönlichkeit gingen diese Kinder entweder unter oder sie verunmöglichten den Unterricht für die anderen Kinder der Klasse.

Um spätere psychische Probleme zu verhindern, sei es wichtig, das Selbstvertrauen aufzubauen.

Auch für die Lehrperson sei es eine «riesige Herausforderung» und kaum machbar ohne Unterstützung.

«...man kann den nicht alleine lassen damit, der kann gar kein Selbstvertrauen aufbauen ... (räuspert) denkt, ich bin einfach anders . . keiner versteht mich...» (Interview Assistenz 38.39)

SHP 1 und SL

Eine SHP und die SL haben keine Erfahrung in der Beschulung von SuS mit Asperger-Syndrom, schätzen es jedoch trotzdem aufgrund ihrer Erfahrung in der Förderung von Kindern mit anderen Diagnosen als sehr wichtig ein, die Kinder frühzeitig und mit dem entsprechenden Fachwissen zu fördern.

SHP 2

Die erfahrene SHP sagt, dass Kinder mit Asperger-Syndrom am Anfang eine fachgerechte Unterstützung brauchen und dass sie nachher dafür selbständig leben könnten.

«...die Anfänge sind wichtig...» (Interview 20.01)

SPD

Die Psychologin des SPD sagt, dass Autismus noch nicht so bekannt sei wie ADHS. Eine Offenheit, die Haltung, der inklusive Grundgedanke seien wichtig für diese Kinder.

«...ich wünschte mir, dass solche Settings, wo LP und SHP zusammenarbeiten . . wo viele Kinder profitieren, das wäre super . . egal ob IS oder nicht . . auch für die hochsensitiven und die autistischen Kinder...» (Interview 55.30)

KSB

Gemäss KSB sei bei autistischen Kindern im Bezug auf die Förderung die Koordination sehr wichtig. Die Kinder lernten in der Schule, sich zu organisieren und sich an Regeln zu halten. Das helfe ihnen. Es sei schwierig, wenn dann zu Hause andere Regeln gelten. Es brauche Fachwissen und die «richtige» Persönlichkeit und Koordination, damit die Förderung gelinge.

HPS

Die Vertretung der HPS sagt, dass es wichtig sei, früh zu fördern. Wenn man früh fachgerecht fördere, brauche es später wenig bis keine spezielle Förderung mehr.

«...ich fände es sehr relevant, dass diese Unterstützung früh da wäre und dann könnte man . . die Chance haben, dass man es nämlich später gar nicht mehr braucht...» (Interview 6.42)

KJPP

Auch die Vertreterin des KJPP betont den psychologischen und den sozialen Aspekt. Man dürfe nicht nur die Lernziele fokussieren, denn kognitiv seien diese Kinder oft in der Lage, gute Noten zu schreiben. Wenn jedoch der soziale und persönlichkeitsbildende Aspekt weggelassen werde, entwickelten sie oft im Jugendalter Depressionen durch soziale Isolation.

Es sei wichtig, dass man diese Kinder schon in der Primarschule fördere.

«...häufig heisst es, aber der hat doch gute Noten in der Schule ... durch das, dass sie gute Noten kriegen . . und im besten Fall hast du noch ein introvertiertes Kind, das stört nicht, das sind schön brave . . meistens sind sie gut bis sehr gut intelligent . . haben gute Noten, das war's . . dass diese dann aber spätestens in der Oberstufe sozial isoliert sind und keine Ahnung haben, wie sie mit sozialen Interaktionen umgehen sollen (holt Luft) . . das das das . . geht vergessen...» (Interview 1.16.00)

Kategorie A 2 Relevanz der Förderung Chance im weiteren Sinne

Kategorie A	Unterkategorie 2	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP	
Relevanz der Förderung	Chance im weiteren Sinne	39.00	8.30	0.5	22.04	9.00	22.5	1.00.52	11.05	6.42	6.09	
		38.30	10.30	8.45	30.34	20.1	49.3	51	29.28	17.1	13.45	
		45.20	48	13.07		22.25	50.01	54	31	58.2	18.30	
			49	15.01		34.13					1.01.1	20.17
			52.30								1.02 .00	1.15.08
			53									1.18.35
	54									1.23.10		
											1.25.06	

Allgemein

Von allen befragten Personen wurde die Relevanz der Förderung als Chance im weiteren Sinne grundsätzlich als hoch eingeschätzt.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Integration/Inklusion
- Wirksamkeit
- Hilft auch bei anderen Verhaltensauffälligkeiten
- Finanzen
- Arbeitsfähigkeit
- Bereicherung
- Spezifisches Fachwissen

Mutter

Der ältere Sohn, 25, der keine Unterstützung hatte, sei heute noch von der IV abhängig, obwohl er kognitiv hochbegabt sei. Die Mutter sagt, dass er sicher finanziell unabhängig sein könnte, wenn er frühzeitig sich selber hätte akzeptieren können und hätte lernen können, mit seinen Defiziten umzugehen. Die Tochter könne sich jetzt schon viel selbständiger in der Gesellschaft bewegen, da sie Instrumente erlernen konnte, wie man sich in sozialen Interaktionen verhält. Die Mutter sieht für die Tochter die Möglichkeit, später finanziell im ersten Arbeitsmarkt bestehen zu können.

Sie sieht die Integration als «grosse Chance» auch für die anderen Menschen, «da Menschen mit Asperger etwas ganz Spezielles geben können». Sie könnten z.B. fokussieren und in die Tiefe gehen. Und sie könnten soziale Missstände benennen, da sie «innerlich unabhängig» sind.

«...sinnvoll ist es . . weil . . diese Kinder haben, dadurch dass sie einen ganz anderen approach haben . . haben sie manchmal ganz andere andere Einsichten . . sie sind . . manchmal viel klarer . . sie sind nicht so erpressbar wie andere über soziale Situationen . . und können . . auch sehr viel schöne Inputs geben in eine Klasse ...» (Interview 45.20)

LP und Assistenz

Beide sehen in der Förderung von Kindern mit Asperger-Syndrom eine Chance für die Integration. Das autismus-spezifische Fachwissen um Strukturen und Organisation helfe auch anderen Kindern, vor allem solchen SuS mit anderen Verhaltensauffälligkeiten. Asperger könnten, wenn sie gelernt haben wie, sehr gut für sich alleine arbeiten. Dann habe die SHP Zeit für andere Kinder. Lernen mit Andersartigkeit umzugehen sei für alle Kinder wichtig und helfe der ganzen Klasse.

Für die Integration von Kindern mit ASS werde eine inklusive Haltung entwickelt, welche allen helfe. Insofern könne eine gute heilpädagogische Unterstützung auch bei der Weiterentwicklung des Teams unterstützend sein. Wenn die Unterstützung da sei, funktioniere die Integration sehr gut.

Die LP empfindet die Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom als Bereicherung für die ganze Klasse.

«...wir haben . . ja wir haben ein paar Kinder, die in verschiedensten Bereichen . . Mühe haben oder anders sind . . und ich finde . . wir haben vom Autismus her gute Skills, um diese Kinder abzuholen . . und wir sagen den Kindern, dass ist einfach so . . am besten ist es, wenn man es akzeptiert . . und das ist glaubs . . einfach eine gute Haltung den Kindern gegenüber . . diese inklusive Haltung lässt jedem eine Türe offen ...» (Interview LP 8.30)

SHP 1 und SL

Die SHP sagt, dass man bei allen Defiziten wisse, je früher und gezielter die Förderung sei, desto wirksamer sei sie. Sie denkt, dass gerade bei SuS mit Asperger-Syndrom, welche keine kognitive Beeinträchtigung haben, eine frühe Förderung mit dem richtigen Fachwissen zu späterer Selbständigkeit und Mündigkeit führen könnte. Es brauche kleine Dinge, die sehr wirksam seien.

«...falls eine Integration gelingt, ist es sicher billiger als ein Sonderschulplatz (lacht)...» (Interview 13.07)

SHP 2

Sie sagt, dass autismspezifische Strukturen auch anderen Kindern helfen, welche Strukturen brauchen.

Auch sei es grundsätzlich gut für die anderen Kinder, wenn sie lernen können, dass es Menschen gibt, die anders sind als sie.

«...die Strukturen, die diese Kinder brauchen, helfen auch anderen, die froh sind um Strukturen...» (Interview 30.34)

SPD

Gemäss der Psychologin vom SPD seien das autismus-spezifische Fachwissen, die Sensibilisierung der LPs und die Haltung «auf jeden Fall» hilfreich für die Integration im Allgemeinen. Kinder mit Asperger-Syndrom in der Regelschule zu unterrichten empfindet sie als Bereicherung bezüglich Integrationsgedanken und Grundhaltung einer Schule. Sie sieht in der integrativen Haltung gegenüber Kindern mit Asperger-Syndrom eine Chance bezüglich der Grundhaltung der Gesellschaft auch anderen «nicht der Norm entsprechenden» Menschen gegenüber.

«...es profitieren auch andere Kinder . . es geht schlussendlich um eine Behinderung . . dass man es nicht nur als Manko sieht . . (räuspert) sondern dass man es als . . als Bereicherung sieht ... der Grundgedanke der Inklusion, dass es nicht normal und nicht-normal gibt, sondern dass eben auf dem Spektrum alles möglich ist...» (Interview 1.00.52)

KSB

Die Vertreterin der KSB sagt, dass bei allen Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten solche klaren Strukturen und die Organisation, wie man das von der Unterstützung für autistische Kinder kenne, hilfreich seien. Sie denkt, ein Teil der verhaltensauffälligen Kinder könnte mit aufgefangen werden. Aber sie erwähnt auch die Grenzen der Integration und dass nicht jede (Klassen)konstellation ein autistisches Kind vertrage.

«...das krieg ich auch zurückgemeldet dass die Lehrpersonen wenn sie sich drauf einlassen autismusgerecht eher einen Tagesablauf zu gestalten, dass sie dann tatsächlich . . merken dass das (...) auch Auswirkungen hat auf andere Kinder...» (Interview 31.01)

HPS

Die Vertretung der HPS sieht in der Integration der SuS mit Asperger-Syndrom eine Chance. Die integrative Haltung, das heilpädagogische Denken nütze auch anderen Kindern.

Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt sei eine frühe und fachgerechte Förderung wichtig. Menschen mit Asperger-Autismus könnten, wenn man ihnen bei den Übergängen helfe, einer Arbeit nachgehen.

«...gerade Asperger kannst du unter Umständen so trainieren, dass sie . . relativ gut mitkommen ... vielleicht ist es immer dann, wenn Übergänge kommen, wieder besonders . . wichtig...» (Interview 58.2)

KJPP

Aus Sicht des KJPP ist es «unbedingt wichtig», für diese Kinder Ressourcen im Vorschul- und Primarschulalter einzusetzen, da dies später «enorme Kosten spart». Sie sagt, man habe mittlerweile auch genügend Erfahrung, dass man wisse, dass die richtige Unterstützung etwas bringe. Soziale Kompetenzen erwerbe man im Primarschulalter, darum solle man am Anfang viel Ressourcen investieren, später brauche es weniger. Für diese Kinder sei die integrative Beschulung relevant, um im Sozialen von den anderen Kindern abschauen zu können.

Autismspezifische Methoden wie TEACCH oder PECS könnten anderen verhaltensauffälligen Kindern helfen. Allerdings müsse der Fokus auf die sozialen Kompetenzen gelegt werden.

«...solche Kinder haben ohne Unterstützung oftmals keine Chance, aber mit haben sie eine Chance...längerfristig geht es um Arbeitsfähigkeit...» (Interview 1.15.08)

«...ich bin sicher, wenn man da genug Ressourcen und Zeit investiert (im Primarschulalter, Anmerk. der Autorinnen), dann hat man wirklich gewonnen (holt Luft) das das nehmen sie dann nachher mit . . und dann kann man tatsächlich danach sparen...» (Interview 1.23.10)

Kategorie B	Unterkategorie 1	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Fachwissen	Sensibilisierung	24.30 41.00	02.45 49.00	04.10 12.00 14.20	33.43	12.00	11.40 23.30	01.02 51.00 1.13.00	03.16	05.10 08.10 09.50 16.40	53.20 46.00

Allgemein

Die Sensibilisierung auf ASS ist in den Schulen der Stadt Zürich in allen Berufsgattungen sehr unterschiedlich. Wer mit Kindern im Autismus-Spektrum schon mal zu tun hatte oder in der Ausbildung mit dem Thema konfrontiert wurde, ist sensibilisiert, die anderen meist nicht. Für die betroffenen Kinder selber und für ihr Umfeld wäre eine allgemeine Sensibilisierung auf ASS aus verschiedenen Gründen wichtig.

Diese unterschiedliche Sensibilisierung der Schulen, beteiligten Stellen und Personen macht eine gelingende Förderung in gewisser Weise zu einer Art Glücksache.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Sensibilisierung wichtig für Betroffene
- In der Stadt Zürich sehr unterschiedlich

Mutter

Für die Mutter sei die Sensibilisierung der Lehrpersonen sehr wichtig. Sie sagt, diese könnten, wenn sie um die Besonderheit der Kinder wüssten, die Klasse informieren und den anderen Kindern die SuS mit Asperger-Syndrom erklären und so einem Mobbing vorbeugen. Beide ihre Kinder hätten in der Schule Mobbing erlebt und es habe kein fachgerechtes oder klärendes Einschreiten der Lehrpersonen stattgefunden. Bei Menschen mit Asperger-Syndrom falle die Behinderung nicht sofort auf, man müsse darauf sensibilisiert sein.

Assistenz

Die Assistentin erzählt von einem Kind, das durch die sozialen Schwierigkeiten aufgefallen sei. Es sei gut gewesen, dass der SPD sensibilisiert gewesen sei und eine Abklärung auf ASS eingeleitet habe. Die Erfahrung mit Kindern mit anderen Verhaltensauffälligkeiten könne auch helfen, Anzeichen auf ASS zu bemerken. In der täglichen Arbeit sei es wichtig, die Ursachen des herausfordernden Verhaltens zu kennen, damit man es nicht persönlich nehme.

SHP 1

Die SHP kenne ohne Erfahrung als Anzeichen auf ASS die Merkmale «soziale Schwierigkeiten», «braucht Rückzug», «Rituale helfen», «Schwierigkeiten mit neuen Strukturen», «eine andere Art von Teilnahme» (Interview 12.00). Sie sagt, an ihrer Schule sei kaum jemand sensibilisiert darauf, Anzeichen bezüglich ASS zu deuten. Von einem anderen Fall wisse sie, dass auch der SPD nicht sensibilisiert gewesen sei auf Kinder mit Asperger-Syndrom.

SHP 2

Die SHP mit viel Erfahrung im Bereich Autismus bezeichnet es als zentral in der Schule das Wissen um die Ursachen des Verhaltens zu kennen.

«...es müsste viel mehr Wissen verbreitet werden...» (Interview 33.43)

LP

Die LP sagt, in ihrem Schulhaus gäbe es einige Kinder mit Asperger-Syndrom und deren LPs seien darum darauf sensibilisiert. Aber sie vermutet, dass das nicht der Normalfall in der Stadt Zürich sei. Die Sensibilisierung bleibe auch in ihrem Schulhaus auf diejenigen beschränkt, welche im Alltag mit diesen Kindern zu tun haben. Sie findet, es wäre auch für die LPs der anderen Klassen in ihrem Schulhaus hilfreich, wenn sie besser sensibilisiert wären auf das Thema.

SL

Die Schulleiterin schätzt die Sensibilisierung in ihrem Schulhaus als gering ein. Aber sie denkt, es wäre wichtig, dass die SHPs und LPs besser sensibilisiert seien auf die Problematik, da es den Schulalltag erleichtern könne, wenn man um Ursachen eines herausfordernden Verhaltens kenne.

«...wenn man nicht sensibilisiert ist auf den Umgang ist das einfach auch ein armer Bub, weil alle immer auf ihm herumhacken, weil sie keine Ahnung haben...» (Interview 11.40).

SPD

Aufklärung und Sensibilisierung der Lehrpersonen findet die Schulpsychologin sehr wichtig, da die Integration eines Kindes mit Asperger-Autismus eine «grosse Herausforderung» sei.

KSB

Für die Vertreterin der KSB müsste die Sensibilisierung der Lehrpersonen in der PH ein grösseres Gewicht haben. Da in den letzten Jahren vermehrt Kinder im Autismus-Spektrum diagnostiziert werden, müsste die PH dies ins Curriculum aufnehmen. Grundsätzlich sei es verkehrt, von Integration zu sprechen und in der Lehrpersonen-Ausbildung die Sonderpädagogik abzuspalten.

HPS

Gemäss Vertretung der HPS sind die Anzeichen für ein Asperger-Syndrom sehr unterschiedlich. Grundsätzlich empfinde man einfach ein «...komisches Verhalten...» (Interview 9.50).

Da Autismus von aussen nicht sichtbar sei, sei eine Sensibilisierung des Umfelds sehr wichtig. Der SPD müsse viel mehr sensibilisiert sein und viel mehr wissen. Er müsse fähig sein, ein Asperger-Syndrom zu erkennen.

KJPP

Die Schulen in der Stadt Zürich seien gemäss der Vertreterin des KJPP sehr unterschiedlich sensibilisiert auf ASS. Meistens wisse der SPD um die Thematik, sei aber überlastet. Sie findet, es bräuchte einen Prospekt für die verschiedenen Beteiligten (LP, SHP, SL, SPD, KJPP) mit kurzen, jeweils wichtigen Infos zum Thema.

«...im Moment ist es immer noch eine Glücksache, ob man die Fachperson erwischt, die sich auskennt und wenn man die nicht erwischt, hat man Pech...» (Interview KJPP 53.20)

Kategorie B 2 Fachwissen

Persönlichkeit der Betreuungsperson

Kategorie B	Unterkategorie 2	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Fachwissen	Persönlichkeit der Betreuungsperson	05.50 8.10 11.00 12.00 14.00 26.31	07.30 49.00		10.40	05.40		1.02.04 11.00 51.00	03.16 24.00 25.30 1.06.30	1.00.00	09.40, 34.50

Allgemein

Nur diejenigen befragten Personen, welche Erfahrung mit SuS mit Asperger-Syndrom haben, wissen um die Relevanz der Persönlichkeit der Betreuungsperson. Wenn das bei der Wahl der LP nicht bewusst ist, ist eine gelingende Integration teilweise Glücksache.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Beziehung aufbauen
- Empathie
- Konstanz
- Klar, ruhig, feinfühlig, strukturiert
- Integrative Haltung
- Kommunikationsfähigkeit

Mutter

Die Mutter erzählt von einer Lehrerin ihrer Tochter, welche ohne autismus-spezifisches Fachwissen und rein intuitiv den Zugang zu dem Kind gefunden habe und dies dem Mädchen ermöglicht habe, ihre Fähigkeiten einzubringen. Die Kinder spürten genau, wen sie um sich herum haben wollen.

«...es funktioniert, wenn man mit dem Kind einen direkten Kontakt entwickelt . . es braucht Empathie . . ohne Empathie funktioniert die Förderung nicht...» (Interview, 26.31)

«...anfangs, als Y. grad (Name der Tochter, ist den Autorinnen bekannt) in die Schule kam hatte sie Glück, sie kann zu einer Lehrerin, die ihr sehr viel Raum gab...» (Interview 11.00)

«...der Mathelehrer hat durch reines Interesse selber herausgefunden, wenn man D. (Name des Sohnes, ist den Autorinnen bekannt) richtig anweist, macht er einen 6er, wenn nicht einen 3er...» (Interview 8.10)

Assistenz

Die Assistentin sagt, dass es zentral sei, eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Man müsse wissen, dass man einige Verhaltensweisen nicht persönlich nehmen dürfe. Die Erfahrung mit anderen verhaltensauffälligen Kindern helfe. Auch sie erzählt von einem Fall, bei dem ein Wechsel der Lehrperson Entspannung gebracht habe.

SHP 2

Die Persönlichkeit der Betreuungsperson sei wichtig, sagt sie. Ideal sei eine klare, gut strukturierte, eher ruhige, ehrliche, feinfühligste Person.

LP

Die Betreuungsperson sollte, nach dem Wissen der LP, nicht immer wieder wechseln. Für autistische Kinder sei neben der Persönlichkeit die Konstanz der Bezugspersonen wichtig.

SPD

Die Psychologin vom SPD betont, dass die wertschätzende Haltung der Betreuungsperson wichtig sei. Die Betreuungspersonen müssten die Bereitschaft aufbringen, sich auf das Kind einzulassen. Jedes Kind sei anders.

«...in einer wertschätzenden Ressourcenhaltung . . also ressourcenhaltender . . Art...» (Interview 1.02.04)

KSB

Die Vertreterin der KSB sagt, sie habe oft erfahren, dass neben dem Fachwissen auch die Persönlichkeitsmerkmale der betreuenden Personen zentral seien. Die Schulleitung müsse die Lehrpersonen für Kinder mit Asperger-Syndrom bewusst einsetzen.

«...was immer noch zu kurz kommt, ist, (...) die Situation dass die Schulleitung wenn sie nicht selbst irgendwann in ihrer Laufbahn Erfahrung gemacht hat mit Asperger (holt Luft) nicht immer drauf achten, ob die . . . Persönlichkeit der Betreuungsperson auch wirklich geeignet ist...» (Interview 25.30)

HPS

Auch die Vertretung der HPS ist der Meinung, dass in der Regelschule das Wissen um die Wichtigkeit der Persönlichkeit nicht genügend vorhanden sei. Die Regelschule mache beispielweise im Normalfall bei der Einteilung der Kinder mit Asperger-Syndrom in eine Klasse keinen Unterschied zwischen den Persönlichkeiten der Lehrpersonen.

«...die Regelschule weist oft den Kindern irgendeine Lehrperson zu...» (Interview 1.00.00)

KJPP

Die Betreuungsperson müsse Lust haben, sich auf das Kind einzulassen und autismus-spezifisches Wissen zu erwerben, meint die Vertreterin des KJPP. Sie müsse Empathie und Struktur und Kommunikationsfähigkeit haben. Die Kontinuität müsse über mehrere Jahre gegeben sein und bei einer Assiszenz sei der regelmässige Austausch mit einem Mentor/einer Mentorin wichtig.

Kategorie B 3 Fachwissen

Autismusspezifisches Fachwissen

Kategorie B	Unter-kate-gorie 3	Mutter	Assis-tenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Fachwis-sen	Autis-mus-spe-zifisches Fachwis-sen	03.36	01.16	10.05	30.56	06.00	15.33	06.03	02.40	12.20	06.09
		06.45	11.40	55.00	35.02	24.10		1.13.00	03.21	16.00	08.55
		08.10	28.46		24.50				09.50	1.07.5	12.20
		10.50	39.54						10.00		13.00
		15.14							20.15		19.30
		20.45							21.00		21.10
		29.00							23.00		34.50
		38.30							24.00		1.09.22
		42.10									1.14.20
		44.30									

Allgemein

Alle Personen, welche Erfahrung haben mit Kindern mit Asperger-Syndrom, betonen, dass es nur wenig braucht, wenn man das Richtige im richtigen Moment macht. Ebenso verwenden diese Personen, im Gegensatz zu denen ohne Erfahrung in der Beschulung von SuS im Autismus-Spektrum, den Begriff «Fachwissen» nicht nur in Bezug auf spezifische Methoden, sondern ihr Begriff von Fachwissen ist viel breiter. Im breiteren Verständnis von Fachwissen wird von allen die Wichtigkeit des Settings und der Zusammenarbeit erwähnt (vgl. auch Kategorie C Koordination).

An den Schulen, an denen nicht mit Kindern im Autismus-Spektrum gearbeitet wird, ist nur wenig und oberflächliches Wissen vorhanden.

Wünsche

Die befragten Personen wünschen sich, dass das Fachwissen verbreitet wird und besser zugänglich ist. Sonderpädagogischem Fachwissen sollte schon in der PH mehr Gewicht gegeben werden.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Soziale Interaktion, Kommunikation
- Strukturierung und Visualisierung
- Individualisierung
- Koordination und Zuständigkeiten
- Spezialinteressen
- Nachteilsausgleich
- Abläufe
- Setting
- Konstanz

Mutter

Dadurch, dass die Mutter bei ihrem älteren Sohn kaum Unterstützung erhalten habe, habe sie sich viel Fachwissen betreffend Förderung selbst organisiert. Sie wisse, dass man individualisieren müsse, die Kommunikation und die soziale Interaktion spezifisch fördern müsse, dass Strukturen und Visualisierung helfen und dass Spezialinteressen als Motivatoren eingesetzt werden können.

Die Schule müsse Fachwissen haben, sonst hätten die Kinder keine Chance.

«...die Schule muss Hilfsmittel geben, Strukturen geben und die Strukturen verstehen. Sonst misst die Note die Behinderung, nicht das Wissen...» (Interview 6.45)

Assistenz

Die Assistentin habe durch die Lehrperson, welche an der HfH eine Autismus-Weiterbildung besucht hat, verschiedene Methoden kennen gelernt. Sie selber sei aktuell in der Ausbildung zur Sozialpädagogin. Sie sagt, mit dem Fokus auf die Spezialinteressen könnten spezifisch für Kinder mit Asperger-Syndrom Erfolgserlebnisse geschaffen werden.

SHP 1

Die SHP 1 habe noch nie mit SuS im Autismus-Spektrum gearbeitet. Sie habe gehört, dass TEACCH mit den Visualisierungen eine erfolgversprechende Methode sei.

SHP 2

Die SHP 2 hat durch ihre langjährige Erfahrung ein sehr grosses autismus-spezifisches Fachwissen in allen Bereichen. Man müsse auch wissen, dass diese Kinder einen Nachteilsausgleich erhalten und wie man dazu komme. Ein sinnvoller Nachteilsausgleich könnte mehr Zeit, ein ruhiger Raum oder Prüfungen in Etappen sein.

SL

Die Schulleiterin kenne keine spezifischen Methoden. Sie habe schon mal von TEACCH gehört und dass Strukturierung helfe.

LP

Durch die Zusammenarbeit mit einer SHP wisse die Lehrerin, dass Strukturierung und Visualisierung zentral seien. Sie kenne Ansätze von TEACCH. Sie wisse, wie wichtig das Erlernen der sozialen Interaktion sei. Sie sagt, in ihrer Schule wisse auch der SPD nicht, wie der Ablauf sei, dass diese Kinder einen Nachteilsausgleich erhalten.

SPD

Die Psychologin des SPD sagt, dass die Förderung individuell angeschaut werden müsse. Dazu brauche es ein breites Fachwissen.

Zum Fachwissen gehöre z.B. auch zu wissen, dass es Wartezeiten gäbe bei der Abklärung.

«...den Lehrern ist oft auch nicht klar, was das alles für eine für eine, also dass das dann auch 6 Monate Wartezeit bedeutet...»

(Interview 1.13.02)

KSB

Die Vertreterin der KSB betont, dass der soziale Aspekt ein wichtiger Teil des Fachwissens sei. Das Wissen um das Zusammenspiel, dass die Unterstützung systemisch angeschaut werden müsse, sei ein weiterer zentraler Aspekt des Fachwissens. Das sonderpädagogische Fachwissen müsste in der Ausbildung der Lehrpersonen in der PH mehr Gewicht haben.

«...es macht ein Unterschied, ob die Lehrperson sehr strukturiert arbeitet oder mit offenen Lernformen...» (Interview 03.31)

«...es fängt schon in der PH an, solange Sonderpädagogik nicht dazugehört...» (Interview 20.15)

HPS

Die Vertretung der HPS sagt mehrmals, dass es nicht viel brauche, aber das Richtige. Beispielsweise könne nur ein Wochenplan schon sehr viel bringen, weil das Kind so schon im Voraus wisse, was kommt. Für Kinder im Autismus-Spektrum sei sehr schwierig, mit Unvorhergesehenem umzugehen. Auch das sei ein Fachwissen. Da das Spektrum bei ASS sehr breit sei, brauche es zwar autismus-spezifische, aber individuelle Lösungen.

«...man kann, jetzt grad beim Asperger-Autismus, mit relativ wenig Massnahmen unheimlich viel erreichen...» (Interview 12.20)

KJPP

Die Vertreterin der KJPP erachtet es vor allem als wichtig, dass die Lehrpersonen Methoden kennen, um die soziale Interaktion zu stärken. Fachwissen diesbezüglich müsse vorhanden sein. Das Setting müsse stimmen. Das Fachwissen umfasse auch das Wissen um die Abläufe und die Möglichkeiten, die ein Kind habe. Man müsse wissen, dass jeder Autist anders sei. Darum sei das Wissen um die Individualisierung zentral. Das Wissen um die Wichtigkeit der Konstanz der Begleitung, die soziale Unterstützung auch in den Pausen, gehöre auch zum Fachwissen.

«...am besten muss man die Unterstützung jeden Tag haben. Man muss die Möglichkeit haben, soo viele Varianten wie möglich zu kennen . . . genau weil die Kinder so vielfältig sind. Ich sag es immer wieder: Es gibt nicht zwei Autisten, die gleich denken...» (Interview 12.20)

Kategorie B 4 Fachwissen

Wichtigkeit des Fachwissens

Kategorie B	Unter-kate-gorie 4	Mutter	Assis-tenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Fachwis-sen	Wichtig-keit des Fachwis-sens	21.00 44.00	49.00	01.30 02.20 16.00 21.00	25.00 33.43	06.00 08.30	24.00 26.00 49.00	37.31 1.00.04 51.00	05.38 37.15 1.08.00	08.50 11.40 13.15	06.09 24.00 32.30 52.40

Allgemein

Alle befragten Personen erachten das Fachwissen als sehr wichtig auf verschiedenen Ebenen. Uneinigkeit herrscht darüber, wer das Fachwissen am dringendsten benötigt, wo es am meisten fehlt.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Fachwissen wichtig
- Fehlt an vielen Orten

Mutter

Es wäre für die Mutter wichtig gewesen, dass die Lehrpersonen oder die Schulleitung Fachwissen gehabt hätten. Die Mutter habe sich die Informationen selber zusammen gesucht, im Internet und in Büchern. Es wäre eine grosse Entlastung für sie gewesen, wenn Fachwissen von den schulischen Fachpersonen da gewesen wäre. Auch für die Kinder wäre es ganz anders gewesen, wenn die Schule über Fachwissen bezüglich Asperger Autismus verfügt hätte. Auch Autismus Schweiz habe damals noch nicht viel helfen können. Sie sagt, mittlerweile habe sich das nun verändert.

Assistenz

Für die Klassenassistentin ist das Fachwissen im Alltag wichtig. Beispielsweise dass sie das auffällige Verhalten nicht persönlich nehmen solle und dass der Beziehungsaufbau zentral sei. Ohne dieses Wissen, sei die Betreuung sehr schwierig.

SHP 1

Die SHP, welche keine Erfahrung hat in der Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom, erachtet es als wichtig, mehr Fachwissen an der Schule zu haben, auch wenn sie zur Zeit kein Kind mit Diagnose ASS beschulen. Gerade im Bezug auf die Früherkennung wäre dies wichtig. Auch im Hinblick auf die Integration sei Früherkennung wichtig. Sie wünscht sich, dass der SPD mehr autismus-spezifisches Fachwissen hätte.

SHP 2

Eine Fachberatung direkt in der Schule könne viel helfen. Wenn sie einen Besuch mache, könne sie sehen, wo die Problematik sei und durch Beratung und darauf basierende bedarfsorientierte Unterstützung die Situation verbessern.
«...Fachwissen ist sehr wichtig . . es ist das Ah und Oh . . wissen und spüren...» (Interview 25.00)

SL

Die Schulleiterin würde es sinnvoll finden, wenn mehr Fachwissen über Autismus an ihrer Schule da wäre. Damit die LPs oder die SHPs früh erkennen können, ob ein Kind vielleicht auf ASS abgeklärt werden müsse. Auch für eine erfolgreiche Integration sei das Fachwissen grundlegend.

LP

Für die Lehrperson hat das Fachwissen eine hohe Relevanz. Die Unterstützung in der Schule müsse von einer Person kommen mit Fachwissen und genügend Zeit.

SPD

Gemäss der Psychologin des SPD sei Fachwissen ist auf jeden Fall hilfreich. Sie findet, die Lehrpersonen bräuchten Fachwissen, eine Sensibilisierung auf die Thematik, damit sich eine integrative Haltung bei den Lehrpersonen entwickeln könne. Es wäre wichtig, dass das Fachwissen einfach zugänglich sei für alle Personen, die es brauchen.

KSB

Die Vertreterin der KSB sagt, dass es wichtig sei, dass Fachwissen vorhanden sei. Man müsse wissen, mit welchen Ressourcen das Kind am besten gefördert werde. Es brauche nicht immer mehr Lektionen, mit Fachwissen und Erfahrung könne viel erreicht werden. Sie sagt, durch Fachwissen könnten die vorhandenen quantitativen Ressourcen optimiert werden. Wenn eine Klassenassistentin kein fachspezifisches Coaching habe und sie einfach «hüte», sei das nicht ideal.

«...wir hatten einen Fall, der kam von L. (Ort ist den Autorinnen bekannt), und das klang ganz dramatisch. Dann hat es einfach Fachwissen gebraucht und eine Person, die das ganze koordiniert...» (Interview 05.38)

HPS

Für die Vertretung der HPS ist das Fachwissen sehr wichtig. Er meint, der SPD müsste mehr Fachwissen haben, um ein Asperger-Syndrom erkennen zu können, damit schneller gehandelt werden könne. Und das Fachwissen müsste auch an die Lehrpersonen weitergegeben werden.

KJPP

Die Vertreterin des KJPP erachtet das Fachwissen als zentral auf verschiedenen Ebenen. Die Kinderärzte sollten alle autismus-spezifisches Fachwissen haben, um eine ASS schon im Kindesalter erfassen zu können. Es lohne sich, wenn ASS früh erkannt werde, die Eltern eine Beratung erhielten und das Kind von Anfang an integrativ beschult und richtig unterstützt werden könne.

Auch müsse ein Fachwissen über den Ablauf und die Zuständigkeiten vorhanden sein, wie man vorgehen müsse bei einem Verdacht bis zu der Unterstützung in der Schule.

Die Lehrpersonen müssen wissen, was Autismus sei und wie man damit umgehe und die medizinischen Fachleute des KJPP müssten auch Informationen über die Schulungsmöglichkeiten haben.

«...die Kinderärzte müssen bereits schon in den Vorsorgeuntersuchungen Bescheid wissen über Autismus...» (Interview 24.00)

«...wenn man nicht viel Ressourcen hat und diese durch Fachwissen bündeln kann, ist das sicher hilfreich . . das wäre dann für die Lehrpersonen auch wichtig...» (Interview 52.00)

Kategorie C 1 Koordination

Zuständigkeit

Kategorie C	Unterkategorie 1	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Koordination	Zuständigkeit	05.40 20.40 33.15 38.30		06.20 08.40 21.00	11.00 21.50	03.56 16.50	18.55	35.00 35.35 37.57 1.07.00 1.14.04	12.00	02.50 04.40 26.27 34.50 36.10	06.09 30.00 56.20 57.12 1.15.08 1.18.00

Allgemein

Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind nicht immer eindeutig geklärt. Dadurch werden die Fälle der Kinder mit Asperger-Syndrom oft zwischen den Stellen hin- und hergeschoben. Alle Beteiligten empfinden diesen Punkt als grosses Defizit.

Wunsch

Der Wunsch nach klarer Rollenverteilung und klaren Zuständigkeiten und Verantwortung wird vielfach geäussert.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Viele involvierte Akteure (HfH, HPS, KJPP, KSB, SHP, SL, SPD, VSA, Vereine Autismus, ...)
- Hin- und Herschieben der Verantwortung
- Zuteilung zu Typen A, B, C nicht klar
- Regelschule/Sonderschule
- Mit oder ohne kognitive Beeinträchtigung
- Rolle der Assistenz

Mutter

Die Mutter sagt, bei ihrem älteren Sohn habe sich wirklich niemand zuständig gefühlt, auch nicht nach der Diagnose ASS. IV, Schule, Schulgemeinde, KJPD hätten die Verantwortung einander hin und her geschoben, es habe keine Unterstützung gegeben. Sie sei von verschiedenen Stellen immer wieder abgewiesen worden und er habe jede Schule wieder verlassen müssen, weil niemand die Verantwortung übernommen habe. Er habe sich alles selber organisiert, am Schluss sogar eine Berufsmatur.

«...jeder wollte den Ball dem anderen zuschieben...» (Interview 05.20)

«...das ist es eben, dass sie durch alle Netze fallen ... durch alle Netze fallen...» (Interview 20.40)

«...das Recht war auf unserer Seite, Integration ist rechtlich festgesetzt. Aber recht haben und recht bekommen ist nicht das Gleiche...» (Interview 38.30)

SHP 1

Die SHP empfindet es als Dschungel, wenn es darum gehe, Ressourcen zu erhalten für ein Kind. Dadurch, dass man nicht wisse, wer wofür zuständig sei, eskaliere es in der Schule meistens, bevor überhaupt klar sei, was das Kind habe. Sie wisse von einem Fall eines Kindes mit Asperger-Syndrom, da habe die SHP den SPD involviert, der SPD habe die SL beauftragt, die SL habe nichts unternommen und am Schluss hätten die Eltern das Kind von der Schule genommen und es gehe nun auf eine Privatschule.

Für die SU könnten Betreuungspersonen vom Hort oder Assistenzen oder irgendjemand eingesetzt werden. Es sei dann nicht ganz klar, wofür sie zuständig seien, was ihre Rolle sei.

SHP 2

Sie findet der SPD sei ein Angelpunkt. Dort werde viel entschieden, er brauche viel Information. Aber es gäbe keine klaren Zuständigkeiten in den Ämtern. Oftmals sei beispielsweise nicht klar, ob der Kanton zuständig sei oder beispielsweise die HPS. Die HPS sei offiziell zuständig für SuS mit einem IQ unter 70, das heisse nicht für Kinder mit Asperger-Syndrom.

SL

Die SL weiss im Falle eines Kindes mit Asperger-Syndrom nicht, wer wofür zuständig sei. Sie würde beim SPD anfragen.

LP

Im Fallbeispiel habw sich niemand zuständig gefühlt. Die beteiligten Betreuungs-Personen (Eltern, LP, IF, Assistenz) hätten sich allein gelassen gefühlt, da keine Stelle etwas habe hat, obwohl die Situation unhaltbar gewesen sei und der SPD und das KJPP informiert gewesen seien. Die Shabe hat der Klasse zusätzliche IF-Lektionen zugeteilt. Auch die Rolle der Klassenassistenten sei nicht immer klar. Es sei nicht klar, ob sie einfach da sei, um ein Kind zu «hüten» oder ein Fach-Coaching erhalten müsste.

SPD

Die Vertreterin des SPD sagt, sie stehe immer wieder zwischen verschiedenen Interessen. Die Zuständigkeit sei ein grosses Problem. Die Behörden schieben die Verantwortung hin und her. Manchmal sei es auch eine Frage der politischen Haltung der Personen, ob sich jemand der Sache annimmt oder nicht. Auch bei der HfH und der HPS seien die Zuständigkeiten nicht klar, gerade weil die Kinder mit Asperger-Syndrom ja keine geistige Behinderung hätten. Sie wünscht sich Klarheit bezüglich Verantwortung und Zuständigkeit. Nach einem SAV werden die SuS einem Typus A, B, oder C zugeordnet. Zuteilung in Typus A bedeute immer eine Separation. Kinder mit Asperger-Syndrom seien eigentlich eine Mischform und fielen daher durch das Netz. Es sei grundsätzlich nicht klar, wer wofür an welcher Stelle die Ansprechperson sei.

«...ich erlebe dort halt Unklarheit. Man schiebt die Verantwortung umher und sagt dann vielleicht, ja, es ist jetzt „Kind und Autismus“, das muss man ja extern einkaufen, oder man geht zur HfH, aber die sagen dann vielleicht, ja nein, wir sind nur für Kinder mit geistiger Behinderung, oder die HPS sagt dann das...» (Interview 37.57)

KSB

Gemäss KSB fehle auch eine klare Zuständigkeit im Bezug auf die Eltern. Es müsste eine neutrale, definierte Stelle für die Elternberatung geben.

Der SPD müsste ihrer Meinung nach das Wissen haben um Möglichkeiten wie SIS, B&U (HPS und Kanton), Nachteilsausgleich.

HPS

Es sei, gemäss Vertretung der HPS nicht klar, wer den Anspruch von SuS mit Asperger-Syndrom auf Ressourcen definiere. Er sagt, die HPS werde nur beigezogen, wenn eine Diagnose bestehe. Aber der Weg dahin, bis die HPS beigezogen werde, sei unklar. Es sei auch unklar, wer bei der HPS eine B&U anmelden dürfe, die SL oder der SPD. Solche Beratungen mache die HPS manchmal für eine Regelschule, aber es sei nicht klar definiert, ob die HPS da zuständig sei. Auch könnten SuS mit Asperger-Syndrom nicht eindeutig einem Typus A,B oder C zugeordnet werden, das heisse sie hätten offiziell keinen Anspruch auf Sonderschulung.

KJPP

Die Vertreterin des KJPP sagt, ab dem Moment der Diagnosestellung sei es unklar, wer zuständig sei für die Klärung bezüglich Unterstützung in der Schule. Es sei oft ein Hin und her zwischen Arzt, SPD, Schule, KSB. Vor allem bei Kindern mit ASS mit Normalbegabung sei der Fall viel schwieriger als bei Kindern mit einer geistigen Behinderung.

Manchmal seien Assistenzen da, und sie könnten unvorhersehbare Situationen entlasten. Aber ihre Rolle im Ganzen sei nicht immer klar.

«...es ist unklar wer zuständig ist . . von dem Moment, wenn das Kind eine Diagnose kriegt, kommt ein Riesen-Fragezeichen, wer ist zuständig zum Klären, was für eine Unterstützung soll das Kind kriegen...» (Interview 56.20)

Kategorie C	Unterkategorie 2	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Koordination	Ablauf		42.00	00.47 03.00 07.00 07.30	56.08	16.20 12.10	05.15 09.00	07.12 1.13.00	04.26 13.00	19.00 20.00 23.00 26.27	25.00 28.20 29.10 43.00 53.20

Allgemein

Die Abläufe vom ersten Verdacht bis zur Unterstützung sind nicht einheitlich, sie sind von Schulhaus zu Schulhaus verschieden und hängen fest von der SL ab. Es gibt auch innerhalb eines Schulhauses nicht immer einen klaren Ablauf. Jeder Fall läuft anders ab, meistens gelingt es irgendwann, oftmals nach schwierigen Monaten, einen gangbaren Weg zu finden.

Eine Standardisierung des Ablaufs ist aber nur bis zu einem gewissen Grad möglich, weil das Spektrum bei ASS sehr breit ist.

Wünsche

Es besteht der Wunsch nach einer klaren Regelung des Ablaufs und dass festgelegt ist, wie Kinder im Autismus-Spektrum ohne kognitive Beeinträchtigung unterstützt werden.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Kein klar vorgegebener Ablauf
- Hängt von der SL ab
- Problem der Zeitdauer bis zur Abklärung
- Miteinbezug des Horts und der Eltern

Assistenz

Im aktuellen Fall der Klassenassistentin sei es 2 Monate gegangen, bis die Abklärung gemacht wurde und sie die Resultate gehabt hätten. Die Eltern hätten das privat in die Hand genommen.

SHP 1

Wenn ein Kind der LP oder der IF-LP auffalle, werde das Gespräch mit den Eltern gesucht. Dann komme der SPD hinzu und es gebe u.U. eine Abklärung. Wenn eine Diagnose bestehe, werde bei SuS mit Asperger-Syndrom zuerst versucht, dies mit den IF-Lektionen abzudecken. Das seien pro Klasse ca. 3-4 Lektionen. Wenn das nicht reiche, gebe es noch die SU. Sie wisse nicht, wie man das beantrage. Das könnten ein paar Lektionen sein von einer SHP oder jemandem vom Hort oder eine Assistenz. Man nehme dann einfach, wen man finde. Wenn das nicht reiche, könne man oft nichts machen. Vielleicht komme eine SHP von der HPS dazu, aber wie das laufe mit einer Sonderschulung wisse die SHP nicht. Sie sagt, es sei sehr schwierig an Ressourcen zu kommen und unklar, wie man da vorgehen solle.

«...ISS, das sind dann kompliziertere Fälle, da weiss ich gar nicht wie das geht. Aber wenn es nicht reicht, ist es halt meistens so, dass man einfach nicht mehr hat... also oft ist es dann das Problem...» (Interview 7.00)

SHP 2

Die Abläufe, wie ein Kind im Autismus-Spektrum ohne kognitive Beeinträchtigung unterstützt werden soll, sei nicht klar.

SL

Die SL habe innerhalb der Schule verschiedene flexible Instrumente zur Verfügung, um kurzfristige Unterstützung zu gewährleisten. Meistens laufe es folgendermassen ab: Zuerst gebe es einen Austausch zwischen LP und Betreuung. Man erfahre in diesen offeneren Situationen andere Aspekte. Dann besprächen die LPs die Auffälligkeiten mit den Eltern. Allenfalls würden dann in einem ersten Schritt schulhausintern IF-Lektionen einer SHP für dieses Kind umgelagert. Die SL habe schulhausintern flexible Ressourcen eingerichtet, aus verschiedenen Ressourcenpools (Begabungsförderung, HA-Stunden) in einen Extra-Pool gelegt, für kurze zusätzliche Interventionen. Das könnten Betreuungspersonen vom Hort machen oder SHPs. Wenn das

nicht reiche, ziehe man die PMT, Logo oder den SPD bei für eine Expertise. Je nachdem erhalte man vom SPD dann auch unter dem Jahr (halbjährlich) zusätzliche Ressourcen, mit einer Abklärung des SPD, ohne Sonderschulstatus. Es gebe auch die Möglichkeit der SU. Bei starken Fällen komme eine SHP der HPS.

«...bei starken Fällen brauchen wir eine SHP der HPS. Weil ich weiss einfach wie wenig Ressourcen unserem Schulkreis zur Verfügung stehen für sonderpädagogische Massnahmen...» (Interview 07.45)

LP

Für die LP sei eine grosse Problematik beim Ablauf vom ersten Verdacht bis zur Unterstützung der Aspekt der Zeit. Für eine Abklärung gebe es lange Wartezeiten, normalerweise ca. 6 Monate, bis eine Abklärung beginne.

Wenn ein Verdacht bestehe, nehme man den Fall in das IDT und bespreche ihn dort mit den Fachleuten, das fände sie eine gute Sache.

SPD

Der SPD sagt, dass es bezüglich des Ablaufs wichtig sei, dass die Beteiligten um die langen Abklärungswartezeiten wüssten. Das sei ein Problem für die Schulen, welche mit den Kindern tagtäglich arbeiteten.

Man könne aber Abläufe nur bis zu einem gewissen Grad standardisieren, weil die Bedürfnisse sehr individuell seien und das Spektrum sehr breit sei.

KSB

Der Ablauf vom ersten Verdacht bis zur Unterstützung sei gemäss KSB von Schulhaus zu Schulhaus verschieden. Man sei im Moment dabei, diese Abläufe zu vereinheitlichen und zu bestimmen, was obligatorisch gemacht werden soll.

Die IDT-Sitzungen würden obligatorisch, mit dem SPD, der dann bei entsprechender Einschätzung eine Anmeldung mache. Dann werde mit den Eltern das Gespräch gesucht und man entscheide gemeinsam, ob es eine Abklärung beim Kinderarzt brauche, beim KJPP oder eine schulpsychologische Abklärung. Danach werde mit dem SPD oder mit privaten Fachpersonen besprochen, was es für eine Unterstützung brauche. Dann habe die Schule die Möglichkeit entweder einen ISR-Status zu beantragen oder sie stelle bei der KSB einen Antrag bei einem anderen Pool.

«...es gibt nicht einen Ablauf und kein Muster, wie sich die Fälle abspielen...» (Interview 04.26)

«...wir sind jetzt dabei die ganzen Abläufe im Schulkreis zu vereinheitlichen. Das war halt wirklich (lacht) in jedem Schulhaus ein Thema, wie das nun gemacht werden soll...» (Interview 13.00)

HPS

Ein Problem beim Ablauf sei gemäss Vertretung der HPS heutzutage die Kleinfamilie. Dadurch würden Auffälligkeiten erst spät bemerkt, weil man keinen Vergleich habe zu «gesunden» Geschwister. Er finde es wichtig, dass man die Eltern und den Hort von Anfang an beziehe, wenn in der Schule ein Verdacht aufkomme, in einer offeneren Umgebung u.U. mehr sichtbar werde. Sobald die HPS nach einer Diagnose beigezogen werde, habe sie viele Möglichkeiten zur Unterstützung. Bis dahin sei der Weg aber nicht klar. Über die Abklärungsdauer habe er keine Information.

«...wenn es um Beratung und Unterstützung geht, das könnte viel schneller gehen... im Prinzip wenn es klar ist, dass ein Kind mit Autismus in die Klasse kommt, werde ich beigezogen...bis dahin, das weiss ich noch nicht. Das ist eben jetzt Sache, dass man das definiert...» (Interview 26.27)

KJPP

Für die Vertreterin des KJPP müsse das VSA oder der SPD einen klaren Ablaufs-Plan haben. Den gebe es nicht. Die Eltern sollten nicht kämpfen müssen, der Ablauf müsste klar sein, die Fachstellen müssten kommunizieren ohne dass die Eltern recherchieren müssen. Ein grosses Problem nach der Anmeldung zur Abklärung sei die Dauer. Es gehe 6-7 Monate, bis eine Abklärung nach der Anmeldung starten könne, so lange seien die Wartefristen. Die Abklärung selber gehe dann nochmals etwa zwei Monate. Das wüssten viele nicht.

Kategorie C 3 Koordination

Zusammenarbeit/Informationsfluss

Kategorie C	Unterkategorie 3	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Koordination	Zusammenarbeit/Informationsfluss	08.10	01.34	03.40	24.33	12.10	18.55	29.00	04.35	22.20	11.00
		12.13	12.49	04.20	54.00	16.00	25.00	36.00	07.30	22.40	20.50
		44.50	31.30	08.40		16.50	43.30	44.00	09.50	47.00	21.50
		24.00	34.10	10.30		18.30		48.00	10.45	49.00	46.00
		15.00		11.00		24.0		50.00	11.33		52.00
		19.00						1.11.32	26.00		53.20
		26.00						1.13.00	27.00		
		17.30							1.09.04		
38.00											

Allgemein

Auf der Ebene der Schule (Eltern, LP, SHP, IF-LP) ist die Zusammenarbeit sehr abhängig von den involvierten Personen, ob diese sich dafür engagieren oder nicht. B&U ist nicht bekannt in den Schulhäusern. Die Information über ASS kommt erst an eine Schule, wenn sie betroffen ist und sich die Information sucht.

Der SPD ist eine Art inoffizielles Scharnier. Zwischen HPS, SPD, KSB und KJPP ist der Informationsfluss nicht organisiert.

Der Elternarbeit messen alle befragten Personen eine grosse Relevanz bei.

Wünsche

Es besteht bei allen befragten Personen der Wunsch, dass die Zusammenarbeit und der Informationsfluss besser koordiniert werden.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Elternarbeit
- Informationsfluss in alle Richtungen
- Kein Informationsfluss kann verheerende Auswirkungen haben
- Der SPD ist eine Schlüsselstelle
- B&U ist nicht bekannt

Mutter

Die Mutter erzählt, dass die Zusammenarbeit mit den LPs unterschiedlich sei. Es gebe solche, die sich nicht interessierten, und solche, die rein von der Haltung her ganz viel Gutes bewirkten bei ihren Kindern. Der Informationsfluss ist so gewesen, dass das Fachwissen von den Eltern den LPs gegeben worden sei. Es sei auch entscheidend gewesen, welche Informationen die LPs der Klasse weitergegeben hätten. Wenn die LP die Klasse nicht informiere und die Eigenheiten ihrer Kinder erkläre, würden diese gemobbt von anderen Kindern.

Es komme bezüglich Informationsfluss darauf an, mit welcher Person man zu tun habe.

Der Kontakt zu Matthias Huber, Psychologe der Uni Bern mit Asperger-Syndrom, den sie selber hergestellt habe, habe viel Erleichterung, Hilfe und Information gebracht.

«...das Problem war damals mit dem Sohn, oder, an alle Experten, an die ich gelangte, die wussten weniger als ich...und dann habe ich am Schluss ihnen Sachen erklärt und das war ja dann keine Entlastung...aber das ist oft passiert...» (Interview 44.50)

«...es führt ja auch zu Mobbing, wenn man nicht der Norm entspricht, das haben beide erlebt, man könnte ganz viel entgegenwirken, wenn der Lehrer der Klasse sagt, schau, das ist Y. (Name der Tochter den Autorinnen bekannt), sie hat das Asperger-Syndrom, sie nimmt Sachen anders wahr, etc. ...» (Interview 24.00)

Assistenz

Die Assistentin bezeichnet ihre Zusammenarbeit mit den Eltern als Glücksfall, weil die Eltern sehr kooperativ seien und sich informierten über Autismus. Ob das Fachwissen zu den Eltern komme und die Zusammenarbeit klappe, hänge von den Begleitpersonen ab. Wie und ob das Fachwissen grundsätzlich an die Schule komme, wisse sie nicht.

Sie wisse nicht, dass man über B&U Beratung und Unterstützung holen könne, habe noch nie davon gehört.

SHP 1

Sie würde sich bei Bedarf Informationen suchen beim SPD, bei der HfH, bei den Eltern, über Literatur oder sie würde über das Internet gehen. Sie sei nicht informiert darüber, ob es spezielle Fachstellen gebe, aber denke sich, dass man solche wohl finden könne. Das Angebot der B&U kenne sie nicht. Sie hätte gerne klare Informationen bezüglich Ressourcengenerierung. Sie habe sehr wenig Informationen, welche Möglichkeiten an Ressourcen brüstem und würde sich bei Bedarf beim SPD, bei der HfH, bei den Eltern, über Literatur oder über das Internet informieren.

SHP 2

Sie denke, dass viel Fachwissen vorhanden aber nicht zugänglich sei, läge wohl an der Kommunikation. Zum Beispiel der SPD hätte viele Informationen zum weitergeben. Der Informationsfluss zwischen den vielen Stellen müsste koordiniert werden.

«...vermutlich liegt das Problem in der Kommunikation . . . eventuell geht es einfach um eine Koordination der vielen Stellen...»

(Interview 24.33)

LP

Die Zusammenarbeit zwischen LP und den Eltern sei in ihrem Fall gut gelaufen. Die IF-Lehrerin habe beide gut beraten. Die Zusammenarbeit mit dem SPD, dem KJPP und der Schule hingegen sei schlecht gewesen. Die IF-Lehrperson habe dann die Koordination in die Hand genommen. Diese IF-Lehrperson habe in einem anderen Fall auch Kontakt aufgenommen zu einer Fachperson und die LP beraten.

Sie sage, viele wichtige Dinge betreffend Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom WISSE sie nicht. Sie sage, gewisse Abläufe WISSE nicht mal der SPD. Es sei eine Schwierigkeit in ihren Augen, an gewisse Informationen zu kommen.

Innerhalb der Schule finde sie das Gefäss des IDT als gelungen. Dort fände Zusammenarbeit statt und Informationen der verschiedenen Fachpersonen würden weitergegeben.

Das Angebot der B&U sei ihr nicht bekannt.

SL

Die Zusammenarbeit an ihrer Schule zwischen Hort, IF-LP, LP sei meistens gut, finde sie. Es habe mit den Personen und der Kultur an der Schule zu tun. Bei einer Vermutung bei einem Kind auf Asperger-Syndrom würde eine externe Stelle beigezogen. Dann wünsche sie sich, dass der SPD und die HPS besser kooperieren würden. Das sei im Moment nicht so.

Wenn man nicht mit dem Thema ASS zu tun habe an der Schule, komme das Wissen darüber auch nicht hin. Erst wenn ein Kind mit ASS auftauche, hole sie oder die SHP Informationen darüber. Während dem Gespräch bemerke sie, dass es eigentlich wichtig wäre, dass die LP sensibilisiert würden auf das Thema, um frühzeitig reagieren zu können. Sie könne bestimmen, ob eine Weiterbildung darüber durchgeführt werden soll, um die wichtigen Informationen an ihre Schule zu holen.

Das Angebot B&U kenne sie nicht.

«...während ich so mit euch rede, merke ich, dass es gut wäre, wenn zumindest die Lehrpersonen einige Kriterien kennen würden...» (Interview 18.55)

«...bei einer Vermutung auf Asperger wünsche ich mir, dass der SPD und die HPS besser kooperieren würden...» (Interview 25.00)

SPD

Die Schulpsychologin erwähne im Zusammenhang mit Kooperation, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig sei. Im Allgemeinen sei die Zusammenarbeit zentral, dass es kein Hin- und herschieben gebe zwischen den verschiedenen Stellen. Der SPD mache eine Art Balance, sie empfinde ihre Stelle als Vernetzer von allen Beteiligten. Wie das Wissen an die Schule komme, wie das organisiert sei, wisse sie nicht. Vermutlich erhielten die Lehrpersonen in der Grundausbildung Informationen, dann gebe es die SHPs, die Schule könne sich beim SPD beraten lassen, die SL könne für das Schulhaus Weiterbildungen organisieren. Der SPD mache auch mit bei den IdTs. In ihrem Schulkreis gebe es noch die Fachstelle Förderung, welche

beteiligt sei. Das sei eine Fachstelle vom Schulkreis mit Fachleuten, welche von einem Heilpädagogen geleitet werde und die Unterstützung koordiniere, den Schulen Informationen weitergebe, und sie situativ begleite.

Sie wünscht sich, dass die Zusammenarbeit und die Informationsvermittlung besser koordiniert seien, dass es kein Hin- und Herschieben mehr gäbe; mit dem KJPP, den Eltern, der HPS, etc. Ein Konzept für das Vorgehen bei Verdacht auf Asperger-Syndrom müsste in Zusammenarbeit gemacht werden mit den verschiedenen Stellen.

«...die Gestaltung eines Settings ist fest abhängig von der Zusammenarbeit . . das finde ich noch gut bei uns (Fachstelle Förderung, Anmerkung der Autorinnen) . . ich kenne es gar nicht anders...» (Interview 48.00)

KSB

Wichtig für eine gelingende Förderung sei das Zusammenspiel - mit den Eltern, das Schulhaus als Gesamtes, in der Klasse, das LP-SuS-Verhältnis, zwischen der LP und der SHP und der Assistenz und die Zusammenarbeit mit dem Hort.

Wenn die SL die KSB anfrage, gebe sie den Input oder das Wissen weiter, aber nicht von sich aus. Die Vertreterin des KSB sagt, der SPD müsste die SL bei der Art der Unterstützung und beraten.

Wenn ein Kind neu komme, sei die KSB froh, wenn sie Informationen erhalte, um das Schulsetting gut aufzubauen. Aber diese Info sei nicht immer vorhanden.

«...wenn ein Setting gelingen soll, es ist immer wichtig, dass das Zusammenspiel läuft, wenn man das mit dem systemischen Ansatz betrachtet... (Interview 09.05)

«...auch die Eltern müssen beraten werden und ihren Teil dazu beitragen...» (Interview 1.09.04)

HPS

Die Schule habe gemäss Vertretung der HPS nicht den Auftrag, die Eltern zu beraten. Aber es sei wichtig, dass die Eltern an die wichtigen Informationen kommen. Eigentlich müsste es so sein, dass von Anfang an über die B&U die Eltern und die Schule zusammenarbeiten könnten.

Bis jetzt habe die HPS eher als Notmassnahme die Regelschule beraten, wenn beispielsweise eine SL bei der HPS um eine Weiterbildung angefragt habe. Ab August 2020 sei es offiziell ein Auftrag der HPS, die Regelschule zu beraten. Das Schulamt habe der HPS Ressourcen zugesprochen. Der Vertretung der HPS stelle sich die Frage, wie das bekannt gemacht werde. Auch dass die HPS ja eine Art Kompetenzzentrum sei, müssten die Schulen wissen. Das müsste seiner Meinung nach das VSA oder die KSB sagen, welches der Informationsweg sein müsste.

KJPP

Die Vertreterin des KJPP findet, dass die LPs unbedingt besser informiert werden müssen. Allerdings erwähnt sie, dass die Schulen seit 2-3 Jahren besser informiert seien als früher. Vor allem junge Lehrpersonen seien sensibilisiert und haben ein gewisses Fachwissen. Von Institutionen wie Autismus Schweiz gebe es sinnvolle Veranstaltungen, die man besuchen könne. Es sei wichtig, dass möglichst viele Facetten bekannt seien.

Im Gegenzug müssten die medizinischen Fachkräfte über Beschulungsmöglichkeiten Bescheid wissen.

Der SPD sei ihrer Meinung nach gut informiert und eine wichtige Kontaktstelle für die Schule, aber leider überlastet.

Der Infolfluss müsse besser organisiert sein. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule sei zentral für Kinder mit Asperger-Syndrom. Sie wünscht sich eine laufende Abklärung des Bedarfs, der dann an die wichtigen Stellen kommuniziert werde. Auch die IV müsse in die Informationsschleife miteinbezogen sein.

B&U kenne sie nicht.

«...Klassenassistenzen, welche dann in andere Schulhäuser gehen, nehmen das Wissen mit . . oder, das ist . . eine Möglichkeit...» (Interview 52.20)

«...die Info muss auf beide Seiten gehen. Die Lehrer und die Fachleute sollten mehr Bescheid wissen, wie sieht Autismus aus, vom Medizinischen her... und was ich dann aber auch merke, bei uns . . dass bei uns das Wissen fehlt . . was gibt es für Beschulungsmöglichkeiten...» (53.00)

Kategorie C 4 Koordination

Kompetenzzentrum

Kategorie C	Unterkategorie 4	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Koordination	Kompetenzzentrum	10.15 44.50			23.00			37.00 37.31 1.14.00	12.00	43.50 44.00 47.00 49.00 52.00	38.34 1.04.25 1.23.10

Allgemein

Es gibt viele verschiedene Akteure mit einem grossen, aber unterschiedlichen Fachwissen, das nicht gebündelt zugänglich ist. Auch wissen Betroffene nicht, wie sie an welche Informationen gelangen können.

Wunsch

Der Wunsch nach einem Kompetenzzentrum ist bei allen befragten Personen gross.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Viel Wissen vorhanden, aber nicht zugänglich
- Problem Koordination
- Nicht klar, wer hat welches Wissen hat
- Eltern wissen nicht wohin
- Städtisch / kantonal

Mutter

Ein Kompetenzzentrum wäre nach der Meinung der Mutter sehr wichtig. Alles selber zusammensuchen sei für Eltern extrem anstrengend. Oftmals habe die Mutter mehr gewusst als die Lehrpersonen oder Fachpersonen, aber sie hätte eine Stelle gebraucht, an die sie sich hätte wenden können, wo ein breites Fachwissen über Abläufe, über das Asperger-Syndrom, über Möglichkeiten vorhanden gewesen wäre.

SHP 2

Die SHP sehe die Problematik in der Koordination der verschiedenen Stellen. Der SPD wisse viel, die Eltern brauchten eine Beratung, ebenso die Lehrpersonen oder das ganze Team brauchten Wissen.

SPD

Gemäss SPD braucht es ein Zentrum, das fachliche Beratung anbieten könnte. Für die Leute müsse es einen einfachen Weg geben, an alle Informationen zu kommen. Es müsse klar sein, welches das Kompetenzzentrum für ASS sei, egal ob mit oder ohne geistige Behinderung. Heute gebe es Angebote vom Kanton, es gebe die HfH, die HPS und es sei nicht klar, wohin man sich wenden solle.

«...also was ich mir fest wünschen würde, ist eine Klarheit im Bezug auf die Ansprechpersonen . . dass es in der Stadt Zürich ein Kompetenzzentrum geben würde, wo wirklich . . wo man weiss, dort erhält man Fachberatung, dort erhält man u.U. auch dass diese einmal vor Ort kommen, die Leute beraten (holt Luft), dass diese Wege einfach sind, dass es keine riesigen Kostengutsprache dafür braucht, dass man wie . . weiss, da ist ein Bedarf und dort hat es das Fachwissen...» (Interview 37.15)

KSB

Die KSB erwähnt, dass bei allen verhaltensauffälligen Kindern zum Beispiel die Schnittstelle zwischen der Schule und den Eltern schwierig sei. Da brauche es jemand, der die Eltern neutral mit dem nötigen Fachwissen beraten könne.

HPS

Die Vertretung der HPS sagt, die HPS sei ein Kompetenzzentrum für ASS. Wenn in Zukunft ISS abgeschafft werde und es nur noch ISR gebe, müsse dieses Zentrum ausgebaut werden, so dass die Regelschule Zugang dazu habe. Die HPS biete Weiterbildungen an, Beratungen und Sozialtraining für einzelne Kinder und für Gruppen. Die Schule habe nicht den Auftrag, die Eltern zu beraten. Das müsse ein Kompetenzzentrum machen. Die HPS schreibe zur Zeit an einem Konzept zur Beschulung von allen Kindern mit ASS, auch ohne geistige Behinderung.

KJPP

Gemäss der Vertreterin des KJPP gibt es viele kompetente Leute. Aber es sei an vielen verschiedenen Stellen. Es brauche die Verknüpfung des vorhandenen Fachwissens durch ein Kompetenzzentrum. Das Konzept dazu müsse jemand schreiben und das dann zuerst bei der Stadt und dann kantonal platzieren. Sehr sinnvoll für ein Kompetenzzentrum wäre auch, wenn dort Bedarfsabklärungen gemacht werden könnten. Jedes Kind brauche etwas anderes und damit auch unterschiedliche Qualität und Quantität an Ressourcen.

«...ich wüsste nicht, wenn ich einer Familie sagen müsste, wohin sie sich jetzt wenden sollen, zum wissen, wie es weitergeht ... es braucht wirklich ein Kompetenzzentrum und mittlerweile hat es wirklich genug Leute, die Bescheid wissen . . . wirklich sehr gute Leute . . . aber es muss jetzt wie . . .eine Verknüpfung passieren ...» (Interview 1.04.25)

Kategorie D 1 Ressourcen quantitativ

Kategorie D	Unterkategorie 1	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Ressourcen	quantitativ	20.45	32.40	00.39	06.33	02.50	06.40	06.03	01.50	01.45	06.09
		38.30	50.15	04.07	56.08	06.10	11.30	20.22	18.00	02.05	26.00
		43.00		07.40		08.00	36.40	22.00	20.10	02.40	27.25
								26.00	1.03.00	03.03	28.00
								27.30		04.40	34.00
								35.00			52.00
								37.37			1.13.00
											1.13.40
											1.23.10

Allgemein

Im Allgemeinen werden Kinder mit Asperger-Syndrom aus dem IF-Pool unterstützt. Da sie gemäss Typeneinteilung A, B und C nicht eindeutig einteilbar sind, gelten sie normalerweise nicht als Sonderschüler und erhalten dadurch quantitativ keine speziellen Ressourcen. Die IF-Lektionen werden in den Stadtkreisen nach Sozialindex verteilt und von der SL eingesetzt. Insofern ist die Quantität der Ressourcen auch eine Art Glücksache. Zudem ist sie von der politischen Haltung der Führungskräfte abhängig.

In der Sonderschulung ist die Quantität der Ressourcen klarer geregelt. Allerdings sind sich die befragten Personen uneinig über die Unverrückbarkeit der Sonderschulquote von 3.5%.

Die befragten Personen sagen mehrheitlich, dass grundsätzlich zu wenig Ressourcen für Kinder mit Asperger-Syndrom vorhanden sind. Es herrscht eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität.

Vom quantitativen Bedürfnis her sagen die Personen, welche Erfahrung haben in der Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom, dass es am Anfang viel braucht und später wenig bis gar nichts. Es würde sich finanziell lohnen, früh viele Ressourcen zu sprechen.

Immer wieder wird betont, dass es nicht viel braucht, aber das Richtige.

Wünsche

Der Wunsch ist, dass am Anfang der Beschulung viel und umfangreiche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Es soll klar sein, dass diese Kinder Unterstützung benötigen und dass es ein Konzept gibt, welches die Ressourcen dieser Kinder regelt.

Ein weiterer Wunsch ist, dass der Inklusionsgedanken tiefer und breiter verankert ist, da man mit diesem allein schon die Kinder besser unterstützen kann.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Am Anfang viel
- Politische Frage
- Wenig, aber das Richtige
- Monitoring
- Inklusion
- IF/IS

Mutter

Zur Frage der Unterstützung sagt die Mutter, es brauche manchmal so wenig und die Kinder können integriert sein und mit ihren Nachbarkinder und Freunden in die Schule gehen. Die Unterstützung könne gezielt eingesetzt werden, zum Beispiel bei den Übergängen.

«..nur 10 Minuten . . nur 10 Minuten mehr Zeit hätte sie gebraucht...» (Interview 38.30)

Assistenz

Die Klassenassistentin sagt, dass es für das Kind mit Asperger-Syndrom nie zur Debatte gestanden sei, dass jemand zusätzlich käme. Es habe schon eine SHP für ein anderes ISS-Kind gegeben.

Sie findet, auch dieses Kind müsste mit einem Mindestmass speziell begleitet werden. Denn es sei so für die LP nicht möglich, die Klasse angemessen zu unterrichten.

«...weil der Arbeitsalltag kommt irgendwann . . das kannst du nicht als LP alleine in einer Klasse von 20 Kinder...» (Interview 40.15)

SHP 1

Sie sagt, man versuche nach einer Abklärung erst mal mit IF oder mit SU. Erst wenn das nicht reiche, versuche man Ressourcen über eine Sonderschulung zu erhalten. Das gebe dann mehr Unterstützung. Sie haben an der Schule keine SuS mit Asperger-Syndrom, die einen ISR-Status haben. Es sei sehr schwierig an mehr Ressourcen zu kommen und bei ihnen eskaliere es meistens vorher und die Eltern würden das Kind aus der Regelschule weg an eine Privatschule nehmen.

SHP 2

Sie sagt, dass 4-6 IF-Lektionen zumindest am Anfang viel zu wenig seien. Man könne damit nicht tiefgreifend in Strukturen eingreifen. Kinder mit Asperger-Syndrom bräuchten am Anfang viel Unterstützung von einer Fachperson, 2 Lektionen pro Tag würde am meisten bringen. Nachher bräuchten sie nicht mehr viel oder gar keine. Es könnten dann auch Assistenzen eingesetzt werden, die oft da seien, und eine SHP, um die Assistenz regelmässig zu coachen. Es brauche eine Person, die den Einsatz der Ressourcen plane und Fachwissen habe über ASS. Auch für ein Coaching der Lehrperson müsste es eine klare Deklaration geben, wieviel den Assistenzen/Lehrpersonen zustehe. Zum Beispiel 20 Lektionen pro Jahr, und Infotage oder Weiterbildungen.

Sie wünscht sich ein Konzept, das festhält, wie Kinder im Autismus-Spektrum ohne kognitive Beeinträchtigung unterstützt werden.

«...am Anfang und bei den Wechseln braucht es viel ... also vom Kindergarten in die Unterstufe beispielsweise . . oder von der Primarschule in die Oberstufe . .oder bei einem Lehrerwechsel . . Jeden tag 2 lektionen würde am meisten bringen...» (Interview 56.08)

SL

Die SL sagt, wenn bei einem Kind Asperger-Syndrom diagnostiziert werde, versuche man es zuerst mit IF-Stunden zu unterstützen. An ihrer Schule würden sie möglichst viel aus den gegebenen IF-Stunden machen. Aus Begabungsförderung und Hausaufgabenstunden würden sie einen Mix-Pool für Unvorhergesehenes machen. Die IF-Stunden würden nach Bedarf auch umgeteilt unter dem Jahr. Für eine SU spräche der SPD auch unter dem Jahr Ressourcen.

Mit Kreativität gebe es viele Möglichkeiten, so dass für kurzfristige Arrangements eigentlich immer schulhausintern Ressourcen vorhanden seien.

LP

In ihrem Beispiel habe das Kind mit Asperger-Syndrom keine spezielle Unterstützung gehabt und die Situation sei sehr schwierig gewesen (siehe Fallbeispiel 2.1. 1). Für die Klasse mit mehreren verhaltensauffälligen Kindern sei die IF-Lehrperson 3 Lektionen pro Woche da gewesen und wechselnde Klassenassistenzen ein paar Monate lang für weitere 4 Lektionen. Das sei viel zu wenig. Gemäss LP brauche ein Kind mit dieser Diagnose vor allem am Anfang viel Zeit. Konkret findet sie 10 – 15 Lektionen Unterstützung für das Kind wären sinnvoll. Später könne man die Quantität verkleinern.

«...so ein Kind braucht viel Zeit, vor allem am Anfang ...» (Interview 06.10)

SPD

Wieviel Ressourcen ein Kind mit Asperger-Syndrom quantitativ brauche, hänge auch von der Haltung der Lehrperson ab. Deshalb könne man nach der Meinung der Psychologin den quantitativen Bedarf der Ressourcen nicht ganz von der Qualität trennen.

Es sei ein Problem, dass es für die Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom keinen offiziellen Weg diesbezüglich gebe – anders als in der Sonderschulung. Das Problem sei, dass es immer zu wenig Ressourcen gebe und man nicht alle Ressourcen einem Kind geben könne. Es sei in jedem Fall ein Verhandeln mit den Behörden und den politischen Instanzen, jeder Fall sei individuell. Bei der KSB arbeiteten politisch eingesetzte Leute, da spiele auch ihre Haltung in die Quantität der Ressourcen-sprechung hinein.

Für die Sonderschulung werde für das Controlling in einem Monitoring jährlich eine Statistik ausgefüllt mit den Fällen, welche durch den SAV getestet würden. Die Quote von 3.5% sei plafoniert, mehr Sonderschulplätze dürfe der SPD nicht vergeben. Sie wünscht sich bezüglich Quantität der Ressourcen, dass es für die Integration einfachere und klarere Wege gebe. Sie betont diesbezüglich den Inklusionsgedanken, dass wenn LP und SHP zusammenarbeiten, das Fachwissen vorhanden und

zugänglich sei, Wissen und Unterrichtsform zusammenfliessen und die Inklusion von allen Gremien gelebt würden, dass es dann gar keine riesigen Kostengutsprachen brauche.

«...dass es Situationen in der Schule gibt, die sehr schwierig sind und es keine Ressourcen mehr hat, ist der Alltag (lacht) . . es ist natürlich ein Politikum . . es ist eine Ressourcenfrage . . wir sind natürlich angehalten, mit den Schulen zusammen . . ja, dass es gerecht verteilt ist . . » (Interview 20.22)

«...es ist immer ein Seiltanz, zwischen dem einzelnen Kind gerecht zu werden und der Gruppe...» (ebd.)

«...es ist auch . . uns sind auch die Hände gebunden . . wir würden natürlich gerne unterstützen, aber es ist auch . . ein Verhandeln mit den Behörden . . » (Interview 22.00)

KSB

Kinder mit Asperger-Syndrom würden mit der normalen IF unterstützt. Da ihrem Schulkreis vom demographischen Index (hoher Sozialindex) her nur wenig IF-Lektionen zur Verfügung gestellt werde, seien das nur wenig. Die Quantität und die Qualität der Ressourcen und deren Verteilung hingen daher von der SL ab.

Für das System gebe es das SIS zum Beispiel für eine Teamweiterbildung zum Thema ASS, aber die Ressourcen seien begrenzt.

Die Ressourcenverteilung für die ISR werde durch formale Vorgaben bestimmt, mit kantonalen und städtischen Ressourcen, die nach einem Schlüssel verteilt würden wie z.B. der Sozial-Index, die Schülerzahlen, die Klasseneinheiten.

Die Ressourcen, die zur Verfügung stünden, seien viel zu klein, um allen Anträgen der SL und des SPD nachzukommen.

Der SPD spreche Empfehlungen aus, denen die KSB meistens nachkomme, aber er dürfe keine quantitativen Empfehlungen abgeben. An den KIS-Sitzungen mit der SL, dem SPD, den Sonderschulen (SKB, HPS, SFS) und der KSB würden die Ressourcen verteilt und die Sonderschulfälle besprochen, sowohl die integrierten als auch die separierten.

Das Monitoring spiele eine Rolle und hänge davon ab, wer politisch an der Führungsposition sei. In der Schweiz werde viel evaluiert und Standortbestimmungen würden gemacht und den Bedürfnissen angepasst.

Das Entscheidende sei ihrer Meinung nach nicht die Anzahl der Ressourcen, sondern die Haltung der Lehrpersonen und Schulleitungen.

« ...die Unterstützung von Kindern mit Asperger-Syndrom läuft über das normale IF, je nach dem wenn das schulpyschologisch noch abgeklärt wurde, oder beim KJPP wird geguckt dass gegebenen falls ein ISR-Status gesprochen wird, wenn vor allem Verhaltensproblematik sehr stark im Vordergrund steht, aber sonst gibt es nicht viel mehr...» (Interview 1.53)

KSB zu SIS: «...man muss einfach wissen, die Ressourcen sind da sehr begrenzt...damit können wir keine grossen Sprünge machen» (Interview 18.00)

Zur Verfügung stehende Quantität der Ressourcen allgemein: «...es ist ein Tropfen auf einen heissen Stein...» (Interview 20.13)

HPS

Gemäss Vertretung der HPS seien die Finanzen bezüglich Ressourcen für Kinder mit Asperger-Syndrom nicht gelöst. Das sei eine Schwierigkeit.

Die Sonderschulquote von 3.5% sei gemäss Vertretung der HPS ein Richtwert, keine fixe Grenze. Wenn es nötig sei, werde mehr zugelassen. Die Einordnung von Kinder mit Asperger-Syndrom in die Typen A, B oder C sei nicht klar. Das habe Auswirkungen auf die Quantität der Ressourcen.

KJPP

Sie sagt, es mache sicher Sinn, die begrenzten Ressourcen, die man zur Verfügung habe, zu bündeln. Kinder mit Asperger-Syndrom bräuchten vor allem an Anfang, bis ungefähr zur 3. Klasse, viel Unterstützung. Das KJPP beantrage darum bei Asperger-Autismus immer den Sonderschulstatus, weil sie gelernt hätten, dass so Unterstützung komme und sonst nicht. Sie wisse nicht, dass es eine Sonderschulquote von 3.5% gebe. Auch von dem Controlling der Sonderschulquote via Monitoring habe sie noch nie gehört.

Sie wünscht sich zu Beginn der Schulzeit viel Ressourcen für Kinder mit Asperger-Syndrom. So könnten sie soziale Interaktionen von den anderen Kindern anschauen und lernten in möglichst viel verschiedenen Situationen. Danach komme der Wunsch nach Autonomie, was durch ein gutes frühzeitiges Coaching möglich sei. Es lohne sich auch finanziell für den Staat, früh genug Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die Unterstützung für Kinder mit Asperger-Syndrom sollte es einfach ohne Diskussion geben.

«...also, ich denk, je jünger das Kind desto mehr . . tägliche Unterstützung, auch wenn nicht unbedingt 1:1, aber es ist jemand da . . in meiner idealen Welt wäre täglich jemand hier, der auf Stand by ist, der Zeit hat, dem Kind zu helfen . . und . . je älter das Kind wird, desto mehr kann es auch sein, dass es nicht täglich sein müsste . . dass es selber kann, in Vorbereitung auf die Oberstufe...» (Interview 06.09)

«...Anmeldung Kindergarten müsste bereits mit Wunsch nach integrativer Beschulung im Vorschulalter . . und ab dann los und nicht loslassen . . mit allem was es braucht, TEACCH, psychologische Betreuung, und so weiter . . und dann in der Oberstufe ablösen . . ein Kind will in der Oberstufe autonom sein, nicht dass jemand neben ihr steht . . das kann es sich leisten, wenn es gut begleitet worden ist...» (Interview 26.00)

Kategorie D 2 Ressourcen qualitativ

Kategorie D	Unterkategorie 2	Mutter	Assistenz	SHP 1	SHP 2	LP	SL	SPD	KSB	HPS	KJPP
Ressourcen	qualitativ	18.30 20.45 29.00 43.00	04.32 06.57 08.30 09.40 10.39 49.00		56.00	09.00	04.07	06.03 07.20 11.00 11.48 37.37 48.00 54.00	02.40 09.50 10.00 18.06 21.00 36.00 37.60 1.06.00 1.07.00	11.50 13.00	2.5 06.09 16.47 18.30 19.30 20.17 24.00 1.07.37 1.23.10 1.24.00

Allgemein

Eine wichtige qualitative Ressource, die von allen immer wieder erwähnt wird und keine zusätzlichen finanziellen Mittel verlangt, ist die Haltung der Schule und der Betreuungspersonen.

Das Fachwissen ist in diesem Zusammenhang zentral (siehe Kategorie B). Es gibt Instrumente wie B&U oder SIS, welche das System mit Fachwissen unterstützen. Ebenso sind die Planung und der Einsatz der quantitativen Ressourcen zentral. Durch Qualität kann bei der Quantität gespart werden.

Im Primarschulalter ist der Fokus auf den sozialen Aspekt und die Kommunikation in der Förderung wichtig.

Wünsche

Die Qualität der Ressourcen soll durch eine regelmässige Bedarfsabklärung bestimmt werden. Die Personenwahl bei der LP oder SHP oder Assistenz soll immer berücksichtigt werden. Dazu soll ein breites Fachwissen in den Schulen vorhanden sein oder einfach zugänglich.

Wichtige Aspekte, zusammengefasst:

- Wenig, aber das Richtige
- Inklusionsgedanke
- Struktur
- Miteinbeziehen der betroffenen Kinder
- Möglichst viele verschiedene soziale Situationen memorisieren
- Info an die Klasse
- Persönlichkeit der LP
- Fokus auf sozialen Aspekt
- B&U, SIS

Mutter

Die Mutter sagt, es brauche nicht viel, aber unbedingt das Richtige. Man sollte die älteren Kinder fragen, was sie brauchen. Die Haltung der Lehrpersonen und der Schule seien eine wichtige Ressource. In der jetzigen Schule gehe es ihrer Tochter gut, ohne viel zusätzliche Unterstützung, da die Haltung der Schule und die Beziehung zur Lehrperson stimme.

Die Struktur, die gegeben werde, müsse persönlich sein. Die Mutter empfiehlt in der Schule eine Ruhezone, in der sich die Kinder regenerieren können, da das soziale Leben für sie anstrengend sei

«... es geht gut, da die Gesinnung der Schule Y. (Name der Tochter den Autorinnen bekannt) reicht, um mitmachen zu können.

Man muss den Kindern Raum geben, der zu sein, der sie sind...» (Interview 18.30)

«...wenn Y. die Struktur mitbestimmen kann, braucht sie am Ende gar nicht mehr...» (Interview 29.00)

«...mit wenig und gezielter Förderung läuft es von allein . . man muss alles einzeln verhandeln . . aber ... mit der Zeit geht das schneller . . sie memorisieren die Situationen und können mit der Zeit auf einen Pool zurückgreifen. Das gelingt nicht immer, aber oft...» (Interview 43.00)

Assistenz

Die Assistenz sagt, eine verständnisvolle Haltung der Schule, der Lehrperson und der Klassenassistenz gegenüber dem Kind seien zentral. Man müsse dem Kind signalisieren, dass es willkommen sei in der Klasse und die anderen Kinder müssten wissen, dass das Kind mit Asperger-Syndrom in manchen Situationen Schwierigkeiten habe. Sie empfinde die Qualität der Unterstützung als gut, wenn die Passung stimme (LP, Assistenz, Klasse, Kind) und genug Fachwissen vorhanden sei.

SHP 2

Für das Setting in der Schule brauche es gemäss der erfahrenen SHP als Ressource unbedingt Fachwissen. Es brauche eine SHP mit autismus-spezifischem Fachwissen, welche die Assistenz und die Lehrperson coache und den Einsatz der qualitativen und quantitativen Ressourcen plane.

LP

Die Lehrperson sagt, wie wichtig das vertiefte Fachwissen einer ausgebildeten SHP gewesen wäre für sie. Jemand, der sie gecoach hat und das Kind gezielt hätte unterstützen können.

SL

Die SL verberge grundsätzlich bei allen Kindern und Lehrpersonen die schulhausinternen zusätzlichen Ressourcen dann, wenn sie die Qualität des Antrags, den die LPs stellen, als sinnvoll und gut erachte.

SPD

Die Qualität der Unterstützung müsse gemäss Vertreterin des SPD individuell abgestimmt werden. Man müsse entscheiden, was es brauche: ein Coaching, einen Nachteilsausgleich, eine Assistenz, eine SHP, eine Privat- oder Sonderschule, etc. Auch ob es eine Separation gebe, ist ein individueller Entscheid.

Eine sehr wichtige qualitative Ressource sei die Haltung der SL und der LP. Wenn sie bereit seien, unkonventionelle Lösungen zu finden, sei ganz viel möglich. Wenn die Eltern und der SPD einverstanden seien, dürfe man als Schule fast alles entschieden, auch zum Beispiel eine Dispensation vom Französisch.

Wenn das Fachwissen vorhanden sei und eine gute Zusammenarbeit im Sinne des Inklusionsgedankens stattfinde, brauche es gar nicht immer eine riesige Kostengutsprache.

«...es hängt vor allem fest auch ab was uns entgegenkommt von den Fachpersonen, also dem Heilpädagogen, die Haltung der Schule, die Lehrer, alle, das ganze Team, das ist von dem abhängig...» (Interview 7.20)

KSB

Die Vertreterin der KSB sagt, dass nicht nur die Quantität der Ressourcen entscheidend sei, sondern die Haltung der LP und der SL. Man müsse systemisch vorgehen. Auch die Haltung der Eltern habe einen grossen Einfluss auf das Gelingen der Förderung. Man müsse genau hinschauen und dann entscheiden, welche Art von Ressourcen eingesetzt werden müssen. Das könne ein Coaching für das Team sein, oder eine Elternberatung, oder etwas anderes. Die koordinierende Hauptperson dabei sei die SHP, denn sie habe das Fachwissen.

Von der Art der Ressourcen her werde vom KSB fast immer das umgesetzt, was der SPD empfehle. Über die Quantität dürfe der SPD keine Empfehlung abgeben.

Auch die Passung und das Zusammenspiel seien wichtige Qualitätsmerkmale und entscheidend für das Gelingen einer Integration.

SIS sei ein städtisches Projekt, welches darauf ausgerichtet sei, das System zu unterstützen, nicht das einzelne Kind. Das könne eine Weiterbildung für das Team sein, einige Beratungssitzungen für eine LP, etc. Es solle durch Qualität an Fachwissen die quantitativen Ressourcen vermindern.

«...je länger je mehr ich bei dieser Arbeit bin . . . ich sprech immer es ist so ein Ressourcenwahn . . . und manchmal braucht's nicht zusätzliche Ressourcen. Ausschlaggebend ist nicht die Anzahl an zusätzlichen Stunden sondern Qualität...» (Interview 36.00)

«...es ist wichtig dass man eine Beratung erhält, und nicht nur die betroffene LP... aber die Hauptperson ist da wirklich die Heilpädagogin im Schulhaus und da hängt es stark davon ab, was für ein Fachwissen die hat und was für eine Erfahrung sie hat...» (Interview 02.40)

HPS

Es ist gemäss Vertretung der HPS sehr wichtig, das die Qualität der Unterstützung stimme. Es sei wichtig, das ganze System zu begleiten; dazu gehören auch die Eltern, die Lehrperson, die gesamte Schule und das Kind.

«...je mehr man das Kind auf neue Situationen vorbereiten kann, umso weniger braucht es einen Schatten, der immer hinter ihm herläuft...» (Interview 11.50)

KJPP

Die Vertreterin des KJPP sagt, die Unterstützung von Kindern im Primarschulalter müsse sich auf den sozialen Aspekt fokussieren, nicht auf die Lernziele. In der Integration könnten die Kinder bei den anderen das Soziale anschauen. Und es sei wichtig, möglichst viel unterschiedliche unvorhersehbare Situationen er erwischen, damit sie diese erlernen könnten. Das könne ihrer Meinung nach eine Aufgabe für eine Assistenz sein, mit Coaching einer SHP. Der soziale Erfolg im Primarschulalter sei wichtig, das Gefühl «ich werde angenommen, ich darf da sein» (Interview 17.47).

Es brauche eine laufende Bedarfsabklärung, um zu entscheiden, was das Kind grad brauche. Auch Elternberatung sei nötig. Die Persönlichkeit der Betreuungspersonen sei ein entscheidendes Qualitätsmerkmal und auch Glücksache.

«...wenn man sagt, ja, das Lernziel ist erreicht das braucht keine Unterstützung, da sind so Sachen, wo man keine Ahnung hat von dem Problem . . wenn man sich mal auskennt dann weiss man, dass die gute Note im Zeugnis, darum geht es nicht (...) dass die Jugendlichen zufrieden sein können und erfolgreich sein für sich selber, ich glaube auf das muss man zielen und das erreichst du nur mit menschlichen Ressourcen ...» (Interview 1.24.00)

Anhang 7: Zuteilung der Interviewaussagen zu den Fragen 2, 3 und 4

Anhang 7.1: Zuteilung der Aussagen zu Frage 2

Frage 2: Welche **Möglichkeiten** bestehen in Bezug auf die Rahmenbedingungen und die Ressourcengenerierung?

Unterfrage 2.2: Wie sieht die Situation in der Praxis aus?

2.2 Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung

<u>Rahmenbedingungen</u>	<u>Ressourcengenerierung</u>
Auf der strukturellen Ebene und der Ebene des Settings	
Kategorie B Fachwissen	
B1 Sensibilisierung	B1 Sensibilisierung LP: Die Sensibilisierung bleibe aber auf diejenigen beschränkt, welche im Alltag mit diesen Kindern zu tun haben.
B2 Persönlichkeit der Betreuung Mutter, Assistenz, SPD, KSB, HPS, KJPP: Es sei möglich, dass der pädagogische Stil, die Offenheit, die Empathie, die Konstanz, die Intuition, die Integrative Haltung und die Beziehung einer LP oder Assistenz viel aufange auch ohne spezifisches Fachwissen.	B2 Persönlichkeit der Betreuung
B3 autismusspezifisches Fachwissen Die SHP und SL welche keine Erfahrung mit ASS haben, erwähnen TEACCH als etwas, wovon sie schon gehört haben im Zusammenhang mit ASS.	B3 autismusspezifisches Fachwissen Mutter: Die Mutter habe sich die Informationen selber zusammengesucht, im Internet und in Büchern. Assistenz: Die Assistentin habe durch die Lehrperson, welche an der HfH eine Autismus-Weiterbildung besucht hat, verschiedene Methoden kennen gelernt. Sie selber sei in der Ausbildung zur Sozialpädagogin. SHP2: Die SHP2 ist ausgebildete SHP und hat Jahrelange Erfahrung in der Beschulung von SuS mit ASS, seperativ und integrativ. Sie gibt Weiterbildungskurs über TEACCH und PECS. Alle Personen, welche Erfahrung haben mit Kinder mit Asperger-Syndrom betonen, dass es nur wenig braucht, aber das Richtige.
B4 Wichtigkeit des Fachwissens Alle Befragten stufen das Fachwissen über ASS in Bezug auf Früherkennung, Beruhigung des Settings und für das Kind als Wichtig ein.	B4 Wichtigkeit des Fachwissens SHP2: Durch die langjährige Erfahrung und das Fachwissen erkenne sie bei Schulbesuchen rasch, wo die Problematik ist. KSB: «...wir hatten einen Fall, der kam von L. (Ort ist den Autorinnen bekannt), und das klang ganz dramatisch. Dann hat es einfach Fachwissen gebraucht und eine Person, die das ganze koordiniert...» (Interview 05.38)

Kategorien C Koordination	
<p>C1 Zuständigkeit</p> <p>LP: Schliesslich habe die SL mehr IF-Lektionen in die Klasse gegeben.</p> <p>KJPP: Manchmal sind Assistenzen da, und sie können unvorhersehbare Situationen entlasten. .</p>	<p>C1 Zuständigkeit</p> <p>SHP2: Sie finde der SPD sei ein Angelpunkt. Dort werde viel entschieden, er brauche viele Information. Die HPS sei offiziell zuständig für SuS mit einem IQ unter 70, das heisse also, nicht für Kinder mit Asperger-Syndrom.</p>
<p>C2 Ablauf</p> <p>SHP1: Die SHP1 kennt den offiziellen Ablauf bis zum Erhalt von IF-Lektionen.</p>	<p>C2 Ablauf</p> <p>KSB: Der Ablauf vom ersten Verdacht bis zur Unterstützung sei gemäss KSB von Schulhaus zu Schulhaus verschieden. Man sei im Moment dabei, diese Abläufe zu vereinheitlichen und zu bestimmen, was obligatorisch gemacht werden soll. Die IDT-Sitzungen werden obligatorisch. Der SPD müsse auch dabei sein und dann bei entsprechender Einschätzung eine Anmeldung mache. Dann werde mit den Eltern das Gespräch gesucht und man entschiede gemeinsam, ob es eine Abklärung beim Kinderarzt beim KJPP oder eine schulpsychologische Abklärung brauche. Danach werde mit dem SPD oder mit privaten Fachpersonen besprochen, was es für eine Unterstützung brauche. Dann habe die Schule die Möglichkeit entweder einen ISR-Status zu beantragen oder sie stelle bei der KSB einen Antrag auf den einen andern Pool.</p>
<p>C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss</p> <p>Der Elternarbeit messen alle befragten Personen eine grosse Relevanz bei.</p> <p>SHP1: Sie habe sehr wenig Informationen, welche Möglichkeiten an Ressourcen bestehen.</p> <p>SHP2: Für sie hat der SDP viele Informationen zum weitergeben.</p> <p>LP: Für sie sei die SHP die koordinierende Person. Innerhalb der Schule finde sie das Gefäss des IdT als gelungen.</p> <p>SHP: Die Zusammenarbeit zwischen IF-LP und LP sei meistens gut.</p> <p>KJPP: Die jungen LPs seien schon besser über ASS informiert als noch vor 2-3 Jahren. Der SPD ist ihrer Meinung nach gut informiert und eine wichtige Kontaktstelle für die Schule.</p>	<p>C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss</p> <p>SL: Erst wenn ein Kind mit ASS auftauche, hole sie oder die SHP Informationen darüber. Während dem Gespräch bemerkt sie, dass es eigentlich wichtig wäre, dass die LP sensibilisiert würden auf das Thema, um frühzeitig reagieren zu können</p> <p>SPD: «...die Gestaltung eines Settings ist fest abhängig von der Zusammenarbeit . . das finde ich noch gut bei uns . . ich kenne es gar nicht anders...» (Interview 48.00)</p>
<p>C4 Kompetenzzentrum</p> <p>Mutter: Oftmals habe die Mutter mehr als die Lehrpersonen oder Fachpersonen gewusst.</p>	<p>C4 Kompetenzzentrum</p> <p>KJPP: Gemäss der Vertreterin des KJPP gibt es viele kompetente Leute. «...und mittlerweile hat es wirklich genug Leute, die Bescheid <u>wissen</u> . . wirklich sehr gute Leute . . »</p>

<p>HPS: Der Leiter der HPS sagt, die HPS sei ein Kompetenzzentrum für ASS. Die HPS biete Weiterbildungen an, Beratungen und Sozialtraining für einzelne Kinder und für Gruppen. Die HPS schreibe zur Zeit an einem Konzept zur Beschulung von allen Kindern mit ASS, auch ohne geistige Behinderung.</p>	
<p style="text-align: center;">Kategorie D Ressourcen</p> <p>SPD: Wie viel Ressourcen ein Kind mit Asperger-Syndrom quantitativ braucht, hänge auch von der Haltung der Lehrperson ab. Deshalb könne man den quantitativen Bedarf der Ressourcen nicht ganz von der Qualität trennen.</p> <p>SL: Die SL vergebe grundsätzlich bei allen Kindern und Lehrpersonen die schulhausinternen zusätzlichen Ressourcen dann, wenn sie die Qualität des Antrags, den die LPs stellen, als sinnvoll und gut erachte.</p> <p>KSB: Man muss genau hinschauen und dann entscheiden, welche Art von Ressourcen eingesetzt werden müssen. Das könne ein Coaching für das Team sein, eine Elternberatung oder anderes. Die Hauptperson dabei sei die SHP, sie habe das Fachwissen.</p> <p>Von der Art der Ressourcen her werde vom KSB fast immer das umgesetzt, was der SPD empfehle. Über die Quantität darf der SPD keine Empfehlung abgeben.</p>	
<p>D1 Quantitativ</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i></p> <p>SL: An ihrer Schule mache sie möglichst viel aus den gegebenen IF-Stunden. Aus Begabungsförderung und Hausaufgabenstunden mache sie einen Mix-Pool für Unvorhergesehenes. Die IF-Stunden werden nach Bedarf auch umgeteilt unter dem Jahr. Für eine SU spreche der SPD auch unter dem Jahr Ressourcen.</p> <p>Mit Kreativität gäbe es viele Möglichkeiten, so dass für kurzfristige Arrangements eigentlich immer schulhausinternen Ressourcen vorhanden seien.</p> <p>KSB: Kinder mit Asperger-Syndrom werden mit dem normalen IF unterstützt. Da ihrem Schulkreis vom demographischen Index (hoher Sozialindex) her nur wenig IF-Lektionen zur Verfügung gestellt werden, seien das nur wenig. Die Quantität und die Qualität der Ressourcen und deren Verteilung hängen daher von der SL ab.</p> <p>Für das System gibt es das SIS zum Beispiel für eine Teamweiterbildung zum Thema ASS, aber die Ressourcen sind begrenzt.</p> <p>Die Ressourcenverteilung für ISR wird durch formale Vorgaben bestimmt, mit kantonalen und städtischen Ressourcen, die nach einem Schlüssel verteilt werden wie z.B. Sozial-Index, Schülerzahlen, Klasseneinheiten.</p> <p>SHP1: Sie haben an der Schule keine SuS mit Asperger-Syndrom, die einen ISR-Status haben.</p> <p>KJPP: Das KJPP beantrage darum beim Asperger-Syndrom in der Oberstufe immer den Sonderschulstatus, weil sie gelernt hätten, dass so Unterstützung komme und sonst nicht. Sie wisse nicht, dass es eine Sonderschulquote von 3.5% gibt.</p>	<p>D1 Quantitativ</p> <p>Mutter: Zur Frage der Unterstützung sagt die Mutter, es brauche manchmal so wenig und die Kinder können integriert sein und mit ihren Nachbarskinder und Freunden in die Schule gehen.</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i></p> <p>SL: Die SL habe schulhausintern flexible Ressourcen eingerichtet, aus verschiedenen Ressourcenpools (Begabungsförderung, HA-Stunden) in einen Extra-Pool gelegt, für zusätzliche Interventionen. Das können Betreuungspersonen vom Hort machen oder SHPs. Wenn das nicht reiche, ziehe man die PMT, Logo oder den SPD bei für eine Expertise be. Je nachdem erhalte man vom SPD dann auch unter dem Jahr (halbjährlich) zusätzliche Ressourcen, mit einer Abklärung des SPD, ohne Sonderschulstatus. Es gäbe auch die Möglichkeit der SU. Bei starken Fällen kommt eine SHP der</p> <p>SL: «...bei starken Fällen brauchen wir eine SHP der HPS. Weil ich weiss einfach wie wenig Ressourcen unserem Schulkreis zur Verfügung stehen für sonderpädagogische Massnahmen...» (Interview 07.45)</p> <p>KSB: «...es gibt nicht einen Ablauf und kein Muster, wie sich die Fälle abspielen...» (Interview 04.26)</p> <p>KSB: «...wir sind jetzt dabei die ganzen Abläufe im Schulkreis zu vereinheitlichen. Das war halt wirklich (lacht) in jedem Schulhaus ein Thema, wie das nun gemacht werden soll...» (Interview 13.00)</p> <p>SPD: Für die Sonderschulung werde für das Controlling in einem Monitoring jährlich eine Statistik ausgefüllt mit den Fällen,</p>

<p>Auch von dem Controlling der Sonderschulquote via Monitoring habe sie noch nie gehört.</p> <p><i>Fachliche Ressourcen:</i> SPD: Die Qualität der Unterstützung müsse gemäss Vertreterin des SPD individuell abgestimmt werden. Man müsse entscheiden, was es braucht: ein Coaching, einen Nachteilsausgleich, eine Assistenz, eine SHP, eine Privat- oder Sonderschule, etc. Auch ob es eine Separation gibt, ist ein individueller Entscheid. Eine sehr wichtige qualitative Ressource sei die Haltung der SL und der LP. Wenn sie bereit seien, unkonventionelle Lösungen zu finden, sei ganz viel möglich. Wenn die Eltern und der SPD einverstanden seien, dürfe man als Schule fast alles entschieden, auch zum Beispiel eine Dispensation vom Französisch. Wenn das Fachwissen vorhanden sei und eine gute Zusammenarbeit im Sinne des Inklusionsgedankens stattfinde, brauche es gar nicht immer eine riesige Kostengutsprache. SPD: «...es hängt vor allem fest auch ab was uns entgegenkommt von den Fachpersonen, also dem Heilpädagogen, die Haltung der Schule, die Lehrer, alle, das ganze Team, das ist von dem abhängig...» (Interview 7.20)</p>	<p>welche durch den SAV getestet wurden. Die Quote von 3.5% sei plafoniert, mehr Sonderschüler und –Schülerinnen dürfe der SPD nicht „sprechen“.</p> <p>HPS: Die Sonderschulquote von 3.5% sei gemäss Leiter der HPS ein Richtwert, keine fixe Grenze. Wenn es nötig sei, werde mehr zugelassen.</p> <p>SHP1: Sie sagt, man versuche nach einer Abklärung erst mal mit IF oder mit SU. Erst wenn das nicht reiche, versucht man Ressourcen über eine Sonderschulung zu erhalten. Das gäbe dann mehr Unterstützung.</p> <p><i>Fachliche Ressourcen:</i></p>
<p>D2 Qualitativ Mutter: Die Mutter sagt, es brauche nicht viel, aber unbedingt das Richtige.</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i> Mutter: Die Haltung der Lehrpersonen und der Schule sind eine wichtige Ressource. «Man muss den Kindern Raum geben, der zu sein, der sie sind...»</p> <p><i>Fachliche Ressourcen:</i></p>	<p>D2 Qualitativ</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i></p> <p><i>Fachliche Ressourcen:</i></p>

Anhang 7.2: Zuteilung der Aussagen und Kategorien zu Frage 3

Frage 3: Wo zeigen sich **Probleme** in der aktuellen Situation?

Unterfrage 3.2: Wo zeigen sich Probleme in der Praxis?

3.2 Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung

Rahmenbedingungen	Ressourcengenerierung
Auf der strukturellen Ebene und der Ebene des Settings	
Kategorie B Fachwissen	
B1 Sensibilisierung KJPP: Die Schulen in der Stadt Zürich sind gemäss der Vertreterin des KJPP sehr unterschiedlich sensibilisiert auf ASS. Meistens wisse der SPD um die Thematik, sei aber überlastet.	B1 Sensibilisierung SHP1: Sie sagt, an ihrer Schule sei kaum jemand sensibilisiert darauf, Anzeichen bezüglich ASS zu deuten
B2 Persönlichkeit der Betreuung	B2 Persönlichkeit der Betreuung HPS: Das Wissen um die Wichtigkeit der Persönlichkeit sei nicht genügend vorhanden. Die Regelschule mache normalerweise keinen Unterschied zwischen der Persönlichkeit der Lehrpersonen.
B3 autismusspezifisches Fachwissen	B3 autismusspezifisches Fachwissen KSB: Wenn eine Klassenassistentin kein fachspezifisches Coaching habe und sie einfach «hütet», sei das nicht ideal. HPS: Das Fachwissen sei sehr wichtig. Er meint, der SPD müsse mehr Fachwissen haben, um ein Asperger-Syndrom erkennen zu können, damit schneller gehandelt werden könne. Und das Fachwissen müsste auch an die Lehrpersonen weitergegeben werden.
B4 Wichtigkeit des Fachwissens	B4 Wichtigkeit des Fachwissens SPD: Es wäre wichtig, dass das Fachwissen einfach zugänglich ist für alle Personen, die es brauchen.
Kategorien C Koordination	
C1 Zuständigkeit LP: Für die SU können Betreuungspersonen vom Hort oder Assistenzen oder irgendjemand eingesetzt werden. Es sei dann nicht ganz klar, wofür sie zuständig sind, was ihre Rolle ist. LP: Im Fallbeispiel habe sich niemand zuständig gefühlt. Die beteiligten Betreuungs-Personen (Eltern, LP, IF, Assistentin) hätte sich allein gelassen gefühlt, da keine Stelle etwas unternommen habe, obwohl die Situation unhaltbar gewesen sei und der SPD und das KJPP informiert waren. Schliesslich habe die SL mehr IF-Lektionen in die Klasse gegeben. LP: Auch die Rolle der Klassenassistentin sei nicht immer klar.	C1 Zuständigkeit SPD: Die Zuständigkeit sei ein grosses Problem. Die Behörden würden die Verantwortung hin und her schieben. Manchmal sei es auch eine Frage der politischen Haltung der Personen, ob sich jemand der Sache annehme oder nicht. Auch bei der HfH und der HPS seien die Zuständigkeiten nicht klar, gerade weil die Kinder mit Asperger-Syndrom ja keine geistige Behinderung haben. Es sei grundsätzlich nicht klar, wer wofür an welcher Stelle die Ansprechperson sei. SPD: Auch bei der HfH und der HPS sind die Zuständigkeiten nicht klar, gerade weil die Kinder mit Asperger-Syndrom ja keine geistige Behinderung haben. Nach einem SAV werden die SuS einem Typus A, B, oder C zugeordnet. Zuteilung in

<p>Ist sie einfach da, um ein Kind zu «hüten» oder erhält sie ein Fach-Coaching?</p> <p>SHP1: Sie wisse von einem Fall eines Kindes mit Asperger-Syndrom, da habe die SHP den SPD involviert, der SPD habe die SL beauftragt, die SL habe nichts unternommen und am Schluss hätten die Eltern das Kind von der Schule genommen und es gehe nun auf eine Privatschule.</p> <p>SPD: Die Vertreterin des SPD sagt, sie stehe immer wieder zwischen verschiedenen Interessen.</p> <p>KJPP: Manchmal seien Assistenzen da, und sie können unvorhersehbare Situationen entlasten. Aber ihre Rolle im Ganzen sei nicht immer klar.</p>	<p>Typus A bedeute immer eine Separation. Kinder mit Asperger-Syndrom seien eigentlich eine Mischform und fallen daher durch das Netz.</p> <p>KJPP: Die Vertreterin des KJPP sagt, ab dem Moment der Diagnosestellung sei es unklar, wer zuständig sei für die Klärung bezüglich Unterstützung in der Schule. Es sei oft ein Hin und her zwischen Arzt, SPD, Schule, KSB. Vor allem bei Kindern mit ASS mit Normalbegabung sei der Fall viel schwieriger als bei Kindern mit einer geistigen Behinderung.</p>
<p>C2 Ablauf</p> <p>SHP1: Wie das Vorgehen ist, um SU oder IS zu erhalten, wisse sie nicht.</p> <p>SPD: Der SPD sagt, dass es bezüglich des Ablaufs wichtig sei, dass die beteiligten um die langen Abklärungswartezeiten wissen. Das sei ein Problem für die Schulen, welche mit den Kindern tagtäglich arbeiten.</p> <p>Man könne aber Abläufe nur bis zu einem gewissen Grad standardisieren, weil die Bedürfnisse sehr individuell seien und das Spektrum sehr breit ist.</p> <p>KSB: Der Ablauf vom ersten Verdacht bis zur Unterstützung sei gemäss KSB von Schulhaus zu Schulhaus verschieden. Man sei im Moment dabei, diese Abläufe zu vereinheitlichen und zu bestimmen, was obligatorisch gemacht werden soll.</p> <p>HPS: Ein Problem beim Ablauf sei heutzutage die Kleinfamilie. Dadurch werden Auffälligkeiten erst spät bemerkt, weil man keinen Vergleich hätten zu «gesunden» Geschwister.</p>	<p>C2 Ablauf</p> <p>LP bei B3: Sie sagt, in ihrer Schule wisse sie und auch der SPD nicht, wie der Ablauf sei, dass diese Kinder einen Nachteilsausgleich erhalten.</p> <p>SHP1 bei C1: Sie empfinde es als Dschungel, wenn es darum gehe, Ressourcen zu erhalten für ein Kind.</p> <p>SHP1: Sie sagt, es sei sehr schwierig an Ressourcen zu kommen und unklar, wie man da vorgehen soll.</p> <p>SHP1 bei D2: Bei ihnen eskaliere es meistens vorher und die Eltern würden das Kind aus der Regelschule nehmen und an eine Privatschule schicken.</p> <p>SHP2: Die Abläufe, wie ein Kind im Autismus-Spektrum ohne kognitive Beeinträchtigung unterstützt werden soll, seien nicht klar.</p> <p>HPS: «...wenn es um Beratung und Unterstützung geht, das könnte viel schneller gehen... im Prinzip wenn es klar ist, dass ein Kind mit Autismus in die Klasse kommt, werde ich beigezogen...bis dahin, das weiss ich noch nicht. Das ist eben jetzt Sache, dass man das definiert...» (Interview 26.27)</p> <p>KJPP: Es fehle einen klaren Ablaufsplan. Die Eltern sollten nicht kämpfen müssen, der Ablauf müsste klar sein, die Fachstellen müssten kommunizieren ohne dass die Eltern recherchieren müssen.</p> <p>KJPP: Ein grosses Problem nach der Anmeldung zur Abklärung sei die Dauer. Es gehe 6-7 Monate, bis eine Abklärung nach der Anmeldung starten kann, so lange seien die</p>

	<p>Wartefristen. Die Abklärung selber geht dann nochmals etwa zwei Monate. Das wüssten viele nicht.</p>
<p>C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss</p> <p>LP: Es ist eine Schwierigkeit in ihren Augen, an gewisse Informationen zu den Abläufen zu kommen.</p> <p>LP: Die Zusammenarbeit zwischen KJPP, SPD und Schule sei schlecht gewesen.</p> <p>SL: Zusammenarbeit zwischen SHP und SPD funktioniere bei ihnen im Moment nicht so.</p> <p>KJPP: Der SPD ist ihrer Meinung nach gut informiert und eine wichtige Kontaktstelle für die Schule, aber leider überlastet.</p> <p>KJPP: «...die Info muss auf beide Seiten gehen. Die Lehrer und die Fachleute sollten mehr Bescheid wissen, wie sieht Autismus aus, vom Medizinischen her... und was ich dann aber auch merke, bei uns . . dass bei uns das Wissen fehlt . . was gibt es für Beschulungsmöglichkeiten...» (Interview 53.00)</p>	<p>C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss</p> <p>Assistentin, SHP1, SL, KJPP : Sie kannten das Angebot von B&U des VSA nicht.</p> <p>SHP2: Sie habe von dem Angebot B&U des VSA über ein persönliches Gespräch mit dem Leiter des Ressors Sonderpädagogik des VSA erfahren.</p> <p>Schulamt: Das Problem, dass die Schulinterne Plattform „Intranet“ mit wichtigen Informationen zu Abläufen und Arten der Ressourcen für viele schlecht zugänglich ist, sei bekannt. Aber für die Behörden sei es gut zugänglich.</p>
<p>C4 Kompetenzzentrum</p> <p>SHP: Die SHP sieht die Problematik in der Koordination der verschiedenen Stellen. Der SPD wisse viel, die Eltern brauchen eine Beratung, ebenso die Lehrpersonen oder das ganze Team brauchen Wissen.</p> <p>HPS: Die Schule habe nicht den Auftrag, die Eltern zu beraten. Das müsse ein Kompetenzzentrum machen.</p> <p>KSB: Die KSB erwähnt, dass bei allen verhaltensauffälligen Kindern zum Beispiel die Schnittstelle zwischen der Schule und den Eltern schwierig sei. Da brauche es jemand, der die Eltern neutral mit dem nötigen Fachwissen beraten könne.</p>	<p>C4 Kompetenzzentrum</p> <p>Mutter: Alles selber zusammensuchen sei für Eltern extrem anstrengend. Sie hätte eine Stelle gebraucht, an die sie sich hätte wenden können, wo ein breites Fachwissen über Abläufe, über das Asperger-Syndrom, über Möglichkeiten vorhanden gewesen wäre.</p> <p>KJPP: Gemäss der Vertreterin des KJPP gibt es viele kompetente Leute. Aber sie seien an vielen verschiedenen Stellen. Es brauche die Verknüpfung des vorhandenen Fachwissens durch ein Kompetenzzentrum.</p> <p>«...ich wüsste nicht, wenn ich einer Familie sagen müsste, wohin sie sich jetzt wenden sollen, zum wissen, wie es weitergeht ... es braucht <u>wirklich</u> ein Kompetenzzentrum und mittlerweile hat es wirklich genug Leute, die Bescheid <u>wissen</u> . . wirklich sehr gute Leute . . aber es muss jetzt wie . .eine Verknüpfung passieren ...» (Interview 1.04.25)</p> <p><u>Auch bei Idealvorstellungen:</u></p> <p>SPD: Gemäss SPD brauche es ein Zentrum, das fachliche Beratung anbieten könnte. Für die Leute müsse es einen einfachen Weg geben, an alle Informationen zu kommen. Es müsse klar sein, welches das Kompetenzzentrum für ASS sei, egal ob mit oder ohne geistige Behinderung. Heute gäbe es Angebote vom Kanton, es gäbe die HfH, die HPS und es sei nicht klar, wohin man sich wenden soll.</p>

	<p>SPD: «...also was ich mir <u>fest</u> wünschen würde, ist eine Klarheit im Bezug auf die Ansprechpersonen . . dass es in der Stadt Zürich ein <u>Kompetenzzentrum</u> geben würde, wo wirklich . . wo man weiss, dort erhält man Fachberatung, dort erhält man u.U. auch dass diese einmal vor Ort kommen, die Leute beraten (holt Luft), dass diese Wege einfach sind, dass es keine riesigen Kostengutsprache dafür braucht, dass man wie . . weiss, da ist ein Bedarf und <u>dort</u> hat es das Fachwissen...» (Interview 37.15)</p>
<p>Kategorie D Ressourcen</p>	
<p>Quantitativ</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i></p> <p>SHP 2: Sie sagt, dass 4-6 IF-Lektionen zumindest am Anfang viel zu wenig sei. Man könne damit nicht tiefgreifend in Strukturen eingreifen.</p> <p>LP: In ihrem Beispiel habe das Kind mit Asperger-Syndrom keine spezielle Unterstützung gehabt und die Situation sei sehr schwierig gewesen (siehe Fallbeispiel 2.1). Für die Klasse mit mehreren verhaltensauffälligen Kindern wie die IF-lehrperson 3 Lektionen pro Woche da gewesen und wechselnde Laien-Klassenassistenzen ein paar Monate lang für weitere 4 Lektionen. Das sei viel zu wenig gewesen.</p> <p>KSB: Das Entscheidende sei ihrer Meinung nach nicht die Anzahl der Ressourcen, sondern die Haltung der Lehrpersonen und Schulleitungen.</p> <p>KSB: Die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, sind viel zu klein, um allen Anträgen der SL und des SPD nachzukommen. «...es ist ein Tropfen auf einen heissen Stein...» (Interview 20.13)</p> <p>KSB:</p> <p>Das Monitoring spiele eine Rolle und hänge davon ab, wer politisch an der Führungsposition sei. In der Schweiz werde viel evaluiert und Standortbestimmungen werden gemacht und den Bedürfnissen angepasst.</p> <p>KSB zu SIS: «...man muss einfach wissen, die Ressourcen sind da sehr begrenzt...damit können wir keine grossen Sprünge machen» (Interview KSB 18.00)</p>	<p>Quantitativ</p> <p>Mutter: «..<u>nur 10 Minuten</u> . . <u>nur 10 Minuten mehr Zeit</u> hätte sie gebraucht...» (Interview 38.30)</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i></p> <p>Assistenz: Sie findet, auch dieses Kind müsste mit einem Mindestmass speziell begleitet werden. Denn es sei so für die LP nicht möglich, die Klasse angemessen zu unterrichten. «...weil der Arbeitsalltag kommt irgendwann . . das kannst du nicht als LP alleine in einer Klasse von 20 Kinder...» (Interview 40.15)</p> <p>SPD: Für die Sonderschulung werde für das Controlling in einem Monitoring jährlich eine Statistik ausgefüllt mit den Fällen, welche durch den SAV getestet würden. Die Quote von 3.5% sei plafoniert, mehr Sonderschüler und –schülerinnen dürfe der SPD nicht „sprechen“.</p> <p>HPS: Die Sonderschulquote von 3.5% sei ein Richtwert, keine fixe Grenze. Wenn es nötig sei, werde mehr zugelassen.</p> <p>SPD: Es sei ein Problem, dass es für die Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom keinen offiziellen Weg diesbezüglich gäbe – anders als in der Sonderschulung. Das Problem sei, dass es immer zu wenig Ressourcen gäbe und man ja nicht alle Ressourcen einem Kind geben könne. Es sei in jedem Fall ein Verhandeln mit den Behörden und den politischen Instanzen, jeder Fall sei individuell. Bei der KSB arbeiten politisch eingesetzte Leute, da spiele auch ihre Haltung in die Quantität der Ressourcen-sprechung hinein.</p> <p>Für die Sonderschulung werde für das Controlling in einem Monitoring jährlich eine Statistik ausgefüllt mit den Fällen, welche durch den SAV getestet wurden. Die Quote von 3.5% sei plafoniert, mehr Sonderschüler und –schülerinnen darf der SPD nicht „sprechen“.</p> <p>«...dass es Situationen in der Schule gibt, die sehr schwierig sind und es keine Ressourcen mehr hat, ist der Alltag (lacht) . . es ist natürlich ein Politikum . . es ist eine Ressourcenfrage .</p>

<p>HPS: Gemäss Leiter der HPS sind die Finanzen bezüglich Ressourcen für Kinder mit Asperger-Syndrom nicht gelöst. Das ist eine Schwierigkeit.</p> <p><i>Fachliche Ressourcen:</i> LP: In ihrem Beispiel habe das Kind mit Asperger-Syndrom keine spezielle Unterstützung gehabt und wechselnde Laien-Klassenassistenten ein paar Monate lang für weitere 4 Lektionen.</p>	<p>. wir sind natürlich angehalten, mit den Schulen zusammen . . ja, dass es gerecht verteilt ist . .» (Interview SPD 20.22)</p> <p>«...es ist immer ein Seiltanz, zwischen dem einzelnen Kind gerecht zu werden und der Gruppe...» (ebd.)</p> <p>«...es ist auch . . uns sind auch die Hände <u>gebunden</u> . . wir würden natürlich gerne unterstützen, aber es ist auch . . ein Verhandeln mit den Behörden . . » (Interview SPD 22.00)</p> <p>HPS: Die Sonderschulquote von 3.5% sei gemäss Leiter der HPS ein Richtwert, keine fixe Grenze. Wenn es nötig sei, werde mehr zugelassen. Die Einordnung von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Typen A, B oder C sei nicht klar. Das habe Auswirkungen auf die Quantität der Ressourcen.</p> <p>KJPP: Das KJPP beantrage darum beim Asperger-Syndrom in der Oberstufe immer den Sonderschulstatus, weil sie gelernt hätten, dass so Unterstützung komme und sonst nicht. Die Unterstützung für Kinder mit Asperger-Syndrom solle es einfach ohne Diskussion geben.</p> <p><i>Fachliche Ressourcen:</i> HPS: Die Einordnung von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Typen A, B oder C sei nicht klar. Das habe Auswirkungen auf die Quantität der Ressourcen.</p>
<p>D2 Qualitativ</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i></p> <p><i>Fachliche Ressourcen:</i> KJPP: «...wenn man sagt, ja, das Lernziel ist erreicht das braucht keine Unterstützung, da sind so Sachen, wo man keine Ahnung hat von dem Problem . . wenn man sich mal auskennt dann weiss man, dass die gute Note im Zeugnis, darum geht es nicht (...) dass die Jugendlichen zufrieden sein können und erfolgreich sein für sich selber, ich glaube auf das muss man zielen und das erreichst du nur mit menschlichen Ressourcen ...» (Interview 1.24.00)</p>	<p>D2 Qualitativ</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i></p> <p><i>Fachliche Ressourcen:</i> LP: Die Lehrperson sagt, wie wichtig das vertiefte Fachwissen einer ausgebildeten SHP gewesen wäre für sie. Jemand, der sie gecoacht hätte und das Kind gezielt hätte unterstützen können.</p>

Anhang 7.3: Zuteilung der Aussagen und Kategorien zu Frage 4

Fragestellung 4:

Was ist eine ideale Vorgehensweise auf struktureller Ebene und in der Praxis?

4.2 Rahmenbedingungen und Ressourcengenerierung

Rahmenbedingungen	Ressourcengenerierung
Auf der strukturellen Ebene und der Ebene des Settings	
Kategorie B Fachwissen	
<p>B1 Sensibilisierung</p> <p>Mutter: Für die Mutter sei die Sensibilisierung der Lehrpersonen sehr wichtig. Sie sagt, diese könnten, wenn sie um die Besonderheit der Kinder wissen, die Klasse informieren und den anderen Kindern die SuS mit Asperger-Syndrom erklären und so einem Mobbing vorbeugen. Bei Menschen mit Asperger-Syndrom falle die Behinderung nicht sofort auf, man müsse darauf sensibilisiert sein.</p>	<p>B1 Sensibilisierung</p> <p>KSB: Da mehr Kinder im Autismus-Spektrum diagnostiziert werden, müsste die PH dies ins Curriculum aufnehmen.</p> <p>SPD: Aufklärung und Sensibilisierung der Lehrpersonen finde die Schulpsychologin sehr wichtig, da die Integration eines Kindes mit Asperger-Autismus eine grosse Herausforderung sei.</p> <p>HPS: Da man Autismus von aussen nicht ansehe, sei eine Sensibilisierung des Umfelds sehr wichtig. Der SPD müsste viel mehr sensibilisiert sein und viel mehr wissen. Er müsste fähig sein, ein Asperger-Syndrom zu erkennen.</p> <p>SHP2: Die SHP mit viel Erfahrung im Bereich Autismus bezeichnet es als zentral in der Schule, das Wissen um die Ursachen des Verhaltens zu kennen.</p> <p>SHP1 bei B4: Die SHP, welche keine Erfahrung hat in der Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom, erachte es als wichtig, mehr Fachwissen an der Schule zu haben, auch wenn sie zur Zeit kein Kind mit Diagnose ASS beschule. Gerade im Bezug auf die Früherkennung wäre dies wichtig.</p>
<p>B2 Persönlichkeit der Betreuung</p> <p>Aus den Aussagen der Befragten zeigen sich folgende Aspekte einer Bezugsperson als relevant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beziehung aufbauen • Empathie • Konstanz • klar, ruhig, feinfühlig, strukturiert • wertschätzende, inklusive Haltung • Kommunikationsfähigkeit <p>Assistenz, KSB: Die Betreuungsperson dürfe das schwierige Verhalten nicht persönlich nehmen.</p>	<p>B2 Persönlichkeit der Betreuung</p> <p>KSB: Die Schulleitung müsse die Lehrpersonen für Kinder mit Asperger-Syndrom bewusst einsetzen.</p>
B3 autismusspezifisches Fachwissen	B3 autismusspezifisches Fachwissen

<p>Mutter: Die Schule müsse Fachwissen haben, sonst hätten die Kinder keine Chance.</p> <p>HPS: Der Leiter der HPS sagt mehrmals, dass es nicht viel brauche, aber das Richtige.</p> <p>KSB und KJPP: Die Vertreterin der KJPP erachte es vor allem als wichtig, dass die Lehrpersonen Methoden kennen, um die soziale Interaktion zu stärken.</p> <p>Die soziale Unterstützung in den Pausen und das Wissen um Abläufe, gehört auch zum Fachwissen. Die Unterstützung soll auch systemisch angeschaut werden, wie das Zusammenspiel funktioniere.</p>	
<p>B4 Wichtigkeit des Fachwissens</p> <p>Assistenz: Für die Klassenassistenten ist das Fachwissen im Alltag wichtig. Beispielsweise dass sie das auffällige Verhalten nicht persönlich nehmen soll und dass der Beziehungsaufbau zentral sei.</p> <p>Alle Befragten stufen das Fachwissen über ASS in Bezug auf Früherkennung, Beruhigung des Settings und für das Kind als Wichtig ein.</p>	<p>4 Wichtigkeit des Fachwissens</p> <p>SHP2: Durch die langjährige Erfahrung und das Fachwissen erkenne sie bei Schulbesuchen rasch, wo die Problematik sei.</p> <p>SPD: Es sei wichtig, dass das Fachwissen einfach zugänglich ist für alle Personen, die es brauchen.</p> <p>HPS: Das Fachwissen sei sehr wichtig. Er meint, der SPD müsste mehr Fachwissen haben, um ein Asperger-Syndrom erkennen zu können, damit schneller gehandelt werden könne. Und das Fachwissen müsste auch an die Lehrpersonen weitergegeben werden.</p> <p>KSB: Es brauche nicht immer mehr Lektionen, mit Fachwissen und Erfahrung könne viel erreicht werden. Sie sagt, durch Fachwissen können die vorhandenen quantitativen Ressourcen optimiert werden.</p> <p>KJPP: Die Vertreterin des KJPP erachtet das Fachwissen als zentral auf verschiedenen Ebenen. Die Kinderärzte sollten alle autismus-spezifisches Fachwissen haben, um eine ASS schon im Kindesalter zu erfassen. Es lohne sich, wenn ASS früh erkannt wird, die Eltern eine Beratung erhalten und das Kind von Anfang an integrativ beschult und richtig unterstützt werden könne.</p> <p>Auch müsse ein Fachwissen über den Ablauf und die Zuständigkeiten vorhanden sein, wie man vorgehen muss bei einem Verdacht bis zu der Unterstützung in der Schule.</p> <p>Die Lehrpersonen müssten wissen, was Autismus ist und wie man damit umgeht und die medizinischen Fachleute des KJPP müssten auch Informationen über die Schulungsmöglichkeiten haben.</p> <p><u>KJPP: B1:</u> Sie findet, es bräuchte einen Prospekt für die verschiedenen Beteiligten (LP, SHP, SL, SPD, KJPP) mit kurzen, jeweils wichtigen Infos zum Thema.</p>

Kategorien C Koordination	
<p>C1 Zuständigkeit</p>	<p>C1 Zuständigkeit</p> <p>SPD: Sie wünsche sich Klarheit bezüglich Verantwortung und Zuständigkeit.</p>
<p>C2 Ablauf</p> <p>KSB: Die IdT-Sitzungen mit dem SPD werden obligatorisch, der dann bei entsprechender Einschätzung eine Anmeldung mache. Dann werde mit den Eltern das Gespräch gesucht und man entschiede gemeinsam, ob es eine Abklärung beim Kinderarzt brauch, beim KJPP oder eine schulpsychologische Abklärung. Danach werde mit dem SPD oder mit privaten Fachpersonen besprochen, was es für eine Unterstützung brauche. Dann habe die Schule die Möglichkeit entweder einen ISR-Status zu beantragen oder sie stelle bei der KSB einen Antrag auf einen anderen Pool.</p> <p>HPS: Es sei wichtig, dass man die Eltern und den Hort von Anfang an beiziehe, wenn in der Schule ein Verdacht aufkomme. In einer offeneren Umgebung werde u.U. mehr sichtbar.</p>	<p>C2 Ablauf</p> <p>SPD: Der SPD sagt, dass es bezüglich des Ablaufs wichtig sei, dass die beteiligten um die langen Abklärungswartezeiten wissen.</p> <p>HPS: Sobald die HPS nach einer Diagnose beigezogen werde, habe sie viele Möglichkeiten zur Unterstützung. Bis dahin sei der Weg aber nicht klar.</p> <p>KJPP: Für die Vertreterin des KJPP müsse das VSA oder der SPD einen klaren Ablaufs-Plan haben. Den gäbe es nicht.</p>
<p>C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss</p> <p>Der Elternarbeit messen alle befragten Personen eine grosse Relevanz bei.</p> <p>Mutter: «...es führt ja auch zu Mobbing, wenn man nicht der Norm entspricht, das haben beide erlebt, man könnte ganz viel entgegenwirken, wenn der Lehrer der Klasse sagt, schau, das ist Y. (Name der Tochter den Autorinnen bekannt), sie hat das Asperger-Syndrom, sie nimmt Sachen anders wahr, etc. ...» (Interview 24.00)</p> <p>LP: Innerhalb der Schule fände sie das Gefäss des IdT als gelungen. Dort finde Zusammenarbeit statt und Informationen der verschiedenen Fachpersonen werden weitergegeben.</p> <p>HPS: Eigentlich müsse es so sein, dass von Anfang an über die B&U die Eltern und die Schule zusammenarbeiten können. Ab August 2020 sei es offiziell ein Auftrag der HPS, die Regelschule zu beraten. Das Schulamt habe der HPS Ressourcen zugesprochen. Wie das bekannt gemacht werde, wisse er nicht. Auch dass die HPS ja eine Art Kompetenzzentrum sei, müssten die Schulen wissen. Das müsste seiner Meinung nach das VSA oder die KSB sagen, welches der Informationsweg sein müsste.</p> <p>KJPP: Die medizinischen Fachkräfte müssten über die Besuchungsmöglichkeiten besser Bescheid wissen.</p>	<p>C3 Zusammenarbeit/Informationsfluss</p> <p>SHP1: Würde sich Bei Bedarf, beim SPD, bei der HfH, bei den Eltern, über Literatur oder über das Internet informieren.</p> <p>SHP2: Der Informationsfluss zwischen den vielen Stellen müsste koordiniert werden.</p> <p>SL: Erst wenn ein Kind mit ASS auftauche, hole sie oder die SHP Informationen darüber «...während ich so mit euch rede, merke ich, dass es gut wäre, wenn zumindest die Lehrpersonen einige Kriterien kennen würden...» (Interview 18.55)</p> <p>SPD: Im Allgemeinen sei die Zusammenarbeit zentral, dass es kein Hin- und herschieben gäbe zwischen den verschiedenen Stellen.</p> <p>Der SPD mache auch bei den IDTs mit. In ihrem Schulkreis gäbe es noch die Fachstelle Förderung, welche beteiligt sei. Ein Konzept für das Vorgehen bei Verdacht auf Asperger-Syndrom müsse in Zusammenarbeit gemacht werden mit den verschiedenen Stellen.</p> <p>«...die Gestaltung eines Settings sei fest abhängig von der Zusammenarbeit . . das finde ich noch gut bei uns . . ich kenne es gar nicht anders...» (Interview 48.00)</p> <p>KSB: Wichtig für eine gelingende Förderung sei das Zusammenspiel - mit den Eltern, das Schulhaus als Gesamtes, in der Klasse, das LP-SuS-Verhältnis, zwischen der LP und der SHP und der Assistenz und die Zusammenarbeit mit dem Hort.</p>

<p>«...die Info muss auf beide Seiten gehen. Die Lehrer und die Fachleute sollten mehr Bescheid wissen, wie sieht Autismus aus, vom Medizinischen her... und was ich dann aber auch merke, bei uns . . dass bei uns das Wissen fehlt . . was gibt es für Beschulungsmöglichkeiten...» (Interview 53.00)</p>	<p>Wenn ein Kind neu komme, sei die KSB froh, wenn sie Informationen erhalt, um das Schulsetting gut aufzubauen. Aber diese Info sei nicht immer vorhanden. KSB: «...wenn ein Setting gelingen soll, es ist immer wichtig, dass das Zusammenspiel läuft, wenn man das mit dem systemischen Ansatz betrachtet... (Interview 09.05)</p>
<p>C4 Kompetenzzentrum</p> <p>Mutter: Ein Kompetenzzentrum wäre nach der Meinung der Mutter sehr wichtig. Sie hätte eine Stelle gebraucht, an die sie sich hätte wenden können, wo ein breites Fachwissen über Abläufe, über das Asperger-Syndrom, über Möglichkeiten vorhanden gewesen wäre.</p> <p>KJPP: «...ich wüsste nicht, wenn ich einer Familie sagen müsste, wohin sie sich jetzt wenden sollen, zum wissen, wie es weitergeht ... es braucht <u>wirklich</u> ein Kompetenzzentrum und mittlerweile hat es wirklich genug Leute, die Bescheid <u>wissen</u> . . wirklich sehr gute Leute . . aber es muss jetzt wie . .eine Verknüpfung passieren ...» (Interview KJPP 1.04.25)</p>	<p>C4 Kompetenzzentrum</p> <p>SPD: Gemäss SPD braucht es ein Zentrum, das fachliche Beratung anbieten könnte. Für die Leute müsse es einen einfachen Weg geben, an alle Informationen zu kommen. Es müsse klar sein, welches das Kompetenzzentrum für ASS ist, egal ob mit oder ohne geistige Behinderung. Heute gäbe es Angebote vom Kanton, es gäbe die HfH, die HPS und es sei nicht klar, wohin man sich wenden soll.</p> <p>SPD: «...also was ich mir <u>fest</u> wünschen würde, ist eine Klarheit im Bezug auf die Ansprechpersonen . . dass es in der Stadt Zürich ein <u>Kompetenzzentrum</u> geben würde, wo wirklich . . wo man weiss, dort erhält man Fachberatung, dort erhält man u.U. auch dass diese einmal vor Ort kommen, die Leute beraten (holt Luft), dass diese Wege einfach sind, dass es keine riesigen Kostengutsprache dafür braucht, dass man wie . . weiss, da ist ein Bedarf und <u>dort</u> hat es das Fachwissen...» (Interview 37.15)</p> <p>HPS: Wenn in Zukunft ISS abgeschafft wird und es nur noch ISR gibt, müsse dieses Zentrum ausgebaut werden, so dass die Regelschule Zugang dazu habe. Die HPS biete Weiterbildungen an, Beratungen und Sozialtraining für einzelne Kinder und für Gruppen. Die Schule habe nicht den Auftrag, die Eltern zu beraten. Das müsse ein Kompetenzzentrum machen. Die HPS schreibe zur Zeit an einem Konzept zur Beschulung von allen Kindern mit ASS, auch ohne geistige Behinderung.</p>
<p>Kategorie D Ressourcen</p>	
<p>KSB: «...je länger je mehr ich bei dieser Arbeit bin . . ich sprech immer es ist so ein Ressourcenwahn . . und manchmal braucht's nicht zusätzliche Ressourcen. Ausschlaggebend ist nicht die Anzahl an zusätzlichen Stunden sondern Qualität...» (Interview 36.00)</p> <p>LP bei B4: Die Unterstützung in der Schule müsse von einer Person kommen mit Fachwissen und genügend Zeit.</p> <p>Assistenz: Sie empfindet die Qualität der Unterstützung als gut, wenn die Passung stimme (LP, Assistenz, Klasse, Kind) und genug Fachwissen vorhanden sei.</p>	
<p>D1 Quantitativ</p> <p>Mutter: Zur Frage der Unterstützung sagt die Mutter, es brauche manchmal so wenig und die Kinder können integriert sein und mit ihren Nachbarkinder und Freunden in die Schule gehen. Die Unterstützung könne gezielt eingesetzt werden, zum Beispiel bei den Übergängen.</p>	<p>D1 Quantitativ</p> <p>SHP 2: Sie sagt, dass 4-6 IF-Lektionen zumindest am Anfang viel zu wenig sei. Man könne damit nicht tiefgreifend in Strukturen eingreifen. Kinder mit Asperger-Syndrom brauchen am Anfang viel Unterstützung von einer Fachperson. Nachher brauchen sie nicht mehr viel oder gar keine. Es können dann auch Assistenzen eingesetzt werden, die oft da sind, und eine</p>

<p>«...nur 10 Minuten . . nur 10 Minuten mehr Zeit hätte sie gebraucht...» (Interview 38.30)</p> <p>KSB: Da ihrem Schulkreis vom demographischen Index (hoher Sozialindex) her nur wenig IF-Lektionen zur Verfügung gestellt werden, seien das nur wenig. Die Quantität und die Qualität der Ressourcen und deren Verteilung hängen daher von der SL ab.</p> <p>KJPP: Sie sagt, es macht sicher Sinn, die begrenzten Ressourcen, die man zur Verfügung hat, zu bündeln. Kinder mit Asperger-Syndrom brauchen vor allem an Anfang, bis ungefähr zur 3. Klasse, viel Unterstützung. Das KJPP beantrage darum bei Asperger-Autismus immer den Sonderschulstatus, weil sie gelernt haben, dass so Unterstützung komme und sonst nicht.</p> <p>KJPP: Sie wünsche sich am Anfang viele Ressourcen für Kinder mit Asperger-Syndrom. So können sie soziale Interaktionen von den anderen Kindern abschauen und lernen in möglichst viel verschiedenen Situationen. Danach komme der Wunsch nach Autonomie, was durch ein gutes frühzeitiges Coaching möglich sei. Es lohne sich auch finanziell für den Staat, früh viel zu geben. Die Unterstützung für Kinder mit Asperger-Syndrom sollte es einfach ohne Diskussion geben.</p> <p>KSB: «...es ist wichtig dass man eine Beratung erhält, und nicht nur die betroffene LP... aber die Hauptperson ist da wirklich die Heilpädagogin im Schulhaus und da hängt es stark davon ab, was für ein Fachwissen die hat und was für eine Erfahrung sie hat...» (Interview 02.40)</p> <p><i>Personelle Ressource:</i></p> <p>Assistentin: «...weil der Arbeitsalltag kommt irgendwann . . das kannst du nicht als LP alleine in einer Klasse von 20 Kinder...» (Interview Assistentin 40.15)</p> <p>LP: Gemäss LP brauche ein Kind mit dieser Diagnose vor allem am Anfang viel Zeit. Konkret findet sie 10 – 15 Lektionen Unterstützung für das Kind wären sinnvoll. Später könne man die Quantität verkleinern.</p> <p>LP: «...so ein Kind braucht viel Zeit, vor allem am Anfang ...» (Interview LP 06.10)</p> <p>SHP 2: Sie sagt, dass 4-6 IF-Lektionen zumindest am Anfang viel zu wenig sei. Man könne damit nicht tiefgreifend in Strukturen eingreifen. Kinder mit Asperger-Syndrom brauchen am Anfang viel Unterstützung von einer Fachperson. Nachher brauchen sie nicht mehr viel oder gar keine. Es können dann auch Assistenzen eingesetzt werden, die oft da sind, und eine SHP, um die Assistenz regelmässig zu coachen.</p>	<p>SHP, um die Assistenz regelmässig zu coachen. Es brauche eine Person, die den Einsatz der Ressourcen plant und Fachwissen hat über ASS. Auch für ein Coaching der Lehrperson müsste es eine klare Deklaration geben, wieviel den Assistenzen/Lehrpersonen zusteht. Zum Beispiel 20 Lektionen pro Jahr, und Infotage oder Weiterbildungen.</p> <p>Sie wünscht sich ein Konzept, das festhält, wie Kinder im Autismus-Spektrum ohne kognitive Beeinträchtigung unterstützt werden.</p> <p>SL: Die SL sagt, wenn bei einem Kind Asperger-Syndrom diagnostiziert werde, versuche man es zuerst mit IF-Stunden zu unterstützen. An ihrer Schule machen sie möglichst viel aus den gegebenen IF-Stunden. Aus Begabungsförderung und Hausaufgabenstunden machen sie einen Mix-Pool für Unvorhergesehenes. Die IF-Stunden werden nach Bedarf auch umgeteilt unter dem Jahr. Für eine SU spriche der SPD auch unter dem Jahr Ressourcen.</p> <p>Mit Kreativität gäbe es viele Möglichkeiten, so dass für kurzfristige Arrangements eigentlich immer schulhausintern Ressourcen vorhanden seien.</p> <p>KJPP: «...Anmeldung Kindergarten müsste bereits mit Wunsch nach integrativer Beschulung im Vorschulalter . . und ab dann los und nicht loslassen . . mit allem was es braucht, TEACCH, psychologische Betreuung, und so weiter . . und dann in der Oberstufe ablösen . . ein Kind will in der Oberstufe autonom sein, nicht dass jemand neben ihr steht . . das kann es sich leisten, wenn es gut begleitet worden ist...» (Interview KJPP 26.00)</p> <p>SPD: Sie wünsche sich bezüglich Quantität der Ressourcen, dass es für die Integration einfachere und klarere Wege gibt. Sie betont diesbezüglich den Inklusionsgedanken, dass wenn LP und SHP zusammenarbeiten, das Fachwissen vorhanden und zugänglich sei, Wissen und Unterrichtsform zusammenfliessen und die Inklusion von allen Gremien gelebt werde, dass es dann gar keine riesigen Kostengutsprachen brauche.</p> <p>KSB: Der SPD spreche Empfehlungen aus, denen die KSB meistens nachkomme, aber er dürfe keine quantitativen Empfehlungen abgeben.</p> <p>Das Entscheidende sei ihrer Meinung nach nicht die Anzahl der Ressourcen, sondern die Haltung der Lehrpersonen und Schulleitungen.</p> <p>HPS: Die Sonderschulquote von 3.5% ist gemäss Leiter der HPS ein Richtwert, keine fixe Grenze. Wenn es nötig sei, werde mehr zugelassen.</p>
--	---

<p>KJPP: «...also, ich denk, je jünger das Kind desto mehr . . tägliche Unterstützung, auch wenn nicht unbedingt 1:1, aber es ist jemand da . . in meiner idealen Welt wäre täglich jemand hier, der auf Stand by ist, der Zeit hat, dem Kind zu helfen . . und . . je älter das Kind wird, desto mehr kann es auch sein, dass es nicht täglich sein müsste . . dass es selber kann, in Vorbereitung auf die Oberstufe...» (Interview 06.09)</p> <p>KJPP bei 3: «...am besten muss man die Unterstützung jeden Tag haben» (Interview KJPP 12.20)</p> <p><i>Fachliche Ressource:</i> Mutter: Die Unterstützung kann gezielt eingesetzt werden, zum Beispiel bei den Übergängen.</p>	
<p>D2 Qualitativ</p> <p>Mutter: Die Mutter sagt, es braucht nicht viel, aber unbedingt das Richtige. Man solle ältere Kinder fragen, was sie brauchen.</p> <p>Assistenz: Die Assistenz sagt, eine verständnisvolle Haltung der Schule, der Lehrperson und der Klassenassistenz gegenüber dem Kind sei zentral.</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i> Mutter: Die Haltung der Lehrpersonen und der Schule seien eine wichtige Ressource.</p> <p>Assistenz: Die Assistenz sagt, eine verständnisvolle Haltung der Schule, der Lehrperson und der Klassenassistenz gegenüber dem Kind ist zentral.</p> <p>Assistenz: Man müsse dem Kind signalisieren, dass es willkommen ist in der Klasse und die anderen Kinder müssen wissen, dass das Kind mit Asperger-Syndrom in manchen Situationen Schwierigkeiten hat.</p> <p>KSB: Auch die Passung und das Zusammenspiel seien wichtige Qualitätsmerkmale und entscheidend für das Gelingen einer Integration.</p> <p>HPS: Die Persönlichkeit der Betreuungspersonen sei ein entscheidendes Qualitätsmerkmal und auch Glücksache.</p> <p>KJPP: Das könne ihrer Meinung nach eine Aufgabe für eine Assistenz sein, mit Coaching einer SHP.</p> <p>KSB: Auch die Passung und das Zusammenspiel seien wichtige Qualitätsmerkmale und entscheidend für das Gelingen einer Integration.</p>	<p>D2 Qualitativ</p> <p><i>Personelle Ressourcen:</i> SPD: Sie wünscht sich bezüglich Quantität der Ressourcen, dass es für die Integration einfachere und klarere Wege gäbe. Sie betont diesbezüglich den Inklusionsgedanken, dass wenn LP und SHP zusammenarbeiten, das Fachwissen vorhanden und zugänglich sei, Wissen und Unterrichtsform zusammenfließen und die Inklusion von allen Gremien gelebt werde, dass es dann gar keine riesigen Kostengutsprachen brauche.</p>

<p>HPS: Die Persönlichkeit der Betreuungspersonen sei ein entscheidendes Qualitätsmerkmal und auch Glücksache.</p> <p><i>Fachliche Ressourcen:</i></p> <p>LP: Die Lehrperson sagt, wie wichtig das vertiefte Fachwissen einer ausgebildeten SHP gewesen wäre für sie. Jemand, der sie gecoacht hätte und das Kind gezielt hätte unterstützen können.</p> <p>Mutter: Die Mutter empfiehlt in der Schule eine Ruhezone, in der sich die Kinder regenerieren können, da das soziale Leben für sie anstrengend sei.</p> <p>KJPP: Die Vertreterin des KJPP sagt, die Unterstützung von Kindern im Primarschulalter müsse sich auf den sozialen Aspekt fokussieren, nicht auf die Lernziele. In der Integration können die Kinder bei den anderen das Soziale anschauen. Und es sei wichtig, möglichst viel unterschiedliche unvorhersehbare Situationen zu erwischen, damit sie diese erlernen können. Der soziale Erfolg im Primarschulalter sei wichtig, das Gefühl «ich werde angenommen, ich darf da sein» (Interview 17.47).</p> <p>HPS: Es sei sehr wichtig, dass die Qualität der Unterstützung stimme. Es sei wichtig, das ganze System zu begleiten. Die Eltern, die Lehrperson und das Kind. «...je mehr man das Kind auf neue Situationen vorbereiten kann, umso weniger braucht es einen Schatten, der immer hinter ihm herläuft...» (Interview 11.50)</p>	<p><i>Fachliche Ressourcen:</i></p> <p>KSB: «...es ist wichtig dass man eine Beratung erhält, und nicht nur die betroffene LP... aber die Hauptperson ist da wirklich die Heilpädagogin im Schulhaus und da hängt es stark davon ab, was für ein Fachwissen die hat und was für eine Erfahrung sie hat...» (Interview 02.40)</p> <p>SPD: Eine sehr wichtige qualitative Ressource sei die Haltung der SL und der LP. Wenn sie bereit seien, unkonventionelle Lösungen zu finden, sei ganz viel möglich. Wenn die Eltern und der SPD einverstanden sind, dürfe man als Schule fast alles entscheiden, auch zum Beispiel eine Dispensation vom Französisch.</p> <p>Wenn das Fachwissen vorhanden sei und eine gute Zusammenarbeit im Sinne des Inklusionsgedankens stattfindet, brauche es gar nicht immer eine riesige Kostengutsprache.</p> <p>KJPP: Es brauche eine laufende Bedarfsabklärung, um zu entscheiden, was das Kind grad braucht. Auch Elternberatung sei nötig.</p>
---	--

Anhang 8: Tabellen zur Auswertung: Fazit aus den Fragen 2, 3 und 4

Anhang 8.1: Tabelle zur Auswertung: Fazit aus der Frage 2

KATEGORIE	UNTERKATEGORIE	Rahmen-Bedingung	Ressourcen-Generierung
A Relevanz der Förderung	A.1 Aus der Sicht für das Kind		
	A. 2 Chance im weiteren Sinne		
B Fachwissen	B. 1 Sensibilisierung, Ursachen des Verhaltens kennen		
	B. 2 Persönlichkeit der Betreuungspersonen		
	B. 3 Autismusspezifisches Fachwissen		
	B. 4 Wichtigkeit des Fachwissens		
C Koordination	C.1 Zuständigkeit		
	C.2. Ablauf		
	C.3 Informationsfluss		
	C.4 Kompetenzzentrum		
D Ressourcen	D.1 Quantitative Ressourcen		
	D. 2 Qualitative Ressourcen		

	Vorhanden

Stichworte für Fazit:

- B1 Nur wer selber schon Kinder beschult hat, ist sensibilisiert
- B4 Unterschiedliche Arten von Fachwissen der Informierten (Zusammenarbeit) und Nichtinformierten (TEACCH)
- C1 Konzept HPS
- C2 Bsp. Ablauf KSB
- C4 HPS als Kompetenzzentrum
- D2 Ressourcen = Haltung
- Fachliche Ressourcen sind zentral

Anhang 8.2: Tabelle zur Auswertung: Fazit aus der Frage 3

KATEGORIE	UNTERKATEGORIE	Rahmen-Bedingung	Ressourcen-Generierung
A Relevanz der Förderung	A.1 Aus der Sicht für das Kind		
	A. 2 Chance im weiteren Sinne		
B Fachwissen	B. 1 Sensibilisierung, Ursachen des Verhaltens kennen		
	B. 2 Persönlichkeit der Betreuungspersonen		
	B. 3 Autismusspezifisches Fachwissen		
	B. 4 Wichtigkeit des Fachwissens		
C Koordination	C.1 Zuständigkeit		
	C.2. Ablauf		
	C.3 Informationsfluss		
	C.4 Kompetenzzentrum		
D Ressourcen	D.1 Quantitative Ressourcen		
	D. 2 Qualitative Ressourcen		

	Stark Vorhanden
	vorhanden
	Leicht vorhanden

Stichworte für Fazit:

- B1 Zu wenig Sensibilisierung in der Früherkennung = eine Art Glücksache
- B2 Persönlichkeit der Betreuungsperson ist sehr wichtig
- B3 Assistenz, die nur hütet = nicht ideal / Nicht Lernziele sind wichtig, sondern soziale Ziele
- B4 Fachwissen = wichtig, aber wer? Zuständigkeit? Wie Zugang?
- C1 Zuständigkeit = grosse Frage: HPS? HfH? SPD? SHP? SL, KSB
- C2 Keine klaren Abläufe. Länge der Abklärungszeiten
- C3 Infofluss: SPD = Scharnier = überlastet / Wissen überhaupt um Ressourcen z.B. B&U
- C4 Klare Anlaufstelle fehlt
- D1 Zu wenig Ressourcen
- D2 Nicht Lernziele, sondern Soziales ist wichtig, das geht nur mit menschlichen Ressourcen

Anhang 8.3: Tabelle zur Auswertung: Fazit aus der Frage 4

KATEGORIE	UNTERKATEGORIE	Rahmen-Bedingung	Ressourcen-Generierung
A Relevanz der Förderung	A.1 Aus der Sicht für das Kind		
	A. 2 Chance im weiteren Sinne		
B Fachwissen	B. 1 Sensibilisierung, Ursachen des Verhaltens kennen		
	B. 2 Persönlichkeit der Betreuungspersonen		
	B. 3 Autismusspezifisches Fachwissen		
	B. 4 Wichtigkeit des Fachwissens		
C Koordination	C.1 Zuständigkeit		
	C.2. Ablauf		
	C.3 Informationsfluss		
	C.4 Kompetenzzentrum		
D Ressourcen	D.1 Quantitative Ressourcen		
	D. 2 Qualitative Ressourcen		

	Stark Vorhanden
	vorhanden
	Leicht vorhanden

Stichworte für Fazit:

- B1 Wunsch nach Früherkennung bei Ärzten, LPs, SHPs, SPD. Für Kind, gegen Mobbing, gegen herausfordernde Situation. Weil man ASS einem Kind nicht ansehe
- B2 Es gibt tendenziell Persönlichkeiten, die besser auf ASS passen als andere. Wichtig: nicht persönlich nehmen
- B3 Nicht nur Lernziele, sondern soziale Ziele werden erwünscht. Effizienz in den Ressourcen durch Fachwissen. → siehe Relevanz des psychischen Aspekts und der Autonomie
- B4 Fachwissen auch über Beschulungsmöglichkeiten bei Ärzten und KJPP
- B4 Unterschiedliche Prospekte für verschiedene Stellen
- B4 Fachwissen bezüglich Ablauf
- C1 Zuständigkeit: Um besser beraten zu können, wünschen sich SPD und KJPP zu wissen, welche Stelle nach einer Diagnose zuständig ist, um eine Empfehlung der Art der Unterstützung abgeben zu können
- C2 Ablauf Wartezeiteninfo wichtig, in geregelten Ablauf Hort und Eltern mit einbeziehen
- C3 Ohne Zusammenarbeit gehts nicht. Sonst passiert Hin- und Herschieben

- C4 Kompetenzzentrum:
 - Klarheit mit Ansprechstelle
 - Koordination des Fachwissens
 - Neutrale Beratung zwischen Schule und Eltern
 - Beratung für Eltern
 - Bedarfsabklärungen mit Fachwissen
 - Wissen um Beschulungsmöglichkeiten
- D1 am Anfang so viele Ressourcen wie möglich. Es sollte einfach klar sein
- Wichtige qualitative Ressourcen, die auch hier wieder erwähnt werden, sind die Haltung der Schule, die Auswahl der Betreuungspersonen und das Zusammenspiel des Settings